

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації
Комунальна установа природно-заповідного фонду дендрологічний парк загальнодержавного значення «Криворудський» Полтавської обласної ради

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації
Полтавський державний аграрний університет
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Криворудський ліцей Семенівської селищної ради

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського
Полтавське відділення Українського ботанічного товариства

МАТЕРІАЛИ

Всеукраїнської науково-практичної конференції

Біорізноманіття у контексті сталого розвитку: теорія, практика, методичні аспекти вивчення у закладах науки та освіти

(присвячена 65-річчю заснування дендропарку
загальнодержавного значення «Криворудський»)

6 червня 2025 року

УДК 574.1(477)(062)

Б 63

[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.15533270](https://doi.org/10.5281/zenodo.15533270)

Друкується за рішенням вченої ради Навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології Полтавського державного аграрного університету (протокол № 9 від 26.05.2025 р.)

Рецензенти:

Маренич Микола Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології Полтавського державного аграрного університету;

Коломійчук Віталій Петрович, заступник директора Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ), доктор біологічних наук, доцент.

Б 63 Біорізноманіття у контексті сталого розвитку: теорія, практика, методичні аспекти вивчення у закладах науки та освіти (присвячена 65-річчю заснування дендропарку загальнодержавного значення «Криворудський») : мат-ли всеукр. наук.-практ. конф. (6 червня 2025 р., с. Крива Руда, Семенівський р-н, Полтавська обл). Полтава : Аструя, 2025. 251 с.
[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.15533270](https://doi.org/10.5281/zenodo.15533270)

ISBN 978-617-8466-24-4

До збірки уміщені матеріали фундаментальних досліджень фіторізноманіття, заходи щодо його збереження та збагачення у науково-дослідних установах та навчальних закладах України. Для науковців різних профілів, екологів, фахівців заповідної справи, біологів, аграріїв, викладачів, учителів, аспірантів, магістрантів, студентів.

УДК 574.1(477)(062)

Відповідальність за грамотність, автентичність цитат, правильність фактів та посилань несуть автори статей.

Комп'ютерне забезпечення: Хілінська Т.В.

ISBN 978-617-8466-24-4

© КУ КЗФ дендрологічний парк загальнодержавного значення «Криворудський», 2025

© Навчально-науковий інститут агротехнологій, селекції та екології ПДАУ, 2025

© Аструя, 2025

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ І ГОСТІ КОНФЕРЕНЦІЇ!

Збереження біологічного різноманіття як важливого чинника сталого розвитку – один із пріоритетних напрямів сучасної екологічної, наукової та освітньої політики України. В умовах щоденних суспільно значущих, трагічних подій, пов'язаних з агресією РФ, глобальних змін клімату, інтенсивного антропогенного навантаження та урбанізації, питання інтродукції рослин, збереження біорізноманіття, рослинних ресурсів, підтримання екологічної рівноваги та гармонізації взаємин людини з природою набуває особливої актуальності.

Саме ці завдання стали провідними в рамках проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції *«Біорізноманіття у контексті сталого розвитку: теорія, практика, методичні аспекти вивчення у закладах науки та освіти»*.

Цьогоріч конференція приурочена до 65-річного заснування дендропарку загальнодержавного значення «Криворудський». Ця річниця є нагодою не лише для вшанування історії природоохоронної діяльності на локальному рівні, а й для осмислення значення дендропарку як важливого елементу національної природної та науково-освітньої інфраструктури.

Дендропарк «Криворудський» є унікальним природним комплексом, який поєднує функції природоохоронного об'єкту, навчальної бази, рекреаційної зони та наукової платформи для вивчення інтродукованих, звичайних та рідкісних і зникаючих видів рослин. Упродовж десятиліть він став важливим осередком збереження флори, дослідницької роботи, екологічної освіти, проведення польових практик. Зібрана тут колекція деревних і чагарникових рослин, включаючи інтродуковані рідкісні, ендемічні та реліктові види, слугує основою для наукових досліджень і екопросвіти.

Величезну й організовану допомогу в збереженні та збагаченні колекції дендропарку надають учні Криворудського ліцею. Вони не лише беруть активну участь у дослідженнях, а й

готують наукові роботи, здобуваючи перемоги у конкурсах обласного та всеукраїнського рівня. Їхня праця – це приклад живої, дієвої екологічної освіти.

Роль дендропарку в збереженні біорізноманіття важко переоцінити. Він функціонує як природний резерват, генетичний банк, естетичний простір, рекреаційна зона та навчально-дослідна база. Це місце формування екологічної культури, поваги до природи та практичних навичок сталого господарювання.

У контексті реалізації Цілей сталого розвитку ООН дендропарк виступає не лише природоохоронною територією, а й важливим компонентом системи екосистемних послуг. Його діяльність сприяє підтримці регіонального фіторізноманіття, формуванню сталих екологічних практик та розвитку природоорієнтованої освіти.

Сьогодні, коли ми стикаємося з глобальними викликами – змінами клімату, деградацією середовища, урбанізацією та аграрним тиском, – вкрай необхідні нові підходи до охорони природи. Однією з ключових цілей сталого розвитку є збереження життя на Землі, що неможливе без збереження біорізноманіття.

Біорізноманіття – це не лише багатство форм життя, а й основа функціонування екосистем, стійкості агроландшафтів, продовольчої, енергетичної та медичної безпеки. Воно є джерелом інновацій у біотехнологіях, фітотерапії, ландшафтному дизайні. Важливість інтегрованого підходу, що об'єднує науку та освіту, є центральною темою нашої конференції.

Серед головних напрямів роботи конференції – аналіз стану і перспектив збереження біорізноманіття природних і трансформованих екосистем, інтродукція рослин, розвиток ботанічних колекцій, фітотехнологій, озеленення міст, а також екологічна освіта, популяризація сталого способу мислення та удосконалення методик викладання.

Конференції – це майданчики, де формується синергія наукових підходів і практичної реалізації. Тут народжуються нові ідеї, спільні проекти, міжвідомчі та міждисциплінарні програми. Особливо цінною є участь молоді – учнів, студентів, молодих учених, адже саме вони формують майбутнє нашої науки та освіти.

Символічно, що конференція проходить саме в Кривій Руді – це вияв поваги до локальних осередків природної спадщини. У глобальному контексті важливо не забувати, що саме такі об'єкти, як дендропарк «Криворудський», забезпечують екологічну стабільність регіону та демонструють модель гармонійного співіснування людини й природи.

Матеріали конференції підтверджують глибину й міждисциплінарність досліджень у сферах охорони природи, екологічної освіти, гербології, урбоекології, агробіорізноманіття. Вони свідчать про важливість інтеграції академічної науки з прикладними та освітніми практиками.

Щиро дякуємо всім учасникам конференції – науковцям, викладачам, студентам, представникам природоохоронних структур, закладів освіти, органів влади – за вагомий внесок у збереження природного довкілля та розвиток української науки. Щира вдячність науковцям природоохоронних та наукових установ України за плідну співпрацю. Їхня допомога в наданні посадкового матеріалу, консультаціях і методичних порадах є неоціненною і сприяє розвитку дендропарку як сучасної науково-освітньої бази. Особлива подяка організаційному комітету, працівникам дендропарку «Криворудський» та всім, хто щоденною працею примножує природну спадщину нашої країни.

Переконані, що ідеї, представлені на конференції, стануть основою нових досліджень, освітніх програм і впровадження практичних рішень.

Бажаємо всім плідної роботи, наукових відкриттів, натхнення та невичерпної енергії у справі збереження біорізноманіття України!

**З повагою,
Організаційний комітет конференції**

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ У ПОЛТАВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Антонець М.О., Антонець О.А.

*Полтавський державний аграрний університет
antmarina63@yahoo.com*

Ключові слова: *довкілля, психологія, тренінги, моделі соціокультурного розвитку, екосистема.*

У сучасних умовах окупаційної війни в Україні виникають різноманітні складнощі, що впливають на довкілля і психологічний стан людей. Ворог здійснює обстріли територій, руйнує інфраструктуру. Українці зазнали страшних гвалтувань, тортурів і моральних знущань з боку рф. Населення перебуває у постійному стресі і все більше потребує психологічної допомоги. Разом з цим відбувається переосмислення сенсу життя, роздуми про духовні цінності, про Бога. Освіта, що повинна відповідати високим стандартам у передачі знань, умінь і навичок, сьогодні потребує нових підходів.

Тому викладання екологічної психології висуває особливі вимоги до запланованих результатів навчання. Актуальність проблеми полягає у необхідності розробки тренінгових програм і створенні моделей соціокультурного розвитку, що дадуть можливість здобувачам вищої освіти перетворювати довкілля в умовах воєнного та повоєнного часу.

А. Львовчкіна стверджує, що «екологічна психологія базується на принципах системного підходу, але вони мають бути доповнені принципом екологічності. Він відображає змістовний характер взаємодії у системі «індивід – середовище» [8]. Вчена зауважує головний принцип екопсихологічного підходу, розроблений Ю. Швалбом: «Це розробка та опрацювання моделей включення індивіду, груп та суспільства в різні системи, що утворюють різноманітні середовища життя людини» [8].

С. Литвин-Кіндратюк визначає мету викладання екологічної психології у Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника. «Це досягнення належного рівня професійної компетентності в осмисленні психологічних явищ та закономірностей екопсихологічних процесів у соціальному, соціально-психологічному, віковому, індивідуальному аспектах,

практиці надання психологічної допомоги в умовах повсякденності, освітнього, консультативного простору, екстремальних ситуаціях природного походження» [7].

Метою викладання екологічної психології у ПДАУ є вияв особливостей сприймання людиною оточуючого середовища та пошук актуальних чинників розвитку особистості і довкілля. Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічна психологія» включає наступні теми:

1. Екологічна психологія як наука.
2. Чинники екологічного середовища.
3. Проблеми екологічної свідомості.
4. Екопсихологічна освіта.
5. Радіоекологічна психологія.
6. Основи реабілітаційної психології.

Головною особливістю викладання екологічної психології у Полтавському державному аграрному університеті є впровадження у навчальний процес тренінгів, на які є свідоцтво на авторське право. Метою тренінгу «Духовні основи екологічного мислення» є формування у здобувачів вищої освіти слухного світогляду. Цей процес обумовлений певним ставленням людини до себе самої, до інших людей, і до оточуючого середовища. Екологічне мислення – це поняття, судження і умовиводи про довкілля, про свій внутрішній світ, про сенс життя, і – взагалі, це мислення духовними категоріями. У сучасного студентства необхідно формувати найкращий тип стосунків людини та довкілля – екоорієнтований теоцентризм. Це взаємини, де в центрі є Бог, що створив цей світ. Він хоче, щоби люди звільнилися від гріха, йшли за Ним і змінювали оточення на краще. Тренінг має свідоцтво на авторське право за № 111293 від 25.01.2022.

На основі екоорієнтованого теоцентризму також розроблено тренінг «Антропологічне садівництво». Він проводиться разом з артшоу, що виконує художниця. Головна ідея тренінгу: «Господь – це садівник в Едемі». «Тож сказав Бог: «Сотворімо людину на Наш образ і на Нашу подобу» [1, 1М.1:26]. Тому людина – це Божий садівник. Важливо пам'ятати, що їй було доручено «обробляти і доглядати» земний сад. «Узяв Господь Бог чоловіка й осадив його в Едемському саді порати його й доглядати його» [1, 1М.2:15]. Якщо «обробляти» означає працювати на земній ділянці, то «доглядати» означає захищати і берегти цей сад. Тренінг має свідоцтво на авторське право за № 106956 від 4.08.2021 року.

Екосистема – це оточення, що людина створює біля себе і впливає на нього. Метою тренінгу «Моя екосистема» є вияв можливостей створення успішного оточення. Божий потенціал, що має кожний, повинен реалізуватися у справах. Існує формула успіху в будь-якій справі. 10% – це знання, вміння, навички; 30% – це позитивне мислення; 60% – це оточення». Знання, вміння, навички – це компетенція. Вчитися необхідно усе життя. Мудрий Соломон у Біблії вказує на важливість отримання знання: «Набирайся мудрости, розуму набирайся» [1, Прип.4:5], «Серце розумне шукає знання» [1, Прип.15:14]. Також успіх залежить на 30% від позитивного мислення. Це оновлене мислення, що формується за принципом: «І не вподібнюйтеся до цього світу, але перемінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є воля Бога, що добре, що вгодне, що досконале» [1, Рим.12:2]. Маючи оновлений розум, завжди можна знайти способи зміни оточуючого середовища на підставі того покликання, що дає Бог. У тренінгу пропонується алгоритм розвитку особистості з десяти кроків. Наприкінці тренер рекомендує кожному учаснику створити графічну модель власної екосистеми. Тренінг має свідоцтво на авторське право за № 116810 від 6.03.2023.

Викладаючи екологічну психологію в ПВНЗ «Український гуманітарний інститут», також було впроваджено тренінг «Твій культурний капітал». «Він збагачує як внутрішній світ молоді людини, так і зовнішньо впливає на діяльність і вчинки здобувачів вищої освіти» [3]. Тренінг має свідоцтво на авторське право за № 125419 від 5.04.2024.

Викладання екологічної психології, включаючи формування духовності слухачів курсу, дає гарні плоди. Духовність – це фундамент культури нації. Духовність – це взаємини людини з Богом. Зріла духовна особа глибоко відчуває сутність вчинків інших людей, себто ситуативний орієнтир, мотивацію, дію і перспективу їхнього життя. Гаслом виховання здобувачів вищої аграрної освіти є вислів Г. Ващенка: «Служба Богові й батьківщині» [5]. Але для відбудови України після війни необхідно шукати нові шляхи у розвитку духовності студентської молоді. «Одним з таких шляхів є пробудження покоління. Пробудження як спроба осягнути усі суперечності життя і виправити те, що під силу виправити українцям після цієї жахливої війни» [6]. Цей процес впливає як на світогляд, так і на формування характеру

студентів. Тому на практичному занятті пропонується провести гру-вікторину «Бути українцем». Гаслом цієї гри є: «Знаю Україну – Героїв знаю». У гру входять картки із запитаннями, рулетка зі стрілкою та інструкція [9].

Важливою особливістю викладання екологічної психології в ПДАУ є активне залучення студентів у створення моделей соціокультурного розвитку. Такі моделі впливають на формування особливого способу життя. Ю. Швалб стверджує, що «по-перше, спосіб життя є сукупністю стійких форм організації соціокультурного життя людей. По-друге, він є об'єктивною характеристикою способів соціальної взаємодії у різних сферах життя. У психологічному плані спосіб життя є набором цінностей і норм, що детермінують поширення і передачу від покоління до покоління визначених моделей поведінки. По-третє, спосіб життя є цілісною характеристикою буттєвості індивіду та соціуму» [10].

Однією з таких моделей був фестиваль «Арт Полтава», що проходив шість років поспіль улітку з 2014 по 2019 рік у парку «Корпусний сад». На фестивалі відбувалася презентація різноманітних жанрів мистецтва, зони ІТ, спортивних заходів, правильної культури харчування, проводилися психологічні та бізнес-тренінги, майстер-класи з аранжування квітів [4]. «Це територія розкриття творчого потенціалу, де кожен може віднайти свої таланти та отримати практичні настанови з їх реалізації. Артфестиваль є платформою для заохочення молоді, дітей та дорослих до розвитку» [2].

Наступною моделлю соціокультурного розвитку був фестиваль квітів, що відбувся 22 травня 2019 року в ПДАУ. Організаторами фестивалю виступили викладачі ННІ АСЕ. Концепцією заходу був екоорієнтований теоцентризм. Гасло фестивалю: «Усе Він створив гарним у свій час» [1, Проп.3:11]. Фестиваль був присвячений пам'яті героїв, хто віддав своє життя для свободи і незалежності України. Напередодні фестивалю 20 травня 2019 року було закладено іридаріум на території Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського здобувачами вищої освіти ННІ АСЕ.

Моделями соціокультурного розвитку є екскурсії, що надають цікавої та змістовної інформації для студентства і допомагають рухатися у майбутній професії аграрної сфери. Викладачі організують екскурсії у Хорольський ботанічний сад, на Дослідну станцію лікарських рослин Інституту агротехнологій і

природокористування НААН, на поля фермерського господарства ТМ «Richka». Це господарство є виробником трав'яних чаїв, натуральних ефірних олій, гідролатів. У червні 2023 року в Полтавському дендропарку було проведено поетичний фестиваль за книгою В. Самородова «Ботанічні інкрустації у поезії» для ЗВО 2 курсу ННІ АСЕ. Ще одна модель соціокультурного розвитку – наукова конференція, присвячена Дню народження Карла Ліннея. Вперше вона відбулася 21 травня 2021 року. Студенти підготували цікаві доповіді про наукову діяльність вченого, а також про його особисте життя.

Отже, особливостями викладання екологічної психології є впровадження нових тренінгових програм і моделей соціокультурного розвитку. Це збагачує як внутрішній світ молодшої людини, так і зовнішньо впливає на діяльність і вчинки здобувачів вищої освіти.

Список використаних джерел

1. Святе Письмо Старого та Нового Завіту / переклад Отця Івана Хоменка. Жовква : Вид-во Отців Василян «Місіонер», 2022. 1470 с.
2. Антоненко М. О., Антоненко О. А. Артфестиваль як модель соціокультурного розвитку. *Моделі соціокультурного розвитку територій: перспективи та можливості у світлі історичної спадщини сучасного та майбутнього*: зб. наук. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (Суми, 25-26 вересня 2019 року). Суми : СНАУ, 2019. Ч.1. С. 210–215.
3. Антоненко М. О. Розробка нового тренінгу для програми викладання предмету «Екологічна психологія». *Психолого-педагогічні координати розвитку особистості* : зб. наук. матер. II Міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 3-4 червня 2021 р.). Полтава : «Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2021. С.7–10.
4. Брендбук фестивалю АРТ Полтава. URL: <http://artpoltava.org/brandbook.pdf>
5. Ващенко Г. Г. Виховний ідеал. Полтава : Полтавський вісник, 1994. 190 с.
6. Гангур В. В., Антоненко М. О., Антоненко О. А. Особливості виховної роботи на кафедрі рослинництва у режимі on-line. *Вища освіта в контексті глобальних викликів*: мат-ли 54-ї наук.-метод. конф. викладачів і аспірантів. Полтава : РВВ ПДАУ, 2023. С. 28–30.
7. Литвин-Кіндратюк С. Д. Екологічна психологія: навч. посіб. Івано-Франківськ : Плай, 2023. 136 с.

8. Львовичкіна А. М. Основи екологічної психології. Київ : МАУП, 2004. 136 с.

9. Настільна гра-вікторина «Be Ukrainian». Одеса : ТОВ «Стратег Україна», 2024.

10. Швалб Ю. Б. Спосіб життя як базова категорія екологічної психології. Мат-ли II Всеукр. псих. конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г. С. Костюка. Київ : ДП «Інформаційно-аналітична агенція», 2010. Т.ІІІ. С. 363.

Antonets M.O., Antonets O.A.

PECULIARITIES OF TEACHING ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY AT POLTAVA STATE AGRARIAN UNIVERSITY

The new approaches to teaching ecological psychology at the PSAU are considered. The curriculum of the discipline includes trainings «Spiritual foundations of ecological thinking», «Anthropological gardening», «My ecosystem», «Your cultural capital», the game «Be Ukrainian». A peculiarity of teaching the subject is the involvement of students in the model of socio-cultural development.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ У КОЛЕКЦІЇ ДЕНДРОФЛОРИ КРИВОРУДСЬКОГО ДЕНДРОПАРКУ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Бабарика В.Г., Погоріла Н.В.

*Комунальна установа природно-заповідного фонду
дендрологічний парк загальнодержавного значення «Криворудський»
Полтавської обласної ради*

***Ключові слова:** біорізноманіття, сталий розвиток, дендрофлора, екзоти, дендропарк, ботанічний сад, колекція, багаторічники.*

Ми живемо у складний час для нашої України. Війна принесла страждання людям і нашій природі. Екологи, не зважаючи на обставини оберігають природу, розбудовують нові екологічні об'єкти, збагачують існуючі. Може дехто думає, що на сьогодні ця робота не на часі, то ми працівники дендропарку «Криворудський» заперечуємо це. За законами сталого розвитку, ми повинні лишити прийдешньому поколінню всі багатства природи, а не залишки від неї. Тому намагаємося не тільки зберігати цінну колекцію дендрофлори нашого парку, а і збагачувати її. Цього року наш дендропарк відзначає своє 65-річчя. Він посаджений з любов'ю нашими попередниками, а тепер прийшла пора нам його оберігати і розвивати.

Парк цікавий відвідувачам тоді, коли він розвивається. Спостерігаючи за колекцією вони цікавляться новими таксонами. У більшості випадків це інтродуковані рослини. Їхні природні ареали знаходяться у інших країнах і, навіть, на інших континентах. Досліджуючи цей аспект, ми дійшли висновку, що найкраще приживаються у нас рослини із Північної Америки, бо ми знаходимося на одній географічній широті і маємо схожі кліматичні умови. Ці рослини прижилися у нас, дають насіння і самосів. Наприклад, дуб червоний, деякі види ялиці, псевдотсуги, кипарисовика, туї, сосни, ялівцю, гіркокаштану, горіха, катальпи. Цікавим для відвідувачів є бундук канадський, платан західний, маклюра яблуконосна, жасмин садовий, церцис канадський та інші. Звичайно ми садимо рослини із теплих країв. Доводиться їх малими тримати у контейнерах, закутувати на зиму. Після 4-5 років ці рослини «дорослішають» і не потребують укриття. Наприклад, гібіск може підмерзати у перші два роки. Інжир потрібно укривати кожного року.

При виборі рослини ми спочатку вивчаємо їхні особливості. Це насамперед відношення до води і світла, морозостійкість, кислотність ґрунту та інше. Ґрунт на території нашого парку не завжди відповідає потребі саджанців. Тому ми викопуємо великі посадкові ями і закладаємо у них все необхідне, враховуючи поживність і кислотність ґрунту. Це надасть можливість дати старт саджанцю, а потім підтримувати його. Наприклад, при посадці магнолій ми копаємо посадкові ями 1 м x 0,8 м і глибиною до 0,7 м. у ями закладаємо гілки хвойних рослин і хвою, бажано сосни. Потім вносимо ґрунт із під сосни, рН якого 4,5 і мульчуємо хвоєю. Також слід правильно вибрати правильно місце посадки. Магнолія не любить прямих сонячних променів. Краще її посадити у напівтінь. Є родич у магнолії ліріодендрон тюльпановий. Ми посадили його у 2012 році. Не вивчивши властивості його онтогенезу, ми висадили маленький саджанець і не накрили на зиму. Він примерз. Довелося його довго виходжувати.

Садимо більше кущі, бо вони не займають багато місця, швидко квітують. Їх можна підстригати і надавати різної форми. Особливо це: дейція і жасмин, самшит і бузок, тамарикс і піраканта, бруслина Форчуна і вейгела квітуча, таволга Бумальда і хеномелес японський, форзиція і троянди. Особливої уваги заслуговують троянди. Ми маємо невеликий розарій. В ньому зростають троянди різноманітних видів і сортів. Троянди прикрашають парк. У 2021 році наші постійні спонсори ТОВ ПК «Полтавазернопродукт» подарували нам 50 кущів троянд. Це були невеликі кущики. Ми їх висадили на центральній алеї. Ретельно доглядали. Вони почали квітнути. Ми знаємо, що перші квіти потрібно зірвати, щоб краще розвивався кущ. Та ми лишили по квітці, щоб подивитися на їх квітання. Особливо це цікавило членів творчого об'єднання «Друзі природи» Криворудського ліцею. Саме вони найбільше доглядали троянди. Здивуванню не було меж. Вони зацвіли різними кольорами. Були, навіть, незвичні: зелені і фіолетові. Нині вони постійно квітують з весни до осені. Перехожі радіють їм. А гуртківці горді, що зуміли створити таку красу.

Особливу роль у насадженнях дендропарку відіграють ліани. Особливо квітучі. Почнемо з гліцинії китайської. Хто бачив і відчував (дуже запашна) цвітіння цієї рослини, той захоче виростити її у своєму саду. Таке бажання з'явилося і у нас. Думали: садити чи ні, змерзне чи ні? Нарешті придбали саджанець

і висадили перед офісом, зробили опори. Гліцинія почала стрімко рости. До осені добралася до другого поверху будинку. Ми зраділи, бо надіялися, що на наступний рік буде квітнути. Та весною наші надії не виправдалися. Вся наземна частина вимерзла. Але знизу почала відростати і все повторилося. Почали ми думати і гадати, звернулися до друзів науковців. Отримали підказку: слід восени зняти з опори, покласти на землю і прикопати. Такої можливості у нас не було на цьому місці і ми весною викопали ліану і пересадили у розарій. Знімали з опори, накривали на зиму декілька разів. Нарешті наша гліцинія завітнула. Аромат розносився на весь парк, чудові квіти вабили відвідувачів. Ми описали цю історію, щоб показати яку кропітку працю потребують деякі рослини. Тепер вона квітує кожного року і не потребує укриття.

Таких прикладів можна навести багато. Ми продовжуємо садити екзоти, бо хочемо, щоб наш парк квітнув і дивував відвідувачів. Кипарис болотяний довелося пересадити три рази, поки знайшли йому гарне місце. Кампис повзучий розрісся і заважає іншим рослинам. Доводиться постійно вирізати поросль. А буває і навпаки. На вході у парк посадили непоказну жимолость козолисту. Через деякий час на вході відчуваємо дуже ніжний аромат. Виявилось, що це запах поширюється при квітванні цього виду жимолості. А як гарно квітує ломиніс. Золотий дощ привезли з НДП «Софіївка» теж з пригодами.

Багато екскурсантів цікавляться питанням: «Де ми беремо саджанці?» Відповідь на це очевидна. Насамперед, ми маємо багато друзів, які завжди раді поділитися саджанцями і насінням. Берегиня нашого парку – Олена Миколаївна Байрак перезнайомила нас із науковцями і паркобудівниками всієї України. Подяка і шана їй величезна за це. Ми можемо поїхати до Києва, добратися до Сирецького дендропарку і там нас радо зустріне директорка Світлана Глухова і скаже: «Беріть скільки донесете до поїзда». І ростуть у нас ялина канадська ‘Конічна’ і ‘Гніздовидна’, гірकोкаштан ‘Павія’, рододендрон і троянда мультифлора, різні багаторічники. Останні дарунки: кілька цікавих ялівців, брусонетія паперова, мушмула. Завжди можна звернутися за консультацією до спеціалістів. Олена Миколаївна привозила нам рослини із НБС ім. М. М. Гришка. Їх перелік дуже довгий, а садити їх почали з 2007 року. Це рік сторіччя засновника і розбудовника Криворудського дендропарку Сергія Марковича

Лопати. Першим деревом у парку було гінкго дволопатеве. А потім була дейція і кольквіція, колекція бузків і верб, вейгела та багато інших. Із Феофанії зростає верба 'Nakuro-nishiki'. Так як зараз ми не маємо змоги їздити до наших добрих знайомих, то вони нам передають і присилають саджанці. Ми теж надсилаємо їм саджанці, які їх цікавлять. Улюбленим став для нас в останній час Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна. Співпрацюємо з науковцями цього саду з питання інтродукції листопадних магнолій. Отримали у дарунок для адаптації невелику колекцію від куратора Романа Палагачі.

Крім Києва любимо відвідувати дендропарк «Софіївку». З перших років розбудови ми маємо від них саджанці: сакури, золотого дощу, колекцію фундука, піраканти та кілька видів і сортів троянд. Із дендропарку «Олександрія» у нас зростає кілька цікавих таксонів голонасінних рослин. Це ялини і туї різних видів. Особливо рідкісним екземпляром є сосна могильна (*Pinus funebris*). Довго не могли зрозуміти її унікальності. Лише через декілька років весною вона скинула свою хвою і на кінцях з'явилися зібрані у пучок кучка хвоїнок на зразок Нівакі.

Наш парк на початку свого створення започаткований із матеріалів привезених з Тростянецького і Устимівського дендропарків. С. М. Лопаті сподобався пейзажний стиль Тростянецького ДП. На початку створення нашого парку була закладена центральна алея у класичному стилі. Потім засновник перейшов до пейзажного стилю. Багато саджанців надали працівники з Тростянця. Найперше це ліріодендрон тюльпановий. Директорка нашого парку Тамара Дехніч мріяла про це дерево. Завезений у 2012 році він у нас квітує вже 4 роки. Ніхто із полтавчан донедавна не бачив квітування цього родича магнолії. Устимівський дендропарк теж ділився з нами великою кількістю саджанців на початку заснування. Зараз ми обмінюємося з ними саджанцями. Самий яскравий це ксантоцерас горобинолистий. Дуже рідкісний і гарний кущ. А ще квітує у нас екзохорда і кладрастис жовтий, а восени вражає своєю жовтизною.

Сумах голий з червоними «свічками» із Березової Рудки, милує око навіть, взимку. З Дослідної станції лікарських рослин, що у с. Березоточа маємо колекцію м'яти, виведеної працівниками станції. Не лишився наш парк без подарунків з Хорольського ботанічного саду. В ньому займаються вирощуванням плодкових

субтропічних рослин. Завдяки їм маємо саджанці зизифусу і хурми віргінської, які плодоносять. Цього року зацвіла азиміна трилопатева. Маємо друзів у розсаднику декоративних рослин «Осокір». Рoste у нас кілька формових рослин з кулястою і плакучою формою. А який пурпуровий бук зростає із Кременецького ботанічного саду.

Є у нас добрі знайомі з приватної та аматорської сфери. Найперша це відома голова «Української спілки Ірису» Алла Черногуз. Вона надала для нашого парку колекцію карликових і бородавчастих ірисів та Спурії. Вони прикрасили наш парк. Семенова Ольга надала щеплені райські яблуні і шовковицю. Цього року маємо у дарунок також – дві сакури.

Вже кілька років прикрашаємо парк квітами. Маємо клумби з багаторічниками. Захоплюємося хризантемами. Експериментуємо з мультифлорою. Улюблена квітка осені полюбилася і нам. Ми плануємо розвивати сад постійного квітування. Первоцвіти радують нас з першими променями сонця. Підсніжники і проліски, ряст і анемона, тюльпани і гіацинти розквітають по черзі. Валерій Васильович Буйдін передав нам колекцію нарцисів. Багато хто уявляє собі маленькі білі квіти. А ці колекційні великі, яскраві, різноманітні радують очі відвідувачів.

Можна навести багато прикладів збагачення колекції дендрофлори, адже кожний таксон – це ціла історія. Площа нашого парку 12 га. Здається це велика ділянка. Третину займає лісопарк. Прикрашають дендрарій галявини. Не можна їх засаджувати, бо зміниться пейзажний вигляд. Дерев садимо мало, лише екзоти і рідкісні. Для кущів обираємо місце на відкритих ділянках. Створюємо композиції, вивчаємо ландшафтний дизайн. На початку своєї роботи у 2005 році колекція дендрофлори парку становила 125 видів і сортів. За останні 20 років колекція зросла до 325 видів і сортів. Кожного року ми садимо до 100 саджанців різних видів. Нових видів з кожним роком все менше надходить до колекції парку за браком вільного місця. Останніми роками садимо більше трав'яних рослин – багаторічників, збагачуємо клумби. За законами сталого розвитку природи ми намагаємося лишити наступному поколінню все, що маємо на сьогодні і збагатити колекцію.

Список використаних джерел

1. Байрак О. М., Самородов В. М. Парки Полтавщини. Полтава : Верстка, 2004. 274 с.
2. Байрак О. М., Бабарика В. Г., Бабарика П. М., Самородов В. М. Парк, посаджений з любов'ю. Полтава: Дивосвіт, 2016. 200 с.
3. Стежинами заповідних парків Полтавщини. Екскурс в історію та сьогодення / За ред. О. М. Байрак. Полтава : Верстка, 2009. 164 с.

Babaryka V.G., Pogorela N.V.

CONSERVATION AND ENRICHMENT OF BIODIVERSITY IN THE DENDROFLORA COLLECTION OF THE KRYVYI RIH ARBORETUM ON THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The work describes information about the preservation and enrichment of the dendroflora of the Kryvorudsky Arboretum and the current state of plants. This year marks the 65th anniversary of its foundation. According to the laws of sustainable development, it is necessary to preserve its collection for future generations. Arboretum employees are constantly replenishing its species composition with rare and exotic plants.

ДЕРЕВНІ ІНТРОДУЦЕНТИ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «УСТИМІВСЬКИЙ», РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Білик О.М.

*Устимівська дослідна станція рослинництва
Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН України
(с. Устимівка, Полтавська область)
helena.ost@ukr.net*

Ключові слова: озеленення, пришкільні території, таксони.

Значення озеленення у вихованні підростаючого покоління є гарантією нормального фізичного та психічного розвитку дітей. Благоустрій територій навчальних закладів, де тривалий час перебуватимуть діти, вимагає особливої уваги та підвищених вимог.

Вдало підібрані та сумісні за біологічними показниками для озеленення навчального закладу рослини є живим наочним матеріалом. Учнівський дендрарій повинен мати колекцію дерев, кущів і ліан для забезпечення навчального-виховного процесу, дослідницької роботи з біології, екології, природознавства, дендрології, а також для виховної та освітньої роботи серед місцевого населення. Слід пам'ятати, що при плануванні насаджень доцільно використовувати такі наукові принципи формування колекції, щоб поєднати елементи різних підходів [1, 2].

Крім того ділянки закладу має бути різноманітним і естетично красивим, що створює сприятливе візуальне середовище. Озеленення даних територій повинно втілювати гармонійне співвідношення як краси так і користі [3]. Озеленення рекомендується проводити з урахуванням зонування території. Це дозволить убезпечити здоров'я дітей але не погіршити унаочнення учбового процесу. Можна виділити: партерну частину, яку варто засаджувати трав'янистими рослинами, або сланкими видами кизильників, ялівців, бруслини та ін.; демонстраційну (навчальну, шкільний дендрарій) – тут варто садити рослини, які є наочним матеріалом під час вивчення різних навчальних дисциплін, без урахування їх негативного впливу на здоров'я, але обмежити самостійний доступ дітей до цієї ділянки; господарські будівлі,

спортивні майданчики та стадіони варто огородити зеленою огорожею. Створюючи зелені насадження на території, відведеній для освітнього закладу, слід враховувати те, що вона закладається на досить тривалий час.

На сьогодні існує тенденція використання в озелененні рослин що потребують мінімального догляду. Переважна більшість декоративних кущових порід, що використовуються в озелененні потребують додаткових зусиль при догляді: обрізування сухостійних гілок та обмерзлих, знищення рясної кореневої порості, обрізування для гарного та рясного цвітінні, з особливим дотриманням строків проведення цих обрізок. Найменш вимогливі до догляду рослини, що можна рекомендувати для озеленення пришкольніх територій є різні види барбарису, таволги, садового жасмину, пухироплідника, курильського чаю та ін. Трохи більше догляду через рясну кореневу поросль потребує форзиція. Калини – потребують застосування хімічних засобів захисту від такого шкідника як тля. Цікаві високодекоративні види гібіск та піраканта догляду майже не потребують але часто підмерзають, що дещо знижує їх естетичний вигляд.

З огляду на те, що пришкольні території часто обмежені за площею формуванні зелених насаджень слід враховувати масштабність та не використовувати високі потужні дерева. Часто такі дерева лише забруднюють територію навколо та не несуть естетичного навантаження (тополі, верба біла, шовковиця, гірко каштани, клени та ін.). Краще зосередити увагу на низькорослих деревах, кущах, напівкущиках та трав'янистих багаторічниках.

Варто обмежити використання у озелененні рослин що мають колючки з метою запобігання травм. До них відносяться такі поширені види як гледичія (використовується як зелена огорожа із великими колючками, гарно формується стрижкою), ожина, шипшина, глід та ін.

При доборі рослин для озеленення перш за все слід звертати увагу на безпечність їх для здоров'я. Під час планування і проведення озеленення шкільного навчального закладу потрібно пам'ятати, що метою є – створення безпечного та сприятливого для учнів середовища. З метою запобігання харчових отруєнь обмежити використовувати рослини, що можуть його спричинити. Обов'язково інформувати про небезпечні рослини особливо з яскравими плодами. Серед поширених видів особливо небезпечними є: кельрейтерія, ксантоцерас, бундук дводомний,

бархат амурський, софора японська, бруслини європейська, тиси, ялівець козачий, секурінега. Варто обережно застосовувати у озелененні такий популярний декоративний кущ як золотий дощ. Насіння цього виду як і переважна більшість бобових містить алкалоїди, що негативно впливають на самопочуття і є отруйними.

У сучасних реаліях значна кількість людей схильна до алергій (особливо на пилок рослин). Тому варто приділити особливу увагу рослинам що її спричиняють та не застосовувати їх у озелененні, або ж мінімалізувати їх негативний вплив. З поширених на території України деревних рослин найбільш алергенними є різні види: тополь, кленів, в'язів, дубів, берез, ясенів, сосон, горіхів, шовковиці, ялівцю, платанів, вільха тощо. Тобто переважна більшість рослин що запилюються за допомогою вітру. Крім того є низка видів, до хімічного складу яких входять сполуки, що викликають алергічні опіки. У колекції Устимівського дендропарку таких видів три: сумах отруйний, скумпія, ясенець.

Керуючись рекомендаціями низки українських науковців [4, 5, 6] та спираючись на багаторічний досвід інтродукції та акліматизації рослин до Устимівського дендропарку дозволив виявити недоліки та переваги видів рекомендованих для озеленення пришкольніх територій.

З шпилькових порід щонайбільший інтерес представляють: ялівець віргінський і ялівець звичайний форми шведська та Ісландська. Ялівець віргінський. Відрізняється високою зимостійкістю і посухостійкістю; здатний миритися з солонцюватими, бідними і щільними сухими ґрунтами. Ялівець китайський 'Stricta' добре поєднується з барбарисом, кизильником, дереном, жимолостю. у зимовий період рекомендується обв'язувати крону. Ялівець скельний 'Skyrocket' є відмінним при формуванні колони і колоновидних рядових алей та живоплотів, не має конкурентів серед інших видів ялівців по зимостійкості і декоративності, для більшої декоративності потребує неугідь. Гінго дволопатеве не потребує особливих зусиль з вирощування та повільно зростає, що також є позитивним.

Зміна клімату та масове поширення хвороб і шкідників негативно вплинуло на стан та естетичний вигляд таких ще донедавна популярних таксонів як види та садові форми туї західної, ялин, сосон. Також варто обмежити у використанні (до двох-трьох штук) кількість модрин, ялиць та псевдотсуг. Через потребу у високій вологості повітря та ґрунту не рекомендуємо

саджати болотні кипариси, кипариси, метасеквою кипарисовики. Крім того ці рослини недостатньо зимостійкі.

З листопадних видів дерев та кущів не варто висаджувати взагалі або обмежитися однією-двома рослинами таких видів дерев як: клен (за виключенням кленів татарського, гнала, японського), ліщина ведмежа, бук, дуб, горіх, ясен, в'яз, айлант, береза, липа та ін.

Бундук канадський. Декоративна, зимостійка, мало вимоглива, легко розводиться. Кладрастис жовтий. Красиве, особливо під час квітання, дерево. Достатньо зимостійкий, але вимагає зрошування у перші роки життя. Горіх гібридний. Чудове декоративне дерево, по загальному вигляду нагадує волоський горіх, по морозостійкості значно його перевершує.

З декоративних, красиво квітучих чагарників особливий інтерес представляють: спірея Ван-Гутта, форзиція, екзохорда Альберта, дейція шорстка (по вигляду нагадує жасмин садовий проте не має запаху), вейгела. Проте не потрібно вводити у зелені насадження значну кількість бузок, дає рясну кореневу поросль, пригнічуючи багато цінних деревних порід.

Естетики насадженням додає не тільки рясне яскраве цвітіння, а й забарвлення листків. Серед сучасних садових форм та сортів особливою популярністю користуються червонолисті, пурпуроволисті, жовті та пістряві форми барбарису, бруслини, ліщини, тощо. Сріблясте листя мають обліпіха, маслинка вузьколиста, срібляста, багатоквіткова, або гумі.

При створенні насаджень при освітніх закладах варто звернути у вагу на різноманітні нетрадиційні плодові культури, які крім того, що їстівні ще й декоративні. Різні види смородини та порічок, мушмула, ірга, глід тощо.

Окремо варто виділити декоративні види та форми яблуні. Ягідна, рясноквітуюча, Недзвецького, зумі та їх гібриди, що мають різноманітне забарвлення листя, квітів та плодів.

Не слід забувати про вертикальне озеленення. З огляду на багаторічний досвід зростання в умовах парку різних видів витких рослин можна констатувати їх агресивну поведінку та рекомендувати інтенсивний догляд за посадками цього типу. У колекції дендропарку «Устимівський» ліани представлені такими видами: деревозгубник виткий, кампсис повзучий, три види клематису, виноград амурський, лабруска, скельний; лисячий, дикий виноград п'ятилисточковий, гліцинія, виткі види жимолості.

Крім жимолостей які часто уражуються тлею та мають яскраві умовно їстівні плоди всі інші види можна застосовувати у озелененні без обмежень.

По результатам довготривалої роботи по акліматизації та вивченню деревних та чагарникових рослин в Устимівському дендрологічному парку для озеленення пришкільних територій з метою розширення сортименту порід та для оптимального використання площ можна рекомендувати ряд видів, які потребують мінімальних затрат по догляду за ними та легкодоступні у придбанні.

Список використаних джерел

1. Байрак О. М., Черняк В. М. Наукові принципи оптимізації пришкільних насаджень. *Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги*. 2009. № 7-8. С. 2–5.

2. Черняк В. М., Водяник В. П., Казімірова Л. П. та ін. Шкільний дендрарій. Тернопіль, 1998. 36 с.

3. Білоус В. І. Садово-паркове мистецтво. Коротка історія розвитку та методи створення художніх садів. К. : Науковий світ, 2010. 299 с.

4. Кошно М. А., Кузнецов С. І. Методичні рекомендації щодо добору дерев та кущів для інтродукції в Україні. К. : Фітосоціоцентр, 2015. 48 с.

5. Лаптев О. О. Інтродукція та акліматизація рослин з основами озеленення. К. : Фітосоціоцентр, 2001. 127с.

6. Черняк В. М. Озеленення ділянки школи. Тернопіль : Богдан, 2020. 192 с.

Bilyk H.M.

TREE INTRODUCATORS OF THE DENDROLOGY PARK «USTIMIVSKY», RECOMMENDED FOR GREENING THE TERRITORIES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Based on the results of long-term work on acclimatization and study of woody and shrub plants in the Ustimov Dendrological Park, a number of species that require minimal care and are easily available for purchase can be recommended for landscaping school grounds in order to expand the range of species and for optimal use of space.

ПОЛЕЗАХИСНІ СМУГИ НА ЗАХИСТІ ВРОЖАЮ

Бобир С.Г.,Торохтій І.О.

*Відокремлений структурний підрозділ
«Березоворудський фаховий коледж Полтавського державного
аграрного університету»
irinato@ukr.net*

Ключові слова: *глобальне потепління, дефіцит вологи, лісосмуги, захист посівів, мікроклімат, врожайність, вирубка, догляд.*

Останніми роками все частіше на різних рівнях обговорюється питання надзвичайної ваги – глобального потепління і пов'язані з ним явища посушливості клімату.

Проблеми дефіциту вологи в Лісостепу і, особливо, в Степу нашої держави завжди були проблемою землеробства, а в умовах глобального потепління вони постануть ще гостріше.

Вчені-аграрії уже сьогодні активно працюють над пошуком реальних шляхів протистояння згубної дії високих температур і дефіциту вологи на продуктивність сільськогосподарських культур: вологозберігаючі технології обробітку ґрунту, створення сортів і гібридів рослин, адаптованих до жорстких кліматичних умов, зрошення земель і ряд інших заходів.

Серед важливих факторів корінного поліпшення умов вирощування сільськогосподарських культур і одержання стабільних врожаїв є лісосмуги на полях.

Призначення полезахисних смуг полягає в захисті посівів від згубної дії суховіїв шляхом зміни мікрокліматичного режиму, що досягається: послабленням сили вітру, покращенням снігозатримання, зменшенням випаровування води, підвищенням відносної вологості приземного шару повітря.

Крім того, лісосмуги створюють естетичний вигляд на полях, вони є місцем відпочинку тих, хто працює в полі, це місце гніздування птахів, проживання звірів.

Історія захисного лісорозведення в Україні бере свій початок ще з часів козацтва і наступного періоду поміщицького землеволодіння. Проте, процес захисного лісорозведення набрав масштабного розвитку тільки в середині минулого століття.

У січні 2009 року виповнилось двісті років першій у світі лісосмузі. І створена вона була біля хутора Трудолюб (нині

село Шахворостівка), що в Миргородському районі на Полтавщині. Створив її прямий нащадок гетьмана Данила Апостола – Василь Ломиковський – освічена людина, що зналася на етнографії, археології, історії, мовознавстві. Усі тодішні землевласники, які вважали себе людьми освіченими й прогресивними, переймали його досвід господарювання на землі.

Захисні лісонасадження на полях важлива складова ґрунтозахисного землеробства. Займаючи всього 1-4% орних земель і захищаючи поля від засух і ерозії, вони підвищують у середньому на 15-20% урожайність сільськогосподарських культур.

Ученими доведено, що один гектар полезахисних лісонасаджень здатний захистити від несприятливих кліматичних факторів 25-30 га посівів.

Лісосмуги відіграють важливу роль у затриманні і рівномірному розподілу снігу на захищених ними полях, що оберігає посіви озимини від вимерзання. Вони також зменшують випаровування вологи. В зоні 10-15-кратної висоти насаджень випаровування зменшується на 30-35% порівняно з відкритим полем. У сухі і жаркі дні, коли випаровування вологи зростає, захисна дія лісосмуг підвищується. Протягом літнього періоду випаровування на захищеній лісосмугами території зменшується на 20-25%, що при напруженому водному балансі має велике значення. У лісосмуг щільної конструкції затишок досягає 10-кратної висоти насаджень, а швидкість вітру знижується на 20%. Дальність вітрозахисної дії лісосмуг рівна 25-30-кратній висоті насадження.

На території, рівній 10-12-кратній висоті швидкість вітру знижується в середньому на 50-60%, а на території, рівній 20-кратній висоті насаджень, на 30-40%. Послаблення сили вітру знижує температуру повітря і покращує режим вологості на захищених полях, запобігає виникненню нищівного для ґрунтів явища пилових бурь.

Відмічено, що всі названі вище позитивні зміни мікроклімату під впливом лісосмуг у більшій мірі виявляються при більш сухій погоді і меншій відстані між ними.

На жаль, в останні роки лісосмугам нанесений суттєвий удар. Через відсутність охорони і догляду вони гинуть, дерева страждають від шкідників і хвороб. Більшість лісосмуг зачагарникувались, взяли поростю і бур'янами, стали

непрохідними. Багато дерев всохли, випали. Лісосмуги часто перетворюються на місця звалища сміття, різного непотребу.

Наслідком не контрольованості лісосмуги стали доходним бізнесом окремих ділків – вирубуються цінні породи дерев: дуб, береза, клен, акація та інші, а на їх місці залишаються купи гілля та понівечені сусідні дерева.

Щоб від лісосмуг була користь, за ними потрібний постійний контроль і догляд. Наприклад, непродуктивні лісосмуги замість нагромадження з рівномірного розподілу снігу на полях, нагромаджують його в середині смуги або біля неї. Тоді виникають нарікання: сніг під лісосмугою довго тане, що перешкоджає своєчасному проведенню весняних польових робіт на всьому полі. Для усунення цієї проблеми необхідно формувати продувну або ажурну структуру насаджень. А цього можна досягти тільки завдяки своєчасному і належному розчищенню та іншим заходам догляду за ними.

Лісосмуги потребують постійної уваги, турботливого догляду і тільки за цієї умови від них можна очікувати на максимальну користь економічну віддачу.

Створюючи і використовуючи полезахисні лісові смуги, як могутній агробіологічний фактор, необхідно вивчати не тільки умови і закони смугового лісорозведення (підбір порід дерев, конструкція лісосмуг, техніка посадки, техніка догляду і ін.) і той вплив, який мають лісосмуги на мікро- і макроклімат оточуючих полів, а й взаємодії, що виникають між сільськогосподарськими культурами в системі полезахисних смуг, деревостоєм лісових смуг і багатьма видами тварин. Це вже справа науковців.

У лісосмугах віком 30-35 років повинно бути не менше 15-20% основних довговічних деревних порід, таких як дуб звичайний, ясен звичайний, гледичія і такої ж кількості супутніх тіньостійких порід (лина, клени, граб).

Стан захисних лісонасаджень у будь-якому господарстві критерій культури землеробства.

Раніше полезахисні лісосмуги були під наглядом агро меліораторів, які зобов'язували колгоспи і радгоспи підтримувати їх у належному стані. Сьогодні вони чомусь віднесені до лісового фонду, але власність на них поки що не регламентована, і вони вважаються землями загального користування, інакше – безгоспними.

Вони потребують господаря, а таким господарем повинен бути той, хто володіє землею, на якій розміщені лісосмуги, щоб цей господар відповідав за їх стан згідно діючого законодавства України. А поки немає реального господаря, нівечиться те, що створювалося десятиріччями.

А поки що «ліс рубають тріски летять...». Хто рубає дерева з причини засилля омели, хто, щоб забезпечити автотраси та лінії електропередач. А деякі, так звані, сучасні нові «ефективні господарі», вирубають лісо смуги, щоб зробити безкраїми поля для роботи широкозахватної техніки. Вирубують безжалісно, бездумно знищують нелегку працю своїх попередників, грубо порушуючи сівозміни, не думаючи про глобальне потепління, про те, що більшість регіонів держави знаходиться в зоні не стійкого зволоження і що успіх у землеробстві значною мірою залежить від не ними створеного – від лісосмуг.

Список використаних джерел

1. Аюбова Е. М. Значення лісосмуг у підтримці біологічного різноманіття. *Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування* : мат-ли I Всеукр. з міжнародної участю науков. конф. студентів, магістрантів та молодих вчених. Харків : ХНУ, 2012.

2. Аюбова Е. М. Значення лісосмуг для формування і підтримки угруповань птахів у Північно-західному Приазов'ї : дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.16. Дніпро, 2020. 276 с.

3. https://protocol.ua/ua/polezahisni_lisosmugi_shcho_pro_nih_govorit_zakonodavstvo/

4. https://pryingul.inf.ua/articles_archives/own_articles/dlya-chogo-potribni-lisosmugi/

Boby S.G., Torokhtiy I.O.

FIELD PROTECTION STRIPS FOR CROP PROTECTION

The text highlights the crucial role of shelterbelts in mitigating climate change impacts, preserving soil moisture, protecting crops, and improving yields. It also addresses the current neglect, deforestation, and need for proper care and legal ownership.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ САДІВНИЧОЇ ТЕРАПІЇ У ДЕРЖАВНОМУ ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ

**Бойко Н.С., Дойко Н.М., Катрєвич М.В.,
Кривдюк Л.М., Морозова М.В.**

*Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України
(м. Біла Церква Київської області)
alexandriapark@ukr.net*

Ключові слова: *садівнича діяльність, стрес, умови довкілля.*

Наукова установа Державний дендрологічний парк «Олександрія» має більш як 230-річну багату та цікаву історію. Основними напрямками наукової діяльності дендропарку «Олександрія» є: наукові дослідження, моніторинг, збереження та охорона природного фіторізноманіття Лісостепу України; інтродукція, акліматизація та репродуктивна біологія рослин; відновлення, реставрація та реконструкція історичних паркових комплексів, садово-паркове та ландшафтне будівництво.

Маючи багатий науковий досвід та досвід просвітницької роботи з населенням, перед нами відкриваються нові перспективи, зокрема розвиток на території дендропарку такого напрямку у роботі, як садівнича терапія.

Садівнича терапія отримує все більше визнання як нефармакологічний метод зниження стресу, завдяки своїй гнучкості та відсутності побічних ефектів. Дослідження вчених підтвердили її терапевтичний ефект. У швидкозмінливому та технологічно-рухомому світі, терапевтична сила природи часто залишається непоміченою, разом з тим, зв'язок людства з природним світом глибоко впливає на фізичне, емоційне і психологічне благополуччя. Існує безліч факторів, які викликають стрес [2, 8, 9].

Садівнича терапія, практика, заснована на цьому глибокому зв'язку, набула популярності як підхід до лікування та реабілітації [3].

У зв'язку з тенденцією до посилення урбанізації, очікується, що до 2050 року більше двох третин населення світу житиме в містах і селищах. У цей же період зростає кількість людей, які страждають від проблем пов'язаних зі стресом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я [7], до 2030 року психічні розлади, пов'язані зі стресом, такі як депресія та тривожність,

стануть поширенішими. Індивідуальний стрес може зрештою значно знизити продуктивність і загальний добробут суспільства в цілому [6], одночасно збільшуючи навантаження на державні інвестиції в охорону здоров'я [1].

Коріння садівничої терапії сягає стародавніх цивілізацій. Історичні дані підкреслюють, що лікувальне садівництво практикувалося ще з 2000 р. до нашої ери у різних формах, де сади шанувалися як місця втихомирення та зцілення. Перський цар Кір II Великий створив «райські сади», щоб забезпечити безтурботне середовище для роздумів та омолодження. У Середні віки монастирські сади служили місцями фізичного та духовного зцілення, де вирощували лікарські трави та могли перепочити втомлені мандрівники [4, 5].

На початку XIX ст. видатний лікар, піонер у галузі психічного здоров'я Бенджамін Раш, визнав користь садівництва для людей, які страждають на психічні захворювання [5]. Однак, лише у XX ст. з'явилися формальні програми садівничої терапії, що поєднують психологію, садівництво та реабілітацію для вирішення широкого спектру фізичних та психологічних проблем людей [4, 5]. Дослідження показують, що садівнича терапія покращує когнітивні функції, життєво важливі для відновлення робочої пам'яті та уваги. Садівнича діяльність забезпечує розумову стимуляцію, полегшуючи вирішення проблем та критичне мислення, що підвищує емоційну стійкість. Завдяки таким видам робіт, як посадка та догляд за рослинами, люди вивчають методи усвідомленості, які допомагають їм ефективно керувати своїми емоціями. Взаємодія з природою має заспокійливу дію, яка може послабити занепокоєння та сприяти розслабленню [9].

Садівнича терапія також підкреслює важливість соціальних зв'язків. Групове садівництво сприяє інтерактивним відносинам, зменшуючи почуття ізоляції, з яким багато людей стикаються під час одужання. Така громадська підтримка спонукає учасників ділитися досвідом та стратегіями подолання труднощів, що є життєво важливим для відновлення психічного здоров'я [2].

У 1940-х та 1950-х роках у США реабілітаційний догляд за госпіталізованими ветеранами війни значно розширив визнання цієї практики. Сьогодні садівнича терапія прийнята як корисний та ефективний терапевтичний метод, який використовується в широкому спектрі реабілітаційних, професійних та громадських установ [2]. Дендропарк «Олександрія» знаходиться на околиці

м. Біла Церква. Більшу його частину займають старовікові лісові масиви, що зменшують шум міста, тому, навіть просто прогулюючись тінистими алеями, милуючись сонячними галявинами або слухаючи дзюрчання джерел та спів птахів, у відвідувачів знижується рівень нервової напруги.

Дендропарк «Олександрія» також має умови та можливості для проведення сеансів садівничої терапії для різних верств населення (пенсіонерів, учнівської молоді, військовослужбовців, людей із інвалідністю тощо). В адміністративній частині дендропарку розташовані 3 виробничі ділянки, де, на вибір пацієнт може обрати роботу з деревними або трав'яними рослинами. Під час таких робіт можна ознайомитися з методиками, отримати знання про ідентифікацію рослин та догляд за ними, опанувати основи ландшафтного дизайну та застосувати отримані знання на практиці. Поряд знаходяться колекційно-експозиційні ділянки «Коніферетум», «Розарій» і «Сірінгарій», де можна не тільки виконати посильну роботу (наприклад, обрізання квітів троянд і бузку, сухих гілочок на хвойних рослинах тощо), а й отримати повноцінний сеанс аромотерапії. Такі заняття допоможуть покращити психофізичний настрій, зменшити прояви депресії та стресу. Участь у садівничій терапії дозволяє людям спілкуватися з іншими людьми, зі схожими інтересами та проблемами, створюючи почуття спільності, що особливо корисно людям, які мають труднощі у вирішенні соціальних ситуацій; корисні для фізичної реабілітації, оскільки вона включає низку активних фізичних дій, таких як викопування, висадження, прополювання, полив, що допоможе поліпшити силу, гнучкість, рівновагу і координацію. Перебування на природі загалом допоможе розслабитися і поліпшити загальне фізичне здоров'я.

Науковцями дендропарку «Олександрія» започатковано багаторічну програму «Сад своїми руками», яка, дасть змогу учасникам: різним об'єднанням громадян, працівникам виробництв та установ, учням шкіл, просто громадянам, не лише зняти стрес і напруження, отриманий під час роботи та навчання. Учасники програми власноруч виконують весь комплекс робіт від викопування рослин на розсаднику, підготовки посадкових ям до безпосередньої посадки рослин та мульчування навколостобурових кіл. У майбутньому учасники програми спостерігатимуть за посадженими рослинами, що також благоприємно впливає на психоемоційний стан.

На території дендропарку «Олександрія», подалі від міського шуму, на зелених лісових галявинах, проводяться заходи для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, батьки яких захищають нашу Україну: майстер-класи з виготовлення виробів з рослинного матеріалу, зібраного в дендропарку; екскурсії, квести та відкриті уроки природничу та історичну тематику, наприклад «Від козаків до кіборгів».

Час, корисно проведений на відкритому повітрі, серед чудової природи, приносить відчуття спокою, допомагає ввібрати безтурботність та спокій довкілля.

Таким чином, застосовуючи принципи садівничої терапії на території дендропарку «Олександрія», ми пропагуємо активну взаємодію з природою, що допоможе отримати стійкі терапевтичні ефекти відвідувачам та подолати безліч психофізіологічних проблем, спричинених викликами сьогодення.

Список використаних джерел

1. Greenberg P. E., Sisitsky T., Kessler R. C. et al. Finkelstein S. N., Berndt E. R., Davidson J. R. T., et al. The economic burden of anxiety disorders in the 1990s. *J. Clin Psychiatry*. 1999. № 60(7). P. 427–435. DOI: 10.4088/jcp.v60n0702

2. Horticultural Therapy. *American Horticultural Therape Association*. URL: <https://www.ahta.org/horticultural-therapy>

3. Horticultural Therapy and its impact on mental health. URL: <https://www.aristarecovery.com/blog/the-benefits-of-horticultural-therapy-for-mental-health-and-recovery>

4. Horticultural Therapy: What Is It, The History & The Impact It Has. URL: <https://blog.gardenuity.com/horticultural-therapy-the-guide>

5. The Benefits of Horticultural Therapy for Mental Health and Recovery. URL: <https://www.aristarecovery.com/blog/the-benefits-of-horticultural-therapy-for-mental-health-and-recovery>

6. Vinokur A.D., Caplan R.D. Cognitive and affective components of life events – their relations and effects on wellbeing. *American Journal of Community Psychology*. 1986. 14(4). P. 351–370. URL: https://www.researchgate.net/publication/19409941_Cognitive_and_affective_components_of_life_events_their_relations_and_effects_on_well-being

7. World Health Assembly. Global burden of mental disorders and the need for a comprehensive, coordinated response from health and social sectors at the country level: report by the Secretariat. Geneva: World Health Organization. 2012. URL: <https://iris.who.int/handle/10665/78898>

8. World Health Organization. Doing what matters in times of stress: an illustrated guide. 2020. URL: <https://iris.who.int/handle/10665/331901>

9. Zhou Ch., Zeng Ch. The Role of Horticultural Therapy in Promoting Physical and Mental Health. *Research in Health Science*. 2023. Vol. 8, No. 3, 43–54. DOI:10.22158/rhs.v8n3p43

Boiko N.S., Doiko N.M., Katrevich M.V., Krivdyuk L.M., Morozova M.V.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF HORTICULTURAL THERAPY IN THE «OLEXANDRIA» STATE DENDROLOGICAL PARK OF THE NAS OF UKRAINE

Dendropark «Olexandria» has a rich experience of educational activities and has the opportunity to develop horticultural therapy. As a result of interaction with nature, it is possible to obtain sustainable therapeutic effects for visitors and overcome many psycho-physiological problems caused by the challenges of modernity.

ВИВЧЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ *Amanita muscaria* І ЙОГО ВПЛИВ НА ЦЕНТРАЛЬНУ НЕРВОВУ СИСТЕМУ

Бондар І.О.

*Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка
vanabondar25@gmail.com*

Ключові слова: *Amanita muscaria*, мухомор червоний, токсичність, мускарин, мускамол, іботенова кислота, центральна нервова система (ЦНС), нейротоксини, психоактивні речовини, галюцинації, мікродозинг, отруєння грибами, нейромедіатори, ГАМК (гамма-аміномасляна кислота), психотропний ефект, інтоксикація, лікування отруєнь, традиційна медицина, фармакологічні властивості, дослідження впливу на мозок.

Мухомор червоний (*Amanita muscaria*) – одна з найвідоміших отруйних грибів, що зустрічається в помірних і північних регіонах світу. Завдяки своїй яскравій червоній шапинці з білими плямами, цей гриб привертає увагу і став об'єктом численних міфів, легенд і досліджень. Водночас *Amanita muscaria* є одним із найвідоміших представників родини *Amanitaceae*, що містить сильні токсичні сполуки, які мають виражену вплив на організм людини.

Основними активними компонентами, що визначають токсичність цього гриба, є мускарин, мускамол та іботенова кислота. Вони мають специфічну дію на центральну нервову систему, спричиняючи різноманітні симптоми, від порушень координації до галюцинацій і навіть смерті в разі високої дози. Незважаючи на це, мухомор також використовується в традиційній медицині в різних культурах, завдяки своїм психоактивним властивостям.

Метою даного дослідження є вивчення токсичності *Amanita muscaria* та її впливу на центральну нервову систему, зокрема механізмів дії активних компонентів гриба. Розглянуто вплив токсичних сполук на нейротрансмітери, рецептори та нейронні системи, а також аналізуються потенційні ризики для здоров'я при вживанні цього гриба.

Аналіз літератури щодо токсичності *Amanita muscaria* і його впливу на центральну нервову систему показує, що цей гриб викликає значний інтерес як в медичній, так і в науковій спільноті.

У статті Андрійчина С. М. розглядається ендогенна інтоксикація, але також наводяться загальні принципи дослідження інтоксикацій, що можуть бути застосовані і до отруєнь грибами, зокрема *Amanita muscaria*. Це дозволяє зрозуміти загальний механізм токсичної дії на організм та вплив токсинів на метаболізм [1].

Бідниченко Ю. І. вивчає діагностику отруєнь блідою поганкою за допомогою імунохроматографічної системи, що може бути корисним для розробки подібних методів для діагностики отруєнь мухомором. Це дозволяє визначити наявність токсичних речовин у організмі і своєчасно вжити заходів щодо лікування [2].

Бойчук Б. Р. розглядає різні види отруєнь грибами, серед яких особливу увагу приділено патогенезу отруєнь *Amanita muscaria*. Описує основні симптоми отруєння, включаючи порушення функцій центральної нервової системи, що є ключовим аспектом токсичної дії цього гриба [3].

Пурикіна Н. Ю., Новосел О. М., Король В. В. вивчають перспективи дослідження мухомора червоного, зокрема його токсичні властивості та можливості застосування в медицині, включаючи мікродозинг, що зумовлює інтерес до психоактивних властивостей гриба та його впливу на нервову систему [5].

Мухомор має не тільки токсичні, а й потенційно корисні властивості в мікродозах, але такі практики повинні бути чітко регламентовані через високий ризик отруєння [4].

Загалом, дослідження літератури підтверджує наявність численних даних про токсичність *Amanita muscaria*, але потребує подальшого вивчення механізмів його впливу на центральну нервову систему та можливості застосування в терапевтичних цілях за умови строгого контролю доз.

Основний механізм токсичної дії *Amanita muscaria* полягає в тому, що мускамол, діючи на нейротрансмітери, зокрема на гамма-аміномасляну кислоту (ГАМК), стимулює нервові клітини, що в свою чергу викликає галюцинації, порушення координації рухів, а також зміну психічного стану. Це може

призвести до сплутаності свідомості, порушення орієнтації в просторі, а в разі великої дози – до коми та навіть смерті. Однією з основних причин отруєнь мухомором є його психоактивна природа, що робить його предметом досліджень у контексті можливих терапевтичних застосувань, зокрема мікродозингу.

Окрім цього, вивчення впливу *Amanita muscaria* на центральну нервову систему також зосереджується на вивченні токсичних ефектів, що виникають при вживанні гриба в умовах неправильного дозування або в поєднанні з іншими психоактивними речовинами. Наслідки таких отруєнь можуть бути дуже серйозними для здоров'я людини, особливо у випадках тривалого вживання або вживання грибів, що містять великі дози токсичних сполук.

Підсумовуючи, *Amanita muscaria* має значну токсичність, що викликає серйозні порушення в роботі центральної нервової системи, починаючи від легких психоактивних ефектів до важких інтоксикацій, що можуть призвести до серйозних медичних ускладнень. Вивчення цього гриба та його впливу на ЦНС має важливе значення як для розуміння токсичних механізмів, так і для потенційного використання гриба в медичних цілях, зокрема для вивчення мікродозингу в психотерапевтичних практиках.

Список використаних джерел

1. Андрейчин С. М. Особливості проявів ендогенної інтоксикації до і після проведеного лікування хронічної серцевої недостатності. *Медична хімія*. 2006. № 3. С. 126–129.
2. Бідниченко Ю. І. Діагностика отруєнь блідою поганкою за допомогою імунохроматографічної системи. *Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій* : мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. Чернівці, 2004. С. 27–28.
3. Бойчук Б. Р. Отруєння грибами (етіологія, патогенез, клініка, диференціальна діагностика, лікування і профілактика). Тернопіль : Укрмедкнига, 1997. 200 с.
4. Гриб мухомор: мікродозинг, чи можна вживати, корисні властивості. Фітомаркет – здоров'я, краса та спорт. URL: <https://fitomarket.com.ua/ua/fitoblog/muhomori-polza-i-vred-unikalnogo-griba> (дата звернення: 02.05.2025).

5. Пурикiна Н. Ю., Новосел О. М., Король В. В. Визначення перспектив дослідження мухомора червоного. Відкриваємо нове сторiччя: здобутки та перспективи, 2021. С. 243–244.

Bondar I.O.

STUDY OF THE TOXICITY OF *Amanita muscaria* AND ITS EFFECT ON THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM

Amanita muscaria is a toxic mushroom known for its psychoactive compounds affecting the central nervous system. This study explores its toxicology, mechanisms of action, health risks, and potential therapeutic uses, including microdosing.

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ У ШКОЛЯРІВНА БАЗІ УСТАНОВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Буряк В.І.

*Семенівський ліцей №2 Семенівської селищної ради
valentina-burak@ukr.net*

Ключові слова: *екологічна освіта, сталий розвиток, природоохоронна діяльність, дендрологічний парк, біорізноманіття, озеленення територій, шкільні екологічні проекти, екоініціативи, екологічний моніторинг, громадська активність, ландшафтний дизайн, покращення мікроклімату.*

Сучасна екологічна освіта спрямована на формування поколінь з високою екологічною культурою, новим екологічним світоглядом на принципах гуманізму, екологізації мислення, міждисциплінарної інтеграції, історизму та системності з метою збереження й відновлення природи України та її біологічного різноманіття. Висока якість життя людства може забезпечити тільки екологічно компетентне покоління зі сформованим екологічним світоглядом, з новими ціннісними орієнтаціями й установками, з активною екологічною позицією. Ці якості особистості можливо сформувати в процесі реалізації екологічної освіти й виховання молоді. По закінченню навчального закладу в учня має бути сформована екологічна культура, що включає різнобічні, глибокі знання про навколишнє середовище, екологічний стиль мислення, що передбачає відповідальне ставлення до природи та свого здоров'я. Він повинен володіти навичками передбачення можливих негативних наслідків природо-перетворювальної діяльності людини. Дані вміння й навички успішно формуються при безпосередній участі у природоохоронній роботі.

У Семенівському ліцеї № 2 (Полтавська область, Кременчуцький район, Україна) екологічне виховання займає чільне місце поряд із патріотичним та естетичним. Учні беруть участь в екологічних акціях щодо благоустрою шкільної та прилеглої територій. Біля навчального закладу розташований парк колишнього цукрового заводу, і кожного року наводять там лад саме учні ліцею. На прохання Семенівської селищної ради учні створили план реконструкції парку. Спочатку було проведення

обстеження стану дерев і кущів вже існуючої дендрофлори, відмічено сухі та ушкоджені дерева, заплановано нові насадження. Учасники художньої студії «Золота палітра» створили ескіз парку, але нині, в умовах війни, комплекс цих заходів не на часі, тому реалізація запланованого – в майбутньому.

Найтисніші еколого-просвітницькі зв'язки учнів та учителів Семенівського ліцею №2 склалися з Комунальною установою ПЗФ Дендропарком «Криворудський» Полтавської обласної ради, учнями Криворудського ліцею, членами творчого об'єднання «Друзі природи» і Національним природним парком «Нижньосульський» (далі – НПП) в особі Козлова Миколи Івановича. Упродовж багатьох років за запрошенням колишнього лісника Худоліївського лісництва, а нині провідного спеціаліста НПП «Нижньосульський» Козлова Миколи Івановича й директора Криворудського ліцею Бабарика Павла Миколайовича учні школи оздоровлювалися й брали участь в екологічних акціях на території НПП «Нижньосульський». Приведення до ладу берегів озера Судебського, догляд за молодими сосновими насадженнями, спостереження за природними об'єктами, участь у екологічних квестах – так були насичені дні перебування дітей у цьому наметовому таборі. Коли на цій території було вирішено створити екологічну стежку, наші учні брали активну участь у створенні маршруту, облаштуванні зупинок. Випускниця школи Дунай Маргарита стала автором екологічного проекту «Екологічне моделювання та проектування рекреаційної зони Національного природного парку «Нижньосульський»», який був відзначений Дипломом III ступеня третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології.

Відвідуючи Криворудський дендропарк у представників учнівського самоврядування виникла ідея створення своєї паркової зони на території навчального закладу. Провівши ряд консультацій із працівниками Криворудського дендропарку, які порекомендували нам спочатку провести аудит дендрофлори пришкольньої території, визначити її стан і декоративність, а вже потім розробити власний проєкт у створенні паркової зони на занедбаній ділянці біля школи за сучасними тенденціями паркобудівництва. Для цього потрібно було вивчити вже наявний досвід багатьох дендрологічних установ, а також налагодити з ними співпрацю щодо придбання саджанців, живців і насінневого

матеріалу, і найголовніше завдання – навчитися самостійно вирощувати саджанці, щоб зменшити фінансові витрати на придбання посадкового матеріалу. Дослідивши видовий склад насаджень дерев і кущів на шкільній території було виявлено, що даний асортимент на сьогоднішній день є невиправдано бідним, а тому потребує збагачення. Відвідуючи значну кількість семінарів, які проводилися на базі ботанічних садів і дендропарків країни, стало зрозуміло, що асортимент деревних культур, що є у колекціях, можна використати для подальшого озеленення навчального закладу.

На придбання саджанців потрібно мати значні додаткові кошти, які в школі відсутні, тому було знайдено вихід – отримувати саджанці за системою обміну та вирощувати власний садивний матеріал. Криворудський дендропарк та НПП «Нижньосульський» надали найбільшу кількість саджанців. Від них ми отримали також консультативну та практичну допомогу у висаджуванні й догляді за рослинами. Провідний спеціаліст із екологічної просвіти НПП «Нижньосульський» Козлов Микола Іванович особисто привозив саджанці.

Насадження створювались під його керівництвом. Значну кількість саджанців передали з Сирецького дендропарку та ботанічного саду ім. Академіка Фоміна (м. Київ). Насадження у парку розпочалися восени 2018 року, як і в Криві Руді він повинен бути пейзажного стилю з галявинами та екзотичними видами рослин. Щоб виростити власний садивний матеріал криворудці назбирали та передали нам насіння квіткових і голонасінних рослин. На сьогодні у парку вже висаджено 24 види кущів та дерев. Найбільше було посаджено листопадних кущів. Вони не займають багато простору, рослини через декілька років починають квітнути, їх можна підстригати й надавати різної форми. Підбирали їх із різними термінами цвітіння для створення саду постійного квітнування, як у Криворудському дендропарку.

Вже стало багаторічною традицією відвідування дендропарку в Кривій Руді учнями початкової школи під час їхнього перебування у пришкільному оздоровчому таборі. Діти можуть уподовж чотирьох років навчання відвідувати парк, і кожного разу відкривати для себе щось нове, тому їдуть туди із задоволенням, адже на них чекають не лише екскурсії, а й екологічні ігри безпосередньо в парку. Розв'язання екологічних загадок, ребусів,

виконання інтерактивних завдань набагато є ефективнішим, коли учні знаходяться безпосередньо у природних об'єктах, ніж за шкільною партою. Саме в такому форматі проводять екскурсії в Криворудському дендрарії. У Семенівському ліцеї № 2 започатковано хорошу традицію: кожної весни на Міжнародний день Матері-Землі – 22 квітня, учасники екологічної агітбригади «Пролісок» відвідують Криворудський дендропарк, щоб спостерігати квітування магнолії Кобус. Учні проводять моніторинг термінів квітування, його інтенсивність. Причиною такої уваги є те, що магнолія є екзотом на нашій території, і саме ця магнолія вважається першою, яка висаджена в умовах Полтавській області. Посадив цю магнолію засновник і розбудовник дендропарку Сергій Маркович Лопата.

У планах на майбутнє – популяризації екологічних знань. Учні не тільки повинні отримувати екологічні знання, а й поширювати її серед пересічних громадян. Тому будемо тісніше співпрацювати з місцевим друкованим періодичним виданням – газетою «Голос громади». Хочемо запропонувати редактору вести рубрику на екологічну тематику, де учні друкуватимуть дописи про визначні екологічні дати, висвітлюватимуть проблему віддалених наслідків втручання людини в природу, організацію й підсумки проведення екологічних акцій.

Buryak V.I.

FORMATION OF ECOLOGICAL OUTLOOK IN SCHOOLCHILDREN IN THE DATABASE OF INSTITUTIONS OF THE NATURE RESERVE FUND OF UKRAINE

The article highlights ecological education at Semenivskiy Lyceum № 2, focusing on student involvement in nature conservation, park design, and collaboration with dendrological parks. Practical activities aim to foster environmental awareness and sustainable thinking.

МІКСБОРДЕР КАМПУСУ ПДАУ – СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ

Гапон С.В., Куришко Р.В.

*Полтавський державний аграрний університет
garonsv58@gmail.com*

Гапон Ю.В.

*Державний навчальний заклад
«Полтавське вище міжрегіональне професійне училище»*

Ключові слова: *квітники ПДАУ, міксбордер, асортимент квітникових культур, навчальна база, наукові дослідження.*

Неможливо переоцінити роль квітників кампусу Полтавського державного аграрного університету (ПДАУ) в підготовці здобувачів освіти спеціальностей 206 Садово-паркове господарство та 193 Геодезія та землеустрій. Їх планування, організація та облаштування є невід’ємним елементом навчального процесу, де студенти набувають практичні навички та вміння щодо створення різних типів квітників, особливостей вирощування садивного матеріалу, догляду за квітниковими культурами. На території аграрного університету є чудовий, багатий своїм видовим різноманіттям голонасінних та покритонасінних рослин дендропарк [4], який слугує місцем для підготовки висококваліфікованих фахівців спеціальності «Садово-паркове господарство». Але такий спеціаліст повинен бути обізнаний не лише з представниками дендрофлори, а й мати ґрунтовні знання з квітникарства, адже квітники та їхні типи, різноманітність квітниково- та декоративно-листяних культур, що прикрашають наші міста, відіграють важливу роль у його підготовці. Тому на території кампусу ПДАУ було виділено ділянку під розбудову квітників. На сьогодні вона вже виконує низку функцій: на ній створені квітники різних типів, заповнені одно-, дво- та багаторічними квітниковими культурами, а також проводиться відповідна науково-дослідницька робота з напрямків розвитку садово-паркового господарства (особливостей способів вирощування тих чи інших культур, апробація на ділянках нових, маловідомих видів, створення нових типів квітників: моносадів, квітників безперервного квітування), лучних газонів тощо. Тому метою нашої роботи є огляд особливостей планування, створення

та облаштування одного з типів квітників – міксбордеру, закладка якого була проведена навесні 2024 року та характеристика асортименту квітникових культур на ньому.

Створення квітників, які безпосередньо слугують навчальною базою для підготовки спеціалістів названих вище спеціальностей, на території ПДАУ розпочато з весни 2024 року, коли на кафедру потрапив посадковий матеріал колекції різних сортів тюльпанів, які необхідно було б висадити ще восени 2023 року. Але, на жаль, вони потрапили до нас тільки весною. Незважаючи на це, матеріал було висаджено. Перед цим на відведеній ділянці здобувачами освіти спеціальності 193 Геодезія та землеустрій (під керівництвом викладачів кафедри) було виготовлено загальний план території ділянки з відповідними відмітками і проведено розбивку квітників. На підготовленій ділянці була здійснена посадка тюльпанів наступних сортів: з групи півонієподібних – ‘Avan Garde’ (колір квітки кремовий), ‘Python’ (темно-фіолетовий), ‘Vogue’ (рожевий), ‘Kickstart’ (світло-ліловий) та групи Тріумф – ‘Laptop’ (фіолетовий), ‘Lincoln’ (рожевий), ‘Panama’ (пурпуровий) [1].

Пізніше на цій ділянці були сплановані і облаштовані різні типи квітників, в тому числі і міксбордер. Особливості цього процесу висвітлені нами раніше в роботі «Планування та організація квітників кампусу ПДАУ» [2].

Міксбордер є досить поширеним типом квітників, який виконує певні, притаманні йому функції. У інформаційних та літературних джерелах ми знаходимо низку подібних між собою визначень цього типу квітника. Так, наприклад, В. В. Пушкар під міксбордером розуміє «змішані бордюри у вигляді смуг правильної або неправильної форми шириною 2-5 м. Для їх оформлення підходять гарноквітучі та хвойні рослини» [2, с. 183]. «Міксбордер – це складний квітник пейзажного типу, який зберігає декоративність більшу частину року. Як правило, міксбордери мають витягнуту форму. Вважається, що його ширина не повинна більш, ніж у півтора рази перевищувати висоту найвищої рослини. Такі квітники вперше з’явилися у Англії [5]». Всі визначення характеризують низку його спільних ознак. Це: змішані посадки з різних груп рослин (квітниково-декоративних, декоративно-листяних, чагарникових як покритонасінних, так і голонасінних); до висадки підбираються рослини, які мають

подібні екологічні вимоги до умов середовища; рослини підбираються так, щоб квітвання було безперервним. Розміри міксбордеру є довільними, але все ж в більшості випадків це широка смуга правильної чи неправильної форми. Зважаючи на ці характеристики, маючи на увазі те, що цей квітник відноситься до квітників пейзажного типу, ми і планували та облаштували його відповідно до особливостей. На сьогодні ми вже маємо сформований міксбордер, який слугує нам не лише для вивчення такого типу квітника, а і підібрано культури, які забезпечують його безперервне квітвання та значне видове, родове та родинне різноманіття. Адже квітники ми використовуємо не лише для вивчення освітніх компонентів «Квітникарство з основами флористики», «Садово-паркові культури», «Технологія вирощування декоративних рослин», а й при вивченні фундаментального курсу «Ботаніка з основами екології рослин» та проведення наукових досліджень в галузі Садово-паркового господарства.

На сьогодні міксбордер налічує 16 видів рослин з 16 родів та 12 родин з двох відділів: голонасінні (один вид з одного роду, однієї родини) та покритонасінні (15 видів з 15 родів та 11 родин). Клас дводольні репрезентований сімома видами, а однодольні – вісьмома. Тільки родина Asteraceae налічує три види, Lamiaceae, Poaceae – по два. Решта родин містять по одному виду.

Облаштований нами міксбордер є квітником пейзажного типу, але у ньому майже відсутні чагарникові форми, за винятком *Juniperus media* Mathot. Ми поєднали переважно багаторічні трав'янисті рослини з одним розлогим кущем ялівцю, від якого і починається міксбордер. Рослини розміщені куртинами різного розміру. Так, найбільшою за площею є куртина з *Salvia pratensis* L. (рис. 1). Ця дикоросла лучна рослина, введена в культуру і з кожним роком набуває все більшої популярності. Принаймні в квітниковому оформленні м. Полтави ми це спостерігаємо. Адже комунальне підприємство «Декоративні культури», яке займається облаштуванням міських квітників використовує її для створення квітників з багаторічних рослин. У нашому міксбордері цей вид репрезентований двоколірною гамою. Є рослини з синьо-фіолетовими та рожевими квітками. Рослина є посухостійкою, невибагливою до умов вирощування. До її куртини примикає також інший вид з цієї ж родини Lamiaceae – *Ajuga reptans* L. з

насичено-синіми квітками. З протилежного боку в міксбордері висаджена куртина *Iris germanica* L. двох груп: високо- та середньорослих, які вже в цьому році квітували. Кольорова гама квітів від світло-блакитного, білого, кремового до фіолетового та темно-фіолетового. Родина Asteraceae репрезентована видами: *Chrysanthemum* × *koreanum* Hort., *Psephellus dealbatus* (Willd.) K.Koch, *Rudbeckia hirta* L. Між куртинами півників та шавлії розміщені невеликі куртини з *Platycodon grandiflorus* (Jacq.) A.DC., *Sedum spectabile* Boreau (рис. 2).

Рис. 1. Загальний вигляд міксбордеру

Рис. 2. Здобувачі освіти спеціальності 206 Садово-паркове господарство працюють на ділянці.

На передньому плані частина міксбордеру, а саме: *Juniperus media*, *Salvia pratensis*, *Sedum spectabile*

Доповнюють квітникову гаму представники різних родин класу однодольних рослин: *Allium schoenoprasum* L. *Hemerocallis fulva* L., *Tulipa gesneriana* L. (7 сортів), *Tradescantia virginiana* L. Група квітnikово-декоративних рослин перемежується декоративно-листяними: багаторічниками – *Festuca glauca* Vill., *Phalaris arundinacea* L. («шовкова трава»), *Euphorbia cyparissias* L., однорічником – *Cyperus esculentus* L.

При підборі асортименту декоративних культур звертали увагу на терміни квітування, декоративність не лише квіток, а й листків, здатність до вегетативного розмноження тощо. Адже в майбутньому міксбордер буде доповнюватися, а рослини, які активно розмножуються будуть обмежуватися у розмірах куртин.

Таким чином, міксбордер, створений силами викладачів кафедри геоматики, землеустрою та планування територій і здобувачів освіти на території кампусу ПДАУ вдало доповнює наявний дендропарк та слугує разом з ним базою для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі садово-паркового

господарства. У перспективі його розбудови вважаємо за доцільне розширення сортового та видового різноманіття рослин, поповнення видового складу декоративно-листяних та чагарникових форм.

Список використаних джерел

1. Гапон С. В., Козуб В. І., Чубик В. І. Збагачення асортименту квітникових культур на квітниках ПДАУ сортами виду *Tulipa gesneriana* L. *Агроландшафти: інноваційні підходи у землеустрої та плануванні територій* : мат-ли Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Полтава, 15 травня 2024 р.). Полтава, 2024. С. 24–26.

2. Куришко Р. В., Гапон С. В., Шевчук С. М., Чувпило В. В., Нагорна С. В., Гапон Ю. В. Планування та організація квітників кампусу ПДАУ. *Природнича освіта та наука*. 2025. № 1. С. 127–132.

3. Пушкар В. В. Дизайн квітників : навч. посіб. / за ред. проф. Є. А. Антоновича. Київ: Альтерпрес, 2007. 336 с.

4. Самородов В. М. Парк академії. Полтавська державна аграрна академія. 100 років звершень / Упорядн.: А. А. Кочерга, М. М. Опара, В. М. Писаренко, В. М. Самородов, М. А. Якименко. Київ : Вид-во «Літопис», 2020. С. 214–217.

5. Міксбордер. URL: <https://agroschool.com.ua/mixborder-yaskravij-element-dizajnu-sadu/>

Hapon S.V., Kuryshko R.V., Hapon Yu.V.

MIXBORDER OF THE PDAU CAMPUS – STATUS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

The features of arranging a mixborder as a landscape-type flower garden on the campus of Poltava State Agrarian University are described, and its characteristic features are indicated. The assortment of flower and ornamental and decorative leafy crops from which the mixborder is formed and the prospects for its further development are presented. The role of flower gardens in the formation of an educational and research base in the training of specialists in specialty 206 Horticulture is emphasized.

ГРУНТОПОКРИВНІ БАГАТОРІЧНІ РОСЛИНИ В ОЗЕЛЕНЕННІ СИРЕЦЬКОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ (м. КИЇВ)

Глухова С.А., Шиндер О.І., Михайлик С.М.

Сирецький дендрологічний парк загальнодержавного значення

(м. Київ)

syrets.dendropark@gmail.com

Ключові слова: *біорізноманіття, ландшафтне будівництво, паркові біотопи, плюз канарський, плюз алжирський.*

Грунтопокривні рослини мають вагомe значення в практиці сучасного озеленення дендрологічних парків та інших зелених зон у містах. Вони створюють декоративну поверхневу мозаїку, одночасно виконуючи ряд корисних функцій: пригнічують розвиток бур'янів, оберігають ґрунт від пересихання та ерозії, покращують локальний мікроклімат, затримують вологу й зменшують потребу в догляді за парковими насадженнями. Їх активно застосовують як у натуралістичних садах, так і в регулярному озелененні, альпінаріях, рокаріях, на схилах та уздовж берегів водойм. Наявність зеленого наземного покриву у напівзатінених біотопах значно сприяє більш комфортним прогулянкам у парках, зменшує запиленість повітря, покращує фітосанітарний стан насаджень [4, 6, 7]. У зв'язку з цим у більшості інтродукційних осередків – ботанічних садах і дендропарках – ґрунтопокривні рослини представлені різноманітними видами і їх культиварами у колекціях живих рослин, та широко культивуються [3, 5, 7].

Активно ґрунтопокривні рослини різних типів застосовуються у насадженнях Сирецького дендрологічного парку загальнодержавного значення, розташованого у північно-західній частині м. Київ, на південній межі поліської зони. У парку проводиться науково-прикладна робота з інтродукції та підбору нових видів і сортів ґрунтопокривних рослин. Особливу увагу приділено вивченню їх біоекологічних властивостей, адаптаційної здатності та можливостей вегетативного розмноження [1, 2]. Широко в насадження Сирецького дендропарку ґрунтопокривні рослини були впроваджені під час реконструкції парку в 1989-1990 роках, коли були проріджені надто щільні насадження, створена нова екскурсійна мережа, закладені монокультурні

тематичні сади. Саме тоді під пологом паркового деревостану почали цілеспрямовано використовувати тіньовитривалі ґрунтопокривні декоративно-листяні рослини. Серед перших таких введень були тіневитривалі види і сорти родів: *Convallaria*, *Geranium* (*G. macrorrhizum* – рис. 1), *Hosta*, *Polygonatum*, *Pulmonaria*, *Vinca*.

Рис. 1. Куртина *Geranium macrorrhizum*

З тих пір компактні багаторічники та сланкі чагарнички стали важливим інструментом формування природного покриву в нижньому ярусі паркових фітоценозів. У наступні роки і до нашого часу цей асортимент доповнили види і сорти найрізноманітніших тіневитривалих і світлолюбних рослин, зокрема, трав'янисті багаторічники із родів: *Ajuga*, *Artemisia*, *Bergenia*, *Brunnera*, *Carex*, *Cerastium*, *Geranium*, *Heuchera*, *Hylotelephium*, *Iberis*, *Nepeta*, *Omphalodes*, *Pachysandra*, *Petasites*, *Phedimus*, *Phlox*, *Polygonatum*, *Polemonium*, *Primula*, *Salvia*, *Sedum*, *Stachys*, *Tiarella*, *Veronica*, *Viola*. Перехідною групою від ґрунтопокривних рослин до рослин середнього ярусу є *Elymus arenarius*, *Petasites spurius* і *Pleioblastus variegatus*, котрі рясно розростаються в місцях вирощування,

витісняючи інші види. Із ґрунтопокривних чагарничків у парку найбільш широко використовуються *Euonymus fortunei*, *Berberis aquifolium*, сланкі види родів *Cotoneaster* (*C. hjelmqvistii*, *C. horizontalis*, *C. microphyllus*, *C. × suecicus*) та *Juniperus* (*J. chinensis*, *J. horizontalis*, *J. sabina*), а також деякі ліани, як-от: *Lonicera caprifolium* та види і сорти роду *Hedera*.

У затінених та напівзатінених куточках дендропарку перевага надається декоративно-листяним рослинам, які формують зелені покриття різноманітних відтінків, наприклад: із темно-зеленими або блискучими листковими пластинками: *Hedera canariensis*, *H. helix*, *Pachysandra terminalis*; з плямистим або варієгатним забарвленням: *Brunnera macrophylla* 'Jack Frost', *Carex morrowii* 'Variegata', *Pulmonaria angustifolia*; з витонченими квітками навесні: *Convallaria majalis*, *Polygonatum odoratum*, *Scopolia carniolica*, *Symphytum grandiflorum* тощо. Такі види формують щільне покриття, гармонійно поєднуючись між собою та з іншими рослинами тіньового ярусу.

На відкритих, добре освітлених ділянках активно використовуються світлолюбні ґрунтопокривні культури. Їх умовно можна згрупувати за кольоровою гамою квітів або вегетативних частин – рослини з блакитно-фіолетовим або синім забарвленням: *Veronica filiformis*, *V. gentianoides*, *Phlox subulata* 'G.F. Wilson'; з рожевими та червоними відтінками: *Ajuga reptans* 'Burgundy Glow', *Aubrieta × cultorum* 'Doctor Mules', *Phedimus spurius* 'Purpurteppich', *Phlox subulata* 'Tamaongalei'; з білими або жовтуватими квітками: *Arabis caucasica* 'Variegata', *Euonymus fortunei* 'Emerald 'n Gold', *Sedum acre*, *Thymus citriodorus* 'Golden Lemon'. Більшість із них чудово підходять для бордюрів, кам'янистих садів, оформлення узбіч доріжок і створення фону для квітників.

Серед тіньовитривалих ґрунтопокривних рослин останнім часом безумовними фаворитами є плющі, які вирізняються вічнозеленим характером вегетації і різноманітними відтінками листової маси. Досі у північних регіонах України найбільш часто у насадженнях використовується плющ звичайний (*Hedera helix*). Це вічнозелена рослина з вираженою здатністю до вегетативного поширення, яка швидко утворює суцільний зелений килим. Завдяки щільному листяному покриву, плющ ефективно витісняє бур'яни, а також виконує протиерозійну функцію. Його декоративний вигляд зберігається впродовж цілого року. У Сирецькому дендропарку *Hedera helix* широко використовується в нижньому ярусі паркових

ценозів, у піднаметовому покриві, композиціях із *Vinca minor*, *Pulmonaria*, *Bergenia*, а також у посадках для укріплення схилів і маскуванню технічних елементів ландшафту. Широкому використанню цього виду плюща сприяла його порівняно висока зимостійкість. Плющ – давня культура, тож було створено багато його декоративно-листяних сортів, з яких у Сирецькому дендропарку представлені: ‘Goldchild’ (має ніжно забарвлене світло-зелене листя з широкими яскраво-жовтими смугами по краях, а в міру дозрівання листя стає сіро-зеленим з блідо-жовтими краями; цей сорт лауреат нагороди RHS Award of Garden Merit, а Американське товариство плюща обрало цей сорт як Плющ року 2008), ‘Sagittifolia’ (має глибоко-розсічене листя темно-зеленого кольору), ‘Yellow Ripple’ (має ефектне лопатеве, жовто-зелене (варієгатне) листя) та випробовуються кілька інших сортів. Плющ звичайний формує досить щільні зелені коври у місцях вирощування, хоча через дрібні розміри листів такі зелені покриви порівняно низькі і можуть проріджуватися. В минулому через сильні морози на широті Полісся плющ вимерзав у парку взимку до рівня снігового пориву, але останнім часом, у зв’язку з потеплінням, плющ високо здіймається на деревній ярус, де розростається, утворюючи високодекоративні об’ємні вертикальні куртини. Близьким до плюща звичайного є плющ кавказький, який відрізняється іншою формою листків.

Значний інтерес у декоративному садівництві мають нові інтродуценти, зокрема, такі екзоти, як плющ канарський (*Hedera canariensis*) та плющ алжирський (*Hedera algeriensis*). Це крупнолистові види, які мають більш декоративний вигляд, порівняно із плющем звичайним, але поступаються йому у зимостійкості. Це довгий час стримувало поширення рослин у вітчизняному декоративному садівництві. Плющ канарський був висаджений к дендропарку в 1998 р. З того часу цей вид сформував високодекоративне коврове покриття з обох боків головної алеї в парку і ніби відкриває вхід у парк та запрошує прогулятися (рис. 2). Через меншу зимостійкість цей вид поки не підіймається високо на стовбури дерев і не було відмічене його плодоношення. Але рано навесні після перезимівлі пишні куртини плюща канарського як правило виглядають чудово і наповнюють парк зеленню коли вона ще в дефіциті.

Рис. 2. Грунтопокривне вкриття *Hedera canariensis* по головній алеї

Дуже перспективним ергазіофітом в умовах парку виглядає ще один екзотичний вид – плющ алжирський, представлений широколистяною (високогірною) формою (а в захищеному ґрунті вирощується і сорт ‘Gloire de Marengo’). У парку цей вид був інтродукований у 2014 р. і росте на сонячному місці біля водойми. В останні роки цвіте і плодоносить у стані наземної вегетативної маси. Завдяки великому рясному листю цей вид також вирізняється високою декоративністю і має великі перспективи для ширшого використання у паркових насадженнях м. Києва.

Отже, грунтопокривні рослини займають ключове місце у структурі насаджень Сирецького дендрологічного парку. Його особливістю є переважання затінених та напівзатінених ділянок, тому тіневитривалі грунтопокривні рослини, часто декоративно-листяні, мають тут широке використання. Такі рослини – основа підліску й тіньових композицій, тоді як світлолюбні акценти додають кольору та фактури на відкритих ділянках. Завдяки високій екологічній пластичності й декоративній цінності у парку широко використовуються плющі звичайний та канарський, котрі стали незамінними у формуванні сталих паркових ландшафтів, а куртини плюща канарського уздовж головної алеї – ще і візитівка парку.

Перспективним видом для ширшого впровадження в озеленення в сучасних умовах є плюц алжирський. Завдяки наявності різноманітних видів і сортів плюц та представники інших родів використовуються у насадженнях різних типів.

Список використаних джерел

1. Глухова С. А., Шиндер О. І., Михайлик С. М. Особливості використання ґрунтопокривних рослин в озелененні Сирецького дендрологічного парку загальнодержавного значення. *Ландшафтна архітектура в ботанічних садах і дендропарках*. Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2018. С. 43–48.

2. Глухова С. А., Шиндер О. І., Михайлик С. М. Трав'янисті рослини в колекції Сирецького дендрологічного парку та їх використання в озелененні. *Науковий вісник НУБіПУ. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво»*. 2016. Вип. 255. С. 218–227.

3. Дяченко Г. Д., Дорошенко О. К. Підсумки інтродукції трав'янистих ґрунтопокривних рослин у НБС ім. М. М. Гришка НАН України. *Інтродукція рослин*. 2006. № 3. С. 101–104.

4. Леснік О. М., Гірс О. А. Аналіз забезпечення населення міста Києва зеленими насадженнями. *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво*. 2015. Вип. 216 (1). С. 15–21.

5. Мороз О. К., Дениско І. Л., Банк В. С. Колекція ґрунтопокривних троянд у Національному дендропарку «Софіївка» НАНУ. *Автохтонні та інтродуковані види*. 2009. Вип. 6. С. 108–111.

6. Прокопчук В. М., Мазур В. А. *Декоративне садівництво і квітникарство*: навч.-метод. посіб. Вінниця, 2010. 169 с.

7. Сидорук Б. С. Ґрунтопокривні та декоративні трав'янисті рослини природної флори дендропарку «Софіївка». *Інтродукція та акліматизація рослин на Україні*. Київ: Наукова думка, 1970. Вип. 1. С. 224–233.

Glukhova S., Shynder O., Mykhailyk S.

GROUND COVER PERENNIAL PLANTS IN THE LANDSCAPING OF THE SYRETSKY DENDROLOGICAL PARK OF NATIONAL IMPORTANCE (KYIV)

This article highlights the role of groundcover plants in the structure of plantings at the Syretskyi State Dendrological Park, located in the northwestern part of Kyiv. Special attention is given to shade-tolerant species, which are most effective under the predominantly shaded conditions of the park. The introduction of groundcovers began during the park's reconstruction

in 1989-1990, when denser plantings were thinned, new paths created, and space opened under the tree canopy. Since then, a wide range of perennial and low-growing shrub species and cultivars have been introduced and tested for their adaptability and decorative value. The article lists the main genera and species of herbaceous and woody groundcover plants used in the park's landscape design. Functional groups are outlined based on foliage color and flower tones, with practical applications described for shaded gardens, border planting, slope stabilization, and rock gardens. A particular focus is placed on the use of ivies (Hedera spp.), especially common ivy (Hedera helix), which forms dense mats and is extensively used due to its high shade and frost tolerance. Descriptions of decorative cultivars such as 'Goldchild', 'Sagittifolia', and 'Yellow Ripple' are provided. The paper also explores the application of exotic ivies, including Canary ivy (H. canariensis), which forms ornamental ground layers, and Algerian ivy (H. algeriensis), which has shown remarkable foliage and even fruiting ability. The article outlines the potential of these ivies for broader use in modern landscape planting in Kyiv.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Городницька О.В.

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр

учнівської молоді

sinkarcukoksana@gmail.com

Ключові слова: біорізноманіття, позашкільна освіта, еколого-натуралістичний напрям, сучасні підходи, дослідницька діяльність, екологічна свідомість.

У сучасному світі стрімке зростання екологічних проблем висуває на перший план питання збереження біорізноманіття як однієї з ключових умов сталого розвитку планети. Формування екологічно свідомого покоління, здатного до відповідального ставлення до природи та практичної природоохоронної діяльності, є нагальною потребою суспільства. Важливу роль у цьому процесі відіграють заклади позашкільної освіти еколого-натуралістичного спрямування, які створюють унікальне освітнє середовище для молоді [1].

Позашкільна освіта в Україні є важливим елементом системи освіти, спрямованим на всебічний розвиток особистості, зокрема на формування екологічної культури та активної громадянської позиції (посилання на відповідні нормативні документи чи навчальні програми) [1, 4]. Заклади еколого-натуралістичного профілю, завдяки своїй специфіці, мають значний потенціал у поглибленому вивченні біологічних дисциплін та формуванні практичних навичок дослідження біорізноманіття. Поєднання теоретичних знань з практичною діяльністю сприяє не лише кращому засвоєнню матеріалу, але й стимулює інтерес учнів до наукової діяльності та відповідального ставлення до навколишнього середовища [2, 4].

Сучасні педагогічні підходи у вивченні біорізноманіття в позашкільних закладах характеризуються інтеграцією різноманітних методів навчання, спрямованих на активізацію пізнавальної діяльності учнів. Традиційні словесні (розповідь, пояснення, бесіда) та наочні (ілюстрація, демонстрація) методи доповнюються практичними методами, що забезпечують безпосередній контакт вихованців з об'єктами природи. До таких методів належать:

– *досліди та спостереження*: проведення простих експериментів та довготривалих спостережень за рослинами, тваринами та екосистемами. Наприклад, у гуртках натуралістичного профілю часто проводяться досліди з вивчення впливу різних факторів (освітлення, вологості, типу ґрунту) на ріст і розвиток рослин. Спостереження за сезонними змінами в природі, міграціями птахів або поведінкою комах у природних умовах допомагають здобувачам освіти усвідомити взаємозв'язки в екосистемах [2];

– *лабораторні та практичні роботи*: виконання завдань, що передбачають використання лабораторного обладнання та натуральних об'єктів для вивчення біологічних процесів та структур. Використання мікроскопів для вивчення клітинної будови рослин і тварин, проведення якісних реакцій для визначення вмісту органічних речовин у біологічних об'єктах, аналіз ґрунтових зразків – ці види робіт формують практичні навички роботи в лабораторії [3];

– *міні-дослідження*: самостійне або групове вивчення невеликих екологічних проблем чи об'єктів біорізноманіття з подальшим аналізом отриманих даних. Сприяє заохоченню вихованців до проведення невеликих самостійних досліджень, наприклад, вивчення видового різноманіття рослин на навчально-дослідній ділянці або дослідження особливостей живлення певного виду комах. Це розвиває навички формулювання запитань, збору даних та їх аналізу [4];

– *проектна діяльність*: розробка та реалізація учнівських проєктів, спрямованих на дослідження конкретних аспектів біорізноманіття, розв'язання екологічних проблем місцевого значення або просвітницьку діяльність. Робота над довгостроковими проєктами, такими як створення екологічної стежки, розробка інформаційних буклетів про рідкісні види рослин і тварин, дослідження стану місцевої водойми та розробка рекомендацій щодо її покращення. Проєкти сприяють розвитку самостійності, ініціативності та вмінню працювати в команді [1, 4];

– *використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)*: сучасні технології відкривають нові можливості для вивчення біорізноманіття. Віртуальні екскурсії до національних парків та заповідників, використання онлайн-енциклопедій та баз даних про види, створення електронних гербаріїв та колекцій,

застосування мобільних додатків для ідентифікації рослин і тварин у природі, а також використання геоінформаційних систем (ГІС) для аналізу просторових даних про біорізноманіття стають все більш поширеними в позашкільній освіті [2];

– *міждисциплінарний підхід*: інтеграція знань з біології з іншими науками, такими як географія (вивчення біогеографічних закономірностей, впливу клімату на біорізноманіття), хімія (аналіз хімічного складу живих організмів та екосистем), фізика (вивчення фізичних факторів середовища), та інформатика (обробка та візуалізація біологічних даних), сприяє формуванню цілісного уявлення про складність та взаємопов'язаність природних явищ [3].

Особлива увага приділяється розвитку дослідницьких компетентностей вихованців через залучення їх до самостійного вивчення природи, формулювання гіпотез, збору та аналізу даних, а також формулювання висновків. Такий підхід сприяє розвитку критичного мислення, наукового світогляду та формує навички, необхідні для майбутньої наукової діяльності.

Діяльність Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді є показовим прикладом успішного впровадження сучасних підходів до вивчення біорізноманіття в позашкільній освіті. Центр розробляє та впроваджує інноваційні навчальні програми, спрямовані на формування екологічної культури та ноосферного мислення у дітей та молоді.

Крім того, значну роль у поглибленому вивченні біорізноманіття відіграють різноманітні конкурси (наприклад, «Дотик природи», «Екотехно Україна», «Вчимося заповідувати», «Мій рідний край – моя земля»), виставки, науково-дослідницькі проекти, олімпіади з біології та екології, що проводяться за підтримки Міністерства освіти і науки України та інших профільних організацій. Участь у таких заходах стимулює пізнавальний інтерес вихованців, сприяє обміну досвідом та залученню молоді до природоохоронної діяльності на практиці [1, 4].

Сучасні підходи до вивчення біорізноманіття в закладах позашкільної освіти еколого-натуралістичного спрямування в Україні є важливим чинником формування екологічно свідомої особистості. Інтеграція теоретичних знань із практичною діяльністю, активне використання дослідницьких методів, проектна робота та залучення учнів до різноманітних конкурсів та

наукових заходів є ключовими елементами ефективної позашкільної екологічної освіти. Подальший розвиток та вдосконалення цих підходів сприятиме вихованню покоління, здатного не лише розуміти важливість збереження біорізноманіття, але й активно долучатися до його охорони та сталого використання.

Список використаних джерел

1. Гриньова М. В. Методика формування екологічної культури учнів у позашкільній освіті. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. 120 с.
2. Ільченко О. І., Лисенко О. М. Біорізноманіття: сутність та значення в сучасному світі. *Освіта та розвиток обдарованої особистості*. 2020. № 8(83). С. 15–19.
3. Основи екології : підручник ; за ред. В. І. Толстопятенка. Київ : Либідь, 2018.
4. Яворська Г. О. Сучасні форми організації навчально-дослідницької діяльності школярів у системі позашкільної освіти. *Позашкільна освіта*. 2021. № 2. С. 23–27.

Gorodnytska O.V.

MODERN APPROACHES TO THE STUDY OF BIODIVERSITY IN OUT-OF-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS

The thesis explores the role of extracurricular environmental and naturalistic education in fostering ecological awareness and research competencies among youth in the context of biodiversity conservation. Emphasis is placed on modern pedagogical approaches that integrate theoretical knowledge with practical activities, including observations, laboratory work, mini-research projects, project-based learning, the use of ICT, and interdisciplinary methods. Particular attention is given to the activities of the Poltava Regional Environmental and Naturalistic Center for Youth, which effectively implements innovative educational programs. Participation in national competitions and scientific initiatives enhances students' interest in nature studies and promotes responsible environmental behavior. The author highlights that the development and improvement of these approaches are key factors in preparing a generation capable of active environmental protection and sustainable use of biodiversity.

ІНТРОДУКЦІЯ ЛИСТОПАДНИХ МАГНОЛІЙ У КРИВОРУДСЬКОМУ ДЕНДРОПАРКУ

Демешко Є.С.

*Криворудський ліцей Семенівської селищної ради
Кременчуцького району Полтавської області*

***Ключові слова:** Криворудський дендропарк, листопадні магнолії, інтродукція рослин, агротехнічні заходи, колекція дендрофлори, екологічна пластичність, декоративні рослини.*

Рід Магнолія налічує до 80 видів [4]. У Криворудському дендропарку – 6 видів, 2 сорти, 1 гібрид листопадних магнолій. Досвід науковців щодо інтродукції магнолій свідчить про відносно високу пластичність цих рослин у нових умовах вирощування. Дорослі екземпляри здатні витримувати низькі температури, перепади вологості. Таким чином, магнолії – вид, що перспективний для інтродукції [1].

Відвідуючи Криворудський дендропарк, ще з дитинства, я завжди милувалася квітами магнолії. Пізніше, коли ми творчим об'єднанням «Друзі природи» доглядали різні рослини парку, я помітила, що молоді саджанці магнолій хворіють і зникають. Запитала у вчителів: чому?

– Тому, що їх складно виростити, їм не підходять наші умови – відповіли мені. Проблема полягала в тому, що дендропарку для розвитку необхідно збагачувати колекцію дендрофлори а, такі гарноквітуючі магнолії взагалі довгий час не вдавалося виростити.

Ми вирішили вивчити умови вирощування магнолій і спланували такі завдання:

1. Вивчити особливості листопадних магнолій.
2. Оцінити життєздатність інтродукованих видів листопадних магнолій Криворудського дендропарку.
3. Вивчити та перевірити особливості агротехнічних заходів по вирощуванню магнолій у нашому регіоні.
4. Визначити перспективні види та сорти магнолій для використання їх в озелененні.

Для ефективного вирощування магнолій у Криворудському дендропарку необхідно враховувати схожість природних умов батьківщини з якої походять рослин із умовами території культивування.

Нами визначено, що магнолії колекції дендропарку походять з Японії, Північної Америки, Китаю.

Про те, як створювалася колекція магнолій у Криворудському дендропарку, ми дізналися із розповідей співробітників та літопису ТО «Друзі природи». Багато спроб посадити саджанці зводилися нанівець. Тепер ми розуміємо, що причинами цього були: неякісний посадковий матеріал, пошкоджені корені, неправильний догляд, невдалі місця для посадки. Зараз колекція налічує 12 екземплярів. Ми визначили та уточнили, що вони складають 6 видів, 2 сорти, 1 гібрид. Окрасою парку є квітуча магнолія кобус. Це перша магнолія вирощена на Полтавщині. Посаджена засновником дендропарку С. М. Лопатою [2].

Одного разу нам пощастило зустрітися із науковцем Р. М. Палагачою, що завітав до нашого парку у 2021 році. Він є куратором найбільшої колекції магнолій в Україні, що знаходиться у ботсаду ім. акад. О. В. Фоміна. Він уточнив систематику магнолій, що вже були у колекції, вказав на помилки у догляді, подарував книгу. А, наступного року привіз саджанці. Ми вже добре вивчили як правильно їх саджати – тож вони успішно прижилися у нас.

Що ж саме обмежує успішність вирощування магнолій? Щоб різностороннє вивчити це питання ми застосували метод оцінки життєздатності на основі візуальних спостережень. Розвиток рослин досліджувався за сімома показниками. Аналіз суми балів, за шкалою Лапіна – Сідневої, показував перспективність інтродукції.

Із 12 досліджуваних магнолій визначено досить перспективними кобус, Суланжа та оберненояйцеподібну.

Також, оцінка життєздатності давала можливість моніторити зміну стану рослин до і після застосувань певних агротехнічних заходів.

Ми почали правильно поливати та мульчувати ґрунт і, наприклад, магнолія Суланжа та сорт м. Суланжа ‘Александріна’ змінили індекс життєздатності із 36-41 до 64. Враховуючи, що магноліям комфортніше у притінених, захищених від вітрів місцях ми пересадили такі магнолії: зірчасту, оголену, загострену. Їх життєздатність суттєво збільшилася від 27, 31 до 47, 57 [3].

Захист молодих рослин магнолій на зиму збільшив показник зимостійкості пагонів.

На основі оцінки інтродукції магнолій у Криворудському дендропарку нами визначено та скориговано оптимальні умови для вирощування магнолій і, як наслідок – розширено колекцію листопадних магнолій. Такі дослідження проводяться вперше на території дендропарку. Нами удосконалено посадку й догляд за магноліями згідно сучасних технологій. За результатами дослідження розроблено рекомендації по вирощуванню магнолій у нашому регіоні, які ми надаємо садівникам-аматорам, ділимося досвідом на різних природоохоронних заходах.

Виконавши поставлені завдання ми дійшли до таких висновків: природні умови Криворудського дендропарку доступні для інтродукції магнолій Східної Азії, Північної Америки та створених гібридів. Колекція магнолій у дендропарку є доказом можливості успішної інтродукції цих екзотичних рослин у схожих природних умовах але за умови постійного відповідного догляду.

За результатами наших спостережень проведених у 2021-2024 роках, на основі колекції з 12 магнолій у Криворудському дендропарку, найвищу оцінку життєздатності визначено у виду магнолія кобус (*Magnolia kobus*) – 97 балів, індекс інтродукції – «Досить перспективний». Перспективними для інтродукції також визначено магнолію оберненояйцеподібну (*Magnolia obovata*) та магнолію Суланжа (*Magnolia x soulangiana*).

Нами доведено, що життєздатність інтродукованих магнолій зростає при відповідному догляді з дотриманням правильних агротехнічних заходів.

Завдяки різноманітності видів, форм, сортів і гібридів магнолій можливе задоволення потреби дендропарку у збагаченні асортименту колекції новими декоративними рослинами.

За результатами дослідження можемо впевнено рекомендувати магнолію кобус як менш вибагливу та стійку рослину, магнолію оберненояйцеподібну для швидкого приросту та декоративності, магнолію Суланжа для скорого квітування.

Досить перспективно листопадні магнолії використовувати для створення алей, солітерних насаджень та композицій у зеленому будівництві.

Нашу дослідницьку роботу по інтродукції магнолій ми представили на обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України і, вибороли друге місце у 2025 році.

Закінчиться війна. Ми будемо відновлювати та відбудовувати міста і села України. У молодих парках і нових алеях буде ще більше красивих, розкішних, аборигенних та екзотичних рослин. У зеленому будівництві варто використовувати різні види магнолій.

Відвідувачі Криворудського дендропарку стверджують, що магнолії є весняною візитівкою наших екскурсій. На емблемі парку центральне місце займає зображення квітки магнолії.

Вирощуйте магнолії – це красиво.

Список використаних джерел

1. Бабарика В. Г. Огляд історії створення та вивчення дендрофлори Криворудського парку. *Біорізноманіття: іноваційна діяльність у системі екології й освіти* : мат-ли всеукр. наук-практ. конфер. Полтава : Астроя, 2021. С. 3–5.

2. Байрак О. М., Бабарика В. Г., Бабарика П. М., Самородов В. М. Парк, посаджений з любов'ю. Полтава : Дивосвіт, 2016. 200 с.

3. Байрак О. М. Хто садить дерево – благословен. Полтава : Дивосвіт, 2017. 160 с.

4. Коршук Т.П., Палагеча Р.М. Магнолії (*Magnolia L.*) : монографія. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. 207 с.

Demeshko E.S.

INTRODUCTION OF DECIDUOUS MAGNOLIAS IN KRYVVI RIH ARBORETUM

The article presents the results of a research study focused on the introduction of deciduous magnolias into the natural conditions of the Kryvorudskiy Arboretum in the Poltava region. It highlights the challenges of adapting exotic species to the local climate, the methods used to assess plant viability according to the Lapin–Sidneva scale, and the improved agrotechnical practices that enhanced the growth and development of magnolias. The most promising species for the region have been identified – Magnolia kobus, Magnolia obovata, and Magnolia × soulangeana. The findings enabled the development of practical recommendations for plant care and collection expansion, contributing to the enrichment of dendroflora and the advancement of green infrastructure in Ukraine.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ЯК ДЗЕРКАЛО БІОРІЗНОМАНІТТЯ: ВІДОБРАЖЕННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ

Дунай О.М.

*Семенівський ліцей №1 ім. М. М. Хорунжого
Семенівської селищної ради Кременчуцького району
Полтавської області
olenadunai01@gmail.com*

***Ключові слова:** образотворче мистецтво, біорізноманіття, відображення природи, екологічна свідомість, збереження, мистецтво та екологія.*

«Мистецтво – це життя,
а біологія – це вивчення життя»
Семюель Убонг

Біологічне різноманіття є фундаментальною основою життя на Землі, забезпечуючи екологічну стабільність та ресурси для існування людства. Проте, стрімке скорочення видів та руйнування екосистем ставлять під загрозу майбутнє нашої планети. У цьому контексті надзвичайно важливим є використання всіх доступних засобів для підвищення обізнаності про цінність біорізноманіття та мобілізації зусиль для його збереження [2]. Образотворче мистецтво, з його універсальною мовою та здатністю впливати на емоції та свідомість, відіграє в цьому процесі особливу роль, виступаючи не лише як відображення природного світу, але й як потужний каталізатор змін [5].

Художники протягом століть надихалися красою та різноманіттям природи, відображаючи у своїх творах величні ландшафти, граціозність тварин, витонченість рослин. Ці образи не лише милують око, але й відіграють важливу роль у формуванні нашого уявлення про природний світ, його цінність та унікальність.

Біорізноманіття як джерело натхнення та об'єкт усвідомлення. Образотворче мистецтво може відігравати ключову роль у поглибленні розуміння школярами цінності біорізноманіття. Зображення рідкісних та зникаючих видів тварин і рослин, екосистем у їхній складній взаємодії, візуалізує унікальність та вразливість природного світу. Художні проекти, присвячені проблемам збереження біорізноманіття, такі як створення плакатів,

екологічних інсталяцій або мультимедійних презентацій, спонукають учнів до активного дослідження цієї теми, осмислення причин втрати біологічного різноманіття та пошуку шляхів його збереження [6].

Використання елементів біодизайну та флористики в навчальному процесі також сприяє формуванню ціннісного ставлення до природних матеріалів та розуміння їхньої естетичної привабливості. Створення композицій з природних елементів, вивчення форм та структур рослин і тварин з художньої точки зору, допомагає учням побачити красу та гармонію в природних формах, усвідомити їхню складність та функціональність [1].

Емоційний зв'язок людини з природою є фундаментальним аспектом її психологічного благополуччя та екологічної свідомості. Дослідження в галузі екопсихології підкреслюють важливість переживання природи для розвитку емпатії, зниження стресу та формування почуття причетності до навколишнього середовища [4]. Образотворче мистецтво, завдяки своїй здатності відображати красу та різноманіття природи, може слугувати мостом між внутрішнім світом дитини та зовнішнім природним середовищем. Саме тому на уроках образотворчого мистецтва у Семенівському ліцеї №1 ім. М. М. Хорунжого використовуємо різноманітні природні об'єкти дендрологічного парку «Криворудський».

Різні форми образотворчого мистецтва мають унікальний потенціал для формування емоційного зв'язку з природою:

– *малюнок та живопис*: передаючи кольори, форми та текстури природних об'єктів, учні вчаться уважно спостерігати за деталями, відчувати їхню естетичну цінність та виражати свої емоційні реакції. Вивчаючи тему «Моя країна – Україна», обговорюючи символи того чи іншого регіону, однією із візиток нашої громади діти називають Криворудський дендропарк. При цьому надають перевагу теплій кольоровій гамі, асоціюють із позитивними емоціями, спокоєм та рівновагою;

– *ліплення та скульптура*: робота з природними матеріалами (глина, гілки, листя) сприяє тактильному дослідженню природи, розвиває відчуття матеріальності та зв'язку з землею. Найбільше учні люблять ліпити тварин. У процесі роботи учні мають дати відповіді на запитання «Де проживає тваринка?», «Чи безпечно їй там?», «Чим люди можуть допомогти?»;

– *фотографія та відео*: фіксуючи миттєвості природного життя, учні вчаться бачити красу в буденному, цінувати

унікальність кожного моменту та ділитися своїми враженнями з іншими. Учні Семенівського ліцею №1 ім. М. М. Хорунжого під час екскурсій до Криворудського дендропарку, не тільки надихаються позитивними емоціями, а й фіксують на телефони цікаві сюжети світу природи. Потім використовують для створення презентацій та колажів;

– *екологічне мистецтво (Eco-art)*: створення художніх об'єктів з природних або перероблених матеріалів спонукає до роздумів про проблеми забруднення та необхідність сталого розвитку. Як зразок використовуємо інсталяції, які створені у Криворудському дендропарку «Шахи», «Гриби», «Баба Яга», «Місток бажань» та ін. При цьому ще і тренуємо довготривалу пам'ять та образне мислення, коли потрібно згадати той чи інший об'єкт у парку.

Практичне застосування образотворчого мистецтва в екологічній освіті. Інтеграція образотворчого мистецтва в навчальний процес може здійснюватися через різноманітні види діяльності:

– *спостереження та замальовки на природі*: організація пленерів безпосередньо на шкільному подвір'ї або у парку де учні можуть безпосередньо спостерігати за природними об'єктами та фіксувати свої враження у малюнках. Як учитель за сприятливої погоди практикую проведення «зелених уроків». Зелені уроки, уроки на свіжому повітрі – це сучасний та ефективний метод навчання, який має значний потенціал для покращення якості освіти. Використання сучасних освітніх технологій робить зелені уроки ще більш цікавими, інтерактивними та результативними [6];

– *створення колективних художніх проєктів*: робота над спільними панно, інсталяціями або колажами на екологічну тематику сприяє обміну ідеями, розвитку співпраці та формуванню спільного емоційного досвіду [6]. Також розвиває комунікативні навички, дозволяє за принципом «рівний – рівному» доносити свої думки і переконання щодо збереження екології. Особливе місце займають рекламні та туристичні постери, що закликають до збереження біорізноманіття. На своїх уроках для такого виду діяльності використовуємо представників рослинного і тваринного світу Криворудського дендропарку: лебеді, магнолія, павичі, ялини, тюльпанове дерево та ін.;

– *використання природних матеріалів у творчості*: заохочення учнів до використання листя, квітів, камінців, гілок для

створення аплікацій, композицій або скульптур. Під час екскурсій до дендропарку, особливо восени, діти привозять листочки різних форм і кольорів, які потім використовують для створення творів мистецтва;

– *аналіз творів мистецтва, присвячених природі*: розгляд картин відомих художників, фотографій дикої природи, ілюстрацій до книг про тварин і рослини з метою обговорення емоцій, які вони викликають, та цінності зображених об'єктів;

– *організація виставок дитячих робіт на екологічну тематику*: демонстрація творчих досягнень учнів сприяє підвищенню їхньої мотивації, усвідомленню власного внеску у справу збереження природи та залученню уваги шкільної спільноти до екологічних проблем.

Дослідження показують, що залучення образотворчого мистецтва до екологічної освіти сприяє:

– *підвищенню емоційної залученості учнів*: художня діяльність викликає позитивні емоції, такі як захоплення, здивування та радість від спостереження за природою [5];

– *розвиткові емпатії та співчуття*: зображення тварин, рослин та природних ландшафтів допомагає учням краще розуміти їхні потреби та вразливість. Теми із збереження рослин та тварин дуже часто проходять у формі дискусії «Як врятувати тварин, які працюють у цирку?», «як ви ставитеся до садочків для панд? Чому виникла така потреба?» та ін.;

– *поглибленню розуміння цінності біорізноманіття*: через творчість учні усвідомлюють унікальність та взаємопов'язаність різних форм життя на планеті. Учням пропонується розвивати думку «Що буде якщо зникнуть усі комахи, птахи чи тварини?»

– *формуванню відповідального ставлення до природи*: емоційний зв'язок, що виникає в процесі художньої діяльності, спонукає до дбайливого ставлення до навколишнього середовища.

– *розвиткові творчого мислення та уяви*: образотворче мистецтво стимулює креативність, допомагає учням знаходити нові способи вираження своїх екологічних ідей. Завдання на розвиток креативного мислення та розв'язання екологічних проблем регіону.

Образотворче мистецтво є потужним та ефективним інструментом для формування емоційного зв'язку школярів з природою та поглиблення їхнього розуміння цінності біорізноманіття. Інтеграція художньої діяльності в освітній процес

не лише збагачує навчальний досвід учнів, але й сприяє розвитку їхньої екологічної свідомості та відповідальної поведінки [5]. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на вивчення довгострокового впливу мистецько-орієнтованих екологічних програм на формування екологічної культури школярів та розробку інноваційних педагогічних методик у цій галузі.

Список використаних джерел

1. Демченко І. Творчий розвиток молодших школярів засобами образотворчого мистецтва. *Рідна школа*. 2002. №6. С. 62–64.
2. Збереження біорізноманіття: знати як діяти. Чернівці, 2022. С. 3.
3. Калініна Е. Інтегровані уроки з образотворчого мистецтва. *Початкова школа*. 2002. №2. С. 37–38
4. Kellert S. R. *Experiencing nature: Affective, cognitive, and evaluative dimensions*. *Children & Nature: Psychological, Sociocultural and Evolutionary Investigations*. 2022. P. 117–151.
5. Масол Л. М. Інтеграція? Інтеграція... Інтеграція! (Поліцентрична інтеграція змісту загальної середньої освіти). *Теорія художньої освіти та виховання*. 2020. №1(95). С. 20–27.
6. Штик Н. В. Інтеграція та міжпредметні зв'язки на уроках мистецької освітньої галузі. *Педагогічний пошук*. №3 (115). 2022. С. 58–62.

Dunay O.M.

FINE ARTS AS A MIRROR OF BIODIVERSITY: REFLECTION, INTERPRETATION, PRESERVATION

The article is devoted to the study of the role of fine arts in the reflection, interpretation, and, most importantly, the preservation of the biological diversity of our planet. It analyzes the ways in which artists draw attention to the uniqueness and vulnerability of different species, as well as to the problems that threaten biodiversity. It substantiates the importance of art as a tool for raising environmental awareness and encouraging action to preserve the natural world.

ВИВЧЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЯК ОСНОВА ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Дяченко-Богун М.М., Шкура Т.В, Рокотянська В.О.

Полтавський національний педагогічний університет

імені В. Г. Короленка

ecos.poltava2015@gmail.com

Ключові слова: біорізноманіття, сталий розвиток, екологічна освіта, природнича компетентність, екологічна культура.

У сучасних умовах глобальної екологічної кризи, зумовленої антропогенним тиском на природне середовище, питання збереження біорізноманіття стає не лише науковим і природоохоронним завданням, а й першочерговим освітнім пріоритетом. Біорізноманіття – це не лише різноманіття форм життя – видів, екосистем і генетичних ресурсів, а складна система взаємозв'язків живих організмів між собою та з довкіллям, фундамент біосферного балансу, який забезпечує стійкість екосистем, продукування біомаси, регуляцію клімату, очищення води, формування ґрунтів і багато інших життєво важливих процесів. Тому усвідомлення ролі біорізноманіття в житті людини має бути базовим компонентом екологічної свідомості, що формується в процесі природничої освіти.

Актуальність теми вивчення біорізноманіття в контексті сталого розвитку обумовлена необхідністю трансформації освітніх підходів відповідно до глобальних викликів. Згідно з Цілями сталого розвитку (далі ЦСР), ухваленими ООН у 2015 році, освіта для сталого розвитку має формувати ціннісні орієнтири, практичні навички та компетентності, необхідні для відповідального ставлення до природи. Особливого значення набуває ЦСР №15 – «Збереження екосистем суші», яка прямо стосується охорони біорізноманіття. Одночасно ЦСР №4 «Якісна освіта» передбачає формування ключових компетентностей, серед яких екологічна свідомість є однією з провідних. Таким чином, біорізноманіття слід розглядати не лише як об'єкт вивчення в шкільному та університетському курсах біології, екології, а як міждисциплінарну категорію, що має методологічне значення для побудови сучасної системи освіти.

Наукова новизна порушеної проблематики полягає у міждисциплінарному підході до вивчення біорізноманіття,

інтеграції знань природничого, соціогуманітарного та технологічного характеру в єдину методологічну платформу освіти для сталого розвитку. З одного боку, це передбачає глибоке розуміння структурної організації біорізноманіття – від генетичного до екосистемного рівнів, а з іншого – залучення культурологічних, етичних, правових і економічних аспектів ставлення людини до природи. Вивчення біорізноманіття не має обмежуватися лише ідентифікацією видів та описом їхніх морфофункціональних характеристик, а повинно включати аналіз причин і наслідків скорочення біорізноманіття, оцінку стану екосистем, розуміння принципів раціонального природокористування.

Основні напрями розвитку освіти для сталого розвитку свідчать про необхідність системного підходу до вивчення біорізноманіття як складової природничої освіти. Одним із головних напрямів реалізації цієї мети є організація навчального процесу з акцентом на практичну спрямованість та занурення здобувачів освіти в реальний світ живої природи. Сучасна методика передбачає активне залучення польових форм навчання, які створюють умови для безпосереднього спостереження за об'єктами біорізноманіття, аналізу природних процесів, фіксації змін у середовищі та побудови власних висновків щодо причинно-наслідкових зв'язків у природі [3, с. 6-11].

Вивчення біорізноманіття має охоплювати не лише систематичну інформацію про видове багатство живих організмів, а й екологічні особливості, місце в екосистемах, роль у формуванні біогеоценозів. Особливу увагу слід приділяти рідкісним, ендемічним та зникаючим видам, аналізу причин їх зменшення чи зникнення, способам їх охорони. Також важливо досліджувати інвазійні види та їх вплив на місцеву біоту, адже це дає учням можливість зрозуміти складність екологічних проблем і багатофакторність змін у навколишньому середовищі.

В освітньому процесі доцільним є використання таких форм роботи, як довготривалі спостереження, екологічний моніторинг, участь у наукових товариствах, розробка мініпроектів на тему збереження біорізноманіття. Школярі й студенти можуть досліджувати території, прилеглі до навчального закладу, створювати біоіндикаторні карти, готувати мультимедійні презентації та доповіді, брати участь у наукових конкурсах, проектах природничого спрямування. Інтеграція практики з

теорією забезпечує формування глибших та стійкіших знань, позитивно впливає на розвиток дослідницьких і громадянських якостей [6, с. 28-35].

Результативною формою організації навчального процесу є дослідницькі практики на базі природоохоронних об'єктів, наприклад, таких як дендрологічний парк «Криворудський». Учні та студенти можуть проводити флористичну та фауністичну інвентаризацію, аналізувати структуру рослинних угруповань, вивчати вплив антропогенних факторів на екосистеми. Спостереження за сезонною динамікою стану популяцій дозволяють вивчати екологічні ритми, визначати межі толерантності видів, оцінювати біоценотичну роль кожного елемента. Такий підхід сприяє формуванню в здобувачів освіти наукового стилю мислення, розвитку навичок планування, аналізу, синтезу, інтерпретації даних, критичного мислення.

Змістовним компонентом є також участь здобувачів освіти у громадських ініціативах природоохоронного спрямування, таких як акції з очищення водойм, посадка дерев, участь у створенні екологічних стежок. Участь у подібних заходах сприяє формуванню практичних навичок, а також створює основу для виховання ціннісного ставлення до природи. Екологічна етика є важливим чинником формування особистості, здатної до рефлексії та відповідальності.

Суттєву роль у забезпеченні ЦСР відіграє міждисциплінарність. Вивчення біорізноманіття повинно інтегруватися не лише в курси біології, екології, а й у географію, хімію, фізику, інформатику, мистецтво, українську літературу. Наприклад, теми з фольклору та етноботаніки можуть розкривати традиційне використання місцевих видів рослин, формуючи етичні основи природокористування. У свою чергу, хімічні аналізи води, атмосферного повітря чи ґрунту доповнюють біологічні дослідження, а створення карт – геоінформаційний підхід до просторової структури біорізноманіття. Такий комплексний аспект дозволяє створити цілісну картину взаємозв'язків у природі.

Необхідним є також включення тематики біорізноманіття в освітню діяльність педагогічних університетів. Майбутні вчителі будь-якої спеціальності повинні не лише володіти теоретичними знаннями екологічного спрямування, а й мати сформовані професійні навички організації наукових досліджень, використання сучасних методик, створення дидактичних матеріалів, реалізації інтегрованих занять з природоохоронним

змістом. У цьому контексті необхідно розробляти навчальні курси та спецкурси з освіти для сталого розвитку, проводити педагогічні практики в установах природно-заповідного фонду, залучати студентів до волонтерської роботи у сфері охорони довкілля [5, с. 20-25].

Усвідомлення негативних наслідків людської діяльності на довкілля, розуміння вразливостей екосистем і власної ролі в їх збереженні – це ті ключові ідеї, які повинні бути покладені в основу освітнього процесу. Формування екологічної культури – не разовий акт, а довготривалий процес, який потребує координації зусиль держави, громади, науки й освіти. Біорізноманіття – це не лише багатство природи, а й наочне свідчення гармонії життя, а отже джерело натхнення для педагогів, які працюють на благо майбутніх поколінь.

Важливим аспектом є також виховна складова процесу вивчення біорізноманіття. Вона сприяє формуванню у молоді відчуття приналежності до своєї місцевості, до її унікального природного світу, підтримує розвиток патріотичних і громадянських якостей. Саме пізнання природної спадщини рідного краю, зокрема біорізноманіття Полтавщини, дозволяє забезпечити зв'язок між теоретичним навчанням і реальною природоохоронною діяльністю. Дослідження флори й фауни місцевих територій, вивчення стану заповідних об'єктів, участь у всеукраїнських акціях, таких як «День довкілля», «До чистих джерел», «День зустрічі птахів» та ін. сприяють формуванню активної громадянської позиції.

Проблематика вивчення біорізноманіття відкриває широкі перспективи подальших досліджень у галузі освіти, педагогіки сталого розвитку, біоетики та інтегрованих освітніх технологій. Зокрема, потребує подальшого обґрунтування методика викладання тематики біорізноманіття з урахуванням вікових, психологічних та когнітивних особливостей учнів. Доцільним є створення авторських освітніх програм, проєктів, методичних посібників і цифрових ресурсів, що дозволяють реалізовувати екологічно орієнтовану освіту на всіх рівнях. Також слід розвивати партнерство між закладами освіти, науковими установами, природоохоронними організаціями та територіальними громадами з метою створення спільних навчальних платформ, освітньо-дослідницьких центрів, шкільних еколого-просвітницьких осередків [4, с. 12-18].

У підсумку слід зазначити, що вивчення біорізноманіття в системі природничої освіти є основоположним чинником формування екологічної культури, здатної забезпечити сталий розвиток суспільства. Така освіта не лише передає знання, а й змінює спосіб мислення, дозволяє людині усвідомлює себе частиною біосфери, розуміти свою відповідальність за майбутнє планети. Усе це визначає надзвичайну цінність і практичну значущість включення тематики біорізноманіття в освітні програми як один із ключових інструментів формування екологічно свідомого покоління.

Список використаних джерел

1. Конвенція про біологічне різноманіття. Ріо-де-Жанейро, 1992. URL: <https://www.cbd.int/convention>
2. Цілі сталого розвитку в Україні. Офіційний сайт Міністерства економіки України. URL: <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=340049>
3. Пономаренко Т. В. Освіта для сталого розвитку: сучасні підходи та перспективи. *Біологія і хімія в школі*. 2022. №4. С. 6–11.
4. Долинська О. Є., Шаповал Л. М. Формування екологічної компетентності засобами проектної діяльності. *Екологічна освіта та наука*. 2023. №1. С. 12–18.
5. Мішина Т. С. Вивчення біорізноманіття в умовах нової української школи. *Природничі науки в школі*. 2021. №6. С. 20–25.
6. Писаренко В. М. Біорізноманіття України: сучасний стан і проблеми збереження. Київ : Інтерсервіс, 2018. С. 28–35.

Dyachenko-Bogun M.M., Rokotyanska V.O., Shkura T.V.

STUDYING BIODIVERSITY AS A BASIS FOR EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

In the current conditions of the global ecological crisis caused by anthropogenic pressure on the natural environment, the issue of biodiversity conservation is becoming not only a scientific and environmental task, but also a top educational priority. Biodiversity is not only the variety of life forms – species, ecosystems, and genetic resources – but also a complex system of relationships between living organisms and their environment, the foundation of biospheric balance, which ensures the stability of ecosystems, biomass production, climate regulation, water purification, soil formation, and many other vital processes.

ВПЛИВ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА СТАН УРБАНІЗОВАНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА БІОРІЗНОМАНІТТЯ МІСТА ПОЛТАВИ: ЕКОЛОГІЧНИЙ І ОСВІТНІЙ АСПЕКТИ

Івченко М.М.

*Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка
тахут9290@gmail.com*

***Ключові слова:** атмосферне повітря, урбанізовані екосистеми, біорізноманіття, екологічна безпека, сталий розвиток, моніторинг повітря, екологічна освіта, антропогенне навантаження, міське середовище.*

Урбанізація, як один із провідних чинників сучасного антропогенного впливу, значною мірою змінює природне середовище міст, впливаючи на склад, структуру та стійкість урбанізованих екосистем. Особливу загрозу становить забруднення атмосферного повітря, яке є ключовим компонентом довкілля та безпосередньо пов'язане зі станом здоров'я населення, рівнем екологічної безпеки й збереженням біорізноманіття.

Місто Полтава, як регіональний центр із розвиненою транспортною інфраструктурою та промисловими об'єктами, стикається з проблемою погіршення якості повітря, що відображається не лише на життєдіяльності людини, а й на стані міських зелених насаджень, ґрунтів і представників місцевої флори й фауни. Вивчення змін у структурі урбаністичних біоценозів під впливом атмосферних забруднень є важливим етапом оцінки екологічного стану міста та прийняття ефективних рішень щодо збереження біорізноманіття [1].

Крім того, екологічна освіта є важливим інструментом формування свідомого ставлення до проблем якості повітря та охорони природи в умовах сталого розвитку. Інтеграція результатів дослідження в освітню діяльність сприяє розвитку екологічної компетентності молоді.

Атмосферне повітря є ключовим чинником, що впливає на стан урбанізованих екосистем. У містах, де переважає інтенсивне транспортне навантаження, функціонують промислові об'єкти та щільна житлова забудова, якість повітря значно знижується, що негативно позначається на біорізноманітті міського середовища.

За даними екологічного моніторингу, у Полтаві спостерігаються підвищені концентрації таких забруднювачів, як оксид вуглецю (CO), діоксид азоту (NO₂), формальдегід, пил (PM₁₀, PM_{2,5}). Погодні умови, особливо в осінньо-зимовий період, сприяють накопиченню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери.

Низька якість повітря негативно впливає на стан зелених насаджень у місті. Спостерігається пошкодження листя дерев, пригнічення фотосинтезу, зниження біологічної продуктивності. Також фіксується зменшення чисельності та видового складу чутливих до забруднення рослин (зокрема лишайників) і комах-запилювачів. Високий рівень забруднення унеможливорює нормальне функціонування екосистем, знижує їх екологічну стійкість та порушує баланс між видами [2].

Оцінка екологічного стану урбанізованих територій здійснюється за допомогою:

- біоіндикаційних методів (аналіз лишайникового індексу, стану листя дерев, динаміки популяцій рослин і тварин);
- фізико-хімічного аналізу атмосферного повітря;
- GIS-технологій для картографування рівня забруднення та його впливу на зелені зони міста.

Формування екологічної свідомості серед учнівської та студентської молоді є важливим інструментом збереження біорізноманіття. Інтеграція результатів досліджень у зміст екологічної освіти сприяє:

- підвищенню мотивації до природничих наук;
- розвитку екологічного мислення;
- формуванню відповідального ставлення до довкілля.

Практичні заняття з вивчення стану повітря, екскурсії на об'єкти моніторингу, використання цифрових карт та спостереження за біорізноманіттям у шкільних і студентських проєктах є ефективними методами екологічного виховання [3].

Результати дослідження підтверджують, що якість атмосферного повітря є важливим чинником, що визначає екологічний стан урбанізованих екосистем міста Полтави. Високі концентрації пилу, оксидів азоту, формальдегіду та інших забруднювачів негативно впливають на стан зелених насаджень, зменшують видовий склад рослин і тварин, знижують екологічну стійкість міських біоценозів.

Біоіндикаційні спостереження демонструють зменшення чисельності чутливих видів, зокрема лишайників, що є маркером

забруднення повітря. Урбанізовані екосистеми зазнають значних трансформацій під дією антропогенних факторів, що вимагає системного підходу до моніторингу й екологічного планування [3].

Не менш важливим є освітній аспект проблеми: включення питань якості повітря, сталого розвитку та збереження біорізноманіття до навчальних програм сприяє формуванню екологічної свідомості, розвитку дослідницьких навичок і відповідального ставлення до навколишнього середовища у молоді.

Таким чином, поєднання наукового моніторингу з активною екологічною освітою є ключем до збереження біорізноманіття та підвищення якості життя у міському середовищі.

Список використаних джерел

1. Білявський Г. О., Бондар І. І. Основи екології. К. : Лібра, 2021.
1. Закон України «Про охорону атмосферного повітря». URL: <https://surl.li/ptbkfh> (дата звернення 18.04.2025 р.)
2. Грищенко В. М., Хижняк О. М. Урбоекологія. К. : Либідь, 2020.
3. Євтушенко М. А. Моніторинг біорізноманіття в урбанізованих умовах. Харків : Основа, 2019.

Ivchenko M.M.

THE INFLUENCE OF ATMOSPHERIC AIR QUALITY ON THE STATE OF URBANIZED ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY OF THE CITY OF POLTAVA: ECOLOGICAL AND EDUCATIONAL ASPECTS

Urbanization is one of the main factors of anthropogenic impact on the environment, which significantly changes urban ecosystems. A particular threat is atmospheric air pollution, which affects the health of the population, the condition of green spaces, soils and biodiversity. Using the example of Poltava, a regional center with developed infrastructure, the impact of pollutants such as CO, NO₂, formaldehyde and dust on the urban environment is considered. The work emphasizes the importance of using bioindication methods, physicochemical analysis of air and GIS technologies to assess the ecological state of the city. Considerable attention is paid to the role of environmental education in forming a conscious attitude towards environmental protection, which is a necessary condition for sustainable development and preservation of biodiversity in urbanized areas.

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ ХІМІЇ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Івченко М.М.

*Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка
тахут9290@gmail.com*

***Ключові слова:** диференційоване навчання, хімічна освіта, екологічна свідомість, біорізноманіття, сталий розвиток, індивідуальна освітня траєкторія, екологічне виховання, міжпредметні зв'язки, природнича освіта.*

У сучасному освітньому просторі важливого значення набуває формування екологічної свідомості молодого покоління як ключової складової сталого розвитку. Особливої уваги заслуговує інтеграція екологічних питань у процес викладання природничих дисциплін, зокрема хімії, яка відіграє важливу роль у розумінні процесів, що відбуваються в довіллі, та впливу людини на біорізноманіття.

У цьому контексті актуальним є застосування диференційованого підходу до навчання хімії, який забезпечує індивідуалізацію освітнього процесу. Диференціація дозволяє більш ефективно формувати екологічну компетентність, активізувати пізнавальну діяльність та сприяти усвідомленню взаємозв'язків між хімічними явищами і станом біосфери [1].

Формування екологічної свідомості старшокласників через вивчення хімії й біорізноманіття вимагає впровадження міжпредметного підходу, що поєднує теоретичні знання з практичною діяльністю, дослідженнями та проєктною роботою.

Сучасна школа має на меті не лише передати знання, а й формувати цінності, світогляд і відповідальне ставлення до довкілля. У цьому процесі важливе місце посідає хімічна освіта, яка дає змогу учням зрозуміти природу хімічних процесів, оцінити вплив людської діяльності на біосферу та зробити свідомий вибір на користь сталого розвитку [2].

Диференціація навчання передбачає організацію освітньої діяльності з урахуванням рівня підготовки, інтересів і

пізнавальних можливостей кожного учня. У навчанні хімії це реалізується шляхом:

- застосування різнорівневих завдань, які охоплюють базовий, достатній та високий рівень складності;
- індивідуалізації підходів до вивчення екологічно орієнтованих тем (забруднення довкілля, збереження біорізноманіття, хімічні основи сталого розвитку);
- організації групової та проєктної роботи, яка дозволяє учням працювати над проблемами, що їх цікавлять, у зручному темпі та з відповідним рівнем складності.

Теми, пов'язані з хімічними основами екології (вплив хімічного забруднення на організми, кислотні дощі, пестициди, мікропластик, токсичність металів), можуть бути інтегровані в курс хімії як міжпредметні зв'язки з біологією та географією. Такий підхід дає змогу:

- поглибити знання учнів про взаємозв'язок хімії та збереження біорізноманіття;
- розвивати екологічне мислення через практичні приклади (вплив побутової хімії на флору і фауну, аналіз хімічного складу ґрунтів або води);
- формувати ціннісне ставлення до природи та усвідомлення відповідальності за збереження біологічного різноманіття [3].

Таким чином, диференційоване навчання хімії стає ефективним засобом не лише підвищення якості освіти, а й формування у школярів екологічної свідомості та готовності до збереження біорізноманіття у власному середовищі.

Диференційоване навчання хімії є ефективним педагогічним інструментом, який сприяє не лише підвищенню якості засвоєння навчального матеріалу, але й формуванню екологічної свідомості учнів. Завдяки урахуванню індивідуальних особливостей старшокласників, їхніх інтересів і рівня підготовки, створюються умови для активного залучення учнів до вивчення екологічно важливих тем, пов'язаних з біорізноманіттям, сталим розвитком і впливом хімічних процесів на довкілля.

Застосування різнорівневих завдань, проєктної діяльності, міжпредметної інтеграції та сучасних цифрових засобів дозволяє зробити навчання гнучким, доступним і науково обґрунтованим. Це сприяє розвитку екологічного мислення, відповідального ставлення до природи та готовності учнів діяти на користь збереження біорізноманіття.

Отже, диференційоване навчання хімії у старшій школі має бути не лише дидактичним підходом, а й частиною цілісної системи екологічної освіти, що забезпечує підготовку свідомих і компетентних громадян у контексті сталого розвитку.

Список використаних джерел

1. Толочко С. В., Бордюг Н. С. Екологічна компетентність учнів у контексті подолання екологічних наслідків війни : монографія. Київ : Компринт, 2024. 160 с.

2. НУШ Диференційоване навчання: навіщо і як проводити? URL: <https://surl.li/dviexv> (дата звернення 14.05.2025 р.)

3. Івченко М. М. Індивідуалізація та диференціація в навчанні хімії старшокласників: підходи, методи та практичні інструменти. *Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров'я людини* : мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф., (11-12 грудня 2024 року). Полтава, 2024. С. 55–56.

Ivchenko M.M.

DIFFERENTIATED TEACHING OF CHEMISTRY AS A CONDITION FOR FORMING ENVIRONMENTAL AWARENESS OF SENIOR-GRADERS IN THE CONTEXT OF STUDYING BIODIVERSITY

The article considers the importance of forming environmental awareness of schoolchildren in the process of studying chemistry as a component of sustainable development. Particular attention is paid to differentiated learning, which allows taking into account the individual characteristics of students and effectively integrating environmental topics into the educational process. Thanks to the interdisciplinary approach, practical tasks and project activities, knowledge about the impact of chemical processes on the environment and biodiversity is formed, ecological thinking and a responsible attitude towards nature are developed. This approach contributes to increasing motivation to study chemistry and the formation of environmental competence necessary for life in the modern world.

УРАЖЕННЯ ЕКЗЕМПЛЯРІВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ШКІДНИКОМ *Curculio glandium* (Marshall, 1802) В ОКОЛИЦЯХ М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ

Калашник В.В.

СЗОШ I-III ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів
природничо-математичного циклу ім. Л. І. Бугаєвської
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
valerij.kalashnik@gmail.com

Ключові слова: жолуді, сім'ядолі, паразит, личинка, ураження, природне поширення.

В багатьох народів дуб вважається символом міцності, величчя та довголіття. В реальних природних умовах дуб має не менш важливе значення – він є прихистком для багатьох видів тварин. І це не лише білка чи сойка, що збирають жолуді про запас чи дикі кабани, які при можливості харчуються щедрими дарами дуба. З лісним довгожителем пов'язане життя багатьох безхребетних тварин [4].

Тому збереження і до того рідких насаджень дуба звичайного є актуальним завданням сьогодення. Одним із пунктів збереження є зменшення негативного впливу шкідників, в тому числі і дубового довгоносика *Curculio glandium* (Marshall, 1802), личинки якого розвиваючись у жолудях знищують його сім'ядолі і стримують природний процес розмноження. До того ж вивчення питання впливу *Curculio glandium* (Marshall, 1802) на поширення та життєдіяльність дуба звичайного в Україні є недостатнім, а по деяких пунктах відсутнє взагалі [1, с. 39-43].

Матеріалом для дослідження є жолуді дуба звичайного уражені *Curculio glandium* (Marshall, 1802) із ряду Твердокрили (*Coleoptera*) родини Довгоносики (*Curculionidae*) зібрані на території м. Горішні Плавні та його околицях. Для зручності дослідження враховувався характер розміщення дуба звичайного: поодинокі екземпляри, екземпляри, що розміщені чистими рідкими групами та екземпляри, що розміщені в густих змішаних насадженнях.

Завдання дослідження: 1. Встановити характер та ступінь впливу *Curculio glandium* (Marshall, 1802) на жолуді дуба звичайного. 2. Визначити кількість заражених жолудів в залежності від характеру зростання дуба звичайного. 3. Визначити

кількість заражених жолудів в залежності від періоду збору (серпень, вересень). 4. Визначити кількість личинок в кожному з жолудів та вивести статистичні закономірності ураження. 5. Порівняти характер ураження жолудів шкідником *Curculio glandium* (Marshall, 1802) за останні два роки дослідження (2023-2024 рр).

Час проведення основної фази дослідження: серпень-вересень 2023 р, серпень-вересень 2024 р (час коли опадають уражені жолуді).

Найбільша кількість опалих заражених жолудів (% від загальної кількості опалих жолудів) спостерігається в кінці серпня та на початку вересня (табл. 1 та табл. 2).

Таблиця 1 – Кількість опалих жолудів уражених *Curculio glandium* (Marshall, 1802) в серпні місяці 2023 та 2024 рр.

Характер розміщення дуба звичайного	Дата збору жолудів	Середній показник кількості опалих заражених жолудів, %	
		2023 рік	2024 рік
В поодиноких екземплярах	09 серпня	0,8	0,8
	16 серпня	1,0	1,1
	23 серпня	2,7	2,4
	31 серпня	4,4	4,3
В екземплярах, що розміщені чистими рідкими групами	09 серпня	1,54	1,48
	16 серпня	1,91	1,97
	23 серпня	2,21	2,39
	31 серпня	2,69	2,77
В екземплярів, що розміщені в густих змішаних насадженнях	09 серпня	1,04	0,94
	16 серпня	1,35	1,31
	23 серпня	1,57	1,62
	31 серпня	1,79	1,85

Так, наприклад, в серпні 2023 року відвідуючи екземпляри дуба звичайного 4 рази протягом місяця автор спостерігав підвищення відсотку опалих заражених жолудів з кожним разом: 0,8, 1,0, 2,7 та 4,4% від середнього показника загальної кількості жолудів. А в вересні цього ж року цифри свідчать про зменшення відсотку опалих заражених жолудів протягом місяця: 4,7, 3,7, 1,8 та 0,8%.

Таблиця 2 – Кількість опалих жолудів уражених *Curculio glandium* (Marsham, 1802) в вересні місяці 2023 та 2024 рр.

Характер розміщення дуба звичайного	Дата збору жолудів	Середній показник кількості опалих заражених жолудів, %	
		2023 рік	2024 рік
В поодиноких екземплярах	06 вересня	4,7	4,2
	13 вересня	3,7	3,6
	20 вересня	1,8	1,6
	30 вересня	0,8	0,9
В екземплярах, що розміщені чистими рідкими групами	06 вересня	2,82	2,47
	13 вересня	2,46	2,33
	20 вересня	2,01	2,07
	30 вересня	1,65	1,46
В екземплярів, що розміщені в густих змішаних насадженнях	06 вересня	1,82	1,74
	13 вересня	1,56	1,62
	20 вересня	1,39	1,28
	30 вересня	1,10	0,96

Найбільша кількість уражених жолудів в перерахунку на 1 екземпляр дуба звичайного спостерігається у поодиноких екземплярів (в середньому – 19,5% за 2023 рік та 19,45% за 2024 рік), менше у чистих рідких насадженнях (в середньому – 17,2% за 2023 рік та 17,3 за 2024 рік) і найменше у густих змішаних насадженнях (в середньому – 11,8% за 2023 рік та 11,5% за 2024 рік) за досліджуваний період. Пояснити це можливо тим, що у поодиноких та чистих рідких насадженнях дуба відсутні або мало чисельні комахоїдні птахи (повзик, пищуха, синиця). В густих змішаних насадженнях вони присутні, а отже відбувається природне знищення шкідника *Curculio glandium* (Marsham, 1802).

Проаналізувавши характер ураження жолудів дуба звичайного шкідником *Curculio glandium* (Marsham, 1802) суттєвих відмінностей між показниками двох досліджуваних років автором не виявлено, що свідчить про стабільність кліматичних умов, відсутність боротьби із дубовим довгоносиком, а відповідно і стабільність взаємовідносин рослини та шкідника (табл. 3).

Середній показник кількості жолудів в перерахунку на один екземпляр дуба звичайного також зменшується. Це можливо пояснити щільністю зростання, яка в поодиноких екземплярах дуба незначна, а

отже всі пагони отримують необхідні умови для зростання і, як наслідок, більша кількість жолудів (340,4 за 2023 рік та 322,5 за 2024 рік). В чистих рідких насадженнях спостерігається ефект внутрішньовидової конкуренції, а в змішаних насадженнях – ще й міжвидової, тому кількість жолудів дещо менша (в чистих рідких насадженнях – 30,9 за 2023 рік та 311,6 за 2024 рік; в змішаних насадженнях – 299,1 за 2023 рік та 297,3 за 2024 рік).

Таблиця 3 – Порівняльна таблиця ураження жолудів дуба звичайного шкідником *Curculio glandium* (Marsham, 1802) протягом двох років (2023, 2024 рр.)

Характер розміщення дуба звичайного	Рік дослідження	Середній показник загальної кількості жолудів на дереві, n	Середній показник кількості уражених жолудів, n	Уражених жолудів, %
В поодиноких екземплярах	2023	340	66,95	19,5
	2024	322	62,45	19,45
В екземплярах, що розміщені чистими рідкими групами	2023	309	52,9	17,2
	2024	311,6	54	17,3
В екземплярів, що розміщені в густих змішаних насадженнях	2023	299,1	34,3	11,8
	2024	297,3	34,2	11,5

Кількість личинок у жолуді дуба звичайного у маловрожайні роки, за даними деяких дослідників, може досягати до 20. У досліджених жолудях зібраних автором їх кількість знаходиться в межах 1-4 личинки. Найбільша кількість уражених жолудів із однією личинкою. Так у поодиноких екземплярах 2023 року жолуді із 1 личинкою становили 13,5%, а в 2024 – 12,4%; в екземплярах, що розміщені чистими рідкими групами в 2023 році 11,6%, а 2024 – 15,2%; в екземплярах, що розміщені в густих змішаних насадженнях відповідно 8,8% та 8,3% [3, с. 14].

Кількість уражених жолудів з двома личинками значно менша. Так у поодиноких екземплярах 2023 року жолуді із 2 личинками становили 2,99%, а в 2024 – 4,6%; в екземплярах, що розміщені чистими рідкими групами в 2023 році 4,3%, а 2024 – 1,7%; в екземплярах, що розміщені в густих змішаних насадженнях відповідно 2,1% та 1,7%.

Кількість уражених жолудів з трьома личинками не перевищує і трьох відсотків і коливається в межах 0,38-3% за даними двох останніх років. Жолудів із чотирма личинками виявлено лише два: перший в 2023 році в поодинокому екземплярі дуба звичайного в районі готелю Ольвія та в 2024 році, також в поодинокому екземплярі дуба звичайного, в ландшафтному заказнику «Лісові озера».

Загальний відсоток уражень екземплярів дуба звичайного шкідником *Curculio glandium* (Marsham, 1802) за даними двох останніх років та у трьох варіантах зростання становить 16,13% від загальної кількості зібраних жолудів.

Середні показники кількості личинок в уражених жолудях наступні: з однією личинкою – 11,63%, з двома личинками – 2,9%, з трьома – 1,59%, із чотирма – 0,03% від загальної кількості зібраних жолудів [2, с. 85].

Практичне значення результатів дослідження: розробка практичних рекомендацій відповідним природоохоронним службам щодо зменшення ураження жолудів дуба звичайного шкідником *Curculio glandium* (Marsham, 1802) та сприяння природному поширенню екземплярів дуба.

Список використаних джерел

1. Воловник С. В. Довгоносики під родини *Curculioninae* степової зони УРСР : дис. канд. біол. наук 03.00.09. К., 1984. 249 с.
2. Гойчук А. Ф., Гордієнко М. І., Гойчук Д. А. Патологія дібров. 2-ге вид. К. : ННЦІАЕ, 2004. 470 с.
3. Дрозда В. Ф., Гойчук А. Ф., Зюбак М. М. Еколого-фізіологічні особливості жолудевого довгоносика (*Curculio glandium* Marsch) у дібровах північної частини Правобережного Лісостепу. *Лісове і садово-паркове господарство*. 2014.
4. Все для лісівника. URL: <http://lesovod.com.ua/atlas-ta-albomi1/208-atlas-komakh-shkidnikiv-lisovikh-porid-2-tomi.html>.

Kalashnik V.V.

INFECTION OF QUERCUS ROBUR L. SPECIMENS BY THE PEST *Curculio glandium* (Marsham, 1802) IN THE VICINITY OF THE CITY OF NORISHNI PLAVNI

Preservation of Quercus robur L stands is an urgent task today. Therefore, the aim of the scientific work was to study the nature and patterns of damage by Curculio glandium (Marsham, 1802) to Quercus robur L acorns over the last two years of the study (2023-2024).

During the research, it was found that one of the most common pests of Quercus robur L is Curculio glandium (Marsham, 1802), and infected acorns fall earlier than healthy and uninfested acorns. The largest number of fallen infected acorns is observed in late August and early September. It was estimated that the largest number of affected acorns per 1 specimen of Quercus robur L was observed in single stands, less in pure sparse stands, and the least in dense mixed stands during the studied period. It was found that the total percentage of damage to Quercus robur L specimens by the pest Curculio glandium (Marsham, 1802) is 16,13% of the total number of collected acorns, and the number of larvae in infected acorns varies from 1 to 4. The average indicators of the number of larvae in affected acorns are as follows: with one larva – 11,63%, with two larvae – 2,9, with three – 1,59, with four – 0,03% of the total number of collected acorns.

Practical significance of the research results: development of practical recommendations for relevant environmental protection services to reduce damage to Quercus robur L acorns by the pest Curculio glandium (Marsham, 1802) and promote the natural spread of oak specimens.

ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРИВОРУДСЬКОГО ДЕНДРОПАРКУ ДЛЯ ЕКОЛОГО- ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ

Календарь О.С.

*Криворудський ліцей Семенівської селищної ради
Кременчуцького району Полтавської області
kalendar_oksana@ukr.net*

Ключові слова: *Криворудський дендропарк, еколого-просвітницька робота, науково-дослідницька робота, екологічна свідомість, екологічна компетентність.*

Дендропарку у Кривій Руді – 65!

Усі 65 років у розбудові парку брали участь школярі. Ця робота сформувала кілька покоління людей, що з розумінням і повагою ставляться до збереження краси природних об'єктів. Сучасна освіта вимагає активного залучення учнів до реального практичного та дослідницького процесу, та формування в них відповідального ставлення до довкілля. Криворудський дендропарк – унікальний природний об'єкт Полтавщини – є ідеальним середовищем для організації еколого-просвітницької роботи, навчання та проведення учнівських досліджень.

Криворудський дендропарк має у колекції десятки видів деревних і кущових рослин, у тому числі рідкісних і екзотичних, таких як магнолії, гінкго, тюльпанове дерево, катальпа, сакура, бархат амурський, сосна чорна тощо. Естетична привабливість, різноманіття видів та відкрита можливість спостерігати за рослинами упродовж усього року створюють надзвичайне середовище для виховання любові до природи та наукової допитливості.

Педагоги у співпраці з співробітниками дендропарку, дотримуючись основного напрямку – збереження та збагачення дендрофлори, застосовують такі форми роботи з учнями:

- практичні роботи по догляду за рослинами;
- лабораторні та польові дослідження ґрунтів, розвитку рослин, стану дерев;
- спостереження за сезонною динамікою флори і фауни;
- екскурсії та експедиції парком;

- інтродукційні дослідження;
- участь у екологічних конкурсах та акціях.

Учні виконують довготривалі проекти, захищають роботи в обласних конкурсах МАН, екологічних олімпіадах, конференціях, беруть участь у юннатівському природоохоронному русі. Це формує у школярів екологічну компетентність, дослідницьку культуру, практичність, навички командної роботи, критичне мислення. Також учні навчаються планувати, спостерігати, порівнювати, виокремлювати головне, робити висновки, формувати рекомендації. Реалізовується можливість розвивати вміння публічного виступу, ведення дискусії, переконання, презентації результатів.

Із 2002 року у дендропарку активно працює учнівське творче об'єднання «Друзі природи». Результати своєї праці представлено на:

- екологічних акціях «Ліси для нащадків», «Посади дерево», «Чисте довкілля»;
- конкурсі «Парки – легені міст і сіл»;
- всеукраїнській акції «Зелений паросток майбутнього» в операції «Лісам, паркам, скверам – бути чистими»;
- обласній трудовій акції «Юннатівський зеленбуд»;
- обласному конкурсі МАН «Здорове життя – успіх буття» номінація «Науково-дослідницька робота»;
- обласному конкурсі МАН екологічної інфографіки для учнів 5-11 класів «Збережемо біорізноманіття рідного краю» імені Олени Байрак;
- всеукраїнському юннатівському природоохоронному русі «Зелена естафета»;
- обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.
- всеукраїнській предметній олімпіаді з екології.

Участь в усіх перелічених конкурсах, олімпіадах, акціях високо оцінена. Криворудські ліцеїсти мають, щороку, по декілька призових місць на обласному і на Всеукраїнському рівнях.

Потужним еколого-просвітницьким заходом є виступи екологічного театру «Червона стріла». Екотеатр Криворудського ліцею неодноразовий переможець зональних та обласних етапів конкурсу.

У Криворудському ліцеї, з використанням ресурсів Криворудського дендропарку, проводяться різноманітні природоохоронні заходи: «День Землі», «День доквілля», «День лісів», «День водно-болотних угідь», «День біорізноманіття», тощо. Щороку, випускники ліцею залишають на згадку про себе виконаний проект-композицію у Криворудському парку. Це «Ароматерапевтичний куточок», «Поляна закоханих», «Сад ірисів», «Очі парку», «З любов'ю до ЗСУ», тощо. Колишні випускники мають за честь подарувати парку новий саджанець.

Науково-дослідницька робота у дендропарку продовжується ось і зараз. Закінчуємо систематику колекції вирощених магнолій, збираємо матеріал для визначення мохів парку, складаємо колекцію комах, спостерігаємо за птахами, моніторимо видовий склад грибів макроміцетів. Доглядаємо нові сіянці і саджанці для розширення видового складу дендрофлори парку.

Використання потенціалу Криворудського дендропарку є ефективним засобом формування активної громадської позиції, екологічної свідомості та розвитку природничої грамотності учнів. Поєднання краси природи, системної еколого-просвітницької роботи та дослідницької діяльності дозволяє виховати свідомих, відповідальних і науково обізнаних молодих людей.

Список використаних джерел

1. Байрак О. М., Бабарика В. Г., Бабарика П. М., Самородов В. М. Парк, посаджений з любов'ю. Полтава : Дивосвіт, 2016. 200 с.

Calendar O.S.

USING THE RECREATIONAL POTENTIAL OF THE KRYVYI RIH ARBORETUM FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION AND RESEARCH WORK WITH STUDENTS

The article highlights the experience of using the natural environment of the Kryvyi Rih Arboretum for organising environmental education and research work with students. The main forms and methods of involving lyceum students in the study of species diversity of the park, plant care, participation in environmental campaigns and scientific research are revealed. The main achievements of young researchers in the All-Ukrainian competitions and contests are named. The importance of recreational space for the formation of environmental awareness, scientific literacy and key competencies of students is shown.

**СТРУКТУРНІ ТА ФРАКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ
СПОНТАННОЇ ФЛОРИ КРИВОРУДСЬКОГО
ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ (С. КРИВА РУДА,
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ)**

Коломійчук В.П.

*Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна (м. Київ)
Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини»
(м. Київ)*

*Київський національний університет імені Тараса Шевченка
vkolomiychuk@ukr.net*

Шиндер О.І.

*Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України
(м. Київ)*

shinderoleksandr@gmail.com

Шевера М.В.

*Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України (м. Київ)
shevera.myroslav@ukr.net*

***Ключові слова:** фіторізноманіття, паркові біотопи, спонтанна флора, місцеві та чужорідні види рослини.*

Дендрологічні парки, як особливий тип культурних ландшафтів, є осередками декоративної та екзотичної дендрофлори, а також важливими мікрорезерватами спонтанного флористичного різноманіття. У структурі їхнього рослинного покриву різнобічну роль відіграють основні елементи спонтанної флори – аборигенні та адвентивні види, зокрема ксенофіти та натуралізовані інтродуценти. Поєднання та багатство цих елементів у кожному парку формують своєрідну, часто унікальну, флору. Вивчення таксономічного складу, як і структурних та фракційних особливостей таких флор дозволяє оцінити її різноманіття, виявити загальні еколого-флористичні особливості території, встановити ступінь натуралізації видів екзотів, виявити рідкісні чи інвазійні таксони.

Криворудський дендропарк – парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення в Україні, розташований на території Полтавської області [2]. Він був закладений у 1960-1962 рр. місцевим любителем природи С.М. Лопатою, який запропонував концепцію його створення.

Влітку 1972 року дендропарк рішенням Полтавського облвиконкому (№ 242 від 20.06.1972 р.) отримав статус парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва. У 2008 р. дендропарк був переданий територіальній громаді під управління комунальної установи «Рекреаційний центр «Криворудський» Полтавської обласної ради [1, 3]. На початку XXI ст. концепцію розвитку парку та удосконалення його насаджень продовжили науковці Полтавського педагогічного університету імені В.Г. Короленка під керівництвом проф. О. М. Байрак. Результатом цього стало підвищення статусу парку до категорії «дендропарк загальнодержавного значення» (рішення Міністерства екології та природних ресурсів України від 8 грудня 2016 року № 482).

Вивчення біо-еколого-ценотичної структури паркових насаджень та спонтанної флори Криворудського дендропарку були проведені авторами в різні вегетаційні сезони упродовж 2022-2024 років. За результатами досліджень на його території були зафіксовані 304 дикорослих видів і підвидів рослин із 188 родів і 57 родин.

В імміграційній структурі флори дендропарку 193 місцевих видів і підвидів та 111 чужорідних таксонів. Рівень адвентизації флори становить 57,5%, що є дуже високим показником і вказує на повну трансформованість рослинного покриву. За способом імміграції серед чужорідних рослин представлені 66 видів (59,5%) ксенофітів, 40 (36,0%) – ергазіофітофітів (втікачів із культури) і 5 (4,5%) – змішаної групи – ергазіо-ксенофітів. За часом занесення у складі флори відмічено 48 археофітів та 63 неофіти.

У географічній структурі аборигенної фракції флори представлені три види з плюрегіональним типом ареалу, вісім голарктичних, 36 – палеоарктичних, 59 євразійських, один – бореальний, вісім – євразійських лісостепових (північностепових), 27 європейських, один – європейсько-сибірський, два – євразійські степові, 36 – європейсько-субсередземноморських та 12 – субсередземноморських. За географічним походженням серед чужорідних рослин 20 мають азійське походження, 21 – американське, два – культигенне, 53 – субсередземноморське, три – євразійське (зокрема занесений східнопонтичний вид із охоронним статусом *Vincetoxicum rossicum* (Клеоров) Barbar.), 12 – європейське і європейсько-середземноморське.

У біоморфологічній структурі спонтанної флори серед місцевих рослин представлено 16 видів дерев, дев'ять – кущів,

один – півкущик, 55 – одно- і малорічних трав'яних рослин, 112 – багаторічних трав'яних рослин. Серед чужорідних рослин відмічено 16 видів дерев, вісім – кущів, один – ліани, 69 – одно- і малорічних трав'яних рослин та 17 – багаторічних трав'яних рослин. Слід відзначити різку біоморфологічну несхожість обох основних імміграційних груп адвентивної фракції флори. Так, серед ксенофітів представлені виключно трав'яні рослини, серед яких 58 (87,9%) одно- і малорічні види, а вісім (12,1%) – багаторічні трави. Натомість серед ергазіофітів розподіл зовсім інший: 25 видів деревних рослин, 11 – одно- і малорічних трав та дев'ять – багаторічних трав. Особливістю аналізованої флори дендропарку на разі є повна відсутність у її складі водних трав, оскільки на території відсутні відкриті природні водойми, а в невеликому озері з водоплавними птахами поки не було виявлено водних рослин.

Еколого-ценотична структура спонтанної флори відображає біотопічний характер формування її видового складу. Серед аборигенних видів представлені 46 сільвантів, 45 маргантів (узлісних рослин), 40 пратантів, 29 синантропантів, 19 степантів, дев'ять псамофантів, два палюданти та по одному петрофантів, галофантів і лесантів (рослин глинистих відслонень). Отже, фоновий склад аборигенної фракції спонтанної флори характеризується як лісо-лучний із помітною участю степових видів. Оскільки на території парку відсутня природний рослинний покрив, то перераховані місцеві рослини, котрі проникли до складу спонтанної флори, віднайшли тут вільні еконіші, котрі близькі до таких у природних місцезростаннях. Паркові насадження у Криворудському парку за екологічними умовами близькі до зональних лісових плакорних масивів. Серед видів адвентивних рослин 71 є типовими синантропантами.

Завдяки високій агротехнічній культурі та повноцінному догляду за парковими насадженнями, загалом вдається не допускати експансії інвазійних видів рослин у куртини парку. На разі найбільш шкодочинними у парку є *Acer negundo* L., *Morus alba* L. і *Parthenocissus vitacea* (Knerr) Hitchc. Рясним самосівом відзначаються і деякі інші інтродуценти, як-от *Cornus sanguinea* L. subsp. *australis* (C.A.Mey.) Jáv. і *Tilia platyphyllos* Scop., але ці рослини не сприймаються як чужорідні, тому їхнє розповсюдження практично непомітно.

Важливою групою рослин є акліматизовані ергазіофіти, які адаптувалися в умовах парку та навіть локально розмножуються в місцях первинного висаджування, але за їхніми межами не були відзначені у спонтанному травостої. Таких видів зафіксовано понад 20 і вони є об'єктом подальшого моніторингу. Зокрема, самосів був зафіксований у: *Acer cappadocicum* Gled., *A. monspessulanum* L., *Bellis perennis* L., *Celastrus orbiculatus* Thunb., *Gaillardia* × *grandiflora* Van Houtte, *Laburnum anagyroides* Medik, *Papaver setiferum* Goldblatt, *Viola sororia* Willd., *Vitis amurensis* Rupr. Близькі до цієї групи місцеві інтродуценти, котрі тут природно не зростали, хоча їхні природні ареали охоплюють Лівобережний Лісостеп: *Muscari neglectum* Guss. ex Ten., *Ornithogalum orthophyllum* Ten. subsp. *kochii* (Parl.) Zahar., *Scilla bifolia* L. і *S. siberica* Andrews. Ще низка ергазіофітів демонструють високу стійкість у складі насаджень, після заростання або втрати первинних композицій за їхньої участі: *Lonicera xylosteum* L., *Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim., *Stachys byzantina* K. Koch, *Tulipa* × *hybrida* hort., *Viburnum lantana* L. Це фактично релікти культури, здатні рости на одному місці десятки років, навіть після докорінних змін фітоценотичної структури їхніх штучних місцезростань.

Отже, спонтанна флора Криворудського дендропарку є досить різноманітною на порівняно невеликій площі та включає 304 види й підвиди судинних рослин. Флора парку характеризується високим рівнем адвентивізації (57,5%), що свідчить про значну трансформацію рослинного покриву під впливом інтродукції чужорідних рослин. Завдяки високій культурі догляду за дендропарком вдалося стримати експансію інвазійних видів, хоча деякі з них потребують моніторингу та контролю.

Список використаних джерел

1. Байрак О. М., Бабарика В. Г., Бабарика П. М., Самородов В. М. Парк, посаджений з любов'ю. Історія та сьогодення Криворудського дендропарку. Полтава : Дивосвіт, 2016. 200 с.
2. Байрак О. М., Самородов В. М., Панасенко Т. В. Парки Полтавщини: історія створення, сучасний стан дендрофлори, шляхи збереження і розвитку. Полтава : Верстка, 2007. 268 с.
3. Бабарика В. Огляд історії створення та вивчення дендрофлори Криворудського дендропарку. *Біорізноманіття: інноваційна діяльність у системі екології й освіти» (присвячена 60-річчю заснування*

дендропарку загальнодержавного значення «Криворудський») : мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф., (с. Крива Руда, Семенівський р-н, Полтавська обл. 3-4 червня 2021 р.). Полтава : Астроя, 2021. С. 3–5.

Kolomiychuk V.P., Shynder O.I., Shevera M.V.
STRUCTURAL AND FRACTIONAL FEATURES
SPONTANEOUS FLORA OF THE KRYVORUDIVSKYI
DENDROLOGICAL PARK (KRYVA RUDA VILLAGE, POLTAVA
REGION)

This paper presents the results of a study of the spontaneous flora of Kryvorudivskiy Dendrological Park, a state-level landscape monument located in Poltava Region, Ukraine, conducted between 2022 and 2024. A total of 304 species and subspecies of vascular plants from 57 families were identified, including 193 native and 111 alien taxa. The park's flora exhibits a high level of adventization (57,5%) and considerable biomorphological and geographical diversity. A distinct group includes acclimatized ergasiophytes that have naturalized within the park's plantings. The ecological-coenotic structure of the flora reflects its forest-meadow origin, with the participation of synanthropic and steppe elements. Thanks to high maintenance standards, the spread of invasive species is effectively controlled. The findings provide a basis for future monitoring, biodiversity conservation, and further floristic research in dendrological park complexes of the Forest-Steppe zone of Ukraine.

ІНТРОДУКЦІЯ ВИДУ ДЕРЕН КОУЗА (*Cornus kousa* F. Buerger ex Hance) В УМОВАХ ХОРОЛЬСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ

Красовський В.В., Черняк Т.В.

*Хорольський ботанічний сад
horolbotsad@gmail.com*

Шкура Т.В.

*Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка
shctanya@ukr.net*

Ключові слова: *плодова рослина, насіння, схожість, сіянець, відкритий ґрунт.*

Дерен коуза (*Cornus kousa* F. Buerger ex Hance) вид родини деренові (*Cornaceae*) являє собою листопадне дерево заввишки 4-11 м з широкоовальною кроною або великий кущ. Кора стовбура та скелетних гілок від коричневого до темно-сірого кольору з тріщинами, шорстка. Молоді пагони з короткими жорсткими притиснутими ворсинами. Листки прості, супротивні, за формою від еліптичної до яйцеподібної, з гострою відтягнутою верхівкою та клиноподібною основою, з тонкою шкіркою, зверху темно-зелені, зісподу сизо-зелені, цілокраї, злегка хвилясті. Квітки дрібні, сидячі, зібрані по 20-35 шт. в зеленувато-жовті опуклі напівкулеподібні головчасті суцвіття оточені чотирма білими прилистками діаметром до 5-8 см на тонкому квітконосі (*рис. 1*). Цвітуть рослини в червні. Плодоносять з вересня по жовтень. М'ясисте кулеподібне від 2 до 5 см в діаметрі супліддя складається з окремих кістянок, зрощених між собою зовнішніми оболонками шарлахово-червоного кольору. Супліддя їстівне, за консистенцією нагадує суницю, ароматне [1].

Форми рослин *C. kousa* з дрібними плодами використовують у декоративному садівництві, з крупними можуть бути використані як плодови.

У Хорольському ботанічному саду дві форми (різняються за кольором плодів: світло-рожева та бордова) виду *C. kousa* досліджуються з 2024 року як плодова рослина. Насіння цих форм (*рис. 2, табл. 1*) заготовлене в смт. Harskamp та м. Ede у Нідерландах. Плоди великі, їх діаметр становить 4 см (*рис. 3, рис. 4*).

Рис. 1. Квітування *C. kousa*

Рис. 2. Вилучене з плодів насіння

Таблиця 1 – Розміри та маса насінини *C. kousa*

Форма	Розміри, мм			Маса, г
	довжина	ширина	товщина	
Світло-рожева	8	6	5	0,13
Бордова	8	5	5	0,10

Рис. 3. Плід *C. kousa* (форма бордова). Нідерланди, 2024 р.

Рис. 4. Плід *C. kousa* в перетині

Замочене насіння наклъовувалось на 4 добу (рис. 5). Схожість світло-рожевої форми становила 89%, бордової – 67%. Сходи з'являлись на 7 добу, перша пара листків з'являлась на 25 добу (рис. 6). Сіянци у віці 108 діб з трьома парами листків маючи висоту близько 15 см і таку ж довжину кореневої системи є придатними для перевалки з контейнера у відкритий ґрунт (рис. 7).

Рис. 5. Наклону́те насіння *C. kousa*

Рис. 6. Сіянци *C. kousa*

Рис. 7. Сіянець *C. kousa* перед висадкою у відкритий ґрунт

В сучасних наукових літературних джерелах відсутня інформація щодо культивування *C. kousa* в лісостеповій зоні України як плодової рослини.

У популярних виданнях (інтернет ресурс) зазначається, що супліддя *C. kousa* здалеку схожі на ягоди суниці. Вони звисають на довгих (8-10 см) міцних плодоніжках. Оболонка супліддя нагадує яєчну шкаралупу. Вона міцна, тонка, гірка і за певної сили стискання ламається. Під гіркою оболонкою знаходиться ніжна, кремоподібна, оранжево-рожева, масляниста, солодка м'якоть, яка має приємний

фруктовий аромат. У середині супліддя може бути кілька насінин, у деяких форм, насіння у супліддях не утворюється. Супліддя споживають свіжими (розламують оболонку і споживають вміст). Також супліддя використовують для переробки на вино, варення, компоти тощо.

Отже, селекція виду *C. kousa* ведеться за двома напрямками – як декоративна та як плодова рослина.

Список використаних джерел

1. Chettri A., Barik S.K., Singh B., Adhikari D., Lyngdoh M.K. *Cornus kousa* F. Buerger ex Hance subsp. *kousa* (*Cornaceae*), a new record from India. *Taiwania*. 2012. № 57(1). P. 77–81. URL: <https://www.researchgate.net/publication/216663456>.

Krasovskyi V.V., Cherniak T.V., Shkura T.V.

INTRODUCTION OF THE SPECIES *Cornus kousa* F. Buerger ex Hance IN THE CONDITIONS OF THE KHOROLY BOTANICAL GARDEN

The species *Cornus kousa* F. Buerger ex Hance, which is undergoing an introductory trial in the Khorolsky Botanical Garden as a fruit plant, is characterized. Two forms of *C. kousa* are studied, the seeds of which were harvested in 2024 in the Netherlands.

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЯК ПРОВІДНА ПРИРОДООХОРОННА СТРАТЕГІЯ СУЧАСНОСТІ

Клепець О.В.

*Полтавський державний медичний університет
o.klepets@pdmu.edu.ua*

Ключові слова: біотична різноманітність, загрози для біорізноманіття, рідкісні види, угруповання та екосистеми, охорона біорізноманіття, сталий розвиток суспільства і природи.

Деградація довкілля, викликана інтенсивною господарською діяльністю людини, призвела до масштабних зрушень у природних екосистемах, наслідком чого є зменшення чисельності або зникнення багатьох видів тварин, рослин і грибів. Вжиття своєчасних заходів охорони дикої фауни і флори дозволяє призупинити негативні процеси руйнування навколишнього природного середовища та відновити стан популяцій вразливих видів до безпечного рівня [7].

На світовому саміті зі сталого розвитку у Йоганнесбурзі у 2002 р. та на Генеральній асамблеї ООН у 2005 р. була схвалена глобальна мета щодо досягнення до 2010 р. суттєвого зменшення втрат біорізноманіття. У зв'язку з цим 2010 р. оголошено ООН Міжнародним роком біорізноманіття з метою привернення уваги країн світу до нагальної проблеми збереження біотичної складової довкілля, яка є основою для існування людства на планеті [8].

Попри значні зусилля по збереженню видів, угруповань та екосистем з боку міжнародних організацій, наукових установ та прогресивних громадян по всьому світу, процес втрати біологічної різноманітності планети триває [3, 5, 7, 8], що потребує постійної актуалізації цієї проблеми серед широких верств населення, і насамперед – серед учнівської та студентської молоді.

Вже з самого початку своєї господарської діяльності людина стала виявляти стихійний інтерес до різноманіття оточуючої природи, виходячи із практичних потреб. Первісній людині принциповим для виживання було знати, м'ясо яких тварин та частини яких рослин споживати у їжу, в шкури яких звірів одягатися тощо. Значного виробничого вжитку питання біорізноманітності мало досягти в епоху скотарства (пошук

продуктивних пасовищ, соковитих кормів, харчових, лікувальних, декоративних видів, будівельних матеріалів тощо) й особливо землеробства. Сучасника це питання цікавить як у плані використання рослинної, тваринної, грибної і мікробної продукції в різних галузях виробництва та різних сферах духовних потреб (естетика, декорація, рекреація тощо), так і з позицій наукового пізнання [2, 3].

Аналіз біорізноманіття при спробах побудови перших систем живої природи з'являється в Аристотеля (384-322 рр. до н.е.). Карл Лінней у праці «Система природи» (1735) створює науково-методичну базу для опису біорізноманіття та його систематизації за допомогою бінарної номенклатури. Причини різноманітності проявів життя на планеті переконливо показав у своїх працях видатний еволюціоніст Чарльз Дарвін.

Перші наукові оцінки рівня біорізноманітності Землі вперше були виконані біогеографами XVIII–XIX століть, котрі розробили схеми ботаніко- та зоогеографічного районування поверхні нашої планети за ступенем своєрідності флори і фауни. У XX столітті такі схеми були створені не лише для флор і фаун, але й для угруповань рослин і тварин та біогеоценозів.

Сучасні уявлення про проблему біорізноманіття базуються на дослідженнях популяційних генетиків 1908-1953 рр., що показали, як виникає генетична різноманітність організмів у зовні однорідній популяції, і розробили математичний апарат для його об'єктивної оцінки [8].

Термін «біорізноманітність» активно використовується не менше півстоліття. Останнім часом це поняття стало одним із найпоширеніших у науковій літературі, природоохоронному русі та міжнародних зв'язках. Доведено, що необхідною умовою функціонування екосистем та біосфери в цілому є достатній рівень природного різноманіття на нашій планеті. Біологічне різноманіття розглядається як основний параметр, що дає уявлення про стан надорганізмових систем. Сам термін «біологічне різноманіття» вперше вжив англійський природодослідник Генрі Бейтс у 1892 р. в роботі «Натураліст на Амазонці», описуючи свої враження від зустрічі близько 700 різних видів метеликів протягом 1 години екскурсії [7].

Прагнучи розкрити поняття біорізноманіття, дослідники перш за все звертаються до розшифровки поняття «різноманітність», котру деякі [8] розуміють як сукупність типів

відмінностей об'єктів світу (універсуму) будь-якого простору (території, акваторії, планети), що виділяються на основі вибраної міри або критерію. В широкому розумінні термін «біологічне різноманіття» сьогодні охоплює безліч різноманітних параметрів і є синонімом життя на Землі [3, 4]. Найбільш універсальним є визначення біорізноманітності як сукупності усіх живих організмів біосфери [2].

Особливого значення поняття «біорізноманітність» набуло після прийняття на Конференції ООН з питань довкілля і розвитку 1992 р. у Ріо-де-Жанейро «Конвенції про біорізноманітність», в якій дається таке його визначення: «Біологічне різноманіття означає варіабельність живих організмів з усіх джерел, включаючи наземні, морські та інші водні екосистеми й екологічні комплекси, компонентами яких вони є; це різноманіття в межах виду, між видами та екосистемами» [6].

Міжнародний рух з охорони біорізноманітності. В історії природоохоронної справи питанням охорони біорізноманітності належить ключове місце. Це було підготоване низкою подій.

1972 р. відбулася Стокгольмська конференція ООН з навколишнього середовища: охорону живої природи визнано пріоритетним видом діяльності людини на планеті, а термін «біорізноманітність» набуває широкого вжитку.

1975 р. вступила в силу Конвенція з міжнародної торгівлі видами світової флори і фауни: заборонено або врегульовано торгівлю 20 000 видів, що знаходяться під загрозою зникнення.

1980 р. Міжнародний союз охорони природи та природних ресурсів (UNEP) та всесвітній фонд дикої природи (WWF) оприлюднили Всесвітню стратегію охорони живої природи, яку понад 50 країн світу поклали в основу національних стратегій охорони біоти.

1982 р. на засіданні Генеральної асамблеї ООН у Канаді міжнародний союз біологічних наук створює робочу групу для розробки наукової програми охорони біорізноманітності: відтоді біорізноманіття стає провідним напрямом біогеографії та одним із трьох головних у біології (поряд із біотехнологією та стійкою агрикультурою).

1983 р. вступила в дію Конвенція по збереженню мігруючих видів диких тварин.

В ході реалізації міжнародної програми з охорони біорізноманітності проведено низку заходів, зокрема:

– створено Всесвітній центр охорони і моніторингу, мета якого – оцінка розподілу й багатства видів на Землі та підготовка спеціалістів у галузі моніторингу біорізноманітності;

– Міжнародна Рада з генних ресурсів рослин у 30 країнах світу створила мережу банків генів, у яких розміщено 40 основних світових колекцій: понад 500 тис. видів рослин із 100 країн світу були зібрані, оцінені та розміщені у сховищах.

Апофеозом руху за охорону біорізноманіття стала Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро в червні 1992 р., де було підписано Конвенцію про біорізноманітність з метою його збереження, котру на сьогодні ратифікували 180 країн світу.

1992 р. розроблено Глобальну стратегію біорізноманітності, мета якої – ліквідація умов зникнення видів.

Із 1995 р. діє Пан-Європейська Стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (Софія, Болгарія), що є механізмом впровадження Конвенції про біорізноманітність на Європейському континенті.

У 2002 р. відбувся Всесвітній Саміт із невиснажливого розвитку (Йоганнесбург, ПАР), де збереження та невиснажливе використання біорізноманіття та впровадження екосистемного підходу до збереження природи було включено до п'яти пріоритетних проблем людства (інші чотири – вода, енергія, здоров'я та атмосфера).

2010 р. ухвалено Стратегічний план у сфері збереження та сталого використання біорізноманіття на 2011-2020 роки «Жити в гармонії з природою», затверджений Десятою нарадою Конференції Сторін Конвенції про біологічне різноманіття (Нагоя, Японія).

У 2020 р. Європейська Комісія презентувала «Стратегію біорізноманіття ЄС до 2030 року: повернення природи у наше життя», згідно якої:

1. Щонайменше 30% суходолу та 30% морських акваторій повинні стати заповідними територіями.

2. Стимулювання розвитку сталого та органічного сільського господарства, а також скорочення на 50% використання шкідливих пестицидів задля зниження негативно-го впливу на природні екосистеми та збереження запилювачів.

3. Значне зменшення вилучення з природи промислових видів, що скорочують свою чисельність.

4. Задля збереження екосистем прісноводних водойм та річок щонайменше 25 000 км річок будуть відновлені до стану вільноплинних до 2030 р. [7].

Науковці визнали такі причини скорочення біорізноманітності планети:

- надмірна експлуатація біоти;
- знищення місць проживання;
- забруднення навколишнього природного середовища;
- згубна інтродукція чужорідних рослин і тварин [2, 3, 7, 8].

Міжнародна програма дослідження біорізноманітності діє на трьох основних рівнях – генетичному, таксономічному й екологічному.

Рівні біорізноманітності. Сьогодні між ученими немає остаточної єдності щодо кількості рівнів біорізноманітності через розбіжності при виділенні рівнів організації живого (від 4 до 25) та невизначеність критеріїв такої класифікації. Проте основними та загально визнаними є три аспекти біорізноманіття – генетичне, видове й екосистемне [7, 8].

Генетична різноманітність – це сукупність генофондів різних популяцій одного виду. Вона являє собою варіювання у нуклеїнових кислотах послідовностей чотирьох комплементарних нуклеотидів, що складають генетичний код. Генетичне різноманіття обумовлене тим, що різні популяції характеризуються неоднаковим співвідношенням домінантних і рецесивних алелей одного гена. Джерелом генетичних варіацій є також генні та хромосомні мутації, а також рекомбінація генів. Рушійна сила цього процесу – адаптаційні механізми (некорисне елімінує, корисне – спадково закріплюється).

Кожен вид несе в собі величезну кількість генетичної інформації: ДНК бактерії містить біля 1 000 генів, грибів – до 10 000, вищих рослин – до 400 000; особливо багато генів у квіткових рослин та вищих таксонів тварин (ДНК домашньої миші містить біля 100 000 генів). Резервація окремих особин у заповіднику і знищення цього виду поза ним суттєво підриває генетичну різноманітність даного виду, робить його нестійким до змін.

Кожна форма життя унікальна, вимирання лише одного дикого виду означає безповоротну втрату від тисячі до сотен тисяч генів із невідомими потенційними властивостями, які зусиллями

генної інженерії можливо використати для розвитку медицини та створення нових харчових ресурсів.

Видова різноманітність – це сукупність усіх видів, що населяють нашу планету, тобто загальний генофонд Землі. Зникнення будь-якого виду – необоротна втрата біорізноманітності.

Сьогодні реально описано близько 1 млн. 750 тис. видів, із яких порівняно добре вивчено близько 3%, відносно вивчені від 400 до 700 тис. видів; більше половини кількості видів майже не вивчені і представлені поодинокими екземплярами (гербарні зразки, тушки, кістки, описи). За оцінками спеціалістів, 15-80 млн. сучасних видів людству ще взагалі не відомі. Особливо погано вивчені багаті на біорізноманіття вологі тропіки, де описано лише 1 із 20 видів, що тут мешкають (зокрема, недостатньо вивчені комахи, гриби, ґрунтова фауна).

Загалом, за період з кінця ХІХ і протягом ХХ ст. кількість таксонів рослин і тварин зросла приблизно у 500 разів. Водночас із 1970 по 1999 р. кількість видів, яким загрожує повне вимирання, зросла з 92 до 550.

В цілому, вимирання видів – такий же природний процес, як і видоутворення. Але у природі ці процеси тривають тисячі й мільйони років. Тоді, коли темпи видоутворення відповідали темпам вимирання видів або перевищували їх, видова різноманітність перебувала на постійному рівні або зростала. Проте сьогодні, за сучасними оцінками, темпи вимирання видів під антропогенним пресом перевищують темпи природного вимирання у 100-1000 разів, що через 50-100 років загрожує планеті втратою від 25 до 50% сучасної видової різноманітності. Мільйони видів можуть зникнути швидше, ніж людство дізнається про їхнє існування.

1948 р. за ініціативою англійського зоолога Пітера Скотта було створено Міжнародну Червону книгу – всесвітній реєстр видів, що опинилися на межі вимирання (близько 300 видів і підвидів ссавців, 300 видів птахів, понад 100 видів плазунів, приблизно 40 видів земноводних, понад 250 видів вищих рослин), а також видів із Чорного списку, вимерлих після 1600 року.

1980 р. випущено першу Червону книгу України (ЧКУ) – спочатку як науково-популярне видання, а з 1982 р. – підкріплену відповідним законом у статусі державного документа. Пізніше було здійснено двотомне перевидання ЧКУ: 1994 р. – том,

присвячений тваринам (серед них 41 вид ссавців), а 1996 р. – том, присвячений рослинам (зокрема, 467 видів вищих рослин). У 2009 р. вийшов двотомник ЧКУ у третій редакції (томи «Рослини» і «Тварини»). Підготовано списки, але не видано поки що четверте видання ЧКУ, куди з 9 квітня 2021 року занесено 1544 види, з них 687 – тварини і 857 – рослин.

Екосистемна різноманітність – це сукупність екосистем планети на всіх рівнях, починаючи з біогеоценотичного.

Найбільша цінність екосистемної різноманітності полягає в сукупності зв'язків між елементами екосистем – видами – та абіотичними факторами середовища: чим більше видове багатство екосистеми, тим вища її інформативність, тим краще збалансовані потоки речовини та енергії, тим злагодженіше працюють механізми її саморегуляції.

Екосистеми планети – найуразливіший елемент біологічної різноманітності. Навіть випадіння з екосистеми одного, другорядного стосовно продукції, виду порушує систему зв'язків, що складалася віками, а вилучення з екосистеми виду-домінанта доценту її руйнує. Так, територія вологих тропічних лісів, де лише на одному дереві можна знайти аж 43 види мурашок, а на одному гектарі росте понад 700 видів деревних порід, від вирубування скоротилася більш як удвоє й продовжує скорочуватися на 1% щороку. Тут, за найобережнішими оцінками, неописаними залишаються 80% тварин і 30% вищих рослин. Ці невідомі види не можна зберегти жодним іншим способом, окрім як зберігаючи екосистеми в цілому. На відміну від видів, котрі часом можуть пристосуватися до антропогенного фактора, переселитися в штучні біогеоценози – агроценози, лісосмуги й лісопосадки, водосховища й ставки, природні екосистеми до людини не пристосовуються. Вони або остаточно деградують, або перетворюються на квазіприродні екосистеми.

Подібно до Червоної книги, сьогодні складаються списки рідкісних угруповань, біотопів та екосистем, які знайшли відображення у низці видань, переліків та проєктів, зокрема: Зеленої книзі України (1987, 2009), проєкті CORINE (Coordination of Information on the Environment, 1985), інформаційній системі EUNIS (European nature information system, 2000), Національному каталозі біотопів України (2018) тощо. Охорону таких вразливих екосистем найкраще здійснювати в об'єктах природно-заповідного фонду та в межах екологічної мережі [1].

Шляхи збереження біорізноманітності. Збереження біорізноманітності – складна комплексна проблема, яка включає безліч аспектів наукового, юридичного, організаційного, фінансового, етичного характеру.

До загальних підходів зі збереження біорізноманітності належать:

- планування і збалансоване використання земельних ресурсів;
- боротьба зі зменшенням площ лісів;
- невиснажливе використання природних екосистем;
- невиснажливе ведення сільського господарства зі збереженням родючості ґрунтів;
- зниження рівня техногенних забруднень води, ґрунту, повітря;
- раціональне використання ресурсів Світового океану тощо.

Специфічними заходами захисту біорізноманіття є заповідна справа та біоконсервація.

Заповідна справа – це теорія і практика організації та збереження заповідних територій різних рангів.

На заповідних територіях охороняються як окремі носії біорізноманітності – популяції, види, екосистеми, так і середовище проживання в цілому. Ранг заповідної території визначається науковою цінністю об'єктів, що охороняються у певному режимі, а також площею цієї території.

Сьогодні з метою більш ефективного захисту біорізноманіття для нашої держави є актуальною подальша оптимізація природно-заповідної мережі та реалізація на її основі Національної програми екомережі, що дозволить зберігати біоту не в обмежених локалітетах, а системно, за принципом територіальної безперервності.

Біоконсервація – це система заходів, спрямованих на збереження генетичної й видової різноманітності шляхом охорони популяційних і видових генотипів окремих особин поза природними місцями їх проживання – у зоопарках, в ботанічних садах, у колекціях культур тощо.

Метод біоконсервації передбачає:

- збільшення кількості зоопарків, ботсадів;
- створення колекцій культур мікроорганізмів, грибів, водоростей, найпростіших;

- відкриття банків насіння, кріоколекцій тварин;
- організація сховищ культур тканин, тварин і рослин.

На сьогодні людство «законсервувало» для нащадків близько 10% відомої науці біоти. Проте у зв'язку з цим паралельно постають питання щодо перспектив повернення виду у природу, його подальшої адаптації у природних біотопах, а також взаємодії з іншими компонентами біоценозу. Тому біоконсервація будь-якого виду – це складна наукова і технічна задача, яка потребує прогнозування та виважених підходів до свого здійснення.

Отже, основними напрямками збереження біорізноманіття є охорона його *in situ* (у природних угрупованнях) на основі створення заповідних об'єктів і невиснажливого використання природних ресурсів та збереження *ex situ*, тобто збереження видів у ботанічних садах, зоо- та дендропарках і шляхом створення насінневого і генетичного банків. Особливої охорони потребують рідкісні ендемічні, реліктові, диз'юнктивно ареальні та зникаючі види організмів.

Основні аспекти збереження та невиснажливого використання біорізноманіття на міжнародному рівні регулюються положеннями Конвенції про біорізноманіття 1992 р. [6], яку Верховна Рада України ратифікувала у 1994 р., а також іншими міжнародними конвенціями, угодами та програмами, до яких приєдналася Україна, і національним законодавством.

Таким чином, усвідомлення біологічного різноманіття як унікальної властивості живої природи та його ролі в підтриманні життя на Землі стало однією з провідних ідей сучасної біології. В умовах всезростаючого антропогенного тиску на природу проблема збереження і раціонального використання біорізноманіття постає як ніколи гостро, а від успішного її вирішення залежить не тільки забезпечення стабільності біосфери, але й майбутнє країн, сталий економічний розвиток суспільства, можливість виживання самої людської цивілізації.

Список використаних джерел:

1. Байрак О. М., Проскурня М. І., Стецюк Н. О. та ін. Еталони природи Полтавщини. *Розповіді про заповідні території*. Полтава : Верстка, 2003. 212 с.
2. Гібб К., Муні Н. К., Ікбал С. Біологічне різноманіття: що це? URL: https://sgpinfo.org.ua/sites/default/files/pdf/biologichne_riznomanittya_shcho_ce2.pdf

3. Голубець М. А. Біотична різноманітність та наукові підходи до її збереження. Львів : Ліга-Прес, 2003. 33 с.
4. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон. Київ : Т-во «Знання», КОО, 2002. 550 с.
5. Карпенко Ю. Біологічне розмаїття України в контексті природних умов та охорони. *Біологія і хімія в школі*. 2002. №1. С. 26–30.
6. Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_030#Text
7. Основи біорізноманіття: підручник / О.Л. Кляченко, М. М. Лісовий, О. Ю. Кваско. Київ : НУБіП, 2022. 300 с.
8. Основи екології: підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. 2-ге вид. К. : Либідь, 2005. 408 с.

Klepets O.V.

PRÉSERVATION OF BIODIVERSITY AS THE LEADING NATURE PROTECTION STRATEGY OF MODERNITY

The article summarizes scientific information about the essence of the concept of «biodiversity», its levels of functioning and significance for humans. The focus is on the stages of scientific knowledge of the planet's biodiversity, as well as measures for its preservation and protection in the context of modern global threats.

**ІНТРОДУКЦІЯ *Ginkgo biloba* L.
У МІСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПОЛТАВИ:
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ВИКОРИСТАННЯ**

Лісовець А.Р., Сорокіна І.В.

Комунальний заклад

*«Полтавський міський багатoproфільний ліцей №1
імені І. П. Котляревського»*

alinalisovec02@gmail.com; sorokina.ira19@gmail.com

Ключові слова: Ginkgo biloba L., інтродукція, урбанізація, мікоризація, біорізноманіття, Полтава.

Сучасні тенденції урбанізації обумовлюють необхідність пошуку витривалих та екологічно значущих рослин для озеленення міст. Особливу увагу викликають інтродуценти з високою адаптивною здатністю. Одним із таких видів є *Ginkgo biloba* L. реліктове дерево, відоме своєю стійкістю до шкідників, загазованості та мінливих кліматичних умов [3, с. 12]. Його історія інтродукції в Україні налічує понад 200 років, однак широке поширення цей вид отримав лише нещодавно, зокрема на Полтавщині [1, с. 225]. У роботі проаналізовано стан вирощування *Ginkgo biloba* L. у місті Полтава, ефективність мікоризації саджанців і перспективи використання виду для підвищення екологічної стабільності міських екосистем.

Ginkgo biloba L. є єдиним представником однойменної родини. Дерево відзначається надзвичайною витривалістю, доживає до 2000 років, росте на різних ґрунтах, стійке до загазованості, засолення та шкідників. Завдяки цим якостям вид є перспективним для озеленення міст. Інтродукція *Ginkgo biloba* в Україні розпочалася в 1811 році, у публікаціях останніх років описано активізацію його вирощування у кількох регіонах країни [1, 5].

У межах роботи проведено аналіз стану *Ginkgo biloba* L. у місті Полтава:

- оцінено життєздатність дорослих дерев;
- проведено експериментальне вирощування саджанців із насіння;

– здійснено мікоризацію біопрепаратом «МІКОФРЕНД»;
– розроблено популяризаторські заходи (буклет, інтерактивна карта, освітня програма).

Станом на 2016 рік, у Полтавській області зросло щонайменше 75 дерев *Ginkgo biloba* L. [1].

У ході вирощування садивного матеріалу важливу роль відіграла мікоризація, яка покращила адаптацію саджанців до умов міського середовища, зокрема підвищила їхню витривалість та життєздатність. Розроблена освітня програма включає розповсюдження саджанців серед навчальних закладів, що сприяє формуванню екологічної свідомості молоді. Інформаційна кампанія допомогла підвищити обізнаність про біологічну цінність виду.

Інтродукція *Ginkgo biloba* L. у межах урбанізованого простору Полтави підтвердила практичну ефективність. Біологічні властивості рослини дозволяють застосовувати її в ландшафтному дизайні, створенні алей, парків, у межах садотерапії та екологічного виховання. Мікоризація саджанців ефективна технологія підвищення життєздатності на ранніх етапах.

Ginkgo biloba L. є перспективним інтродуцентом для урбанізованих територій, зокрема Полтави. Використання мікоризоутворюючих препаратів підвищує екологічну стабільність і дозволяє зменшити ресурсні витрати. Соціально-освітні заходи сприяють поширенню екологічно цінних видів і формуванню відповідального ставлення до природи серед молоді. Досвід Полтави може бути використаний як модель для інших регіонів України.

Список використаних джерел

1. Самородов В., Байрак О. Підсумки інтродукції гінкго дволопатевого (*Ginkgo biloba* L.) на Полтавщині. *Journal of Native and Alien Plant Studies*. № 12(2016). Р. 225–228.
2. Леонтьяк Г. П., Трет'якова С. А., Леонтьяк Н. Г. Технологія вирощування гінкго дволопатевого і використання його в медицині. *Науковий вісник НАУ. Серія: «Лісівництво»*. 2004. Вип. 70.
3. Гиндич О. В. Гінкго білоба. Чернівці : Вид-во «Місто», 2008. 32 с.

4. Байрак О. М., Самородов В. М., Панасенко Т. В. Парки Полтавщини: історія створення, сучасний стан дендрофлори, шляхи збереження і розвитку. Полтава : Верстка, 2007.

5. Kosenko I.S. et al. Introduction of *Ginkgo biloba* L. and its cultivars by vegetative propagation. *Ukrainian Journal of Ecology*. 2021. № 11(7). С. 65–76.

Lisovets A.R., Sorokina I.V.

INTRODUCTION OF *Ginkgo biloba* L. INTO URBAN ENVIRONMENT OF POLTAVA: ECOLOGICAL POTENTIAL AND PROSPECTS

The study analyzes Ginkgo biloba introduction in Poltava. The plant shows high adaptability to urban conditions. Mycorrhizal treatment improved seedling survival and growth, supporting its use in green city planning.

ГОРІХ ЧОРНИЙ: КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ У ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ

Лось С. А., Терещенко Л. І., Торосова Л. О.

Український науково-дослідний інститут лісового господарства
і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (м. Харків)
svitlana_los@ukr.net

Грибович Є. С.

Лубенський лісотехнічний фаховий коледж

Григор'єва В. Г.

Державне підприємство «Харківська лісова науково-дослідна станція»

Халимон О. В.

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського

Самодай В. П.

Красногостянєцьке відділення Українського науково-дослідного
інституту лісового господарства і агролісомеліорації
ім. Г. М. Висоцького (м. Харків)

Ключові слова: *Juglans nigra*, інтродукція, лісові насадження,
парків-пам'яток садово-паркового мистецтва.

Природний ареал розповсюдження горіха чорного (*Juglans nigra* L.) – центральна та східна частини США та південь Канади (Онтаріо) [12, р. 1087]. *J. nigra* – один з найцінніших твердолистяних видів, який вирощують для виробництва деревини. Такі властивості деревини, як колір ядра, щільність, довговічність, оброблюваність, форма, міцність та ударостійкість, роблять чорний горіх ідеальним для виготовлення шпону, меблів, шаф, прикладів рушниць та інших високоякісних деревних виробів [11, р. 191]. Цей вид використовують для отримання лікарських засобів, абразивів та фільтрів зі шкаралупи горіхів та ядер горіхів відмінних кулінарних властивостей. Майже 700 сортів *J. nigra* були зареєстровані в США впродовж ХХ століття на основі спостережень за якістю деревини та горіхів. Нові підходи до селекції дозволили покращити продуктивність та якість чорного горіха [10, р. 280].

Juglans nigra був одним із перших видів лісових дерев, інтродукованих та акліматизованих із Північної Америки до Європи у XVII столітті. Зараз він натуралізувався та широко вирощується по всій Європі [13, р. 187], його не вважають інвазійним [12, р. 1093]. Вид відіграє важливу економічну роль у

Європі для виробництва деревини та плодів, у системі агролісомеліорації, як декоративне дерево для парків та алей, для реабілітації/відновлення деградованих земель [12, р. 1089]. Клонові плантації *J. nigra* для отримання насіння для вирощування плантаційних культур і отримання високої якості деревини створюють на основі випробувань потомства за формою стовбура, ростом, стійкістю до шкідників та хвороб у різних умовах росту. Такі ознаки, як швидкість росту та якість деревини, є генетично обумовленими та можуть бути покращені шляхом селекції [13, р. 188].

В Україні, у 1809 р. відомий вчений І. Н. Каразін висадив *J. nigra* в Основ'янському акліматизаційному саду (нині – парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Краснокутський») на Харківщині, звідки насінням вид поширювався по всій країні [2, с. 160]. Відоме старовікове дерево горіха чорного у м. Полтаві на території агробіостанції (ботанічного саду) Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (висотою 20 м, діаметром стовбура 80 см) [1, с. 163].

У сприятливих ґрунтово-кліматичних умовах, при правильному змішуванні з іншими видами, дерева ростуть дуже швидко [6, с. 27]. Зокрема в умовах Черкащини продуктивність культур *J. nigra* сягала І^б класу бонітету: у віці 47 р. (ТЛУ D₂) середня висота дерев становила 23 м, середній діаметр – 26 см. В умовах Правобережного Лісостепу *J. nigra* характеризується найвищою жаростійкістю з повним відновленням тургору за 20% втрати води [5, с. 41]. Дерева чутливі до ранніх зимових та пізніх весняних заморозків. Через пошкодження бруньок комахами або морозом *J. nigra* схильний до утворення двійчаток та вилок [13, р. 189]. Огляд наукових літературних джерел та узагальнення досвіду науковців показав, що *J. nigra* в Україні є перспективною деревною рослиною для лісового господарства [4, с. 103; 5, с. 42]. Чорний горіх може рости у різних умовах, але для створення продуктивних насаджень необхідний ретельний вибір місця та добре сплановані заходи догляду.

Наші попередні дослідження на Полтавщині [9, р. 130-131; 7, с. 36-38] засвідчили добру адаптованість виду *Juglans nigra* до умов регіону.

В роботі представлені узагальнені результати досліджень лісових культур горіха чорного, його насаджень у дендропарках у Полтавській, Харківській та Сумській областях, проведених

у 2017-2023 рр. із закладанням пробних площ (ПП). Всі насадження ростуть в умовах D₂.

На території м. Полтава було обстежено 62-річне насадження у Полтавському міському парку (парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, ПП 1, *табл. 1*) та 40-річне у парку «Перемога» (парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, ПП 2). Обидва вони ростуть на сірих опідзолених чорноземах.

*Таблиця 1 – Характеристика обстежених насаджень
горіха чорного*

№ ПП	Вік, років	Середня висота, м	Середній приріст за висотою, м	Середній діаметр, см	Середній приріст за діаметром, см	Стан, бали	Частка дерев І і II СК, %
<i>Полтавська область</i>							
1	62	26,4	0,43	26,1	0,42	2,3	66,7
2	40	24	0,60	33,5	0,84	2,0	100
3-5*	75	19,8	0,26	29,1	0,39	2,5	38,8
6	46	22,0	0,48	27,8	0,60	1,3	75,0
7	43	22,2	0,52	26,4	0,61	2,4	43,0
<i>Харківська область</i>							
8	51	18,7	0,37	33,7	0,67	2,1	27,3
9	54	18,5	0,34	26,5	0,49	3,1	0
<i>Сумська область</i>							
10	85	23,5	0,28	38,3	0,45	2,9	10

Примітка: * – усереднені значення, СК – селекційна категорія

В Лубенському районі на Полтавщині обстежені три насадження горіха чорного у дендропарку Лубенського лісотехнічного фахового коледжу віком 75 років (ПП 3-5) на вилугуваних чорноземах та у лісових насадженнях Приміського і Калайденцівського лісництв (ПП 6, 7) філії «Миргородське лісове господарство», віком 43 та 46 років, на темно-сірих ґрунтах. Останнє насадження росте на схилі близько 30°.

В Харківській області були обстежені насадження у дендропарку Державного біотехнологічного університету (ДБТУ), віком 50 років, на чорноземі (ПП 8) та насадження у Південному лісництві ДП «Харківська ЛНДС», віком 54 роки, на темно-сірих лісових змитих вилугованих ґрунтах (ПП 9).

Найстаріше з обстежених насаджень – плантація горіха чорного 85-річного віку, знаходиться у Нескучанському лісництві

філії «Тростянецьке лісове господарство» в Сумській області (ПП 10).

Під час обстеження на кожній ПП визначали показники росту, стану та якості стовбурів дерев [3, с. 50-52]. В насадженнях дендропарків проводили суцільний облік дерев виду, а в лісових культурах на пробних площах обліковували не менше 50 дерев горіха чорного. Наявність ознак плодоношення та природного поновлення оцінювали візуально.

У дендропарках горіх чорний представлено масивами, куртинами або рядовими посадками, чистими за складом. У лісових насадженнях – це культури різні за складом та за часткою горіха чорного: у Приміському лісництві – 8Лпд2Гхч, у Калайденцівському – 8Гхч1Дз1Лпд. На деяких пробних площах траплявся поодинокий (до 3-5 рослин) самосів горіха чорного віком до 3-х років, без ознак інвазійної загрози.

Серед обстежених ділянок горіха чорного найбільшим середнім приростом як за висотою, так і за діаметром виявилось насадження у парку «Перемога» м. Полтави (див. табл. 1). Насадження було представлено деревами лише I та II селекційної категорії та характеризувалося добрим станом, що свідчить про високу адаптацію виду до даних умов.

Комплексне оцінювання щодо придатності виду для створення лісових насаджень з метою отримання деревини класу А проводили за наступною шкалою: 1) малоперспективні (5-9 балів); 2) відносно перспективні (10-14 балів); 3) перспективні (15-20 балів). Деревостани останньої категорії рекомендовано для залучення до постійної лісонасінної бази (ПЛНБ), з можливим наданням статусу плюсових насаджень або постійних лісонасінних ділянок [8, с. 30].

За результатами комплексного оцінювання (рис.) обстежені насадження отримали від 8 до 19 балів. При цьому 8 балами оцінено насадження у Південному лісництві ДП «Харківська ЛНДС», що росте на змитих вилугованих темно-сірих лісових ґрунтах. Три насадження отримали від 10 до 14 балів, що вказує на відносну перспективність виду з для створення лісових насаджень з метою отримання деревини класу А та одночасно перспективність для створення захисних насаджень. Чотири насадження набрали від 15 до 19 балів і засвідчили перспективність виду для створення лісових насаджень для отримання деревини класу А. Найбільшу кількість балів набрало насадження у дендропарку ДБТУ, що росте на чорноземі.

Рис. 1. Комплексне оцінювання обстежених насаджень

Таким чином, результати досліджень засвідчили перспективність виду для створення лісових насаджень для отримання деревини класу А. Здатність горіху чорного рости на змитих і вилугованих ґрунтах свідчить про перспективність використання виду для створення захисних протиерозійних насаджень на схилах. Вид не виявляє інвазійної активності і загрози для природних біоценозів.

Список використаних джерел

1. Байрак О. М., Самородов В. М., Панасенко Т. В. Парки Полтавщини: історія створення, сучасний стан дендрофлори, збереження та розвитку. Полтава : Верстка, 2007. 276 с.
2. Вакулюк П. Г. Горіх чорний. В кн.: Оповіді про дерева. К. : Урожай, 1991. С. 160–164.
3. Волосянчук Р. Т., Лось С. А., Торосова Л. О. та ін. Методичні підходи до оцінки об'єктів збереження генофонду листяних деревних порід *in situ* та їх сучасний стан у Лівобережному лісостепу України. *Лісівництво та агролісомеліорація*. 2003. Вип. 104. С. 50–57.
4. Дубровський В. І., Швед М. В. Інтродукція горіха чорного (*Juglans nigra* L.) в Україні та його господарсько-біологічне значення. *Садівництво*. 2019. Вип. 74. С. 100–106.

5. Іщук Г. П. Посухостійкість північноамериканських видів роду *Juglans*. *Науковий вісник*. Львів : НЛТУ, 2011. Вип. 21.17. С. 38–43.
6. Іщук Г. П. Створення лісових культур *Juglans nigra* L. у лісництвах Уманського держлісгоспу. *Науковий вісник*. Львів : НЛТУ, 2007. Вип. 17.6. С. 25–31.
7. Лось С., Терещенко Л., Халимон О. Особливості росту і розвитку листяних інтродуцентів на території Полтавського міського парку. *Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток: збірник наукових статей*. Полтава : ТОВ «Майдан», 2024. С. 27–42.
8. Методика сортовипробування лісових деревних порід. Відомче випробування (нова редакція) / Лось С. А., Терещенко Л. І., Торосова Л. О., Гайда Ю. І., Висоцька Н. Ю., Яцик Р. М., Григорьєва В. Г., Плотнікова О. М., Шлончак Г. А., Митроченко В. В., Дишко В. А. Х. : УкрНДЦЛГА. 2019. 37 с.
9. Grybovich E., Khalymon O., Los S. Introduced trees in park-monument of landscape art in Poltava city. *Formation urban green areas. Past, present, future*. Klaipeda. 2018. 15(1). P. 126–133.
10. McKenna J. R., Coggeshall M. V. The genetic improvement of black walnut for timber production. In *Plant Breeding Reviews*. John Wiley & Sons (edd.). 2018. P. 263–289.
11. Michler C. H, Woeste K. E., Pijut P. M. Black walnut. In: KC (ed.) *Genome mapping and molecular breeding in plants*. Springer, Heidelberg, 2007. P. 189–198.
12. Nicolescu V. N., Rédei K., Vor T., Bastien J. C., Brus R., Benčat' T., et al. A review of black walnut (*Juglans nigra* L.) ecology and management in Europe. *Trees*. 2020. 34. P. 1087–1112.
13. Redei K., Takács M., Kiss T., Keserű Zs. Ecology and Management of Black Walnut (*Juglans nigra* L.) in Hungary. *South-east European Forestry*. 2019. Vol. 10 (2). P. 187–191.

Los S. A., Tereshchenko L. I., Torosova L. O., Gribovych E. S., Grigorieva V. G., Khalymon O. V., Samodai V. P.,

BLACK WALNUT. COMPREHENSIVE ASSESSMENT IN THE LEFT-BANK FOREST-STEP

The generalized results of research on forest crops and Black Walnut plantations in dendroparks in the Left Bank Forest Steppe are presented. The species' prospects for forest crops and protective plantations on slopes creations is confirmed and does not exhibit invasive activity and does not pose a threat to natural biocenoses.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ВИВЧЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Махно С.П.

*Худоліївський заклад загальної середньої освіти
Оболонської сільської ради Полтавської області
sveta.mahno06@gmail.com*

Козлов М.І.

*Худоліївський заклад загальної середньої освіти
Оболонської сільської ради Полтавської області,
Національний природний парк «Нижньосульський»*

Ключові слова: біорізноманіття, сталий розвиток, інтерактивні технології, дослідницька діяльність, ідентифікація видів, навчальні екскурсії, польові практики, екологічна свідомість, екологічна стежка.

У закладах освіти, зокрема, і нашому Худоліївському закладі загальної середньої освіти для вивчення біорізноманіття сьогодні застосовується низка сучасних підходів, які поєднують традиційні методи з передовими технологіями. Це наприклад:

1. Інтерактивні навчальні платформи та симуляції: використання онлайн-ресурсів, віртуальних лабораторій та симуляцій для візуалізації екологічних процесів, демонстрації різноманіття живих організмів та проведення віртуальних екскурсій.

2. Проектна та дослідницька діяльність учнів: залучення учнів до проведення власних досліджень біорізноманіття на місцевому рівні (наприклад, вивчення флори та фауни шкільного подвір'я, моніторинг якості води), що сприяє розвитку практичних навичок та дослідницького мислення.

3. Використання мобільних додатків та онлайн-ресурсів для ідентифікації видів: застосування спеціалізованих додатків та веб-сайтів для розпізнавання рослин, тварин та грибів за фотографіями або описом, що робить процес навчання більш інтерактивним та захоплюючим.

4. Громадянська наука (Citizen Science): залучення учнів та громадськості до збору даних про біорізноманіття (наприклад, спостереження за птахами, реєстрація знахідок рідкісних видів) за допомогою онлайн-платформ та мобільних додатків, сприяє

підвищенню обізнаності та залученості до проблем збереження біорізноманіття.

5. Міждисциплінарні підходи: інтеграція знань про біорізноманіття з іншими дисциплінами, такими як географія, історія, економіка та мистецтво, для формування цілісного розуміння взаємозв'язку людини і природи та важливості збереження біорізноманіття для сталого розвитку.

6. Використання мультимедійних матеріалів: застосування відео, фотографій, інтерактивних презентацій та документальних фільмів для ілюстрації різноманіття життя на Землі та екологічних проблем.

7. Організація навчальних екскурсій та польових практик: проведення безпосередніх спостережень за живими організмами в їхньому природному середовищі, що сприяє кращому розумінню екологічних зв'язків та формуванню екологічної свідомості.

Ці сучасні підходи дозволяють більш глибоко та всебічно вивчати біорізноманіття, розуміти складні екологічні процеси та розробляти ефективні стратегії його збереження як у наукових дослідженнях, так і в освітньому процесі.

1. Інтерактивні навчальні платформи та симуляції відкривають захоплюючі можливості для вивчення екології. Вони дозволяють учням не просто читати про складні процеси, а й бачити їх на власні очі, експериментувати та досліджувати: 1) візуалізація екологічних процесів; 2) демонстрація різноманіття живих організмів; 3) проведення віртуальних екскурсій; 4) віртуальні лабораторії.

Використання таких інтерактивних інструментів робить навчання екології більш захоплюючим, наочним та ефективним. Учні краще засвоюють складні концепції, розвивають критичне мислення та формують екологічну свідомість.

2. Проектна та дослідницька діяльність є надзвичайно цінним інструментом для навчання екології. Залучення учнів до самостійних досліджень на місцевому рівні не лише розвиває їхні практичні навички та дослідницьке мислення, але й формує глибоке розуміння екологічних проблем та відповідальне ставлення до довкілля. Наприклад: *вивчення біорізноманіття шкільного подвір'я* – інвентаризація рослин – учні можуть скласти список усіх видів рослин, що ростуть на території школи,

використовуючи визначники рослин, фотографуючи та документуючи їх, можна створити гербарій або онлайн-каталог. *Спостереження за птахами та комахами* – організація спостережень за птахами, комахами та іншими дрібними тваринами, що мешкають на подвір'ї. Учні можуть фіксувати їхні види, кількість, поведінку, створювати фото- та відеозвіти. Можна використовувати мобільні додатки для ідентифікації видів. *Створення екологічних стежок* – розробка маршрутів на території школи з позначенням цікавих об'єктів біорізноманіття та інформаційними стендами, підготовленими самими учнями.

Для успішної реалізації такої діяльності важливо забезпечити учнів необхідними ресурсами та підтримкою, надати чіткі інструкції та критерії оцінювання, а також заохочувати їхню ініціативу та творчість.

3. Використання мобільних додатків та онлайн-ресурсів для ідентифікації видів є надзвичайно ефективним способом зробити навчання біології та екології більш інтерактивним, захоплюючим та доступним. Ці інструменти перетворюють процес пізнання навколишнього світу на справжню пригоду. Переваги використання мобільних додатків та онлайн-ресурсів для ідентифікації видів: мобільність та доступність, інтерактивність, візуалізація, миттєвий зворотний зв'язок, розвиток спостережливості, заохочення до досліджень, сучасність та технологічність. Приклади мобільних додатків та онлайн-ресурсів для ідентифікації видів.

Для рослин – *PlantNet*: додаток, який дозволяє ідентифікувати рослини за фотографіями листя, квіток, плодів тощо. *Seek by iNaturalist*: розпізнає рослини та тварин за допомогою камери телефону, надає інформацію про них. *PictureThis*: ще один популярний додаток для ідентифікації рослин за фото.

Для тварин – *iNaturalist*: платформа та додаток, що дозволяє ідентифікувати різні види, ділитися спостереженнями та спілкуватися з іншими натуралістами. *Animal ID*: додаток для розпізнавання різних тварин за зображеннями.

Універсальні ресурси: *Google Lens*: функція Google Search, яка дозволяє ідентифікувати об'єкти, включаючи рослини та тварини, за фотографіями. *Wikipedia*: велика онлайн-енциклопедія, де можна знайти. Важливо навчити учнів критично

ставитися до інформації, отриманої з таких додатків, та перевіряти її за допомогою інших надійних джерел. Також слід обговорити питання конфіденційності та безпеки при використанні онлайн-ресурсів. Застосування мобільних додатків та онлайн-ресурсів відкриває нові горизонти для вивчення біорізноманіття, роблячи цей процес більш захоплюючим, доступним та ефективним для учнів будь-якого віку.

4. Громадянська наука – це справді потужний інструмент для підвищення екологічної свідомості та залучення учнів і громадськості до реальних природоохоронних зусиль! Залучаючи їх до збору важливих наукових даних, ми не лише розширюємо можливості для досліджень біорізноманіття, але й виховуємо відповідальних громадян, небайдужих до проблем збереження природи. Громадянська наука передбачає залучення волонтерів, зокрема учнів та місцевих жителів, до наукових досліджень. У сфері біорізноманіття це може включати: *спостереження та ідентифікація видів* – реєстрація побачених птахів, комах, рослин, ссавців тощо; *моніторинг популяцій* – регулярний облік кількості певних видів на певних територіях; *збір даних про середовище існування* – фіксація інформації про стан водойм, лісів, луків тощо; *повідомлення про знахідки рідкісних або інвазійних видів* – надання інформації про незвичайні спостереження.

Громадянська наука відкриває чудові можливості для поєднання навчання з практичною діяльністю, сприяючи формуванню екологічно свідомого та активного покоління

5. Міждисциплінарні підходи є ключовими для формування глибокого та цілісного розуміння складності взаємозв'язку людини і природи, а також усвідомлення критичної важливості збереження біорізноманіття для сталого розвитку. Інтегруючи знання з різних предметів, ми допомагаємо учням побачити екологічні питання не як окрему проблему, а як частину ширшого контексту людської діяльності та історії. Інтеграція знань про біорізноманіття з іншими дисциплінами допомагає учням сформуванню системного мислення, побачити складність і багатогранність екологічних проблем, а головне – усвідомити свою роль у збереженні природи для майбутніх поколінь.

6. Мультимедійні матеріали є надзвичайно потужним інструментом для навчання екології та ілюстрації різноманіття

життя на Землі. Відео, фотографії, інтерактивні презентації та документальні фільми здатні оживити складні екологічні концепції, зробити навчання більш наочним, емоційно забарвленим та таким, що запам'ятовується. Можна використати відео (документальні фільми про природу, відеоролики, що пояснюють екологічні процеси, віртуальні екскурсії, інтерв'ю з екологами та науковцями), фотографії (ілюстрація біорізноманіття, візуалізація екологічних проблем, порівняння різних екосистем, фотоконкурси та проєкти), інтерактивні презентації, документальні фільми.

Використання мультимедійних матеріалів робить навчання екології більш живим, цікавим та ефективним, допомагаючи учням краще зрозуміти складність та красу навколишнього світу, а також усвідомити важливість його збереження.

7. Організація навчальних екскурсій та польових практик є одним із найефективніших способів навчання екології. Безпосередній контакт з природою, можливість спостерігати за живими організмами в їхньому природному середовищі, відчуття екосистеми «на дотик» – це формує глибоке розуміння екологічних зв'язків та закладає міцний фундамент екологічної свідомості.

Оскільки ми знаходимося у Кременчуцькому районі Полтавської області, де існує багато чудових можливостей для проведення таких заходів на місцевому рівні. Можливі локації для навчальних екскурсій та польових практик у Природні заповідники та заказники. Полтавщина має низку природоохоронних територій, які можуть стати чудовими об'єктами для вивчення біорізноманіття та екосистем. Наприклад, Національний природний парк «Нижньосульський», Гідрологічний заказник «Рогозів Кут». Відвідування цих територій дозволить учням ознайомитися з різними типами екосистем, рідкісними видами рослин і тварин, а також дізнатися про заходи з їхньої охорони.

Місцеві водойми: річка Сула, озера, ставки, болота – це чудові місця для вивчення водних екосистем, гідробіонтів, прибережної рослинності. Можна організувати спостереження за рибами, земноводними, водними комахами, птахами, а також провести прості дослідження якості води.

Лісові масиви, зокрема, біля села Худоліївка, дають можливість вивчати лісові екосистеми, різноманіття дерев, чагарників, трав'янистих рослин, комах, птахів. Можна проводити спостереження за ярусною будовою лісу, харчовими ланцюгами, адаптаціями організмів до лісового середовища.

Поля та луки: ці агроландшафти також є важливими екосистемами, де мешкає своя специфічна флора та фауна. Можна вивчати сільськогосподарські рослини, бур'яни, комах-запилювачів, птахів полів.

Шкільне подвір'я та прилегла територія: навіть на території школи можна організувати цікаві дослідження біорізноманіття (як ми вже обговорювали раніше), створити екологічну стежку та проводити регулярні спостереження.

Форми організації навчальних екскурсій та польових практик:

– *прості спостереження*: фіксація видів рослин і тварин, їхньої поведінки, взаємозв'язків;

– *збір та ідентифікація*: збір зразків рослин, комах (з дотриманням етичних норм) для подальшої ідентифікації в класі;

– *вимірювання та дослідження*: проведення простих вимірювань (температури повітря та води, освітленості), взяття проб ґрунту або води для аналізу (за наявності можливостей);

– *фотографування та документування*: створення фото- та відеозвітів про спостереження;

– *екологічні ігри та квести*: організація інтерактивних завдань на природі для закріплення знань та розвитку спостережливості;

Участь у природоохоронних акціях, навчальні екскурсії та польові практики є незамінним елементом екологічної освіти. Вони допомагають учням не лише отримати знання, але й відчутти красу та цінність природи рідного краю, що є важливим кроком у формуванні екологічно свідомої особистості.

Таким чином, впровадження сучасних підходів до вивчення біорізноманіття в закладах освіти є ключовим фактором для формування екологічно свідомого та відповідального покоління, здатного ефективно вирішувати екологічні проблеми сьогодення та майбутнього.

Makhno S.P., Kozlov M.I.

**MODERN APPROACHES TO STUDYING BIODIVERSITY IN
EDUCATIONAL INSTITUTIONS**

The paper examines modern approaches to studying biodiversity in educational institutions. The importance of moving from traditional methods, often limited to memorizing facts, to active and research-based forms of learning is emphasized. The possibilities of using interactive technologies, project activities, educational excursions and involving students in practical environmental activities are analyzed to form a deep understanding of biological diversity, its values and threats. Special attention is paid to the integration of interdisciplinary connections and the development of students' environmental awareness as a basis for sustainable development of society.

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Міщенко О.В., Пономаренко Ю.О.

*Полтавський державний аграрний університет
oleg.mishchenko@pdau.edu.ua; yurii.ponomarenko@pdau.edu.ua*

Ключові слова: *точне землеробство, біорізноманіття, агроєкосистеми, екологічна стійкість, цифрові технології, сталий розвиток.*

Впровадження інноваційних агротехнологій сприяє оптимізації використання ресурсів, зменшенню антропогенного навантаження на довкілля та створенню умов для збереження агроєкологічної рівноваги. Особливу увагу приділено практикам, які дозволяють поєднувати інтенсифікацію виробництва із збереженням екосистемної стійкості. Проблема збереження біорізноманіття є однією з ключових у сфері сталого розвитку агрономії.

У сучасних умовах інтенсивного сільськогосподарського виробництва збереження біорізноманіття стало одним із ключових завдань сталого розвитку агросфери. Виснаження природних ресурсів, деградація ґрунтів, зменшення популяцій запилювачів та зниження генетичної різноманітності культур – усе це є прямими наслідками традиційних аграрних практик. У відповідь на ці виклики аграрна наука та практика дедалі активніше звертаються до технологій точного землеробства, які дозволяють здійснювати диференційоване управління польовими процесами з урахуванням просторової і тимчасової неоднорідності агроєкосистем [2].

Точне землеробство не лише сприяє підвищенню продуктивності та економічної ефективності агровиробництва, але й відкриває нові можливості для збереження біорізноманіття. Зокрема, за допомогою GPS-навігації, сенсорних систем, аналізу даних з дронів та супутників можна більш точно регулювати обсяги добрив, засобів захисту рослин і водних ресурсів, мінімізуючи негативний вплив на довкілля. Таким чином, дослідження взаємозв'язку між впровадженням високоточних

технологій та станом біорізноманіття є надзвичайно актуальним для формування екологічно збалансованих моделей агровиробництва [4].

Точне землеробство (англ. *Precision agriculture*) – це система ведення господарства, що базується на застосуванні супутникової навігації, безпілотних технологій, сенсорів, дистанційного моніторингу та геоінформаційних систем. Основною метою є раціональне використання добрив, засобів захисту рослин, води та енергії шляхом зонального підходу до обробітку полів [7]. Такий підхід дозволяє мінімізувати втрати, скоротити вплив на ґрунт, воду та живі організми.

Впровадження технологій точного землеробства позитивно впливає на біорізноманіття завдяки:

– зменшенню хімічного навантаження (технології дозованого внесення засобів захисту рослин та добрив знижують ризик забруднення ґрунту й водних об'єктів, що сприяє збереженню популяцій корисних мікроорганізмів і безхребетних), наприклад, застосування сенсорних технологій, індексу NDVI та систем геопросторового аналізу дозволяє проводити диференційоване внесення добрив і засобів захисту рослин, що суттєво знижує загальне хімічне навантаження на агроєкосистему, зменшуючи шкоду для корисної ентомофауни, ґрунтових мікроорганізмів і водних екосистем;

– локалізованому обробітку (можливість обробляти лише проблемні ділянки поля знижує вплив на ділянки з високою екологічною цінністю, наприклад, на структури, де проживають рідкісні або корисні види), використання систем автопілотування сільськогосподарської техніки дозволяє мінімізувати повторне ущільнення ґрунтів, що сприятливо впливає на життєдіяльність ґрунтових організмів – ключових компонентів екологічної рівноваги;

– моніторингу стану ґрунтів і біоти (системи дистанційного зондування дозволяють оперативно оцінювати зміни у видовому складі рослинності та стан ґрунтових організмів, що дає змогу вчасно коригувати управлінські рішення), наприклад, аерофотознімання з дронів та супутниковий моніторинг дають змогу точно ідентифікувати екологічно цінні ділянки, зокрема, лісосмуги, заболочені території, квіткові смуги, які можуть слугувати середовищем існування для запилювачів, птахів та

інших диких видів, це дозволяє уникати їх механічного пошкодження та хімічного забруднення;

– покращенню сівозмін та структурної різноманітності посівів, завдяки аналізу просторової неоднорідності ґрунтів можливо впроваджувати сівозміни з більшим видовим різноманіттям культур, така агротехніка сприяє підтримці агробіоценозів, знижує ризик монокультурних хвороб і сприяє балансу трофічних ланцюгів;

– збереженню популяцій запилювачів, технології точного моніторингу дають змогу створювати й підтримувати квіткові поля та буферні зони, які служать джерелом нектару і пилку для бджіл, джмелів та інших запилювачів, що є особливо важливо в умовах глобального скорочення популяцій цих видів [1, 3].

У ряді європейських країн та в Україні аграрні підприємства вже впроваджують підходи точного землеробства з урахуванням екологічної складової. Наприклад, застосування GPS-картування зон обробітку дозволяє уникати знищення місць проживання диких тварин або польових буферних смуг. Використання дронів для моніторингу біомаси та стану рослин допомагає запобігти надмірному внесенню хімічних речовин у природоохоронних зонах.

Незважаючи, що точне землеробство має великий потенціал для збереження біорізноманіття, існують і виклики: висока вартість обладнання та навчання персоналу, недостатній рівень цифрової інфраструктури в деяких регіонах, потреба в міждисциплінарному підході до управління агроєкосистемами [5]. Проте, з огляду на глобальні екологічні виклики, інвестиції в ці технології є стратегічно важливими для сталого розвитку.

Точне землеробство має потенціал стати важливим інструментом у справі збереження біорізноманіття. Його використання дозволяє мінімізувати негативний вплив на довкілля, підвищити ефективність агровиробництва та зберегти природні ресурси для майбутніх поколінь. Інтеграція екологічних критеріїв у аграрну політику й практику дозволить досягти гармонійного поєднання продуктивності та екологічної стійкості [8].

Нами розглянуто потенціал технологій точного землеробства як інструменту збереження біорізноманіття в умовах інтенсивного сільськогосподарського виробництва.

Аналіз показав, що впровадження інноваційних агротехнологій дозволяє не лише оптимізувати використання ресурсів і підвищити ефективність агровиробництва, а й значно зменшити негативний вплив на довкілля. Технології зонального обробітку, диференційованого внесення добрив і засобів захисту рослин, дистанційного моніторингу, а також використання GPS-навігації сприяють зменшенню хімічного навантаження, збереженню екологічно чутливих ділянок, підтриманню популяцій запилювачів та збереженню ґрунтової біоти [6].

Впровадження таких технологій створює умови для підвищення екосистемної стійкості та збереження функціонального різноманіття агроландшафтів. Проте успішна реалізація потенціалу точного землеробства потребує вирішення низки викликів – зокрема, фінансових, технічних та освітніх. Важливою умовою сталого розвитку агросфери є інтеграція екологічних принципів у аграрну політику, управління та практику господарювання.

Отже, точне землеробство може стати ключовим елементом екологізації сучасного сільського господарства, забезпечуючи баланс між продуктивністю та збереженням біорізноманіття для майбутніх поколінь.

Список використаних джерел

1. Глотова І. Прямо в ціль : як працює та що дає аграріям точне землеробство: офіційний сайт Agravery. URL: <https://agravery.com/uk/posts/show/pramo-v-cil-ak-pracue-ta-so-dae-agrariam-tocne-zemlerobstvo> (дата звернення : 03.10.2021).
2. Ласло О. О. Впровадження технологій точного землеробства в Україні. *Вісник Полтавської державної аграрної академії*. 2011. № 1. С. 49–51.
3. Ласло О. О. Ґрунтовий моніторинг у системі точного землеробства. *Вісник Полтавської державної аграрної академії*. 2011. № 2. С. 37–39.
4. Ласло О. О. Використання точних технологій при оцінці продуктивності орних земель. *Вісник Національного університету водного господарств і природокористування*. 2012. № 1. С. 90–99.
5. Bongiovanni, R. & Lowenberg-DeBoer, J. (2004). Precision agriculture and sustainability. *Precision Agriculture*. № 5(4). P. 359–387.
6. Davis G., Casady W. W., Massey R. E. Precision agriculture : An introduction. Columbia : Extension publications, 1998.

7. Unal I., Topakci M. A review on using drones for precision farming applications. In Proceedings of the 12th International Congress on Agricultural Mechanization and Energy, Nevsehir, Turkey, 3-6 September 2014. P. 276–283.

8. Urbahs A., Jonaite I. Features of the use of unmanned aerial vehicles for agriculture applications. 2013. № 17. P. 170–175.

Mishchenko O.V., Ponomarenko Y.O.

CONSERVATION OF BIODIVERSITY IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGIES OF PRECISION AGRICULTURE

The article examines the impact of precision agriculture technologies on biodiversity conservation. Practical approaches to reducing environmental pressure and integrating ecological principles into agricultural practices through digital innovations are presented.

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ НА ПРИКЛАДІ ШТУЧНИХ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ

Новоселецький С.В.

*Погребняківський заклад загальної середньої освіти
Оболонської сільської ради Кременчуцького району
Полтавської області
sirogik84ua@gmail.com*

***Ключові слова:** ліс, лісонасадження, види рослин, методичні аспекти вивчення.*

Рослинні угруповання як об'єкт вивчення у шкільному курсі Біології, розділ Рослини, є заключним етапом по вивченню родинного різноманіття представників відділу Покритонасінні. При вивченні фіторізноманіття здобувач освіти набуває предметних компетентностей та результатів навчання, які формують його як освічену особистість. Рослинне угруповання та його складові частини можна вивчати на прикладі фітоценозів різних типів рослинності: лісу, луків, степових ділянок тощо. Але деякі структурні елементи рослинних угруповань доцільно вивчати на прикладі лісових екосистем. Тому метою нашої роботи є дослідження особливостей вивчення рослинних угруповань на прикладі лісонасадження. Це важливо там, де природні ліси відсутні.

У зв'язку з цим в якості об'єкта наших досліджень ми обрали лісонасадження, розміщене в околицях с. Оболонь Кременчуцького району Полтавської області, на прикладі якого і будемо розглядати методичні аспекти вивчення рослинних угруповань в шкільному курсі біології (*рис. 1, рис. 2*).

Рис. 1. Загальний вигляд лісового угруповання

Рис. 2. Фрагмент насадження берези бородавчастої

У результаті наших досліджень було встановлено, що дане рослинне угруповання за походженням є штучним. Воно створене у котловані, що сформувався в результаті вибирання глинистого ґрунту для виробництва цегли. З метою боротьби з ерозією Оболонською громадою було вирішено засадити територію деревами. Це відбувалося в 1982 році. Посадковий матеріал було надано Семенівським лісництвом. Насадження складалося з двох основних порід: дуба звичайного та берези бородавчастої. На сьогодні це лісонасадження є достатньо сформованим, структурованим, вік дерев понад 40 років. У його складі нами також відмічено в'яз гладкий, робінію псевдоакацію, поодинокі екземпляри верби ламкої, клена гостролистого, клена ясенелистого. Трав'янистий покрив достатньо сформований і являє собою добре розвинений килим з узлісних та лучних рослин. Ступінь розвитку угруповання свідчить про те, що його можна розглядати як приклад сформованого лісового угруповання, хоча і з деякими особливостями.

Зважаючи на те, що природа навколо нас надзвичайно різноманітна, для кращого її розуміння учні мають змогу вивчати різні природні об'єкти – дерева, кущі, трави, тварин. Одним із важливих напрямів у шкільному курсі біології є вивчення рослинних угруповань – тобто таких місць, де разом зростає багато різних видів рослин, які взаємодіють між собою. Для цього і можна використати дане рослинне угруповання. Разом з тим, відомості про нього можна подати і при вивченні природознавства, екології, географії тощо.

Вивчати дане рослинне угруповання доцільніше на екскурсії. Адже так можна ознайомитися з видовим складом рослин, фазами їхнього розвитку в даний час, особливостями розмноження, показати шляхи формування трофічних, топічних, фабричних взаємозв'язків між компонентами в даній екосистемі. Кожне озвучене учням положення можна проілюструвати на живих об'єктах. Так, наприклад, при вивченні органів рослин, звертаємо увагу на різні форми листових пластинок (у дуба – перистолопатева, овальна; берези бородавчастої – ромбічна та трикутна; пальчастороздільна – у клена гостролистого, ланцетна – у верби ламкої. Прикладом складних листків є непарноперистоскладний листок у робінії псевдоакації та карагани дерев'янистої.

На прикладі дерев, чагарників, трав'янистих рослин формуємо в учнів поняття про життєві форми: дерево, кущ, трав'яниста рослина. Беручи до уваги те, що місцями в лісонасадженні сформувався ярус підліску, даємо поняття про різні екологічні групи рослин: за відношенням до світла – світлолюбні, тіневитривалі та тіньові; вологі – переважно мезофіти, за винятком на узліссях можна відмітити і ксерофіти, зокрема склерофіти. На прикладі рослинного угруповання формуємо також поняття про будову квітки, знайомимо з дво- (клен гостролистий, робінія псевдоакація) та одностатевими квітками (дуб звичайний, береза бородавчаста), а також даємо поняття суцвіття, плоди, способи їхнього поширення.

При підготовці до екскурсії формулюємо для учнів низку завдань: спостереження за рослинами, збір гербарних зразків з подальшим визначенням у класі, збір та виготовлення колекції плодів та насіння, виконання яких реалізуємо в її ході. При цьому використовуємо відповідні методи дослідження: маршрутні обстеження, закладання пробних площ, гербаризація, фотофіксація, визначення видів за визначниками. У ході проведення польових спостережень складаємо флористичний список угруповань. Формулюємо мету даної екскурсії – ознайомлення учнів з лісовим угрупованням (лісонасадженням), дослідити видовий склад рослин, взаємозв'язки між ними та їх значення в екосистемі. З даної мети формулюємо низку завдань:

1. Провести спостереження в лісонасадженні.
2. Скласти список основних дерев, кущів і трав'янистих рослин.
3. Визначити домінантні види, рідкісні, інвазійні, навести приклади.
4. Зібрати гербарій з дерев, підліску.
5. Проаналізувати, як людина впливає на лісонасадження.

Визначаємо також методи досліджень:

1. Візуальні спостереження.
2. Закладання пробної площі (5×5 м або 10×10 м).
3. Визначення видів за допомогою атласів і додатків (PlantNet, iNaturalist).
4. Оцінка зімкненості деревостану, висоти дерев, наявності підліску.

5. Фотофіксація та складання гербарію.

У результаті вивчення лісонасадження встановлюємо його вертикальну структуру. Воно має три яруси: деревний, підлісок, трав'янистий. Домінантами є дуб звичайний та береза бородавчаста. Там, де домінує дуб, трав'янистий покрив складається з тіневитривалих видів рослин, а на ділянці з берези бородавчастої – відмічаємо більш світлолюбні види. Підлісок виражений місцями і репрезентований кущами, які добре пристосувалися до напівтіні. Це бузина чорна, бузина червона. Є також підріст клена гостролистого, робінії псевдоакації, клена ясенелистого. Найбільше рослин збереглося там, де менше людського втручання. Також ми зауважуємо, що фіторізноманіття збагачується біля країв лісонасадження, де більше світла. Тобто формуємо поняття і про динаміку рослинного покриву в залежності від кількості світла.

На території також відмічаємо наявність грибів, мохів, мурашок, жуків та птахів. Так як угруповання знаходиться в околицях села, звертаємо увагу учнів і на вплив антропогенних чинників, відмічаючи зміни у трав'янистому покриві, інвазійні види рослин, появу бур'янів тощо. Частина території засмічена, що свідчить про негативний вплив людини.

Підсумовуючи особливості вивчення лісонасадження як приклад лісової екосистеми, необхідно підкреслити і її освітній потенціал. Такі дослідження мають велике значення для формування екологічної свідомості. Учні знайомляться з живою природою на практиці, вчать працювати з польовими матеріалами; розвивають навички дослідника та спостерігача. Вони також можуть використовувати результати для створення проєктів, участі в конкурсах, шкільних екологічних виставках, написання науково-дослідницьких робіт по лінії МАН. Також це угруповання може бути чудовим місцем для закладання екологічних стежок, виїзних уроків або проєктних днів на природі.

Отже, лісонасадження, що розміщене в околицях с. Оболонь, є, на сьогодні, типовим лісовим угрупованням, може використовуватися для формування в учнів предметних ботанічних та екологічних понять.

Novoseletsky S.V.

**FEATURES OF THE STUDY OF PLANT GROUPINGS USING
THE EXAMPLE OF ARTIFICIAL TREE PLANTINGS**

The results of the study of plant communities using the example of an artificially created forest plantation are presented. The possibilities for students to study a number of subject-specific botanical and ecological concepts are described. The directions for conducting an excursion to this group are given, its goal, objectives, and research methods are formed.

ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ПРОЦЕС ВИКЛАДАННЯ АГРАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Онiпко В.В., Поспєлов С.В., Поспєлова Г.Д.

Полтавський державний аграрний університет
valentya.onipko@pdau.edu.ua; sergii.pospelov@pdau.edu.ua;
ganna.pospelova@pdau.edu.ua

***Ключові слова:** освіта для сталого розвитку, аграрна освіта, біорізноманіття, агроєкосистеми, точне землеробство, екологічне землеробство, екосистемні послуги, екологічна стійкість, цифрові технології, проєктно зорієнтоване навчання, міждисциплінарний підхід.*

У сучасному світі, який стикається з глобальними екологічними, соціальними та економічними викликами, потреба у сталому розвитку набуває особливого значення [2]. Аграрне виробництво, як одна з фундаментальних галузей національної економіки, є критично важливим чинником сталого розвитку держави, забезпечуючи не лише продовольчу безпеку та економічну стабільність, але й відіграючи значну роль у збереженні біорізноманіття та природних екосистем. У цьому контексті освіта для сталого розвитку (ОСР) відіграє критичну роль у формуванні нової генерації аграріїв, здатних мислити системно, діяти відповідально та використовувати інноваційні підходи до управління природними ресурсами.

ОСР – це освіта для сталого розвитку, що спрямована на формування у здобувачів освіти системного бачення взаємозв'язків між соціальними, економічними та екологічними процесами, розвиток критичного мислення, відповідального ставлення до навколишнього середовища та здатності приймати обґрунтовані рішення задля забезпечення гармонійного розвитку суспільства, економіки та довкілля в довгостроковій перспективі [1, 5, 6]. У агрономії це означає розвиток таких напрямів, як органічне виробництво, агроєкологія, ощадливе використання водних ресурсів, зниження викидів парникових газів та забезпечення соціальної справедливості у сільських регіонах.

Традиційна аграрна освіта у змісті освітніх компонентів зосереджувала увагу переважно на технічних аспектах: агротехніках, механізації, економіці господарства. Однак сьогодні необхідне переосмислення освітніх програм [3, 4]. Викладання

аграрних дисциплін має враховувати екологічні виклики, кліматичні зміни, проблеми деградації ґрунтів і необхідність трансформації агросектору в напрямі сталості, включаючи сучасні підходи до збереження та вивчення біорізноманіття, такі як екосистемне мислення, моніторинг стану агроекосистем, застосування геоінформаційних технологій (ГІС), а також оцінка екосистемних послуг як ключового ресурсу для довгострокового планування сільськогосподарського виробництва.

Шляхи інтеграції ОСР у аграрні дисципліни передбачають:

1. Міждисциплінарний підхід у процесі об'єднання знань з агрономії, екології, економіки, соціології та біорізноманіття агроландшафтів для формування цілісного бачення сталого аграрного розвитку, що включає розуміння взаємозв'язків між видами, агроекосистемами та їх впливом на біорізноманіття, що дозволяє здобувачам оцінювати аграрну діяльність через призму екосистемних процесів та послуг.

2. Проєктно зорієнтоване навчання зреалізовується залученням здобувачів до практичних кейсів: розробка моделей сталих господарств, аналіз екосистемних послуг, оцінка впливу агроекосистем на збереження біорізноманіття, а також розробка стратегій для збереження та відновлення екологічних функцій агроекосистем, важливими аспектами є також залучення здобувачів до роботи з місцевими громадами, провідними господарствами для пошуку екологічно сталих рішень.

3. Практичну підготовку на екологічно орієнтованих господарствах, що працюють за принципами сталого виробництва та мають на меті збереження біорізноманіття через використання технологій, які підтримують здоров'я ґрунтів, водний баланс і зменшення втрат біорізноманіття в агроценозах. Одним із таких господарств є всесвітньо відоме приватне підприємство «Агроекологія» Миргородського району, як еталон органічного землеробства не тільки в Україні, а й світі. Протягом більш як 40 років в господарстві не застосовують агрохімікати та пестициди на площі понад 7000 гектар. Здобувачі можуть вивчати практичні аспекти збереження різноманітних видів у агроекосистемах. Наприклад, створення буферних смуг і живих огорож (посадка дерев, кущів уздовж полів для формування природних кордонів, такі смуги слугують середовищем для комах-запилювачів, птахів і дрібних ссавців, захищають ґрунт від ерозії та покращують мікроклімат; підтримка популяцій запилювачів (вирощування

квіткових культур та нектароносів на краях полів); встановлення домівок для диких бджіл, шмелів; виключення пестицидів або перехід на біологічні засоби захисту; запровадження сівозміни та полікультури замість монокультур, що сприяє збереженню мікрофлори ґрунту, зменшує поширення шкідників та хвороб, збагачує агробіоценоз; біологічний захист рослин (використання природних ворогів шкідників (наприклад, сонечок, трихограм); введення ентомофагів та мікроорганізмів для регуляції популяцій шкідників без хімії; збереження залишків природних екосистем у агроландшафті (недоторкані лісосмуги, болотисті ділянки, природні водойми, як осередки локального біорізноманіття, що підвищує екологічну стійкість регіону; моніторинг видового складу агроекосистем (спостереження за динамікою чисельності видів (птахів, комах, рослин) шляхом використання дронів, фотопасток, ГІС-картування для оцінки змін у біорізноманітті.

4. Інтеграція цифрових інструментів забезпечується використанням сучасних технологій для моніторингу стану біорізноманіття, зокрема геоінформаційних систем (ГІС) для картографування біорізноманіття, моніторингових систем для оцінки змін у складі флори та фауни в агроекосистемах. Включення точного землеробства дозволяє оптимізувати використання ресурсів та знижувати негативний вплив на навколишнє середовище, зокрема зберігаючи природні середовища для різних видів.

5. Формування м'яких навичок сприяє розвитку у здобувачів комунікаційних, етичних, лідерських навичок, а також здатності працювати в команді для вирішення проблем, пов'язаних з біорізноманіттям, екологічною стійкістю та соціальною відповідальністю. Важливою складовою є навчання відповідального ставлення до навколишнього середовища, враховуючи соціальні та екологічні аспекти управління природними ресурсами.

Цей підхід дозволяє зосередити увагу на важливості збереження біорізноманіття як важливого елемента сталого аграрного розвитку та підготувати здобувачів до реальних викликів у галузі, використовуючи сучасні технології та екологічні методи.

Отже, інтеграція освіти для сталого розвитку у викладання аграрних дисциплін є елементом підготовки нової генерації фахівців, спроможних відповідати на виклики часу. Впровадження

інноваційних освітніх підходів, орієнтованих на екологічну та соціальну відповідальність, дозволить не лише модернізувати аграрну освіту, а й забезпечити стійкий розвиток сільських територій, добробут громад і збереження біорізноманіття для майбутніх поколінь.

Список використаних джерел

1. Борозінець Ю. Роль вищої освіти в досягненні цілей сталого розвитку. 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/87756/1/Borozinets_mag_rob.pdf

2. Верховна Рада України. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. Законодавство України. Указ Президента № 722/2019. 2019. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text>

3. Іванов В. Інтеграція сталого розвитку у професійну освіту: виклики для України. *Проблеми сучасної освіти*. 2022. № 4(2). С. 18–23.

4. Коренева І. М. Освіта для сталого розвитку: реалії України. *Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка*. 2018. № 1(4). URL: <http://www.irbisnbuv.gov.ua>

5. Левченко О. Екологічна свідомість у професійній освіті: виклики та перспективи. *Освітній простір України*. 2020. № 3(1). С. 24–30.

6. Оніпко В. В. Екологічне виховання майбутніх учителів природничих наук в контексті сучасної парадигми сталого розвитку. *Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку* : зб. наук. праць II Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 26 червня 2020 р.) / М-во освіти і науки України; Полтав. держ. аграр. Акад. [та ін.]. Полтава, 2020. С. 154–159.

Onipko V.V., Pospelov S.V., Pospelova G.D.
INTEGRATION OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF TEACHING AGRICULTURAL DISCIPLINES

The article explores the integration of education for sustainable development into agricultural curricula, highlighting its role in biodiversity conservation, ecosystem services, and the use of digital technologies for resilient and responsible farming practices.

ОЦІНКА УСПІШНОСТІ РЕІНТРОДУКЦІЇ РІДКІСНИХ ВИДІВ У КРЕМЕНЕЦЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ

Онук Л.Л.

Кременецький ботанічний сад

Ключові слова: біорізноманіття, відновлення, реінтродукція, рідкісні види, повернення до дикого стану.

Відновлення природних запасів охоронюваних і господарсько важливих дикорослих рослин через створення штучних популяцій є необхідною складовою для виконання рішень Міжнародної конвенції про збереження біорізноманіття, що поєднує методи збереження генофонду як *ex situ*, так й *in situ* [1; 2, с. 10].

Втрата рослинних видів зменшує біорізноманіття, що може мати непередбачувані наслідки для екосистем і людей. Реінтродукція таких видів допомагає адаптуватися до зміни клімату, оскільки повернення місцевих рослин може зменшити ерозію ґрунтів, підвищити вуглецевий баланс тощо. Реінтродукція рослин є необхідною для відновлення і збереження стабільних та функціональних екосистем, що дозволяє забезпечити стійкий розвиток як природного середовища, так і суспільства загалом.

Відновлення видів шляхом реінтродукції у Кременецькому ботанічному саду розпочато у 2017 році з метою збереження генофонду, посилення деградуючих природних та створення штучних популяцій зникаючих видів рослин Кременецьких гір. Дослідження проводили відповідно до методичних рекомендацій з реінтродукції рідкісних видів рослин, залучаючи пропагули у вигляді насіння та посадкового матеріалу рідкісних видів, отриманих з колекційних ділянок Кременецького ботанічного саду. Формування реінтродукційних популяцій здійснювали на основі методики В. В. Птиці [3, с. 5]. Реінтродукційні локуси закладалися упродовж 2017-2024 рр. у межах установи в урочищах: Гора Воловиця, Польське кладовище, Біля Зуба, Старий кар'єр і прилегла до нього лісова ділянка, котрі знаходяться у виділах 83, 76, 59 та 63, 36 і 19 території ботанічного саду, відповідно. Всього закладено

15 реінтродукційних локусів, у тому числі 12 локалітетів на відкритих ділянках та 3 – у лісових масивах. Моніторинг проводили за 5 маршрутами різної віддаленості. У межах реінтродукційних заходів було залучено 20 видів рідкісних рослин, у т.ч. 12 – червонокнижних.

За нашими спостереженнями, погодні умови визначають стан реінтродуцентів. Раннє настання весни з поступовим підвищенням температурного режиму сприяють утворенню достатньої вегетативної маси, в результаті чого створюються сприятливі передумови для росту й розвитку реінтродуцентів. У випадку різкого підвищення температури повітря та швидкого пересихання верхнього шару ґрунту в рослин-реінтродуцентів скорочується період для розвитку вегетативної маси, вони швидко переходять до формування генеративних органів.

Один і той же вид неоднаково розвивається у різних локусах і локалітетах. Загалом 90% видів відновили вегетацію, 6% – проходять усі стадії розвитку, 12% – бутонують і квітують, 8% – не зав'язують плодів після квітання, а *Dictamnus albus* L. не утворює насіння в плодах. 4 види лише вегетують та розростаються без генеративних ознак. Частка видів, які вступають у фази квітання та плодоношення зменшується з кожним наступним вегетаційним сезоном.

Повернення до дикого стану впливають не лише на виживання, а й на габітус рослин. 70% видів в процесі реінтродукції набули природного габітусу, у 12% – габітус наближався до таких як у культурі, тобто перевищував природний, а в 18% – був гіршим за природний, коли рослина не досягала свого повного розвитку, тобто були низькорослими та кволими.

Зафіксовано природне самовідновлення окремих видів, яке має насіннєве походження [4, с. 27] та збільшення чисельності у 3 видів вегетативним шляхом. З обережністю можна стверджувати, що на 7 році реінтродукції такі рідкісні види як *Allium ursinum* L. (рис. 1) та *Leucojum vernum* L. почали формувати власні популяції.

Рис. 1. Ювінільні та іматурні особини *Allium ursinum* L. в реінтродукційному локусі

Не зважаючи на загальну стабільність, адаптація реінтродуцентів не є безпроблемною, навіть після 7-ми літнього процесу реінтродукції. Певні види та екземпляри стикаються з труднощами такими, як несприятливі едафічні, погодні умови, конкуренція з іншими видами або дія патогенів. 7 видів демонструють повну збереженість особин, два – понад половину, а 3 – суттєво збільшили свою чисельність у локусі завдяки самовідновленню. Таким чином 26% досліджуваних видів демонструють хороший рівень пристосування до природного середовища.

Закономірно, що після III вегетаційного сезону починає різко зростати частка видів з низькою успішністю пристосування до нових умов. Загалом, спостерігається тенденція до щорічного зменшення частки видів з високою успішністю.

Список використаних джерел

1. UNTC. United Nations Treaty Collection. URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8&chapter=27&clang=_en (date of access: 13.05.2025).

2. Черевченко Т. Роль ботанічних садів України в збереженні та збагаченні рослинного різноманіття. *Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття*. 2009. № 19-21. С. 10–11.

3. Птиця В. Біологічні основи збереження раритетних видів рослин ex situ на південному сході України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05. Київ, 2008. 22 с.

4. Онук Л., Глущенко Л. Збереження цінних популяцій цибулі ведмежої (*Allium ursinum* L.). *Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень*. Мат-ли VI Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Путила Чернівецька область, 12-13 жовт. 2023 р.). Чернівці, 2023. С. 25–28.

Onuk L.L.

ASSESSMENT OF THE SUCCESS OF RARE SPECIES REINTRODUCTION IN THE KREMENETS BOTANICAL GARDEN

*The results of rare species conservation through reintroduction in the Kremenets Botanical Garden are presented. Upon returning to wild conditions, 90% of species resume vegetative growth, 6% complete all developmental stages, 12% bloom, and 8% do not produce fruit. 70% of the species acquire a natural habitus; in 12%, the habitus is similar to that in cultivation, and in 18% it is poorer than the natural form. By the 7 year of reintroduction, *Allium ursinum* L. and *Leucojum vernum* L. began forming self-sustaining populations.*

ІСТОРИЯ, ІНТРОДУКЦІЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ *Magnoliaceae* Juss У САДОВО-ПАРКОВОМУ МИСТЕЦТВІ

Палагеча Р.М.

*Ботанічний сад ім. академіка О. В. Фоміна
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
palagecha@ukr.net*

Ключові слова: *інтродукція, магнолія, релікти, стійкість, збереження, колекція, національне надбання.*

Родина *Magnoliaceae* Juss – одна із найдавніших родин покритонасінних. Відбитки листків, плодів, насіння, квіток магнолієвих відомі із ценоманських відкладень у Європі та Східній Америці. Палеонтологічні знахідки свідчать про поширення давніх представників роду в крейдяному та третинному періодах по всій північній півкулі до сучасних арктичних областей. Їхні викопні залишки знайдені в північній Європі, Північній Америці, на Алясці, в Гренландії, на Шпіцбергені, на теренах України – в палеоцені Путивля (Сумська обл.). Обширність районів зростання магнолій у древні часи зумовлена високою пристосованістю реліктів, які й сьогодні культивують у різних кліматичних умовах. У першій половині крейдяного періоду (67-135 млн років тому) голонасінні рослини почали поступатись квітковим, котрі виявилися більш пристосованими до мінливих умов середовища – як і магнолії.

Актуальність вивчення та поширення магнолій зумовлена інтересом до їхньої філогенії, а також збереження та практичного використання рослин з високими декоративними якостями [1-3]. В культурі за межами природного ареалу вони відомі вже більше 300 років [4].

На сьогоднішній день, значна кількість магнолієвих знаходиться на межі зникнення з природних місцезростань. Найбільша концентрація магнолієвих, більш ніж 40% усіх видів, зростає у Східних Гімалаях, Південно-Західному Китаї, в Індокитаї. В останні роки проводилось багато заходів по інспектуванню популяцій видів магнолій, що знаходяться під загрозою та науковці приймали конкретні міри захисту, а саме

висаджували саджанці магнолій, із найбільш загрозливим статусом (зникнення), з розсадників у природу.

За останніми даними *The red list of Magnoliaceae* [5, 6], родина включає 12 родів та понад 240 видів, поширених головним чином в субтропічних областях Північної півкулі.

Не дивлячись на велике наукове, культурне і соціально-економічне значення родини *Magnoliaceae*, до недавня не було проведено повної оцінки природоохоронного статусу усіх видів родини. У 2007 та 2016 році під егідою Міжнародного об'єднання збереження природи (IUCN) вийшла Червона книга родини Магнолієвих. Автори подають загальну кількість таксонів родини як – 245. Серед цієї кількості тільки 2 таксони належать до роду *Liriodendron*, інші – рід *Magnolia*. Критерії IUCN були застосовані до 151 з них. 94 таксони залишились неоціненими. Переважно це ті таксони, для яких не вдалось зібрати інформацію по просторовому поширенню. Допускається, що деякі з таких видів знаходяться під загрозою зникнення, а деякі, навпаки, можуть потрапити в категорію «що викликають найменшу загрозу зникнення». На сьогоднішній день немає точних даних, щоб дати однозначну відповідь. 131 таксон роду *Magnolia* L., відмічено, як той, що потребує охорони на глобальному рівні.

Магнолії відомі і дуже цінні рослини не лише за декоративними особливостями, але і багатим біохімічним складом, окремі речовини (фенольні сполуки, ефірні олії) якого використовуються у медицині та парфумерії вже більше 2000 років. Сучасна східна медицина теж дуже широко використовує сировину магнолій для виготовлення лікарських препаратів, які використовують для лікування серцево-судинних хвороб, дихальних шляхів, онкозахворювань тощо. Тому магнолії часто піддаються варварському нападу людей, котрі знімають кору – багатофункціональну тканину у якій і накопичується найбільше лікарських речовин, а відповідно рослина – гине. Із *M. officinalis* заготовлюють кору та бруньки. Тропічні види магнолій використовують як будівельний матеріал. Більшість популяцій магнолій страждає все-таки від надмірного вирубування лісів у Китаї, Японії, Колумбії, В'єтнамі, Бразилії тощо. На місці вирубаних територій ведуться сільськогосподарські роботи (закладаються плантації кави, бананів та ін.). Популяції магнолій оголяються, стають вразливі та зникають.

У зв'язку із цим гостро постає питання охорони магнолій у природі, а також інтродукція їх у ботанічні установи Світу. Дуже велику роль у цьому відношенні відіграють Ботанічні сади та дендропарки, які вводять та адаптують нові види магнолій, зберігають цінні реліктові види, розмножують та поширюють їх в озелененні міст своїх країн. Завдяки таким установам у реліктових екзотів є шанс врятуватись від натиску людей і розвитку цивілізації та довго жити в умовах культури, а також відновитись у природних місцях зростання в межах робіт з реінтродукції.

Інтродукцію магнолій у Києві розпочато Ботанічним садом ім. акад. О. В. Фоміна у 1905 році [7]. Рослини привозили із розсадників Німеччини, Угорщини, коли директорами саду були ще С. Г. Навашин, О. В. Фомін, І. П. Білокінь. Нині створена найбільша в Україні колекція, яка налічує більше 70 видів, гібридів та форм. Колекція використовується для комплексних досліджень, а також, як маточник для розмноження магнолій в Україні та далеко за її межами.

Цінний генофонд рідкісних гарноквітуючих рослин зростає у експозиціях дендрарію та на ділянці «Сад магнолій». Вони гарно квітують, плодоносять, зимостійкі. Із 21 диких видів в колекції представлено 10 видів китайських магнолій, таких як: *Magnolia cylindrica*, *M. denudata*, *M. dawsoniana*, *M. liliflora*, *M. officinalis*, *M. sprengeri*, *M. wilsonii*, *M. biondii*, *M. zenii*, *M. sinensis*. Японський ряд представлений 5 видами: *M. obovata*, *M. sieboldii*, *M. kobus*, *M. salicifolia*, *M. stellata*. Північно-американські магнолії у нашій колекції представлені 6 видами: *M. acuminata*, *M. ashei*, *M. macrophylla*, *M. tripetala*, *M. virginiana*, *M. grandiflora*.

У зв'язку із актуальністю та великою зацікавленістю науковцями Світу родиною *Magnoliaceae* Juss, нами проводяться комплексні фізіолого-біохімічні та анатомо-морфологічні дослідження рослин роду *Magnolia* L. Ці напрямки досліджень є актуальними та науково обґрунтованими, зокрема з метою:

- встановлення рівня стійкості магнолій до кліматичних та антропогенних факторів в Україні;
- уточнення таксономічної належності на ранніх етапах морфогенезу видів магнолій, котрі належать до різних систематичних груп;
- використання у науково-дослідній і навчальній роботі; у декоративному озелененні з адаптованими зимостійкими та високо декоративних магноліями;

– інтродукції нових таксонів магнолій у кліматичні умови України, для розмноження та збереження цінних реліктових рослин.

Досліджувані види інтродукованих у Ботанічному саду ім. академіка О. В. Фоміна магнолій належать до різних систематичних груп, що походять із інших географічно-кліматичних регіонів планети. Тому встановлення рівня зимостійкості магнолій при їх інтродукції є актуальним, оскільки за нових кліматичних умов може змінюватись спрямованість пристосувальних реакцій на клітинному та тканинному рівнях.

Механізми адаптивної стратегії магнолій у наших кліматичних умовах визначаються комплексом фізіологічних та анатоמו-морфологічних пристосувальних ознак покривних та паренхімних тканин пагонів магнолій, що відповідають за процес перезимівлі рослин. Багаторічними спостереженнями та нашими дослідженнями встановлено, що саме тканини однорічних пагонів є найбільш вразливими структурами. У суворі зими зафіксовано пошкодження пагонів морозами – утворення морозобоїн, або ж відбувалось зимове висихання пагонів слабо зимостійких видів (*M. liliflora*, *M. stellata*, деякі декоративні форми гібриду *M. x Soulangeana*).

Проведеними нами системними дослідженнями стосовно формування покривних тканин – епідерми, перидерми, а також кутикули і стану їх важливих функціональних утворень – сочевичок встановлено, що вони захищають пагони магнолій від несприятливих факторів зовнішнього середовища, зокрема, у зимовий час: 1) завдяки низькій теплопровідності корку пагони магнолій вимерзають менше, особливо при різких змінах температури; 2) корок також забезпечує захист пагонів від надмірного випаровування (особливо у зимовий період), коли надходження води до клітин паренхіми кори є мінімальним, а деякі процеси біохімічних перетворень тривають.

Люди зацікавились магноліями кілька століть тому. Увагу привертали великі красиві квітки білого, рожевого, пурпурового кольорів, незвичайне листя та яскраво забарвлені плоди. Магнолії переносили з природних умов і висаджували біля храмів, в імператорських та ботанічних садах.

Листопадні види магнолій, які ростуть у гірських лісах Японії, Китаю, Кореї, Північної та Центральної Америки, перспективні для інтродукції в умовах помірного та субтропічного клімату України.

Внаслідок багаторічних еколого-біологічних та фізіолого-біохімічних досліджень визначені умови успішного насінневого та вегетативного розмноження. Вивчені інтенсивність транспірації, пігментна система листків, що важливо для вибору місця висадження магнолій. Досліджена динаміка оводненості тканин пагонів в осінньо-зимовий період, дихання, вуглеводний обмін та з'ясовані деякі теоретичні положення зимостійкості листопадних магнолій. Вивчено вплив мінерального живлення та ретардантів на ростові процеси, водний, ферментний обміни тощо [8].

З кожним роком магнолії набувають дедалі більшої популярності у садово-парковому мистецтві. Вони збагачують асортимент гарноквітучих рослин, надають краси садам і паркам України. Магнолії гарно квітують, плодоносять, зимостійкі. У розсаднику та в теплиці вирощуємо сіянці і саджанці нашої репродукції, задовольняючи потребу ботанічних садів та дендропарків. Водночас це поліпшує асортимент екзотів та сприяє збереженню рідкісних реліктових рослин.

Колекція магнолій є провідною колекцією деревних рослин нашого Ботанічного саду, яка у 2021 році рішенням Кабінету Міністрів України набула статусу Національного надбання [9].

Підсумком науково-виробничої роботи стало створення колекції магнолій та «Саду магнолій», які є Національним надбанням і гордістю Ботанічного саду ім. академіка О. В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка та всієї України.

Список використаних джерел

1. Коршук Т. П. Магнолії. *Квіти України*. К., 1999. 64 с.
2. Минченко Н. Ф., Коршук Т. П. Магнолии на Украине. К. : Наукова думка, 1987. 184 с.
3. Коршук Т. П., Палагеча Р. М. Магнолії (*Magnolia L.*) : монографія. К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. 207 с.
4. Treseder N. G. *Magnolias*. London.-Boston: Faber et Faber, 1978. 225 p.
5. Cicuzza D., Newton A., Oldfield S. *The Red List of Magnoliaceae*. Cambridge, UK, 2007. 56 p.
6. Nianhe Xia, Yuhu Liu & Hans P. Nooteboom. *Flora of China*. 2008. FOC. Vol. 7. P. 48.
7. Фомін О.В. Наслідки акліматизаційних спроб у Київському Ботанічному саду. *Вісник Київського Ботанічного саду*. К., 1925. Вип. II. С. 3–8.

8. Палагеча Р.М., Таран Н.Ю., Бацманова Л.М. Фізіологія зимостійкості та інтродукції деяких видів роду магнолій (*Magnolia* L.) в умовах Київського Полісся : монографія . К. : Фітосоціоцентр, 2009. 167 с.

9. Kolomiychuk V., Palagecha R. Collection of Woody Plants of the O.V. Fomin Botanical Garden. 9 th European Botanic Gardens Congress (16-20 May, 2022, Budapest). Szen Istvan University, 2022, P. 95.

Palagecha R.M.

HISTORY, INTRODUCTION, CONSERVATION AND USE OF REPRESENTATIVES OF THE FAMILY *Magnoliaceae* Juss IN LANDSCAPE DESIGN

The Magnoliaceae Juss family includes 12 genera and over 240 species, distributed mainly in the subtropical regions of the Northern Hemisphere. The introduction of magnolias in Kyiv was initiated by the Botanical Garden named after Acad. O. V. Fomin in 1905. Currently, the largest collection in Ukraine has been created, which includes more than 70 species, hybrids and forms. The collection is used for comprehensive research, as well as as a mother plant for the propagation of magnolias in Ukraine and far beyond its borders. The result of scientific and production work was the creation of a collection of magnolias and the «Magnolia Garden», which are the National Heritage and pride of the Botanical Garden named after Acad. O. V. Fomin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv and all of Ukraine.

ПРИРОДНИЧА ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Пивовар Н.М.

*Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка
pivovarnm965@ukr.net*

Хілінська Т.В.

*Полтавський державний медичний університет
Thilinska1972@gmail.com*

***Ключові слова:** природнича освіта; сталий розвиток; екологічна свідомість; екодидактика; інтеграція наук; екологічна культура; освітні інновації; громадянська участь; цифрові технології в освіті; міжгалузева взаємодія.*

У ХХІ столітті людство стикається з надзвичайно складними викликами: зміна клімату, деградація довкілля, зменшення природних ресурсів, зменшення біорізноманіття. Усі ці загрози мають глобальний характер і потребують негайних дій. Одним із найефективніших шляхів подолання екологічних криз є розвиток природничої освіти, орієнтованої на принципи сталого розвитку. Освічене суспільство здатне ухвалювати зважені рішення, дбати про навколишнє середовище та жити в гармонії з природою.

Природнича освіта охоплює комплекс знань про живу та неживу природу, процеси, що відбуваються в екосистемах, взаємозв'язки між людьми й довкіллям. У контексті сталого розвитку вона набуває міждисциплінарного характеру, поєднуючи екологічні, соціальні та економічні аспекти.

Освіта для сталого розвитку (ОСР) має на меті [1]:

- формування екологічної культури;
- розвиток критичного мислення;
- підвищення рівня екологічної свідомості;
- виховання відповідального ставлення до природи та суспільства.

Природнича освіта, зорієнтована на ці цілі, сприяє становленню активного громадянина, здатного впливати на майбутнє планети. Заклади освіти відіграють суттєву роль у формуванні екологічно грамотної особистості. Впровадження інтерактивних методів навчання, польових досліджень, проєктної

діяльності та STEAM-підходу дозволяє студентам краще зрозуміти складні екологічні процеси.

До ефективних форм роботи слід віднести: екологічні тренінги та ігри; участь у природоохоронних акціях; робота в екологічних гуртках; створення навчальних екологічних стежок; співпраця з місцевими громадами та природоохоронними організаціями [4].

Незважаючи на актуальність, поширення природничої освіти для сталого розвитку стикається з низкою суттєвих перешкод. Насамперед, спостерігається нестача кваліфікованих педагогічних кадрів, які володіють сучасними екодидактичними підходами, що передбачають міждисциплінарність, інтерактивність, критичне мислення та навчання на основі реальних екологічних проблем. Багато викладачів не мають змоги проходити системне підвищення кваліфікації з питань сталого розвитку, екологічної освіти чи використання цифрових технологій у навчанні.

Другою проблемою є обмежене фінансування екологічних освітніх проєктів у закладах освіти, зокрема для організації польових досліджень, облаштування навчально-дослідних ділянок, оснащення екокласів або реалізації учнівських і студентських ініціатив. Через це практична складова природничої освіти часто залишається недостатньо розвиненою, а інноваційні підходи – недоступними.

Крім того, відчутною є недостатня інтеграція природничих і соціальних наук, що унеможливорює комплексне розуміння екологічних проблем. Сталий розвиток передбачає тісний зв'язок між екологічними, економічними та соціокультурними чинниками, проте в більшості навчальних програм ці зв'язки подаються розрізнено або поверхнево [3].

Також існує відсутність міжгалузевої координації між закладами освіти, місцевими органами влади, екологічними інституціями, науковими установами та бізнесом. Це ускладнює реалізацію спільних проєктів, упровадження екологічних інновацій у навчальний процес та розвиток навчально-практичної інфраструктури.

До інших бар'єрів слід віднести низький рівень мотивації здобувачів освіти до вивчення екологічних дисциплін, що пов'язано як із недооцінюванням значення цих знань у суспільстві, так і з браком сучасного, прикладного, життєво значущого

контенту у навчальних програмах. Подолання цих перешкод вимагає стратегічного підходу, залучення інвестицій у педагогічну освіту, перегляду змісту навчання, стимулювання міждисциплінарних досліджень та активізації міжгалузевої взаємодії.

Ці виклики ускладнюють формування цілісного екологічного світогляду в здобувачів освіти та знижують ефективність природничої освіти як інструменту сталого розвитку. Крім того, часто спостерігається фрагментарність екологічних знань, що подаються без урахування реальних екосоціальних контекстів. Це, у свою чергу, призводить до недостатнього розуміння причинно-наслідкових зв'язків між людською діяльністю та станом навколишнього середовища [3].

Ще одним бар'єром є брак інноваційних методик, які сприяли б активному залученню молоді до вирішення актуальних екологічних проблем. Часто природнича освіта обмежується теоретичним навчанням, тоді як практична діяльність, дослідницькі проекти та громадянська участь залишаються поза увагою. Відсутність системної державної політики щодо екологізації змісту освіти також гальмує впровадження принципів сталого розвитку в навчальні програми.

Таким чином, подолання зазначених перешкод потребує комплексного підходу, що включає підвищення екологічної компетентності та майстерності педагогів, інтеграцію екологічних знань у міждисциплінарні освітні модулі, розширення партнерств між освітніми установами, науковими установами, громадськими організаціями та органами влади. Лише за умов системної підтримки та координації можна забезпечити ефективне функціонування природничої освіти як основи для формування екологічно свідомого суспільства [5].

У сучасних умовах особливої актуальності набувають цифрові технології, які можна ефективно застосовувати у природничій освіті: геоінформаційні системи (ГІС), віртуальні лабораторії, онлайн-курси з екології та сталого розвитку. Зростає значення неформальної освіти – екофестивалів, медіапроектів, освітніх платформ. Такі цифрові інструменти дозволяють моделювати екологічні процеси, проводити дистанційні польові дослідження, аналізувати динаміку змін ландшафтів, розробляти інтерактивні карти біорізноманіття. Наприклад, використання ГІС

у навчальному процесі допомагає студентам вивчати просторові закономірності поширення інвазійних видів чи зміни землекористування. Віртуальні лабораторії, як-от *PhET*, *Labster* або *EcoLab*, створюють безпечне середовище для моделювання екологічних експериментів без ризику для довкілля [2].

Серед ефективних форм неформальної освіти можна виокремити участь у всеукраїнських екоініціативах, таких як «Let's do it, Ukraine!» або міжнародних проєктах «Eco-Schools» та «Earth Day Network». Освітні платформи типу *Coursera*, *EdX*, *Prometheus* пропонують курси з кліматичних змін, екологічного менеджменту, сталого розвитку, доступні для широкої аудиторії.

Особливу роль відіграють еколого-просвітницькі медіапроєкти: документальні фільми, екоподкасти, блоги, сторінки у соціальних мережах. Наприклад, створення студентських відеоблогів на тему збереження природи або інтерактивних презентацій про локальні екопроблеми сприяє розвитку екологічної свідомості та медіаграмотності одночасно [4].

Таким чином, поєднання цифрових технологій і неформальних освітніх практик розширює можливості природничої освіти, роблячи її більш гнучкою, доступною та наближеною до реального життя. Це важливий крок до формування нової генерації громадян, здатних приймати екологічно виважені рішення.

Майбутнє – за партнерським підходом: школа – влада – громада – бізнес. Саме така взаємодія забезпечить формування екологічно свідомих громадян, здатних забезпечити сталий розвиток країни.

Отже, природнича освіта для сталого розвитку – це не лише про знання, а й про цінності, поведінку та стиль життя. Вона має стати невід'ємною складовою всієї освітньої системи. Тільки завдяки усвідомленому ставленню до природи, критичному мисленню та активній громадянській позиції ми зможемо побудувати майбутнє, в якому гармонійно співіснують людина і природа.

Список використаних джерел

1. Горошва Л. А. Освіта для сталого розвитку: теорія, методологія, практика. Київ : БІНПО, 2022. 102 с.

2. Загвойська Л. Д. Концептуалізація еко-інновацій у контексті сучасного еколого-економічного дискурсу. *Вісник Одеського*

національного університету. Серія: Економіка. 2014. Т. 19. Вип. 2(5). С. 17–20.

3. Міщенко Н. В., Пивовар Н. М. Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України. *Основні цілі стратегії сталого розвитку: проблеми та перспективи* : мат-ли I Міжнар. наук.-практ. форуму (м. Полтава, 26 вересня 2024 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 477–480.

4. Оніпко В. В. Екологічне виховання майбутніх учителів природничих наук в контексті сучасної парадигми сталого розвитку. *Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку* : зб. наук. праць II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 26 червня 2020 р.) / М-во освіти і науки України ; Полтав. держ. аграр. акад. Полтава, 2020. С. 154–159.

5. Пивовар Н. М., Хілінська Т. В. Еколого-валеологія як наука про відображення стерео-системи екологічної й валеологічної єдності особистості й оточуючого середовища. *Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання спорту і здоров'я людини* : мат-ли VII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (м. Полтава, 18-19 квітня 2024) ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. С. 175–177.

Pivovar N.M., Khilinska T.V.

SCIENCE EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: CHALLENGES, PROSPECTS AND WAYS OF TRANSFORMATION

The article highlights the role of science education in achieving sustainable development. It examines key challenges, including lack of funding and integration, and emphasizes innovative methods, digital tools, and partnerships to build environmental awareness and responsibility.

ДИНАМІКА ДЕНДРОФЛОРИ ПОДВІР'Я ЛІЦЕЮ № 14 «ЗДОРОВ'Я» У М. ПОЛТАВА

Пилипенко Н.М., Кривошапка Т.І.

Комунальний заклад «Полтавська гімназія «Здоров'я» №14

Полтавської міської ради Полтавської області

lyceum14.zdorovia@gmail.com

Ключові слова: *рослинне різноманіття, територія ліцею, озеленення, екологічний стан, історичний ракурс.*

Територія навчального закладу є не лише місцем для здобуття знань, але й важливим екологічним та виховним простором, що формує ставлення учнів до природи і до себе особисто. Ліцей №14 «Здоров'я» має 60-річну історію. Тому дендрофлора пришкольньої території є об'єктом дослідження учнів, що навчаються у класах біотехнологічного профілю.

Як стверджує А. Добровольський, «біологічне різноманіття складається з видового, популяційного, ценотичного, генетичного різноманіття. Людина є невід'ємним елементом біологічного різноманіття і поза ним існувати не може» [6]. Українські вчені зауважують, що «для людини біологічне різноманіття представляє самостійну екологічну, генетичну, еволюційну, соціальну, економічну, наукову, освітню, естетичну, рекреаційну, національну цінність» [2]. О. Байрак, В. Самородов і Т. Панасенко зазначають, що «досить важливим соціально-екологічним аспектом є збереження...осередків різноманіття культивованої дендрофлори, як джерела пізнання закономірностей взаємодії природнього середовища і суспільства» [3]. Дослідження біорізноманіття рослин на території ліцею дозволяє оцінити екологічний стан території, виявити цінні види та визначити напрямки подальшої оптимізації зелених насаджень. Спостерігаючи за ними, згадується Біблійний вірш: «Усе Він створив гарним у свій час» [1, Проп.3:11]. «Саме паркові насадження діють на людину як психоемоційний фактор, позитивно впливають на організм після тривалої праці, знімають напругу, нервеве збудження, підвищують настрої» [7].

Метою досліджень є вивчення видового різноманіття рослин на території Ліцею № 14 та аналіз змін у складі насаджень протягом часу. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:

1. Провести інвентаризацію дерев, кущів та квітів, що ростуть на території ліцею.
2. Описати історичні зміни у видовому складі насаджень, зокрема у березовій алеї.
3. Охарактеризувати сучасні тенденції в озелененні території ліцею.
4. Визначити домінуючі види та їх екологічне значення.
5. Оцінити внесок учнів та педагогів у формування рослинного різноманіття ліцею.

У дослідженні були використані наступні методи: біоекологічне спостереження і фотографування; визначення видів рослин за допомогою довідників та консультацій з фахівцями; метод історичного аналізу за допомогою архівних матеріалів та опитування випускників і вчителів; картографування, а саме створення схеми території ліцею з позначенням місць розташування основних видів рослин та типів насаджень і метод статистичного аналізу.

Площа ліцею, що зайнята зеленими насадженнями, становить 7324 м². За 60 років існування навчального закладу склалася певна структура рослинного покриву, що зазнала змін. Слід зауважити, що будівля ліцею розташована у чапші колишнього стадіону «Трудові резерви» і з відкриття школи у 1964 році почалося засадження території. Фундаторкою цього процесу стала вчителька географії, яка працювала у школі з 1965 по 1984 роки, Тулузакова Ніна Борисівна. Вона є Заслуженим вчителем України. Кожного літа з навчальних туристичних походів разом зі своїми вихованцями вчителька привозила зразки рідкісних екзотичних рослин, що учні висаджували на подвір'ї. Вона разом з учнями посадила березову алею саме із сонячної сторони, куди виходять вікна більшості класних кімнат. Ніна Борисівна заздалегідь попідкувалася про комфорт на уроках. Сьогодні гілля беріз також створює мережеву тінь та особливу атмосферу в класних кімнатах як влітку, так і взимку. Традиційно під березами учні із вчителями роблять фото на згадку. Алея стала знаковою окрасою території і неодноразово оспівана у віршах:

*В міцній шкільній сім'ї усі чекають
Дзвінка останнього святкові позивні,
І тихим шелестом берізоньки вітають
І першачків своїх і класи випускні.*

В останні роки дендрофлора пришкільної території ліцею значно поповнилася за рахунок висадки півоній та різних видів кущів. Це відбувається завдяки захопленню, творчій уяві та небайдужому ставленню до праці вчительки української мови та літератури, заступника директора ліцею Наталії Федчун. У 2017 році за її ініціативою випускники та вчителі висадили троянди. Колекція поповнюється щороку та наразі нараховує більше 60 кущів. З 2021 року розпочато висаджування алеї сакур. У 2023 році було закладено іридарій. Калинову алею пам'яті про загиблих випускників закладу та батьків учнів, які поклали своє життя у цій окупаційній війні, було закладено під час Всеукраїнської акції восени 2023 року. Осередок культивованої дендрофлори на території закладу уособлює «риси історії і суспільства, постаті його добродійців, які таким чином виявляли любов до рідного краю, бажання не тільки прикрасити навколишнє середовище, але й здобути нові знання про інтродуковані та акліматизовані види, що є необхідними для науки, освіти та культури» [3].

Видовий склад пришкільної території ліцею №14 «Здоров'я» представлений такими голонасінними рослинами як сосна звичайна (*Pinus sylvestris* L.), сосна Веймутова, або сосна біла (*Pinus strobus*) та ялина європейська (*Picea abies* (L.) H.Karst.) [4]. Серед покритонасінних рослин є наступні:

- Абрикос звичайний (*Armeniaca vulgaris* Lam.)
- Береза повисла (*Betula pendula* Roth)
- Бузина чорна (*Sambucus nigra* L.)
- Бузок звичайний сортовий (*Syringa vulgaris* L.)
- В'яз гладкий (*Ulmus laevis* Pall.)
- Вишня звичайна (*Prunus cerasus* L.)
- Горіх волоський (*Juglans regia* L.)
- Горобина проміжна (*Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers.)
- Дикий виноград п'ятилисточковий (*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.)
- Дуб звичайний (*Quercus robur* L.)
- Йошта (*Ribes × nidigrolaria*)
- Калина звичайна (*Viburnum opulus* L.)
- Кампсис укорінливий (*Campsis radicans* (L.) Benth. ex Seem.)
- Керія японська (*Kerria japonica* (L.) DC.)
- Клен звичайний (*Acer platanoides* L.)

Клен ясенolistий (*Acer negundo* L.)
 Липа європейська (*Tilia europaea* L.)
 Павловнія повстиста (*Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud.)
 Півонія деревовидна (*Paeonia suffruticosa* Andrews)
 Робінія звичайна (*Robinia pseudoacacia* L.)
 Сакура сортова з білими простими квітами, форма колоновидна (*Cerasus serrulata*)
 Сакура сортова з рожевими простими квітами, форма колоновидна (*Cerasus serrulata*)
 Сакура сортова з червоними листками (*Cerasus serrulata*)
 Самшит вічнозелений (*Buxus sempervirens* L.)
 Таволга альпійська (*Spiraea alpina* Pall.)
 Таволга Вангутта (*Spiraea* × *vanhouttei* (Briot) Zabel)
 Троянди (*Rosa*)
 Форзиція поникла (*Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl)
 Шовковиця біла (*Morus alba* L.)
 Яблуня домашня (*Malus domestica* Borkh.)
 Ясен звичайний (*Fraxinus excelsior* L.)
 Ясен ланцетний (*Fraxinus lanceolata* Borbás) [5].

Історично значущим елементом дендрофлори ліцею є березова алея, що, на жаль, втрачає свою колишню велич. Проте, висаджування сакур та інших нових видів свідчить про позитивні тенденції в озелененні території. Цінними є також плодові дерева, що не лише прикрашають територію, але й мають господарське значення. Цікавим є факт першого цвітіння шести павловній, висаджених у 2022 році під час повномасштабного вторгнення рф. Наявність куртин з фіалками на газоні вказує на можливість збереження ділянок з природною рослинністю на подвір'ї.

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків ПДАУ, доцент, кандидат сільськогосподарських наук Олег Горб постійно допомагає у розвитку дендрофлори подвір'я ліцею. 12 жовтня 2023 року вчитель математики Криворудської ЗОШ, науковий співробітник комунальної установи природно-заповідного фонду дендрологічного парку загальнодержавного значення «Криворудський» Полтавської обласної ради Валентина Бабарика подарувала у Полтавський лицей № 14 декоративні рослини і передала їх через доцентів кафедри рослинництва Олександра і Марину Антонців. 13 жовтня 2023 року Олександр Антонєць організував посадку декоративних рослин на подвір'ї

Полтавського ліцею № 14. Він також розповів старшокласникам ліцею про Полтавський державний аграрний університет, про особливості навчання у Навчально-науковому інституті агротехнологій, селекції та екології, про перспективу працевлаштування в аграрній сфері, навіть у галузі квітництва та декоративного садівництва.

Отже, територія ліцею характеризується значним видовим різноманіттям рослин, що формувалося протягом 60 років. Історичні зміни у видовому складі насаджень відображають як природні процеси, себто старіння дерев, так і діяльність людини щодо висаджування нових видів. Подальші наукові розвідки будуть спрямовані на вивчення екологічних умов подвір'я, а саме складу ґрунту і рівня освітленості. Буде проведено оцінку стану окремих беріз та розробку рекомендацій щодо їх збереження. Планується боротьба з інвазійними рослинами, а саме з плющем і ясенями. Також розробляється план оптимізації зелених насаджень з урахуванням екологічних та естетичних аспектів.

Список використаних джерел

1. Святе Письмо Старого та Нового Завіту / переклад Отця Івана Хоменка. Жовква : Вид-во Отців Василян «Місіонер», 2022. 1470 с.
2. Байрак О. М., Проскурня М. І., Стецюк Н. О. та інші. Еталони природи Полтавщини. Розповіді про заповідні території. Полтава : Верстка, 2003. 212 с.
3. Байрак О. М., Самородов В. М., Панасенко Т. В. Парки Полтавщини: історія створення, сучасний стан дендрофлори, шляхи збереження і розвитку. Полтава : Верстка, 2007. 276 с.
4. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Голонасінні. Ч. І. Довідник / Кохно М. А., Пархоменко Л. І., Зарубенко А. У. та ін. ; за ред. М. А. Кохна. Київ : Фітосоціоцентр, 2002. 448 с.
5. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Ч. II. Довідник / Кохно М. А., Трофименко Н. М., Пархоменко Л. І., та ін.; За ред. М. А. Кохна та Н. М. Трофименко. Київ : Фітосоціоцентр, 2005. 716 с.
6. Добровольський В. В. Екологічні знання : навч. посіб. Київ : ВД «Професіонал», 2005. 304 с.
7. Стежинами заповідних парків Полтавщини. Екскурс в історію та сьогодення / За редакцією О. М. Байрак. Полтава : Верстка, 2009. 164 с.

Pylypenko N.M., Kryvoshapka T.I.

**DYNAMICS OF THE DENDROFLORA OF THE YARD OF
LYCEUM № 14 «ZDOROVYE» IN POLTAVA**

The article presents the results of a study of the species composition of dendroflora in the school territory of Lyceum № 14 «Health» in Poltava. Historical changes in the species composition of plantings, in particular the fate of the birch alley, are analyzed, and modern trends in landscaping the lyceum territory are characterized. The dominant plant species and their ecological significance are determined.

**ЛОПУХ СПРАВЖНІЙ (*Arctium lappa* L.)
ТА ХРИЗАНТЕМА УВІНЧАНА (*Chrysanthemum coronarium* L.)
ЯК ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ:
СЕЛЕКЦІЙНИЙ НАПРЯМ ДОСЛІДЖЕНЬ**

Позняк О.В.

*Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва
і баштанництва НААН (с. Крути, Чернігівська область)
konf-dsmayak@ukr.net*

Кондратенко С.І.

*Інститут овочівництва і баштанництва НААН
(сел. Селекційне, Харківська область)
konf-dsmayak@ukr.net*

Ключові слова: овочівництво, малопоширені культури, лопух справжній, хризантема увінчана, селекція, перспективні форми, сортовипробування.

На сучасному етапі розвитку аграрного сектору економіки пріоритетним завданням є покращення видового складу та відповідно сортименту овочевих видів рослин, створення сортів малопоширених видів рослин, придатних до вирощування у різних агрокліматичних зонах України. Проблемою залишається і вузький асортимент створюваних вітчизняними науковими установами нових сортів овочевих рослин, зокрема зеленних, малопоширених і багаторічних видів [1, с. 15-19]. Тому особливого значення для розвитку вітчизняного овочівництва набуває пошук, інтродукція та введення у широке практичне використання нових, нетрадиційних для певної зони вирощування, малопоширених, екзотичних високопродуктивних видів і форм зеленних, пряно-смакових, пряно-ароматичних, делікатесних і лікарських рослин. Селекційно-насіницька робота з малопоширеними рослинами овочевого напрямку використання є пріоритетним напрямом досліджень на Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН. В сучасних умовах актуальним напрямом селекційних досліджень є створення вітчизняного сортименту овочевих рослин, які відсутні у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні і до недавнього часу імпортувалися з-за кордону, що сприятиме повному імпортозаміщенню та дозволить вирощувати цінну овочеву продукцію виключно за рахунок

використання насіння вітчизняних сортів малопоширених видів рослин [2, с. 19-23].

В овочівництві виділяється група делікатесних коренеплідних культур, що містять у своєму складі інулін. Попит на продукцію цих рослин суттєво збільшується, оскільки у світі, й в Україні у тому числі, відмічається значне зростання захворюваності населення на цукровий діабет другого типу і багато людей страждають від ожиріння. Отже, зацікавлення дієтичними продуктами харчування, у даному випадку овочами, викликане насамперед саме цими причинами. Інулін легко засвоюється організмом і слугує заміником сахарози в дієтичному харчуванні хворих на діабет [3, с. 40-43]. На Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН проводиться селекційна робота з низкою коренеплідних делікатесних овочевих рослин, що містять у своєму складі інулін. Так, у 2024 р. до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, внесені селекційні розробки установи – сорти скорзонери іспанської Сила та вівсяного кореня Прометей [4; 5, с. 140-147]. Цінним видом, що належить до даної групи рослин і придатний для використання в овочівництві, є лопух справжній (*Arctium lappa* L.) [6, с. 108-109]. В Україні вирощується переважно як лікарська рослина [7, с. 41-42; 8, с. 35-39; 9, с. 153-154; 10, с. 83-87]: до Державного реєстру внесений сорт лікарського напрямку використання Еталон, а сортів овочевого напрямку використання немає [4; 11, с. 68; 12, с. 95-99].

Дослідження у напрямі селекції малопоширених видів рослин овочевого напрямку використання в установі проводяться за завданням 20.00.01.26. П «Розширення генофонду сортів і ліній малопоширених видів рослин овочевого напрямку використання, придатних до органічних технологій вирощування», що є складовою частиною програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук України 20 «Селекція і технології виробництва овочевих та баштанних культур» «Овочівництво і баштанництво», завдання першого рівня 20.00.01 «Теоретико-методологічна база селекційного процесу створення стресотолерантних сортів і гібридів овочевих і баштанних культур на основі сучасних методів генетики та біотехнології». Селекційна робота проводиться за загальноприйнятими методичними рекомендаціями з урахуванням біологічних особливостей

досліджуваних видів рослин [13], оцінка селекційного матеріалу на відмінність, однорідність і стабільність – за методиками Українського інституту експертизи сортів рослин [14, с. 367-376, 747-755].

Лопух справжній за овочевого напряму використання належать до коренеплідних овочів, цінуються за наявність інуліну і використовуються у дієтичному харчуванні хворих на цукровий діабет, як овочева продукція використовуються також молоді листки і черешки [6, с. 108-109]. У 2024 р. на Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН з метою розширення асортименту даного виду проведене конкурсне сортовипробування 4 створених в установі перспективних зразків. За результатами досліджень (на богарі за несприятливих погодних умов, зокрема тривалої засухи і високої температури повітря упродовж періоду вегетації рослин першого року вирощування) виділено зразок Л-2024/3Л, який вирізняється урожайністю товарних коренів 21,6 т/га, що на 35,0% більше за стандарт – сорт Еталон; масою товарного кореня 300,8 г (на 34,1% більше за стандарт), товарністю 9 балів (корінь не розгалужений, без бічних коренів) при товарності 3 бали у стандарту; довжиною 30,0 см, діаметром 4,6 см, індекс форми кореня 6,95. Вміст високомолекулярного інуліну у коренях даного зразка становить 7,7%. Встановлено, що зимостійкість рослин селекційних зразків 2023 року сівби становила 9 балів.

Другим цінним видом рослин, перспективних для використання у вітчизняному овочівництві, є хризантема увінчана (*Chrysanthemum coronarium* L., синонім – *Glebionis coronaria* (L.) Cass. ex Sprach.), овочеві форми якої формують розетку соковитих листків. Продуктивними органами є листки, молоді пагони та пуп'янки [15, с. 57-58]. Рослина синтезує важливі біологічно активні речовини: вітаміни, каротини, мікро- і макроелементи, прості та складні вуглеводи, протеїни, флавоноїди, лактони, ефірну олію; зелену масу використовують як дієтичний харчовий продукт [16, с. 34-39; 17, с. 159-162].

У розсаднику конкурсного сортовипробування хризантеми увінчаної проведена оцінка 4 перспективних зразків; за поєднанням урожайності зеленої маси та періоду господарської придатності виділений зразок хризантеми увінчаної Л-2024/4Х, урожайність якого становить 21,1 т/га, що на 131,8% більше за стандарт (сорт

густо облистяний, у салатній стадії формує соковиті пагони першого порядку, що придатні для вживання у свіжому вигляді); період господарської придатності триває 19 діб, що на 7 діб більше за стандарт. Зразок середньостиглий, початок збиральної стиглості настає на 29 добу після масових сходів (на 3 доби пізніше за стандарт). Відселектовані зразки Л-2024/1Х, Л-2024/2Х та К-2024/3Х також переважають стандарт за основними господарсько-цінними ознаками (урожайність зеленої маси більша за стандарт на 37,4-75,8%, період господарської придатності триваліший на 2-3 доби).

Комплексна оцінка перспективних форм лопуха справжнього та хризантеми увінчаної овочевого напрямку використання буде продовжена у 2025 р., за результатами якої кращі зрази будуть передані до компетентного органу для проведення науково-технічної експертизи з метою реєстрації сортів та прав на них.

На Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН проводиться селекційна робота зі створення конкурентоспроможних сортів лопуха справжнього (*Arctium lappa* L.) та хризантеми увінчаної (*Chrysanthemum coronarium* L.), придатних для використання в овочівництві. Створені перспективні форми з високими показниками продуктивності та адаптивності, проводиться їх комплексна оцінка з метою виділення кращих зразків для передачі до компетентного органу для проведення науково-технічної експертизи з метою реєстрації сортів та прав на них.

Список використаних джерел

1. Кравченко В. А., Гуляк Н. В. Підвищення ефективності селекції і насінництва овочевих рослин. *Овочівництво і баштанництво* : міжвід. темат. наук. зб. Харків : ТОВ Виробниче підприємство «Плеяда», 2014. Вип. 60. С. 15–19.

2. Позняк О. В., Кондратенко С. І. Створення вітчизняних сортів малопоширених видів рослин як фактор розширення асортименту овочевої продукції та імпортозаміщення в умовах сьогодення і післявоєнної відбудови України. *Консолідація заради майбутнього: наукові здобутки вчених задля перемоги та післявоєнної відбудови України*: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та спеціалістів (м. Полтава, 29 серпня 2024 р.) [Електронне видання] / НААН, Інститут свинарства і АПВ НААН, Полтав. держ. с.-г. досл. станція ім. М. І. Вавилова. Полтава, 2024. С. 19–23.

3. Позняк О. В. До питання збагачення українського ринку сортів рослин, що містять інулін (овочевого напрямку використання). *Досягнення та концептуальні напрями розвитку сільськогосподарської науки в сучасному світі*: мат-ли III Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 115-річчю від дня народження видатного вченого-селекціонера О. Т. Галки (с. Олександрівка, Дніпропетровська обл., 30 березня 2020 р.). Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. С. 40–43.

4. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні_04.03.2025 р. URL: <https://minagro.gov.ua/file-storage/reyestr-sortiv-roslin>.

5. Позняк О. В., Тризуб З. А., Чабан Л. В., Кондратенко С. І. Створення сортів овочевих видів рослин, що містять інулін – актуальний напрям досліджень. *Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)* : мат-ли VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (у рамках IX наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2024» (с. Крути, Чернігівська обл., 13-14 березня 2024 р.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН: у 3 т. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2024. Т. 1. С. 140–147.

6. Володарська А. Т., Склярєвський О. М. Вітаміни на грядці. Київ : Урожай, 1989. С. 108–109.

7. Куцик Т. Н. Лопух – перспективна лікарська рослина. *Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та технічних культур* : мат-ли I Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (с. Березоточа, 5-6 червня 2013 р.). Лубни, 2013. С. 41–42.

8. Грушецький Р. І., Гриненко І. Г. Оцінка можливості культивування коріння лопуха в якості сировини для одержання високомолекулярних фруктанів. *Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки*. 2017. Вип. 97. С. 35–39.

9. Білик В. В., Шенгелія Н. І. Особливості розвитку колекційних зразків *Arctium minus* (Hill) Bernk Asteraceae. *Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень* : мат-ли III Міжнар. наук. конф., (с. Березоточа, 14-15 липня 2016 р.) ; ДСЛР ІАП НААН. Київ : ТОВ «ДІА», 2016. С. 153–154.

10. Svitelskyi M. M., Ishchuk O. V., Matkovska S. I., Feduchka M. I., Pinkina T. V. (2018). Еколого-біологічні особливості лопуха великого *Arctium lappa* L. та котячої м'яти справжньої *Nepeta cataria* L. в умовах Полісся України. *Scientific Bulletin of UNFU*. 20218. №28 (3). С. 83–87. <https://doi.org/10.15421/40280317>.

11. Куценко Н. І., Білик В. В., Куценко О. О., Куцик Т. П., Тарасенко Н. І. Сорт лопуха справжнього Еталон. *Каталог інноваційних розробок НААН, рекомендованих для впровадження в агропромислове*

виробництво (2020-2023 рр.); за ред. акад. НААН Я. М. Гадзала. Київ : Аграрна наука, 2024. С. 68.

12. Куценко О. О., Корабніченко О. В., Куценко Н. І. Перспективи поширення нового сорту лопуха справжнього Еталон. *Актуальні питання та проблематика у технологіях вирощування продукції рослинництва* : мат-ли ІХ наук.-практ. інтернет-конф. / Редкол.: В. В. Гангур (відп. ред.) та ін. Полтавська державна аграрна академія, 2020. С. 95–99.

13. Сучасні методи селекції овочевих і баштанних культур / За ред. Т. К. Горової і К. І. Яковенка. Харків, 2001. 644 с.

14. Методика проведення експертизи сортів рослин групи лікарських та ефіроолійних на відмінність, однорідність і стабільність. URL: https://sops.gov.ua/uploads/page/Meth_DUS/Method_meds2020.pdf. С. 367–376, 747–755.

15. Дидів О. Й., Дидів І. В., Дидів А. І. Хризантема – квітка та овоч: перспективи вирощування. *Особливості адаптивної селекції і насінництва баштанних культур в умовах Південного степу України* : мат-ли Всеукр. заочної наук. конф., присвяченої 50-річчю від дня створення Херсонської селекційної дослідної станції баштанництва (08 жовтня 2020 р., м. Гола Пристань, Херсонська область). Гола Пристань, 2020. С. 57–58.

16. Іващенко І. В., Рахметов Д. Б., Котюк Л. А. Сезонні ритми розвитку рослин *Glebionis coronaria* (L.) Cass. ex Spach. в Центральному Поліссі України. *Біологія та екологія*. 2022. Том 8. № 1. С. 34–39. DOI: <https://doi.org/10.33989/2022.8.1.275393>.

17. Іващенко І. В., Рахметов Д. Б., Котюк Л. А. Особливості онтоморфогенезу *Glebionis coronaria* (L.) Cass. ex Spach. (Asteraceae) за інтродукції в ботанічному саду ЖНАЕУ. *Збереження різноманіття рослинного світу у ботсадах та дендропарках: традиції, сучасність, перспективи* : мат-ли міжнар. наук. конф. до 230-річчя дендропарку «Олександрія» НАН України (м. Біла Церква, 19-20 вересня 2018 р.). Біла Церква : ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. С. 159–162.

Pozniak O.V., Kondratenko S.I.

BURDOCK (*Arctium lappa* L.) AND CROWNED CHRYSANTHEMUM (*Chrysanthemum coronarium* L.) AS VEGETABLE CROPS IN UKRAINE: SELECTION DIRECTION OF RESEARCH.

At the Research station «Mayak» of Institute of Vegetable and Melons and of National Academy Agrarian Sciences of Ukraine, breeding

work is being carried out to create competitive varieties of burdock (Arctium lappa L.) and crowned chrysanthemum (Chrysanthemum coronarium L.), suitable for use in vegetable growing. Promising forms with high productivity and adaptability indicators have been created, and their comprehensive assessment is being carried out in order to select the best samples for transfer to the competent authority for scientific and technical expertise for registration of varieties and rights to them.

ВОЛОШКА СИНЯ (*Centaurea cyanus* L.): ДЕКОРАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ У ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ ТА ОЗЕЛЕНЕННІ

Поспєлов І.С., Оніпко В.В.

Полтавський державний аграрний університет
illia.pospelov@pdau.edu.ua; valentyana.onipko@pdau.edu.ua

Ключові слова: *Волошка синя, Centaurea cyanus, лікарські рослини, декоративні рослини, ландшафтний дизайн, біологічна активність, екологічне озеленення, привабливість запилювачів, стійкість до кліматичних умов.*

У сучасному ландшафтному дизайні зростає потреба у використанні рослин, які поєднують декоративну привабливість із екологічною цінністю. Однією з таких перспективних культур є волошка синя (*Centaurea cyanus* L.), що відома не тільки як дикоросла і сегетальна рослина, а й лікарська культура. На сьогодні її застосовують у декоративному озелененні завдяки простоті вирощування, стійкості до несприятливих кліматичних умов та здатності адаптуватися до різних типів ґрунтів. Важливим є й її позитивний вплив на екосистеми – залучення запилювачів, підтримка біорізноманіття та поліпшення мікроклімату в урбанізованому середовищі.

На сьогодні волошка синя є популярною декоративною рослиною, яку часто використовують у різних ландшафтних проектах. Вона відома своєю естетичною привабливістю завдяки насиченому синьому кольору крайових квіток та здатності тривалий час зберігати декоративність після зрізання.

Завдяки своїм яскравим квіткам та тривалому періоду цвітіння, волошка синя здобула широку популярність у декоративному садівництві. Її часто використовують для оформлення клумб і рабток, де вона створює яскраві кольорові акценти в композиціях. У флористиці волошка високо цінується як зрізана квітка, оскільки довго зберігає свіжість у вазі. Також вона чудово вписується в концепцію диких садів і природних ландшафтів, надаючи насадженням природного вигляду. Крім того, волошка підходить для вирощування в контейнерах і горщиках, що робить її ідеальним варіантом для озеленення

балконів і терас. У таблиці 1 наведені відомості про деякі сорти волошки та їх використання в декоративному садівництві

У дослідженні [9] було оцінено потенціал волошки синьої як спеціалізованої зрізаної квітки. Автори зосередилися на агроморфологічних та естетичних характеристиках рослини, таких як висота, кількість квітконосів, період цвітіння, яскравість кольору та тривалість свіжості після зрізання. Результати вивчення показали, що вона є перспективною рослиною для вирощування для створення композицій та букетів завдяки своєму тривалому періоду цвітіння та високо декоративним властивостям.

Таблиця 1 – Характеристики сортів волошки синьої (Pinke, G., Karcásándi, V., & Czúcz, B. (2023))

Сорт	Колір квіток	Висота, см	Призначення	Переваги застосування
Blue Boy	яскраво-синій	60-90	на зріз, квітники	класичний сорт, довге цвітіння
Black Ball	темно-бордовий (майже чорний)	80-100	на зріз, контрастні міксбордери	елегантний темний відтінок
Pinkie	ніжно-рожевий	60-80	бордюри, клумби	пастельні тони, гармонійно поєднується з іншими квітами
Snowman	чисто білий	50-70	на зріз, декоративні композиції	ідеальний для весільних тем
Boy Mix	суміш відтінків	70-100	натуралістичний стиль, лучні сади	різнобарв'я, ефект польових квітів
Polka Dot	різнокольорова суміш	30-40	контейнери, балкони	низкорослий сорт, рясне цвітіння

Вона також добре адаптована до континентального клімату, що робить її придатною для різних географічних умов. Окрім високої естетичної цінності, компоненти сировини волошки синьої мають виражену біологічну активність, зокрема антиоксидантну, антибактеріальну та протигрибкову дію, що дає можливість її використання у фармацевтичній та косметичній галузях. Насичений синій колір, що пояснюється високим вмістом антоціанів, зокрема ціаніну-3,5-диглюкозиду, має не тільки естетичне значення. У дослідженні [6] було підтверджено, що ці

рослинні пігменти мають антиоксидантну активність, що робить волошку синю ідеальним кандидатом для використання в екологічному озелененні. Крім того, ціанін, присутній у пелюстках, має антибактеріальну і протигрибкову активність, завдяки чому цю рослину застосовують в фармацевтичній та косметичній промисловості [3].

Ще однією важливою властивістю волошки є її здатність приваблювати корисних комах, таких як бджоли та метелики [8]. Це має велике значення для поліпшення біорізноманіття в садах та ландшафтних проектах. Волошка синя може стати корисним елементом у формуванні здорових фітоценозів, що є особливо актуальним для міських територій [7]. Вона також допомагає забезпечити місцевих запилювачів кормом, що сприяє збільшенню популяцій бджіл і метеликів. Враховуючи ці екологічні властивості, волошка синя може бути важливою частиною планування міського озеленення та створення сприятливих умов для розвитку місцевої фауни.

Варто зазначити, що агротехнологічні аспекти не мали глибокого обґрунтування в Україні і досліджувалися фрагментарно. Було встановлено [4], що насіння волошки синьої здатне швидко сходити у широкому діапазоні температур, що дозволяє використовувати рослину від південних до північних регіонів України, де температурні коливання можуть бути значними. В дослідженнях [5] було встановлено, що волошка здатна рости на різних типах ґрунтів і стійка до амплітуди змін температури, що робить її придатною для вирощування як зимуючої та озимої культури. Крім того, дослідження [2] вказують на те, що правильний вибір способу сівби може значно підвищити декоративні властивості рослини. Це важливо для її використання в озелененні, де естетичні характеристики є пріоритетом. Рослина також має стійкість до різних погодних умов, таких як посухи та вітри, що дозволяє включати її в ландшафтні проекти, не потребуючи значного догляду.

Заслуговує на увагу алелопатичні властивості волошки. У дослідженнях [1] було встановлено, що волошка під час вегетації може мати як позитивний, так і негативний вплив на навколишні культури залежно від умов. Зокрема, волошка може впливати на ріст злакових культур, що необхідно враховувати при плануванні її використання в композиціях з іншими рослинами. У зв'язку з цим

важливо правильно інтегрувати її в декоративні ландшафтні композиції, контролюючи її взаємодію з іншими видами рослин.

Таким чином, *Centaurea cyanus* L. здатна адаптуватися до змін у навколишньому середовищі, що робить її універсальною культурою для озеленення міських територій, ландшафтних парків та інших зелених зон. Вона має не лише високу декоративну цінність, але й позитивно впливає на екологічний стан територій завдяки своїм біоактивним властивостям. Волошка синя здатна покращити біорізноманіття, приваблюючи корисних комах, а також мікроклімат урбанізованих територій. Результати досліджень підтверджують, що волошка синя є перспективною рослиною для використання в сучасному озелененні.

Список використаних джерел

1. Бойко В.В., Данилець Р.О., Поспелов С.В., Загорулько С.П. Алелопатичний вплив насіння волошки синьої (*Centaurea cyanus* L.) на злакові культури при проростанні. *Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до сучасних технологій* : мат-ли II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. URL: dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/5064.

2. Загорулько С.П., Поспелов С.В., Клименко О.В., Бойко В.В. Вплив способу сівби на продуктивність волошки синьої (*Centaurea cyanus* L.). *Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій* : мат-ли Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. URL: dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/5452.

3. Петкова І.Б., Унгурян Л.М., Горяча Л.М. Ідентифікація флавоноїдів *Centaurea cyanus* L. *Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження* : мат-ли II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. URL: dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22768.

4. Поспелов С.В., Загорулько С.П., Клименко О.В., Николаєнко В.В. Проростання насіння волошки синьої (*Centaurea cyanus* L.) залежно від температури. *Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров'я в контексті сталого розвитку* : мат-ли регіон. наук.-практ. конф., 2012. URL: dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/5406.

5. Поспелов С.В., Запорожець В.К. Особливості онтогенезу і застосування волошки синьої (*Centaurea cyanus* L.). *Сучасні аспекти технологій у захисті рослин* : мат-ли Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Полтава, 26 листопада 2021 р.). URL: dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/12282.

6. Barros L., Pereira C., Pinela J., Roriz C., Lima L. C. F. S., Ferreira I. C. F. R. Chemical features and bioactivities of cornflower (*Centaurea cyanus* L.) capitula: The blue flowers and the unexplored non-edible part. *Food Research International*. 2018. Vol. 107. P. 592–599.

7. Pinke G., Kapcsándi V., Czúcz B. Iconic Arable Weeds: The Significance of Corn Poppy (*Papaver rhoeas*), Cornflower (*Centaurea cyanus*), and Field Larkspur (*Delphinium consolida*) in Hungarian Ethnobotanical and Cultural Heritage. *Plants*. 2023. №12(1). P. 84.

8. Siergiej A., Wójcik R., Twardowska E., Mikołajczak K. Competition between winter wheat and cornflower (*Centaurea cyanus* L.) resistant or susceptible to herbicides under varying environmental conditions in Poland. *Agronomy*. 2022. Vol. 12, No. 11. Article 2751.

9. Yiğiter S., Coskun I. Evaluation of some garden flowers as specialty cut flowers in Eskisehir province-Türkiye. *PeerJ*. 2024. Vol. 12. Article e17114.

Pospelov I.S., Onipko V.V.

**BLUE CORNFLOWER (*CENTAUREA CYANUS* L.):
DECORATIVE POTENTIAL AND ENVIRONMENTAL BENEFITS
IN LANDSCAPE DESIGN AND GARDENING**

Cornflower (Centaurea cyanus L.) is a decorative plant valued for its vivid blue petals and long-lasting freshness. It has ecological, pharmaceutical, and aesthetic significance due to its bioactive compounds, climate resilience, and ability to attract pollinators in urban greening.

МЕДОНОСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОДУ ЕХІНАЦЕЯ (*Echinacea* Moench.) В УКРАЇНІ

Поспєлов С.В., Самородов В.М.

Полтавський державний аграрний університет
sergii.pospelov@pdau.edu.ua

Ключові слова: лікарські рослини, медоносні культури, нектаропродуктивність, *Echinacea* Moench., ехінацея, інтродукція, технології вирощування.

Багато лікарських рослин мають високий потенціал як медоноси, однак їхнє використання у бджільництві для створення спеціалізованих медодайних фітоценозів досі залишається обмеженим. У зв'язку з потребою покращення кормової бази для бджіл важливим напрямом є залучення інтродукованих видів, зокрема представників роду *Echinacea* Moench. Це багаторічні рослини родини айстрових, які в природних умовах поширені на території Північної Америки – США, Канади та Мексики [4].

Серед численних видів ехінацеї, у якості лікарських, кормових, медоносних і декоративних рослин найбільш відомі ехінацея пурпурова, бліда та вузьколиста [1,6]. Водночас саме ехінацея пурпурова (*Echinacea purpurea* (L.) Moench) посідає провідне місце за поширенням і ступенем вивченості [3]. Інтродукція ехінацеї в Україну розпочалась у 1945-1946 рр. на Дослідній станції лікарських рослин у селі Березоточа на Полтавщині. Саме тут було започатковано селекційну роботу, яка згодом дала перший сорт ехінацеї пурпурової – ‘Принцеса’ [5]. Після аварії на ЧАЕС інтерес до культури значно зріс через потребу в імуномодуючих засобах. Це стимулювало ботанічні, технологічні, медичні дослідження ехінацеї в Україні. І Полтавський державний аграрний університет в цьому плані займає провідну роль, про що свідчить як проведення трьох міжнародних конференцій, захист однієї докторської та трьох кандидатських дисертацій, багаточисленні наукові та науково-популярні публікації авторів цієї статті. Нині ехінацею вирощують у більшості областей України, а Полтавська область зберігає провідні позиції у цьому напрямку.

Вітчизняними дослідниками доведено, що з другого року вегетації на одному гектарі фітоценозу ехінацеї пурпурової можна

підтримувати до 100-150 бджолосімей. Це забезпечує значні обсяги медозбору: у західному регіоні України – 75-130 кг/га, у лісостепу – 100-200 кг/га, у степу – до 200 кг/га. У наукових джерелах наводяться також максимальні показники до 350-400 кг/га. Окрім високої продуктивності, мед з ехінацеї має імуномодулюючі та радіопротекторні властивості, а пилок називають «готовими ліками», що підкреслює його цінність [7].

Автори понад 35 років досліджують ехінацею, створивши сорт 'Зірка Миколи Вавилова' (пурпурова) та перший в Україні та ближньому зарубіжжі сорт ехінацеї блідої 'Красуня прерій'. Ці сорти мають різні строки цвітіння, що дозволяє продовжити період активного медозбору. Ехінацея бліда квітує з початку червня протягом 40-55 діб, пурпурова – з початку липня, тривалість цвітіння до 75 діб. Кожна квітка цвіте 3-4 доби, а суцвіття – до 30 діб, що забезпечує постійний нектарний ресурс протягом понад 2 місяців. На площі 10 м² фіксується активна робота до 24 бджіл одночасно [4].

За літературними даними, дворічна рослина здатна виробляти до 1,3 г цукрів, а трирічна – до 2,2 г, відповідно з медопродуктивністю 1,5-3,2 г [7]. На основі біологічних особливостей автори розробили технологію формування медоносних фітоценозів, що поєднує агротехнічні та біологічні параметри, і забезпечує комплексне використання рослин. Ці напрацювання захищено п'ятьма патентами України на винаходи (заявник – Полтавський державний аграрний університет).

Серед переваг медоносних фітоценозів ехінацеї над іншими одновидовими культурами слід виокремити їхню тривалу господарську цінність: період нектаропродуктивності може тривати до 95-110 діб, охоплюючи літньо-осінній сезон. Крім того, ці насадження мають багаторічний характер використання – до 8-10 років, а мед, отриманий із ехінацеї, вирізняється високими органолептичними, харчовими та лікувальними якостями. Враховуючи це, культивування ехінацеї як медоносної культури є цілком обґрунтованим і доцільним [2].

У перший рік вегетації у відкритому ґрунті ехінацея пурпурова зазвичай перебуває в розетковій фазі. Лише з другого року вона переходить до генеративного розвитку. У цей період одна рослина здатна формувати від 0,34 до 1,68 г плодів, а на третій рік – до 4,6 г, при середній масі 1000 насінин 3,20-3,78 г.

Такі показники пов'язані з тривалим і інтенсивним цвітінням, що залежно від клімату триває від одного до 2,5 місяця. За наявними літературними джерелами, нектаропродуктивність ехінацеї в умовах Лісостепу коливається в межах 23-58 кг/га, а пилова 40-124 кг/га, що підтверджує її значення як важливої літньо-осінньої медоносної рослини [5]. У національному рейтингу медоносів України ехінацея пурпурова посідає третє місце.

Ехінацея бліда, згідно з результатами досліджень, є більш посухостійкою порівняно з ехінацеєю пурпуровою. Вона утворює м'ясисте кореневище з вертикальним потовщенням, яке легко викопується та очищується, що робить її більш економічно вигідною для промислового вирощування. Крім того, раннє цвітіння допомагає переkritи безвзятковий період на початку літа. Пилок цієї рослини вирізняється великим розміром і білим кольором, на відміну від жовтого у більшості інших видів. Маса 1000 насінин може сягати 3,5-12 грам [5].

Найкращим періодом сівби ехінацеї є рання весна. Оптимальна норма висіву 10-12 кг/га (при ширині міжрядь 45 см і лабораторній схожості насіння 75-82%). Для підвищення схожості насіння рекомендується стратифікація при температурі +4...+5 °С. Сходи з'являються на 12-15-й день після посіву, іноді – аж через 30 діб, що потребує своєчасного знищення бур'янів. Ріст рослин у перший рік повільний, активізація починається у липні. Догляд включає міжрядну обробку, прополювання та підживлення. Цвітіння стартує з другого року. За правильного догляду продуктивність плантації зберігається до 8-10 років.

Список використаної літератури

1. Буйдін В. В., Нор В. Ю., Поспелов С. В., Самородов В. М. Особливості дії екстрактів різних органів ехінацеї пурпурової на ріст колеоптилів ячменю. *Вісник Полтавської державної аграрної академії*. 2007. № 1. С. 33–39.

2. Захарія А. В., Давидова Г. І., Гоцька С. М. Медодайні властивості лікарських рослин. *Науково-виробничий журнал «Бджільництво України»*. 2022. 1(2). URL: https://www.journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/91

3. Лікарські рослини: енциклопедичний довідник / відп. ред. А. М. Гродзінський. Київ : «Українська Енциклопедія» імені М. П. Бажана; Український виробничо-комерційний центр «Олімп», 1992. 544 с.

4. Поспелов С.В. Особливості розвитку суцвіть і цвітіння ехінацеї пурпурової (*Echinacea purpurea* (L.) Moench.) та ехінацеї блідої (*Echinacea pallida* (Nutt.) Nutt.) в лісостепу України. *Вісник Полтавської державної аграрної академії*. 2012. №3. С. 35–43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14996675>

5. Поспелов С. В., Самородов В. М. Онтогенетичні підходи до створення медоносних агроценозів ехінацеї. *Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах*: Міжнар. конф., тези доп. Херсон: РВЦ «Колос» 2016. С. 154–155.

6. Самородов В., Поспелов С. Фітодізайний потенціал видів роду Ехінацея. *Біорізноманіття: інноваційна діяльність у системі екології й освіти* : Всеукраїнська наук.-практ. конф (3-4 червня 2021 р., с. Крива Руда, Семенівський р-н, Полтавська обл.). Полтава, 2021. С. 109–112.

7. Смик Г. К., Меньшова В. О. Ехінацея – дивоквіт прерій. *Пасіка*. 1995. № 1. С. 34–35.

Pospelov S.V., Samorodov V.M.

HONEY POTENTIAL OF THE GENUS *Echinacea* Moench. IN UKRAINE

Echinacea species show high potential as honey plants. Their cultivation improves bee forage, ensures long nectar flow, and provides medicinal honey. Ukrainian researchers developed productive varieties and technologies, proving their economic and ecological value.

ГАРДЕНОТЕРАПІЯ: ЗЦІЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЧЕРЕЗ ПРИРОДУ

Пугачова І.Я.

*Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді
pugacheva1976@ukr.net*

Ключові слова: позашкільна освіта, психологічна підтримка, емоційний стан, безпечне середовище, гарденотерапія, ігротерапія, екорекреація, стресогенне середовище, емоційний інтелект, екотерапія, сенсорний досвід, зелена терапія, природне середовище, реабілітація дітей.

В умовах сьогодення організація освітнього процесу стає викликом для всіх педагогів, зокрема тих, які працюють у закладах позашкільної освіти. Нині позашкільний заклад виступає як центр, що надає вихованцям психологічну підтримку, сприяє позитивному емоційному стану, сприяє спілкуванню, переключенню уваги, відволіканню від новин, зміцнює впевненість та відчуття належності до спільноти. Тому критично важливо адаптувати організацію роботи закладу та формувати освітній процес гнучко, забезпечуючи комфорт та безпеку як для дітей, так і педагогів.

Сучасні проблеми (війна, постійні тривоги, втрата рідних і друзів, зміна місця проживання) можуть негативно позначитися на самопочутті як дорослих, так і дітей. Дистанційне навчання призвело до збільшення часу, який діти проводять перед гаджетами, що теж негативно впливає на їх фізичне та ментальне здоров'я. Тому сучасні заклади освіти повинні не лише забезпечувати безпечне освітнє середовище, але і впроваджувати технології та методи, які допомагають відновити емоційний стан дітей, відволікти їх від негативних впливів навколишнього середовища, а також сприяти адаптації до соціальних умов і підтримувати їхнє психологічне та фізичне здоров'я.

Актуальною в цьому контексті є розробка ефективних методів педагогічної терапії, корекції, компенсації, ігротерапії та уроків у природі. Ці заходи спрямовані на збереження та відновлення фізичного, психічного, морального та духовного здоров'я дітей, а також на захист їх від стресогенних впливів, що

виникають в умовах сьогодення. Для вирішення цих проблем і використовують природотерапію.

Природне оточення (рослини, тварини, вода, повітря, сонце, холод, запахи, шум лісу тощо) здавна використовувалися пращурами для оздоровлення і профілактики захворювань.

Наші предки формувалися в природному середовищі і пристосовувалися до нього у процесі еволюції. З початку ембріонального зародження і до кінця свого життя людина контактує з компонентами навколишнього середовища (повітрям, водою, ґрунтом, продуктами харчування тощо).

Таким чином, життєдіяльність організму перебуває у безперервному динамічному взаємозв'язку з факторами навколишнього середовища. Ця взаємодія не повинна порушувати адаптаційних механізмів організму людини.

Під дією різних подразників внутрішнього і зовнішнього середовища людини в її організмі створюються безумовні та умовні рефлекси, що зумовлюють підтримання динамічної рівноваги, в основі якої лежить обмін речовин та енергії між організмом і навколишнім середовищем. Тому фактори навколишнього природного середовища мають ефективно впливати на здоров'я і забезпечувати нормальний перебіг усіх процесів життєдіяльності людини [4].

Тому природотерапія – це не тільки оздоровчий вплив на організм людини засобами природи, а й сукупність народних знань, прийомів і методів використання лікувальних чинників природи для профілактики і лікування захворювань, для підтримки і зміцнення здоров'я. При цьому відновлення здоров'я через спілкування з природою полягає не тільки в значному поліпшенні фізичного та психічного стану, але й у підвищенні інтелектуальних здібностей дитини [4].

Одним із напрямків екотерапії є гарденотерапія, це особливий напрям реабілітації за допомогою заохочення людей до роботи з рослинами. Назва говорить сама за себе: *garden therapy* (анг.) – лікування садом [2].

Ще задовго до того, як з'явився сам термін «гарденотерапія», стародавні цивілізації вже інтуїтивно використовували сади як місця для зцілення тіла й душі. До прикладу, легендарні висячі сади Семіраміди, створені царем Навуходносором II, які стали живою оазою посеред пустелі і були покликані зцілити тугу його дружини за рідними зеленими горами.

«Сад – це безпечне місце з доброзичливою атмосферою, куди кожен може прийти. Рослини викликають відчуття миру і спокою. Для рослин не має значення, якого кольору шкіра людини, ходить вона у дитячий садок чи коледж, бідна вона чи багата, здорова чи хвора. Рослини будуть розквітати, коли про них піклуються. Таким чином, у саду кожен може знайти впевненість у собі» [1].

Заняття з садотерапії бувають активними і пасивними. Перші – це про безпосередній контакт з рослинами: висаджування, збирання, догляд. Наприклад, формування кущів – свого роду спосіб випустити агресію, але зробити це контрольовано і без шкоди для себе і оточуючих. Якщо поливати рослини не поспішаючи, це дивним чином заспокоює й наповнює внутрішньою гармонією – ніби людина відновлюється разом із ними [5].

Пасивна садотерапія – це споглядання і спостереження за природою, за її звуками і запахами, станами, прислуховування до неї і до себе водночас, така собі медитація. Це підходить для людей, які хочуть побути наодинці і відновити внутрішній ресурс [5].

Сью Стюарт-Сміт, британська психіатрична і психотерапевтка, багато років досліджувала терапевтичний ефект від взаємодії з природою. Результати своєї праці вона виклала у книзі «Садотерапія. Як позбутися бур'янів у голові», де навела чимало прикладів позитивного впливу садівництва на психологічний стан людини: поліпшення психічного здоров'я загалом, відчуття спокою і задоволення завдяки дії гормону окситоцину та вивільненню бета-ендорфінів під час турботи за рослинами, відчуття ефективності та подальше підвищення низької самооцінки. На її думку, існує багато способів, у які можна сублімувати чи творчо спрямувати гнів, тугу й розчарування, один із них – садівництво. Копання землі, проріджування рослин і виполовання бур'янів – це форма піклування, в яких руйнацію можна використати заради росту. Обробіток землі впливає як на внутрішній ландшафт, так і на зовнішній, знімаючи агресію й позбавляючи від тривоги; по суті, це перетворювальне заняття [3].

Однією з особливостей садотерапії є перебування на свіжому повітрі. Таким чином, денне світло не лише живить наш організм, а й сприяє виробленню вітаміну D у шкірі. Сонячне світло, зокрема його синій спектр, допомагає налаштувати біологічний ритм сну й неспання, а також впливає на рівень

синтезу серотоніну. Цей гормон покращує настрій, знижує агресію, підтримує здатність до співпереживання і сприяє більш виваженому, рефлексивному мисленню.

Фізична активність і гарденотерапія чудово поєднуються, адже робота в саду – це не лише догляд за рослинами, а й природна форма фізичних вправ. Було доведено, що «зелені вправи», як їх часто називають, ефективніше знижують рівень стресу й поліпшують настрій та самооцінку, сприяють виробленню ендорфінів, дофаміну й серотоніну – гормонів, що піднімають настрій і допомагають розслабитися [3].

Частина задоволення від копання в саду – це запах вогкої землі. Аромат, відомий як геосмін, виділяється завдяки активності ґрунтових бактерій – актиноміцетів, і є приємним і заспокійливим для більшості людей. Нюховий центр людини надзвичайно чутливий до нього, ймовірно тому, що цей запах допоміг нашим доісторичним предкам знайти життєво важливі джерела. Крім поліпшення настрою завдяки фізичній праці й запаху, копання в саду допомагає регулювати рівень серотоніну за рахунок прямої дії інших бактерій у ґрунті [3].

Коли ми виходимо збирати фрукти, квіти й інші рослини в саду, очікування винагороди стимулює викид підбадьорливого дофаміну – так само воно витягувало наших палеолітичних предків із печер. Дофамін запускає види дослідницької чи пошукової поведінки, які необхідні для виживання й відіграють ключову роль у системі «винагород» мозку, що насправді радше схожа на систему пошуку, адже передчуття нагороди мотивує її більше, ніж сама нагорода. Це змушувало наших предків мисливців і збирачів уставати й іти досліджувати навколишню територію: якби вони чекали, поки зголодніють, їм забракло б енергії, щоб перетнути місцевість і дістати їжу. У результаті мозок еволюціонував, щоб винагородити нас за дослідження довкілля [3].

Отже, бажання збирати, досліджувати, доторкатися до природи – це не просто короткочасне задоволення, а еволюційно закладений механізм, який досі живе в кожному з нас. Саме завдяки йому ми отримуємо насолоду від перебування в саду, догляду за рослинами й очікування плодів нашої праці.

І сьогодні ми можемо свідомо використовувати ці природні механізми, зокрема, через гарденотерапію, яка поєднує фізичну активність, сенсорний досвід і емоційне заспокоєння.

Метод гарденотерапії в Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді вже сьогодні є дієвим

інструментом для формування екологічної свідомості, розвитку емоційного інтелекту та зниження рівня стресу серед дітей і підлітків. Водночас така діяльність природно поєднується з освітніми завданнями, зокрема, з дослідницькою роботою, яка є органічною складовою освітнього процесу Центру.

Дослідницька робота сприяє розвитку творчої особистості дитини, допомагає систематизувати, узагальнювати та поглиблювати знання у певній галузі освітнього предмету, а головне вчить гуртківців застосовувати набуті знання на практиці.

Не менш важливою функцією науково-дослідницької діяльності є стимулювання учнів до пізнання світу, себе і себе в цьому світі. Саме в цьому контексті і відбувається взаємодія дитини з природою і усвідомлення того, що людина – частина природи і все живе на Землі є однією великою родиною. І саме в цих моментах прослідковується застосування методу гарденотерапії під час освітнього процесу в нашому закладі.

Вихованці гуртків «Рослини навколо нас», «Магія рослин», «Квітникарі» залюбки працюють на навчально-дослідних земельних ділянках та в плодово-ягідному саду: планують, закладають дослідні висаджують рослини, доглядають за ними, збирають урожай.

Не втратити зв'язок з природою, особливо взимку, допомагає лабораторія квітництва та овочівництва. Вихованці разом з педагогами працюють над міні-проектами. До прикладу, вирощують зелень, пророщують зерно як вітамінний корм для тварин, розводять кімнатні рослини, закладають міні-досліди та вирощують квіткову та овочеву розсаду.

Працюючи з рослинами, чи то квітами, чи то з овочами, чи з плодовими культурами, вихованці відчують себе частиною природи, вчаться дбати про неї та про себе.

Така робота має позитивний вплив на соціалізацію та адаптацію. Доглядаючи за рослинами, діти долають замкнутість та просто радіють життю, а це дуже важливий момент у реабілітації. Особливо цей метод найбільше підходить для дітей з особливими освітніми потребами, які відвудують Центр і є нашими вихованцями.

У рамках проєкту «Екотерапія для всіх», який започаткував Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, було створено ряд локації на території закладу: «Лавандове поле» та міні-парк «Райський сад». Це пасивна гарденотерапія, бо відвідувачі мають можливість споглядати, спостерігати і насолоджуватися красою, медитувати.

Плануємо створити локацію «Сенсорна доріжка», де можна босоніж пройти різноманітними природними поверхнями, щоб отримати різні відчуття. І це буде сеанс активної гарденотерапії.

Люди, які з дитинства співіснують у гармонії з природою, живуть довше та якісніше. Вони демонструють вищий рівень активності, мають міцні соціальні зв'язки, частіше бувають у гарних місцях, харчуються здоровою їжею та рідше хворіють навіть у зрілому віці. І навпаки, ті, хто провів дитинство в обмеженому просторі, частіше інертні і малорухливі, втрачають зв'язок із суспільством, споживають нездорову їжу і мають більшу схильність до захворювань.

«Відчути себе живим і повним сил людина може тільки у природі» – відзначають учені з Університету Рочестера, штат Нью-Йорк.

Отже, природа є основним і невичерпним джерелом здоров'я, сили та творчого натхнення.

Список використаних джерел

1. Кравченко О. О., Міщенко М. С., Левченко Н. В. та ін. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами: інноваційні технології природотерапії: монографія ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2020. 144 с.

2. Мосаєв Ю. В., Дерев'яноко Н. П., Григоренко О. С. Методичний посібник з питань впровадження гарденотерапії в Україні : метод. посіб. ГО «НАМ НЕ БАЙДУЖЕ». Запоріжжя, 2020. 40 с.

3. Сью Стюарт-Сміт; пер. з англ. Яни Філоненко. Садотерапія. Як позбутися бур'янів у голові. Київ : Yakaboo Publishing, 2021. 328 с.

4. Технології природотерапії як засоби корекції здоров'я молодших школярів. URL:http://www.aphn-journal.in.ua/archive/11_2015/39.pdf

5. Ходімо в сад. URL: https://zaxid.net/hodimo_v_sad_pro_gardenoterapiyu_ta_psihologichnu_reabilitatsiyu_n1566389

Pugacheva I.Ya.

GARDEN THERAPY: HEALING AND DEVELOPMENT THROUGH NATURE

In today's challenging conditions, extracurricular educational institutions are becoming vital centers of psychological support and emotional recovery for children. One of the effective tools for emotional and physical rehabilitation is garden therapy, which harmoniously combines

communication with nature, physical activity, and educational tasks. The Poltava Regional Ecological and Naturalistic Youth Center successfully integrates elements of garden therapy into its educational process. Through research activities and practical interaction with plants, children develop ecological awareness, emotional intelligence, and social adaptation. Such a therapeutic method proves especially valuable for children with special educational needs, contributing to their recovery, development, and a sense of belonging.

ТЮЛЬПАНОВЕ ДЕРЕВО НА ПОЛТАВЩИНІ: ВІД ІНТРОДУКЦІЇ ДО СУЧАСНОСТІ

Самородов В.М.

*Полтавський державний аграрний університет
kafedra.zahystu-roslyn@ukr.net*

Халимон О.В.

*Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського
khalymon@ukr.net*

Ключові слова: ліріодендрон тюльпановий, адаптація, дендрологічні екзоти, інтродукція, паркобудівництво.

Відомо, що вмале використання у зеленому будівництві нових, надто високодекоративних рослин – справа актуальна. Адже це сприяє раціональному компонуванню найбільш привабливих видів під час озеленення [1, с. 11]. Особливо важливим є такий підхід при здійсненні реконструкції декоративних насаджень. Останнім часом для його проведення досить широко використовують представників родини Магнолієві (*Magnoliaceae*), перш за все їх різні види і сорти. Але крім них цей таксон представлений ще одним дуже екзотичним і декоративним родом, а саме – Ліріодендром (*Liriodendron* L.). До нього відноситься таке величне дерево, як ліріодендрон тюльпановий, або тюльпанове дерево (*L. tulipifera* L.). У природних умовах воно росте в центральній і південно-східній частині Північної Америки [1, с. 63].

Від 1813 р. цей вид був вперше інтродукований в Україну. І хоч відтоді минуло більше як два століття, у нашій державі цей екзот зустрічається виключно у ботанічних садах і деяких парках. З огляду на усе вище викладене, автори поставили за мету проаналізувати стан інтродукції та культивування ліріодендрона тюльпанового різними установами і приватними колекціонерами-аматорами Полтавщини.

Встановлено, що першим цю роботу розпочав В. В. Устимович у 1904 р. у створеному ним парку (1893 р.) на Кременчуччині [1, с. 63]. Умови для зростання цього виду в степу України абсолютно вирізнялися від умов його природного ареалу. Тому рослини доводилося поливати річковою водою

п'ять років поспіль не менше трьох разів протягом літа. Як відмічалось, місце посадки було вибране не найкраще, адже воно було відкрите для північних вітрів. Але при обстеженні Устимівського дендропарку через більше як 20 років після посадки дерев (сучасна куртина 3) їх було виявлено у гарному стані, адже рослини на той час вже цвіли та мали висоту п'ять метрів [3, с. 181]. За результатами інвентаризації насаджень парку в 1939 р. повідомлялося, що у парку росте лише одне дерево. При цьому констатовалося, що, хоч воно і цвіте, та його стан задовільний [1, с. 63]. Подальший ретельний облік дендрофлори Устимівського парку, здійснений у 1952 р., дозволив виявити лише парость від пеньків згаданого дерева [1, с. 63].

Другим осередком інтродукції ліріодендрона тюльпанового в нашому краї був парк Полтавської школи садівництва. Описуючи його колекцію, викладач закладу В. І. Берглезов відмічав, що «в умовах Полтави воно росте гарно й не потерпає від морозів», у висоту сягає чотирьох метрів [2, с. 154]. Згодом це підтвердилося через 20 років під час обстеження парків Полтави, що його провів О. Л. Липа [1, с. 63]. Нині у залишках від насаджень згаданого парку цей вид відсутній.

Відродження інтродукції ліріодендрона тюльпанового на Полтавщині почалося у кінці 70-х рр. ХХ ст. стараннями В. Д. Мединця у створеному ним «Дендрарію Держсортмережі» в колишньому Машівському районі [4, с. 3]. Тоді В. Д. Мединець виписував насіння цього екзоту із різних ботанічних осередків: Сочинського дендрарію (1977 р.), ботанічного саду Чернівецького державного університету (1978 р.), Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР (1981 р.), Ташкентського ботанічного саду (1984 р.). Авторам невідомі результати цих досліджень, але, мабуть, при цьому сіянці не були отримані, бо ніде у документації дендрарію це не зазначалося. Відомо лише, що тут у 1981 р. було висаджено один саджанець, завезений із Української дослідної станції квіткових і декоративних рослин [7, с. 35, 63]. Але до нашого часу, на жаль, рослина не збереглася. Вже від 1991 р. за відновлення ліріодендрона тюльпанового у колекції Устимівського дендропарку взяли його співробітники [1, с. 63]. Тоді сюди було привезено одне дерево з Ботанічного саду

імені О. В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Два інші – з Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАНУ в 1996 р. [1, с. 63]. Нині ці дерева ростуть у дендропарку і знаходяться у задовільному стані.

Другий етап впровадження ліріодендрона тюльпанового в дендрологічні колекції Полтавщини розпочався у ХХІ ст. Рівно через 100 років після першої спроби його інтродукції, навесні 2004 р. на виїзді з м. Кобеляки біля кафе «Філін» посадили один саджанець у створеному тут дендропарку. Нині це велике дерево, яке перебуває у гарному стані.

При закладенні недалеко біля Кременчука дендропарку «Івушка», ініціаторка цієї справи та подвижниця паркобудівництва професорка О. М. Байрак у 2010 р. здійснила свою мрію про культивування тут ліріодендрона. І з того часу воно тут прекрасно прижилося і вступило у фазу репродуктивного розвитку [6].

Олена Миколаївна сприяла також, що б тюльпанове дерево росло й у Криворудському дендропарку на Семенівщині [5]. Нині цей екзот, завезений сюди у 2010 р. із Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НААН України, радує відвідувачів не лише декоративним виглядом своїх листків, а і квітками, які уперше з'явилися в 2021 р.

Доволі привабливо виглядає одна рослина ліріодендрона тюльпанового, що прикрашає територію Полтавського аграрно-економічного коледжу ПДАУ. Її саджанець з'явився тут стараннями колишнього садівника-паркобудівника у третьому поколінні Олени Абасової у 2018 р. Згадану рослину вирізняє гарна куляста форма крони.

За період від 2020 по 2025 рр. ліріодендрон тюльпановий майже щорічно висаджували у дендроколекціях Полтавського державного аграрного університету (ПДАУ), Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського (ПКМВК) та Навчальної лабораторії агробіологічної станції Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (Ботсад). Та, на жаль, через різні причини, перш за все пов'язані із якістю посадкового матеріалу, рослини гинули. Повністю це відбулося у ПДАУ. У ПКМВК зараз ростуть лише дві маленькі рослини, висаджені у 2024 р., а у Ботсаду – одна (2025 р.).

Хотіли б відмітити, що два із найстаріших за віком дерева охарактеризованого нами екзоту зустрічаються у Полтаві за адресами провулок Войкова, 15 та провулок Міняйлівський, 6. Вони ростуть недалеко один від одного на приватних садибах. Скоріш за все їх вік дорівнює 20-25 рокам, а висота сягає майже 10 м. Рослини знаходяться у напручуд гарному стані, рясно цвітуть і зав'язують доволі багато плодів. Важливо, що одна із рослин (пров. Войкова, 15) відноситься до форми *aureo-marginatum* Schwerin з дуже широкою жовтою облямівкою листків [8]. Її було придбано Тамарою Ходурською на садовій виставці у Києві у 2005 р.

Таким чином, можна констатувати, що більш як 120-річний досвід культивування ліріодендрона тюльпанового на Полтавщині дозволяє вважати його перспективним інтродуцентом для паркобудівництва та озеленення. За цей час він без ушкоджень переніс роки із суворими та морозними зимами, не був ушкоджений хворобами і шкідниками. Ось чому цей екзот слід вирощувати у нас в значно більших масштабах ніж це робили раніше. Для цього слід залучати якісний посадковий матеріал, дотримуватися біологічних вимог виду до освітлення та зволоження ґрунту.

Список використаних джерел

1. Байрак О. М., Самородов В. М., Панасенко Т. В. Парки Полтавщини: історія створення, сучасний стан дендрофлори, шляхи збереження і розвитку. Полтава : Верстка, 2007. 276 с.
2. Берглезов Ф. Дендрологічний сад Полтавського С.-Г. Політехнікуму. Т. II. Полтава, 1928. С. 137–176.
3. Білик Є. В. Устимівський ботанічний садок. Труды С.-Г. ботаніки. Т. 1, вип. 4. Харків : Радянський селянин, 1927. С. 181–188.
4. Кулик О. Зелений оазис краси. *Зоря Полтавщини*. 1982. 14 вересня. С. 3.
6. Ткаченко Я., Скриль Д. У Семенівському районі висадили рідкісні рослини. *Коло*. 2010. 29 квітня. С. 10.
7. Тюльпанове дерево та сакура ростимуть у дендропарку «Івушка». *Вісник Кременчука*. 2010. 22 квітня. С. 21.
8. Халимон О. В. Історія формування колекції «Дендрарію Держсортмережі». *Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток* : зб. наук. статей. Полтава: Дивосвіт, 2014. Вип. IX. С. 24–86.
9. <https://soncesad.com/ru/tyulpanove-derevo>

Samorodov V. M., Khalymon O. V.

**THE TULIP TREE IN POLTAVA REGION: FROM
INTRODUCTION TO THE PRESENT DAY**

*The article provides information on the history of the introduction of the tulip tree (*Liriodendron tulipifera* L.) in the Poltava region over the period of 1904-2025. It confirms the success of this introduction when high-quality planting material is used, along with adherence to the species' requirements for lighting and soil moisture.*

СЕЛЕКЦІЯ ІРИСУ В УКРАЇНІ: ПОСТУП І ДОРОБОК АЛЛИ ЧЕРНОГУЗ

Самородов В.М.

*Полтавський державний аграрний університет
Kafedra.zahysturoslyn@ukr.net*

Шиян О.О.

*Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського
Vilena1985@ukr.net*

Ключові слова: іриси борідкові, іриси карликові, іриси спурія, іриси луїзіана, селекція, сорти.

Останнім часом в практику озеленення все частіше вводяться видові та сортові іриси. Разом із цим, вони стають все більш популярними при розведенні їх населенням. У значній мірі цьому сприяє робота українських знавців цієї декоративної рослини, передовсім таких подвижників, як Алла Михайлівна Черногуз [1, с. 11].

Більш як 30 років тому, вона, математик за фахом, захопилася збиранням модних у той час велико-квіткових культиварів ірисів закордонної селекції [1, с. 11]. Відтоді наша землячка пройшла шлях від аматорки-колекціонерки до беззаперечної лідерки з популяризації та селекції на глибоких наукових засадах цієї культури [2, с. 24]. У липні 2010 р. Алла Михайлівна, згуртувавши колег, стала ініціаторкою створення Громадської організації «Українська Спілка Ірису», першої в нашій державі спільноти квітниківарів, багаторічної її очільниці, лауреатки найвищої спільчанської нагороди – медалі Ніни Мірошніченко [3, с. 11].

Створивши неподалік від промислового центру Полтавщини міста Кременчука Ірисовий сад, а по суті справжній видовий та сортовий генобанк ірисів, А. М. Черногуз від 2002 р. поринула у селекційну роботу. Нині вона працює із такими групами ірисів, як високі борідкові, стандартні карликові, Спурія і останнім часом Луїзіана. За наслідками цієї роботи, підсумок якої селекціонерка зробила у 2025 р., видавши цікаву і найбільш фундаментальну в Україні монографію, у її доробку 245 сортів ірисів [3]. Їх левова частка припадає на високі борідкові – 58,80%, решту обіймають сорти стандартних карликових ірисів – 12,65%. Що ж до ірисів

Спурія, то Алла Михайлівна піонер їх селекції в Україні. Ці рослини вона вперше виростила в 2009 р. із насіння, отриманого із США, від 2012 р. вони зацвіли. Із тих пір А. М. Черногуз детально вивчає їх біологію, умови адаптації, а головно веде гібридизацію. За її наслідками з'явився 31 культивар. Нині доволі знаними та популярними стали: Кентавр, Мольфар, Мінотавр, Велес, Кий і Тангир. Їх культивують в Україні, Литві, Іспанії, Німеччині та Франції. Вперше представлені в 2023 р. на виставці у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського ці сорти здобули величезну симпатію відвідувачів [4, с. 5]. Взагалі ж, про фаховий рівень сортів ірисів Спурія селекції А. М. Черногуз свідчать запрошення для показу їх на спеціалізованих виставках у США, Парижі та Флоренції.

На рахунку А. М. Черногуз є вже два сорти екзотичних і вишуканих Луїзіанських ірисів. У дикому вигляді вони ростуть в США. Стараннями ж нашої землячки такі з них, як Містерія та Одинак із привабливими квітками та тривалим і рясним цвітінням вже вирощують в Україні [3, с. 438-439].

Та все ж таки бачимо, що більшість із доробку Алли Михайлівни складають сорти високих борідкових ірисів. Їх перший сорт її селекції офіційно було зареєстровано в 2006 р. Із тих пір вона досягла значних успіхів у цій роботі. Головний із них – створення ірисів космічного покоління із чітко вираженими маркерними ознаками. Їх квітка має чітко видовжену борідку в формі рогу, ложки чи петалоїда. На цій основі були виведені сорти – шедеври Мій Оберіг і Танго Журавлів. Крім них, А. М. Черногуз уславилася тим, що першою серед вітчизняних селекціонерів ірисів змінила морфологію квітки. Вона стала плоскою. Цим серед усього величезного генофонду вирізняється сорт Косміс Лалабай. Його лілово-бузкова велика квітка має 6-8 широких мереживних фолів, а лавандові стайли утворюють чималий чубок у центрі [3, с. 313]. Сортимент цієї групи найбільш пошанований різними нагородами та відзнаками. Свідченням рівня досягнутого А. М. Черногуз в роботі з високими борідковими ірисами є не лише найбільше поширення її сортів в Україні, а і культивування в 10 країнах Європи, Азії і Америки. Значна їх кількість зареєстрована в Американській Спілці Ірису.

Тож бачимо, що багаторічна діяльність А. М. Черногуз у царині ірисівництва в Україні носить різноплановий характер. При

цьому вона проявила себе не лише як здібна селекціонерка, а як наполеглива організаторка-просвітниця. В Україні були видатні творці чудових сортів ірисів, є вони і зараз, але ніхто із них не вів такої продуманої та цілеспрямованої роботи, яку здійснила Алла Михайлівна.

Разом із цим, її, як селекціонерку виділяє висока патріотичність у підборі назв для своїх сортів. Це, або продумані та доречно використані топоніми, або ймення видатних українців і їх знакових напрацювань: наукових, літературних, музичних, художніх. Таким чином, її сорти являються рослинними пам'ятками. Це потребує їх спеціального вирощування для створення у ботанічних садах та парках Садів пам'яті, як на національному, так і на локальному рівнях.

Список використаних джерел

1. Самородов В. Королева ірисів живе на Полтавщині. *Вечірня Полтава*. 2017. 31 травня. С. 11.
2. Самородов В., Поспелов С. Диво-сад, де живе веселка. *Вечірня Полтава*. 2020. 3 червня. С. 24.
3. Черногуз А. М. Плекаю квітку ірису. Київ, 2025. 452 с.
4. Шиян О., Кузьменко Н. Іриси-аристократи із села Погреби. *Вечірня Полтава*. 2023. 21 червня. С. 5.

Samorodov V.M., Shiyan O.O.

IRIS BREEDING IN UKRAINE: PROGRESS AND ACHIEVEMENTS OF ALLA CHERNOGUZ

Information is provided on the breeding achievements of A. M. Chernoguz, the author of 245 varieties of irises: tall bearded, standard dwarf, Louisiana and Spuria. Their features are noted.

**РЕЗУЛЬТАТИ БОТАНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
ЯРУЖНО-БАЛКОВОЇ СИСТЕМИ В ОКОЛИЦЯХ
СЕЛА ВЕЛИКОСЕЛЕЦЬКЕ
(ЛУБЕНСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ)
ЯК ПЕРСПЕКТИВНОЇ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ ДО СКЛАДУ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
«НИЖНЬОСУЛЬСЬКИЙ»**

Смоляр Н.О.

*Національний університет
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
smolarnat@ukr.net*

Козачкова О.А.

*Національний природний парк «Нижняосульський»
(м. Оржиця Полтавської області)
oxana87698@ukr.net*

***Ключові слова:** біорізноманіття, степове фіторізноманіття, флористичне ядро, яружно-балкова система, заповідання, Полтавська область.*

Важливим завданням екологічної політики України, навіть в умовах воєнних викликів, постає збереження вцілілих природних та напівприродних територій як важливих осередків природного біорізноманіття. Особливо актуально це завдання постає щодо зональних природних комплексів і екосистем, якими для Полтавської області є широколистянолісові (діброви) та лучно-степові (степові).

Останні в регіоні збереглись фрагментарно на корінних берегах річок та в яружно-балкових системах – останцях природного степового біорізноманіття. Тому так важливо зберегти генофонд типових та рідкісних видів флори, фауни, фітоценозів та біотопів – їх біорізноманіття.

Одна з таких територій обстежена авторами в ранньоосінній період (06.09.2024 року) у флористичному, геоботанічному та фітосозологічному відношенні. Яружно-балкова системи розташована на Оржищині (Лубенський район, Полтавська область) між полями на околиці села Великоселецьке в напрямі до села Малоселецьке і має загальну площу біля 100 га.

У системі фізико-географічного районування Україна дана місцевість знаходиться в межах Північно-Дніпровської терасової низовинної області Лівобережно-Дніпровської лісостепової провінції Лісостепової зони Східно-Європейської країни. Згідно геоботанічного районування України об'єкт розташований у Бахмацько-Кременчуцькому (Яготинсько-Оржицькому) окрузі Лівобережно-Придніпровської підпровінції Східно-Європейської провінції Європейсько-Сибірської лісостепової області [2].

У ході проведення натурних досліджень використано загальноприйнятий експедиційно-маршрутний метод. Геоботанічні описи виконано в природних межах фітоценозів. Назви рослин наводяться за зведенням С. Л. Мосякіна та М. М. Федорончука [3].

Основні території балки зайняті лучно-степовою рослинністю. По її днищу формуються лучна та лучно-болотна рослинність, які стабілізуються помірним випасанням великої рогатої худоби місцевим населенням.

Основний відріг балки відкривається на заплавному частину річки Сули, зайняту в межах урочища лучною, лучно-болотною, болотною рослинністю та біотопами вільхових лісів.

Відвершки балки вкрай заорані, оскільки на вододілі знаходиться рілля – поля у 2024 році були засіяні соняшником та кукурудзою. Межування полів із балкою призводить до змивання органіки та поширення в природні угруповання синантропних видів рослин, які є нітрофілами. Вони, розростаючись, витісняють види степового різнотрав'я із фітоценозів. Особливо, це стосується злаків – *Elytrigia repens* (L.) Nevski, *Bromus inermis* Leyss.

Основними на схилах південно-західної експозиції балкової системи є угруповання *Festuca valesiaca* Scleich. ex Gaudin, *Poa angustifolia* L., *Bromus inermis* Leyss. Із злаків звичайними також є: *Poa bulbosa* L., *Koeleria cristata* (L.) Pers., *Dactylis glomerata* L., *Hierochloa repens* (Host.) P. Beauv.

Травостій фітоценозів диференційований на два під'яруси. Проективне покриття травостою становить 75-95%.

Основне флористичне ядро степових угруповань формують типові види лучно-степового різнотрав'я: *Salvia nemorosa* L., *S. nutans* L., *Euphorbia stepposa* Zoz ex Prokh., *E. sequierana* Neck., *Achillea submellefolium* Krytzka & Klovov, *Thymus marschallianus* Willd., *Plantago stepposa* Kuprian, *P. lanceolata* L., *Campanula sibirica* L., *Astragalus danicus* Retz., *Centaurea diffusa* Lam., *Fragaria*

viridis Duschesne, *Artemisia austriaca* L., *Stachys recta* L., *Thalyctrum minus* L., *Origanum vulgare* L., *Securigera varia* (L.) Lassen, *Verbascum lychnitis* L., *Gallium verum* L., *Falcaria vulgaris* L. На середньозарослих ділянках, здебільшого у верхній частині схилів, зустрічаються угруповання *Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng. – напівпустельного злаку, а також *Achyrophorus maculatum* (L.) Scop. У зоні старих наритвин сліпаків виявлені види псамофітної групи – *Helichrysum arenarium* L., *Trifolium arvense* L., *Dianthus caepestre* L.

На схилах східної експозиції ухилом 15-20° домінантами виступають ті ж злаки – *Festuca valesiaca*, *Poa angustifolia*, *Elytrigia repens*, *E. intermedia* (Host.) Nevski, *Bromus inermis*, місцями *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth. та *Bothriochloa ischaemum*. Флористичне ядро є таким же, як і на схилах південно-західної експозиції. В ньому також фіксуються й такі види, як: *Knautia arvensis* L., *Scabiosa ochroleuca* L., *Pilosella officinarum* F. Schult. & Sch. Bip., *Onobrychis vicifolia* Scop., *Inula britannica* L., *Gypsophilla paniculata* L., *Asparagus officinalis* L. Значною в угрупованнях є участь *Agrimonia eupatoria* L., *Ranunculus illiricus* L.

На відвершках бортів балки, що межують із ріллею, смугово поширені агломерації таких нітрофілів: *Atriplex patula* L., *Ambrosia artemisisfolia* L., *Conyza canadensis* (L.) Cronq.

До того ж, поодинокі по балці поширюються дереватні види: *Armeniaca vulgaris* L., *Ulmus laevis* Pall., *Gleditsia triacanthos* L. Останній вид поширюються зі смугового дереватного насадження, яке відмежовує балку від поля по одній з ліній периметру. Також поширені місцями тернівники (*Prunus spinosa* L.)

Тальвеги відрогів балки зайняті в основному лучною рослинністю. Формуються угруповання *Poa pratensis* L., *Festuca regeliana* Pavl., *Lolium perenne* L. з участю *Elytrigia repens*, *Dactylis glomerata*. Проективне покриття угруповань становить до 100%.

Основне флористичне ядро утворюють: *Trifolium pratense* L., *Medicago lupulina* L., *M. romanica* Prodan., *Lotus ucrainicus* L., *Lathyrus pratensis* L., *Melilotus albus* Medik. та *M. officinalis* (L.) Pall., *Daucus carota* L., *Cichorium inthybus* L., *Prunella vulgaris* L., *Ranunculus polyanthemos* та *R. acris* L., *Geranium pratense* L., *Achillea submellefolium*, *Leontodon autumnale* L., *Potentilla anserina* L. та *P. pratensis* L., *Rumex confertus* L., місцями *Equisetum arvense* L.

Випасанням на цих ділянках обумовлена значна участь у складі рослинності таких рудеральних видів рослин, як *Ambrosia artemisifolia*, *Carduus crispus* L. та *C. nutans* L., *Eryngium campestre* L., *Echium vulgare* L., *Xanthium spinosum* L., *Cirsium arvense* (L.) Scop. Виявлено також декілька куртин адвентивного виду *Asclepias syriaca* L. На час досліджень рослини були з плодами.

На лучно-болотних ділянках у фітоценозах *Poeteta palustris* виявлена чисельна ценопопуляція *Inula helenium* L. – виду, що охороняється в Полтавській області. Ділянка тягнеться смугово попід вільшняком. Ценопопуляція життєва. Близько 100 особин рясно цвіли й плодоносили. Рослини добре відтворюються й вегетативно, про що свідчить значна участь молодих особин, які ще не перейшли до фази генерації.

В угрупованнях звичайними видами є гідрофіти та мезогідрофіти: *Geranium palustre* L., *Carex acutiformis* Ehrh., *C. hirta* L., *Symphytum officinale* L., *Lythrum virgatum* L., *Potentilla anserina* L., *Ranunculus pratensis* L., *Prunella vulgaris* L., *Mentha aquatica* L., *Glechoma hederaceae* L., *Lysimachia nummularia* L. та *L. vulgaris* L. Значною є участь *Urtica dioica* L., *Galium rivale* L. – нітрофільних видів, що індикує на лучно-болотних та болотних ділянках високі показники нітрифікування внаслідок швидкого розкладання торфу при низькій заплаваності та жаркому й сухому вегетаційному сезону 2024 року.

В одному місці відкриті трав'янисті біотопи відділені від біотопів болотної рослинності смуговим галерейним вербняком (*Salix alba* L.) – молодим і природнім за походженням. Його флористичний склад є подібним із вільшняковими фітоценозами, які сформовані в гідрофільних умовах.

Деревостан у вільхових насадженнях формує *Alnus glutinosa* (L.) Ehrh.). Ці угруповання теж молоді до 30 років. Висота деревостану складає біля 20 м. Зімкненість деревостану – 0,7-0,8. У підліску (зімкненість 0,1-0,3) типовими видами є *Frangula alnus* Mill., *Salix cinerea* L., *Sambucus nigra* L., зрідка – *Viburnum opulus* L. Його підсилює підріст *Alnus glutinosa* (L.) Ehrh., *Padus racemosa* L.

Добре розвинений травостій вільхових фітоценозів. Його проєктивне покриття складає 95-100%. Домінують в ньому *Urtica dioica* та *U. galeopsifolia* Wierzb. ex Opiz., на деяких ділянках значна участь *Eupatorium cannabinum* L. Основне флористичне ядро

утворюють види типового гігрофільного різнотрав'я: *Carex acutiforis*, *Lycopus europaeum* L., *Symphytum officinalis* L., *Mentha aquatica*, *Myosoton aquatica* L., *Lysimachia vulgaris* та *L. nummularia*, *Stellaria palustris* L., *Stachys palustris* L., *Glechoma hederacea*, *Iris pseudacorus* L., місцями куртинами – *Telypteris palustris* L. та *Galium palustre* L.

Біотопи досліджуваної балкової системи є місцем перебування багатьох представників тваринного світу. На час досліджень на степових біотопах виявлено богомола звичайного (*Mantis religiosa* L.) – виду, що охороняється в Полтавській області. Також були виявлені зруйновані кладки черепахи болотяної (болотна черепаха європейська (*Emys orbicularis* L.)). Поблизу чагарників виявлено було особин козулі європейської (*Capreolus capreolus* L.). Типовими у балці є заєць (*Lepus europaeus* L.) та лисиця (*Vulpes vulpes* L.).

Основними загрозами для досліджуваної території є механічний антропогенний вплив у вигляді розорювання цілинних ділянок, прокладання невстановлених шляхів (проїзди технікою), надмірне випасання великої рогатої худоби та несанкціоноване утримання її стійловим способом (у таборах худоби та на прив'язі), ворювання в балкову систему в її завершках, що призводить до замивання в балку органіки з полів та наступної синантропізації рослинності (вселення та збільшення кількості нітрофілів – рудеральних видів рослин, деякі з них – адвентивні – здатні до інвазій).

Водночас, відсутність факторів забезпечення стійкості степових і лучних систем у вигляді систематичного викошування та помірного випасання худобою призводить до поширення у відкриті трав'янисті екосистеми представників дереватних (*Pyrus communis* L., *Ulmus laevis* Pall., *Robinia pseudoaccacia* L., *Elaeagnus angustifolia* L.), та кущових видів (*Prunus spinosa*) та ін.

Сучасний стан використання ресурсів яружно-балкової системи у вигляді викошування деяких ділянок тальвегу балки та нижніх частин схилів та помірне випасання великої рогатої худоби місцевими жителями в цілому забезпечує збереження відкритих біотопів, зокрема й з лучно-степовою рослинністю. На заплавної ділянці ближче до села виявлене таборове утримання та випасання свійських гусей, що в цілому не завдає шкоди біорізноманіттю території.

Зважаючи на достатні показники флористичної, ценотичної та біотопічної репрезентативності, доцільно розглядати дану

територію як перспективну для заповідання й включення до складу національного природного парку «Нижньосульський». Подальший моніторинг фіторізноманіття урочища, можливо, дозволить встановити й вищі показники ботанічної унікальності цієї території.

Список використаних джерел

1. Байрак О. М., Стецюк Н. О. Конспект флори Полтавщини. Вищі рослини. Полтава : Верстка, 2008. 196 с.
2. Національний атлас України / НАН України, Інститут географії, Державна служба геодезії, картографії та кадастру ; голов. ред. Л. Г. Руденко ; голова ред. кол. Б. Є. Патон. К. : ДНВП «Картографія», 2007. 435 с.
3. Mosyakin S. L., Fedoronchuk M. M. Vascular Plants of Ukraine a nomenclatural checklist. К. : M. G. Kholodny Institute Botany, 1999. 345 p.

Smoliar N. O., Kozachkova O. A.

RESULTS OF BOTANICAL SURVEY OF THE RAVINE-GULLY SYSTEM IN THE VICINITY OF VELYCOSELETSKE VILLAGE (LUBNY DISTRICT, POLTAVA REGION) AS A PROSPECTIVE AREA FOR INCLUSION IN THE NATIONAL NATURE PARK «NYZHNIOSULSKIY»

*The article presents information on the biodiversity of the ravine-gully system in the valley of the Sula River in its lower reaches between the villages of Velycoseletske and Maloseletske in the Lubny districts of Poltava region. The vegetation cover of the gully system includes meadow and steppe phytocoenoses, and when the gully reaches the floodplain of the Sula River – meadow-bog and wet forest. The location of *Inula helenium* L., a marsh sedge with a regional protection status in Poltava region, was found. Given the sufficient floristic, coenotic and biotopic representativeness of this area, it is considered promising for conservation and inclusion in the National Nature Park «Nyzhniosulskiy».*

**ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ
ОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ
Abies alba Mill.**

Тарабун М.О.

*Державний дендрологічний парк «Тростянець» НАН України
(с. Тростянець Прилуцького району Чернігівської області)
dendropark@ukr.net*

***Ключові слова:** еколого-географічні умови, тип клімату, кліматичні моделі, ареал, пункт інтродукції, *Abies alba* Mill., адаптивна здатність, дендрологічний парк «Тростянець».*

Збагачення біорізноманіття, вивчення біологічних та екологічних властивостей рослин в нових кліматичних умовах, пошук шляхів найбільш ефективного їх використання є важливим завданням біологічної науки та інтродукції як її складової.

Нині дендрологічний парк «Тростянець» – один із небагатьох старовинних парків ландшафтного типу в Україні, що найбільш повно зберегли свою об'ємно-просторову та структурно-функціональну організацію: композицію пейзажів, планувальну мережу, організацію водних просторів, кількісний і якісний склад ландшафтних насаджень. Саме високим ступенем схоронності структури самого парку й визначається його наукова, культурно-історична, естетична, рекреаційна й природоохоронна значимість, необхідність і доцільність його вивчення [4].

Метою дослідження є проведення порівняльного аналізу еколого-географічних умов в межах ареалів представників роду *Abies* Mill. і пункту інтродукції для виявлення кліматичної аналогії з дендропарком «Тростянець» та її зв'язку з результатами інтродукційного випробування й оцінити адаптивну здатність досліджуваних видів.

Проведено інформаційний збір кліматичних характеристик ареалу поширення виду роду *Abies* Mill. Тип клімату пункту інтродукції та ареалу досліджуваного виду визначали за класифікацією кліматів Кеппена [5], яка за ступенем метеорологічного опрацювання і диференціації типів клімату є однією з найбільш докладних. Обґрунтовано вибір об'єктів досліджень, попередній досвід інтродукції дав неоднозначні результати.

Для характеристики кліматичних умов природних місцезростань досліджуваних видів користувались показниками метеостанцій, які існують в межах ареалу. Але для багатьох дрібних населених пунктів, у яких метеоспостереження відсутні, використовували дані кліматичних моделей [6]. Визначені географічні пункти відмічали на карті-схемі ареалу досліджуваного виду.

До характеристикних еколого-географічних показників ми включили також географічну широту пунктів, бо райони збору рослин і їх інтродукції, що мають одну або близькі географічні широти, близькі й за тривалістю світлового дня та іншими екологічними параметрами. Тобто, географічна широта може використовуватися як орієнтовний показник потенційної успішності інтродукції рослин [1].

Для загальної еколого-кліматичної та географічної характеристики ареалу і місця зростання досліджуваного виду використовували інформацію Міжнародного союзу охорони природи [7].

Кліматичні умови дендропарку «Тростянець» характеризували кліматичними показниками м. Прилуки Чернігівської області, розташованого на відстані 45 км від дендропарку.

Назви рослин наведено згідно довідника «Дендрофлора України...» [3].

Протягом усього періоду існування дендропарку випробувано 22 види роду *Abies* Mill. з метою їх інтродукції, серед яких азійських видів – 9, північно-американських – 8, європейських – 2, євроазійських – 1, північноафриканських – 2, тобто більшість видів має походження з регіонів Азії та Північної Америки.

Вперше вид випробовувався у дендропарку у 1959 р. Посадковий матеріал отримано з Парижа. В умовах дендропарку рослини добре адаптувались, мали хороший ріст. Насінненосять, у сприятливі роки дають самосів. Станом на 2025 р. на території парку зростає 627 екземплярів різного віку.

Abies alba є ендеміком Європи. Широко поширена в Центральній Європі і зустрічається в Піренеях, Альпах, Карпатах, Корсиці, Італії та на Балканському півострові аж до Болгарії. За сприятливих умов може досягати віку від 500 до 600 років і висоти дерева до 60 м. Це здебільшого гірський вид, який зазвичай

трапляється на висоті від 500 до 1500 м, але до 300 м у Баварському лісі, до 2000 м у Піренеях і горах Пірін у Болгарії. За сприятливих умов ця ялиця може досягати віку від 500 до 600 років і висоти дерева до 60 м. Це здебільшого гірський вид, який зазвичай трапляється на висоті від 500 до 1500 м, але до 300 м у Баварському лісі, до 2000 м у Піренеях і горах Пірін у Болгарії. Зростає на легких, пухких, вологих, суглинних, супіщаних ґрунтах, заболоченість переносить погано. Перевагу надає помірно-прохолодному клімату, порівняно вологому (опадів часто >1000 мм/рік), з рясними снігопадами, але помірно низькими температурами взимку. Вид часто утворює великі ліси чисті або змішані з іншими хвойними [8].

В межах ареалу *A. alba* клімат характеризується п'ятьма підтипами (за кліматичними показниками 94 географічних пунктів): середземноморський з теплим вологим літом (Cfb, 52); помірний континентальний з теплим вологим літом (Dfb, 28); середземноморський з жарким вологим літом (Cfa, 7); середземноморський з сухим теплим літом (Csb, 4); середземноморський з сухим жарким літом (Csa, 3).

За поширенням в межах ареалу Dfb-клімат посідає 2 місце поступаючись Cfa- та Cfb-клімату. Наслідком досить високої середньорічної норми опадів у природних місцезростаннях виду є його вимогливість до вологості повітря та ґрунту в умовах культури. Як видно із наведеного переліку, в регіонах, де знаходиться ареал *A. alba* помітно поширений Cfb тип клімату, який характеризується теплим та вологим літом, з середніми температурами на протязі року вищими 0°.

Діапазон показників різних типів клімату в межах ареалу *A. alba* і пункту інтродукції, зіставлення яких свідчить, що на певній частині ареалу вид зростає в кліматичних умовах аналогічних умовам пункту інтродукції. Це є свідченням перспективності інтродукції *Abies alba* у дендропарк «Тростянець».

Проведена оцінка інтродукційної перспективності шляхом зіставлення кліматичних умов ареалів і пункту інтродукції, показала успішність інтродукції *A. alba* у дендрологічний парк «Тростянець». Таким чином, вид можна рекомендувати для використання в інших науково-дослідних установах та для озеленення території.

Список використаних джерел

1. Булах П. Е. Теорія і методи прогнозування в інтродукції рослин. Київ : Наукова думка, 2010. 111 с.
2. Географія Північної Америки. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
3. Дендрофлора України. Дикорослі і культивовані дерева і кущі. *Голонасінні: довідник*/ За ред. М. А. Кохна, С. І. Кузнецова. Київ : Вища школа, 2001. 207 с.
4. Ільєнко О. О., Медведєв В. А., Андрійко М. О. Історія інтродукції деревних рослин у державному дендрологічному парку «Тростянець» НАН України. *Рослинний світ України: теоретичні і прикладні аспекти вивчення і освоєння у виробництві основних і малопоширених видів (сільськогосподарські і біологічні науки)* : мат-ли наук.-практ. конф., (Крути, 23-24 березня 2016 р.). Крути, 2016. С. 51–56.
5. Класифікація кліматів Кеппена. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0
6. Кліматичні дані міст по всьому світу. URL: climate-data.org
7. Міжнародний список охорони природи. URL: <https://www.iucnredlist.org>.
8. Ялиця біла. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B0

Tarabun M.O.

ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL ASPECTS OF THE PROSPECTIVE ASSESSMENT OF THE INTRODUCTION OF *Abies alba* Mill.

*A comparative analysis of ecological and geographical conditions within the areas of the representative of the *Abies* Mill. genus was carried out. and point of introduction to identify the climatic analogy with the Arboretum and its connection with the results of the introduction test and to assess the adaptive capacity of the studied species.*

ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ: КРАСА І РИЗИКИ

Тимошенко Л.М., Корнілова Н.А.

*Інститут агроекології і природокористування НААН (м. Київ)
pion060917@gmail.com*

Глуценко Л.А.

*Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і
природокористування НААН*

(с. Березоточа Лубенського району Полтавської області)

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

(м. Миргород Полтавської області)

L256@ukr.net

Ключові слова: різноманіття дендрофлори, декоративні види, фітотоксини, поінформованість.

Декоративні рослини вирощують для прикрашання міст, населених пунктів, внутрішнього озеленення приміщень з метою задоволення естетичних потреб людини. До декоративних належить численна група як культурних, так і дикорослих видів рослин, виробництво садивного матеріалу яких набуло значних обсягів [1, с. 42-47].

Сучасні виробники пропонують споживачеві широкий асортимент продукції орієнтуючи споживача на її декоративні якості, вказуючи вимогливість до умов вирощування та догляду [2, с. 170-177].

Проте, використовуючи декоративні рослини, слід враховувати їх деякі непривабливі особливості. Дрібні леткі плоди тополь та верб засмічують населені пункти, викликаючи захворювання дихальних шляхів, створюючи пожежонебезпечну обстановку, провокуючи сезонні алергії. На опалих, наповнених слизовою масою плодах софори японської легко підсковзнутися і травмуватися, опадаючі плоди шовковиці можуть забруднити одяг перехожих та приваблюють комах, тощо. Проте є і більш серйозні ризики, зокрема насіння анагіроїдного бобівника «Золотий дощ», плоди тунгу і багатьох інших видів здатні викликати отруєння, що може закінчитися серйозним розладом роботи життєво-важливих органів і навіть смертю.

Декоративні дерева і кущі відіграють важливу роль у створенні природного амбієнту в нашому оточенні. Вони

додають краси, живості і гармонії простору, створюючи природну атмосферу навіть у урбанізованих середовищах. Різноманітні форми, кольори та текстура листя допомагають створити різноманітність і глибину в озелененні. Високі декоративні дерева та густі кущі надають приватності у відкритих просторах, садах або терасах. Декоративні рослини є природними фільтрами повітря, регулюють температуру, створюють затишок, їх рясне цвітіння і плодоношення надають кожній композиції неповторності. Разом з тим створюючи шедеври садово-паркового мистецтва, прикрашаючи парки і сквери, варто дбати про тих на кого зорієнтований цей об'єкт – населення. Яке має бути проінформоване про небезпеку, щоб відпочинок чи просто селфі не перетворилося на трагедію.

Декоративні дерева, кущі та ліани створюють середовище життя для різноманітних живих організмів, таких як птахи, комахи та інші. Вони надають цим тваринам життєвий простір і джерела живлення сприяючи збереженню і розширенню біорізноманіття.

Зважаючи на всі переваги і традиції у використанні обов'язковою складовою має бути саме безпечність для населення, особливо для дітей. Адже їх приваблюють яскраві і ароматні квіти, незвичні плоди, які вони можуть використати не лише для гри, а й спробувати їх на смак. Тому, за таких умов, найважливішою складовою оцінки при підборі асортименту декоративних рослин та при формуванні насаджень є їх безпечність [3, с. 220-229].

Метою нашої роботи є оцінка ймовірних ризиків при використанні декоративних видів рослин, які набули чи набувають популярності у ландшафтному дизайні.

Виробник садивного матеріалу повинен надавати вичерпну інформацію про товар який він реалізує, і така постановка питання ні в якому разі не обмежує його прав, як виробника і реалізатора продукції. Споживач, в свою чергу, обираючи декоративні кущі та дерева, ліани і трав'янисті рослини для озеленення міг враховувати декілька ключових чинників, які є необхідною умовою якості і безпечності створюваних композицій.

По-перше, необхідною умовою є відповідність кліматичних умов вимогам рослини. Різні види рослин відповідають різним

кліматичним зонам – варто обирати ті, які здатні рости і мати високі декоративні показники в конкретному середовищі. Також варто звернути увагу на вимоги до догляду. Важливо враховувати свої можливості і потреби рослини.

По-друге, важливим чинником успіху є врахування розмірів рослин та темпів їх росту. Наприклад, якщо озеленення потребує обмежений простір, варто обрати кущі або дерева, що мають компактну форму або ж здатні витримувати обрізування. У великих просторах можна розглянути і високі дерева з потужною кроною, які формують враження величі і приватності.

По-третє, враховують декоративність рослин. Обирають такі дерева, ліани і кущі, які мають привабливий габітус, декоративне забарвлення і форму листя, квітів або плодів, що відповідають естетичним уподобанням і створюють бажану атмосферу.

І на решті найважливіше, враховують безпечність рослин, особливо, якщо мова йде про декоративне оформлення дошкільних закладів, шкільних територій, оздоровчих центрів, прибудинкових просторів, дитячих майданчиків, тощо.

Серед популярних рослин, які є окрасою наших скверів, парків, вуличних насаджень, а часто і дитячих майданчиків, прибудинкових територій чималу частку складають види, які містять токсини.

Тис ягідний (тис звичайний) – *Taxus baccata* (*Taxaceae*). Високодекоративна, довговічна і невибаглива рослина, що має значну кількість садових форм і сортів. Практично все – деревина, кора, пагони, хвоя і насіння тиса отруйні через високий вміст алкалоїдів (таксин, ефедрин, таксікантин), до того ж з роками рослина стає ще більш отруйною.

Самшит вічнозелений (самшит звичайний) – *Vixus sempervirens* (*Taxaceae*). Рослини виключно добре витримують формування крони – з найдавніших часів вони є найкращим матеріалом для топіарних робіт. Художники створюють справжні зелені скульптури з самшиту, які прикрашають багато сучасних садів і парків. Усі частини цієї рослини, особливо листя, токсичні. Вони містять близько 70 різних алкалоїдів.

Рододендрон – *Rhododendron* (*Ericaceae*). Також відомий як азалія (*Azalea*), представники роду мають численні високодекоративні форми і сорти, які набули значної

популярності. Всі частини рослини отруйні, містять андромедотоксин, який є нейротоксином. Мед азалії, навіть очищений від пилку, також містить андромедотоксин і отруйний для людини.

Маклюра оранжева – *Maclura pomifera* (*Moraceae*). У декоративному садівництві цінується за оригінальні суцвіття і супліддя. У отруйному молочному соці міститься багато циклічних тритерпенових спиртів у вигляді ефірів жирних кислот. Сумарний вміст тритерпеноїдів у супліддях маклюри у період молочної стиглості сягає 4%.

Лавровишня лікарська – *Prunus laurocerasus* (*Rosaceae*). Існують близько 400 різновидів лавровишні. Сорти рослини відрізняються висотою, розміром і формою листів, тривалістю і рясністю цвітіння, зовнішнім виглядом плодів. Рослина добре піддається стрижці, причому через повільне зростання крона зберігає задану форму тривалий час. Усі частини рослини містять амігдалин і синильну кислоту, і їх кількість достатня, щоб людина могла отруїтися. Декоративні форми, які створені спеціально для потреб озеленення, містять мінімальну кількість синильної кислоти, і вони дещо безпечніші.

Золотий дощ звичайний (бобівник анагіролистий) – *Laburnum anagyroides* (*Fabaceae*). Швидкорослий і високодекоративний, морозостійкий, димо- та пилостійкий вид. Тому приваблює фітодизайнерів урбанізованих територій. Рослина дуже отруйна. Найбільшою токсичністю відрізняється насіння, яке містить алкалоїди цитизин і лабурнін.

Рицина звичайна – *Ricinus communis* (*Euphorbiaceae*). Однорічник з потужним стеблом, що швидко росте і набуває вигляду екзотичного деревця. Ця рослина з великим різьбленим листям, останнім часом активно використовується в декоративному озелененні, особливо її декоративні форми і сорти. Насіння рицини містить алкалоїд рицинін до 1%. До складу білкових речовин входить токсальбумін-рицин – речовина надзвичайно отруйна (5-6 насінин рицини спричинюють смертельне отруєння у дітей, 20 – у дорослих).

Омела звичайна (омела біла) – *Viscum album* (*Viscaceae*). Багаторічний вічнозелений геміпаразит, що оселяється на стовбурах і гілках багатьох листяних деревних та дедалі частіше є проблемою при догляді за насадженнями. Проте, у багатьох

країнах світу омелу сприймають як символ різдвяної романтики – «гілка поцілунків». Ця традиція шириться і в Україні, а про те рослина містить алкалоїд віскотоксин (0,03-0,1%).

Сніжнягідник (снігоягідник) білий – *Symphoricarpos albus* (*Caprifoliaceae*). Один з найкрасивіших чагарників, що вирощуються в Україні. За красу впродовж усього року він отримав у народі назву – «снігова ягода». Завдяки присутності значної кількості сапонінів рослина визнана отруйною, хоча випадків зі смертельними наслідками не зареєстровано.

Виноград дівочий п'ятилисточковий – *Parthenocissus quinquefolia* (*Parthenocissus*). Рослина використовується для вертикального озеленення, різноманітні садові форми мають декоративне листя, особливо привабливе восени. Ряд фахівців відносять ягоди дівочого винограду до отруйних. Хімічний склад рослини вивчений слабо. Проте відомі випадки коли дітям вдалося отримати отруєння і від кількох ягід.

Багірна звичайна – *Phytolacca americana* (*Phytolaccaceae*). Багірна або Лаконос красива екзотична рослина з Північної Америки, яка з кожним роком набуває все більшого поширення. Яскрава і дуже незвичайна багірна часто є окрасою громадських місць через невибагливість та простоту у догляді, часто дичавіє. Колір ягід фіолетово – чорний, виглядають вони дуже апетитно, але є отруйними бо містять сапоніни, флавоноїди та алкалоїди.

Одним із основних завдань, які стоять перед фахівцями садово-паркового господарства є сталий розвиток територій, що передбачає комплекс заходів при реалізації містобудівної діяльності для отримання безпечних та сприятливих умов життя та праці і відпочинку людини.

Список використаних джерел

1. Єжов В. М. Рослинництво декоративних культур в Україні: фактори розвитку та ризику. *Вісник аграрної науки*. 2019. № 11 (800). С. 42–47.
2. Косенко Ю. І. Сучасний стан декоративного розсадництва України та перспективи його розвитку. *Науковий вісник НУБіП. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво»*. 2017. № 266. С. 170–177.
3. Бойко Т. О., Дементьєва О. І. Екологічні основи створення зелених насаджень на територіях загальноосвітніх закладів міста Херсона. *Таврійський науковий вісник*. 2018. № 100. С. 220–229.

Tymoshenko L.M., Kornilova N.A., Hlushchenko L.A.
ORNAMENTAL PLANTS: BEAUTY AND RISKS

The results of the conducted research indicate that when using ornamental plants, some of their unattractive features should be taken into account. It was determined that modern producers of planting material of ornamental plants offer the consumer a wide range of products, focusing on their decorative qualities, indicating the exactingness of growing and care conditions and ignoring the provision of comprehensive information about plants, in particular about their toxicity and danger. The probable risks when using 11 types of ornamental plants that have gained or are gaining popularity in landscape design were assessed.

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРКОВИХ КУЛЬТУРФІТОЦЕНОЗІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПРИДНІПРОВ'Я

Федько Р.М.

*Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології
і природокористування НАН України
ukrvilar@ukr.net*

Ключові слова: *зелені насадження, обстеження, заходи, фітоценотична і ландшафтна оптимізація, лікарська дендрофлора.*

Ефективне використання потенційних можливостей деревних видів у паркових культурфітоценозах залежить від стійкості і життєздатності як самого виду, так і деревних угруповань, у якому він знаходиться, чи до якого цей вид планується долучити. Популярними є заходи зі створення та благоустрою зелених насаджень населених пунктів з метою збереження природних комплексів, особливо тих, які мають екологічну, історичну та естетичну цінність. Завдяки сприятливому поєднанню природних і культурних ландшафтів, при створенні нових скверів, парків, садів, бульварів, озелененні вулиць, значна увага приділяється декоративності дерев і чагарників. Останнім часом, за умов змін клімату у бік потепління, при створенні культурфітоценозів на урбанізованих територіях Лівобережного Придніпров'я, разом з рослинами-аборигенами все більш використовуються теплолюбні інтродуценти, які мають декоративні властивості та є стійкими до міських умов. Ефективним поліпшенням щодо умов життя міських жителів вважається створення паркових культурфітоценозів із використання лікарської дендрофлори, що є одним з основних засобів зміни природних умов цілих мікрорайонів [1-3].

Створення та благоустрій зелених насаджень населених пунктів Лівобережного Придніпров'я, що мають на меті збереження природних комплексів, передбачають проведення заходів по фітоценотичній і ландшафтній оптимізації насаджень.

При проведенні фітоценотичної і ландшафтної оптимізації паркових культурфітоценозів пропонується попередньо провести

загальні заходи, а саме: дендролого-таксаційне обстеження території, ідентифікацію видового складу насаджень, еколого-біологічний аналіз дендрофлори об'єкту, які передбачають:

1. Визначення типу деревних насаджень за лісовою типологією.

2. Проведення обліку (інвентаризації) зелених насаджень.

3. Визначення вікової структури та динаміки розвитку насаджень.

4. Проведення оцінки видового різноманіття на наявність цінних рослин та вікових дерев для визначення природно-охоронного статусу культурфітоценозу чи окремих дендрологічних об'єктів.

5. Проведення оцінки життєздатності насаджень за існуючими методиками.

6. Визначення ролі існуючих насаджень у загальній просторово-композиційній структурі культурфітоценозів:

а) ландшафтно-естетичні особливості території;

б) екологічна ситуація ділянок території;

в) санітарний стан зелених насаджень;

г) просторове розміщення існуючих композицій насаджень;

7. Оцінку стану дорожньо-стежкової системи та підбір оптимальних маршрутів руху відвідувачів.

8. Проведення анкетного опитування відвідувачів даного насадження щодо оптимізації зелених насаджень.

Фітоценотична і ландшафтна оптимізація існуючих паркових культурфітоценозів передбачає проведення ряду практичних заходів, а саме:

1. Лісовідновлювальні роботи, які включають:

а) наявність або розробка і затвердження проектної документації;

б) проведення санітарних рубок і рубок формування ландшафтів, що включають видалення пригнічених і хворих дерев, які не мають естетичного вигляду, формування крони і обрізка старих гілок на деревах і кущах тощо;

в) підбір асортименту посадкового матеріалу із врахуванням еколого-біологічних особливостей рослин;

г) оптимізація співвідношення відкритих і закритих просторів у насадженнях;

д) доповнення насаджень парку новими таксонами з лікарськими властивостями, використовуючи декоративний принцип створення експозиційних ділянок;

е) поліпшення екологічних, лісівничих, естетичних параметрів у вікових насадженнях культурфітоценозів шляхом застосування декількох етапів: 1 – санітарно-оздоровчий, 2 – попередньо-формувальний, 3 – остаточно формувальний.

2. За умов наявності залучення до озеленення нових площ, які знаходяться на периферійних ділянках культурфітоценозів.

3. Реконструкцію за необхідності дорожньо-стежкової системи.

Передбачається застосовувати рекомендовані заходи у паркових культурфітоценозах, які за певних умов втратили естетичний вигляд, функціональне призначення, наукову, природоохоронну, рекреаційну цінність тощо [4].

При створенні ландшафтних композицій нами визначено загальні характерні показники насаджень паркових культурфітоценозів для подальшого використання в них деревних видів з лікарськими властивостями, а саме: видова і внутрішньовидова різноманітність; співвідношення аборигенних та інтродукованих видів; декоративність видового складу; вікові особливості видового складу; представленість таксонів у культурфітоценозах (масово, поодинокі); стійкість до міських умов середовища.

Визначено деякі підходи до формування ландшафтних композицій у культурфітоценозах при використанні деревних видів з лікувальними властивостями, це зокрема: виділення видових (формових, сортових) і індивідуальних декоративних ознак і особливостей рослин; використання деревних видів як каркас створення сезонних композицій, або як окремі деталі зі специфічним ефектом фокусних точок; використання у композиціях хвойних і вічнозелених видів, при чому їх кількість може складати 2/3 від загальної кількості висаджених деревних рослин, інші – листопадні кущі; у композиціях серед групи деревних рослин використовувати більшу кількість місцевих видів, меншу – декоративних екземплярів; підбір сезонної та вікової динаміки композицій, що має свій декоративний ефект і розвиток у просторі і часі; при створенні композицій враховувати біоекологічні властивості кожного окремого виду (в т.ч.

інтервалу між рослинами, швидкість росту і потенційні розміри рослин); використання каскадного ефекту (високі рослини висаджуються на задньому плані композиції, створюючи фон, низькі рослини – на передньому плані); створення формових композицій, використовуючи вічнозелені тіневитривалі лікарських видів (топіарне мистецтво); зменшення розміру деревних рослин шляхом спилювання крони молодих дерев до рівня ґрунту і надання їм інших форм; логічна завершеність всіх елементів рослинної композиції.

При створенні деревних комплексів лікарського призначення на базі паркових насаджень пропонується попередньо визначити перспективність існуючих насаджень за такими показниками, як: відповідність фітоценотичної структури насаджень корінним асоціаціям даної місцевості; багатство видового і формового складу; оцінка вікової структури; аналіз класу висот; оцінка самовідновлення; оцінка санітарного стану; доцільність фітоценотичної і ландшафтної оптимізації; доцільність зміни видового складу і структури насаджень; контрастність компонентів, колорит, гармонія компонентів насадження; конфігурація доріжок та узлісь.

Отримані дані дають змогу об'єктивно визначити цінність паркових культурфітоценозів як осередків різноманітності видів і садових форм. Подальше введення деревних видів, в тому з лікарськими властивостями у насадження, надає можливість збагатити та урізноманітнити видовий склад дендрофлори, використати їх одночасно як для оздоровлення навколишнього середовища, так і збагатити ландшафт декоративними видами.

Список використаних джерел

1. Асортимент дерев, кущів та ліан для озеленення в Україні / [за ред. С. І. Кузнецова]. Київ : «ЦП «КОМПРИНТ»», 2013. 256 с.
2. Горшенин Н. М. Лесоводство / Н. М. Горшенин, А. И. Швиденко. Львов : Вища школа, 1977. 304 с.
3. Федько Р. М., Миколенко В. О. Видова різноманітність деревних лікарських рослин паркових культурфітоценозів Лівобережного Придніпров'я. *Ботанічна наука в контексті системного пізнання живого* : тези доповідей XIII з'їзду Українського ботанічного товариства (Львів, 19-21 вересня 2011 р.). Львів : Свічадо, 2011. С. 239.

4. Федько Р. М. Деревні лікарські насадження в оптимізації дендрофлори пришкільних територій Полтавщини. *Оптимізація насаджень пришкільних територій: науково-методичні рекомендації. Серія «Стан навколишнього середовища»*. 2009. № 7-8. С. 42–45.

Fedko R.M.

**WAYS OF OPTIMIZATION OF PARK CULTURE
PHYTOCENOSES OF THE LEFT-BANK DNIPRO REGION**

In order to preserve park cultural phytocenoses, it is proposed to carry out measures for phytocenotic and landscape optimization of plantings. Some approaches to the formation of landscape compositions in cultural phytocenoses using tree species with medicinal properties are identified.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ САКУР В ОЗЕЛЕНЕННІ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Халімон Ю.Ю., Литвин Д.

*Державний навчальний заклад «Полтавський політехнічний ліцей»
julia_alef@ukr.net*

Ключові слова: сакура, м. Полтава, озеленення, потепління клімату, забруднення повітря.

В статті досліджено адаптаційні можливості сакури до кліматичних умов міста Полтави, визначено фактори, що впливають на ріст і розвиток цієї деревної породи в міських умовах (потепління клімату, забруднення повітря). Складено перелік місцезростань дерев сакури на території м. Полтави. Визначено перспективи використання цієї деревної породи в озелененні міських територій.

Актуальність статті зумовлена зростанням ролі зелених насаджень у забезпеченні екологічного балансу міста, покращенні якості життя громадян, а також їхнім позитивним впливом на психоемоційний стан населення, особливо під час війни.

В останні роки в Україні інтерес до висаджування сакур зростає. Ужгород, Мукачево та Київ вже мають свої алеї сакур, які стали популярними серед місцевих жителів і туристів. Цей досвід можна поширити й на інші міста, в тому числі й Полтаву, де створення подібних зон сприятиме розвитку туризму та підвищенню якості міського середовища.

Сакура є національним символом Японії, це візитівка «країни сонця, що сходить». Більше 1000 років чарівна краса сакури надихає японських поетів і живописців. Цвітіння цього дерева викликає захоплення та позитивні емоції. Ніжні рожеві суцвіття, які щедро обсипають гілки, зачаровують та надихають, а приємний аромат дарує спокій та душевну гармонію. Квітування сакури символізує швидкоплинність життя. В Японії період цвітіння вишні – одне із найпопулярніших неофіційних свят, що отримало назву Ханамі й означає ритуал споглядання квітів сакури й прогулянку між квітучих дерев

Сакура – це збірна назва декількох видів і сортів дерев родини розові підродина Сливові і підроду вишні з махровими, найчастіше рожевими квітками, виведеними на основі кількох

східноазіатських видів. Слід зазначити, що форми з махровими квітками відомі і серед черешень. З таким же успіхом до сакури можна віднести і різні форми мигдалю, який інтродуковано з Китаю. Більшість сакур належать до виду вишні дрібнопильчастої – *Prunus serrulata* L. [1]

Сакура – відносно нова культура для міста Полтави і області. Фундаментальна праця 2007 року в галузі дендрології «Парки Полтавщини: історія створення, сучасний стан дендрофлори, шляхи збереження і розвитку» не містить інформацію про сакуру, тому було започатковано фітомоніторингові дослідження даного виду в умовах міста Полтави (таблиця 1).

Таблиця 1 – Місцезростання сакури в межах м. Полтави (станом на жовтень 2024 р.)

№ п/п	Місцезростання	Кількість	Рік висадки
1	вул. Соборності, 72 біля ресторану «В м'ясо»	1	2008
2	Ботанічний сад ПНПУ ім. Короленка	2	2009
		10	2020
3	вул. Раїси Кириченко, 36	5	2011
4	територія ПДАУ	2	2014
5	Сонячний парк	21	2018
6	вул. Соборності, 39 (біля головного управління СБУ в Полтавській області)	6	2017
7	вул. Антона Грицяя (біля головного управління СБУ в Полтавській області)	10	2018
8	територія Краєзнавчого музею імені Василя Кричевського	1	2021
9	вул. Соборності (біля Кадетського корпусу)	18	2022
10	парк І.П. Котляревського	3	2022
11	Парк на Соборному майдані	3	2022
12	Сквер «1100-річчя Полтави»	2	2022
13	вул. Івана Мазепи, 18 (біля школи №26)	16	2024
14	сквер «Студентський»	1	2022
15	вул. Юліана Матвійчука 20/23 (біля школи №10)	2	2022

16	вул. Олександра Оксанченка (біля Нової пошти відділення №24)	8	2022
17	Вул. Івана Мазепи, 13 (біля відділення поштового зв'язку №21; плакуча форма)	1	
18	Вул. Івана Мазепи, 8 (біля школи №19)	5	2022
19	ОСББ «Милорадович», вул. Милорадович, 45	6	2022
Усього:		123	

Вперше сакури до м. Полтави були привезені з Мукачево у 1984 році і висаджені викладачами тодішнього Полтавського сільськогосподарського інституту на території навчального закладу у кількості 15 екземплярів, але невдовзі були втрачені з колекції парку. Зараз на території Полтавського державного аграрного університету зростає 2 дерева, висаджені у 2014 році.

У 2008 році була висаджена сакура на території нинішнього ресторану «В м'ясо» по вул. Соборності, 72. Це найтовща за обхватом стебла сакура в місті.

У 2009 році працівниками агробіостанції ПНПУ імені В. Г. Короленка були висаджені 2 сакури, які вони отримали від Козіної Лідії Іванівни – представниці Державного комунального підприємства «Декоративні культури». У 2020 році тут були висаджені ще 10 екземплярів дерев.

У 2011 році головний редактор «Вечірньої Полтави» Володимир Марченко висадив біля видавництва по вулиці Раїси Кириченко, 36 п'ять 3-річних сакур сорту 'Канзас'. Враховуючи початковий вік дерев, це найстаріші (16 років) і найрозкішніші сакури в місті. Щорічно сюди приїздять тисячі містян і навіть гості з інших міст, щоб помилуватися цією неперевершеною красою та зробити гарні світлини. Привезені вони були з Лубен, а саме з Лубенського лісотехнічного коледжу [3].

7 травня 2018 року працівники КП «Декоративні культури» прикрасили Сонячний парк імені Євгенія Браха саджанцями 25 сакур, які приїхали до Полтави після переговорів між представниками Посольства Японії в Україні та Полтавською міською радою. Ці дерева місту подарував другий секретар Посольства Японії в Україні Цукамото Хокей [2].

Наймасовіше насадження сакури здійснене у 2022 році. Тоді працівники КП «Декоративні культури» висадили 30 дерев цієї породи у різних парках та скверах міста Полтави.

Отже, на території міста Полтави у період із 2008 по 2022 рр. висаджено загалом 123 дерев сакури, із них найбільше у 2022 році. Переважна більшість сакур зростає в центральній частині міста та мікрорайоні «Алмазний».

Для дослідження впливу зміни клімату на терміни квітування сакури ми провели порівняння середньодобових температурних показників у місті Полтава протягом 2022, 2023 та 2024 років (*рис. 1*), а також виокремили середньодобові показники температури по декадах із лютого по травень (період квітування та підготовки до нього) протягом 2022-2024 років (*рис. 2*).

Як бачимо із графіків (*рис. 1, 2*), спостерігається підвищення температурних показників в останні роки. Саме це пояснює той факт, що у 2022 році сакура квітнула у першій декаді травня, в 2023 – в третій декаді квітня, а в 2024 – в другій декаді квітня. Тобто спостерігається тенденція до більш ранніх термінів квітування цієї породи. Хоча, за даними багаторічних спостережень у м. Полтаві, зазвичай сакура розквітає наприкінці квітня – на початку травня, а саме квітування триває до двох тижнів.

Щоб визначити стан пристосованості сакури до місцевих кліматичних умов та впливу антропогенного навантаження (пил, загазованість повітря), ми провели вимірювання річного приросту дерев приблизно одного віку в різних місцезростаннях (локаціях): 1) парк агробіостанції ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2) Сонячний парк імені Євгена Браха, 3) вулиця Соборності, 42 біля Кадетського корпусу – та порівняли їх із середнім значенням приросту, який, за літературними даними, становить 30 см/рік.

Як свідчать отримані результати, найбільший річний приріст мають дерева сакури, що зростають на території парку агробіостанції ПНПУ імені В. Г. Короленка, де немає інтенсивного руху транспорту і більш чисте повітря. Середнє значення річного приросту спостерігається у дерев, що зростають у Сонячному парку імені Євгена Браха, повз який проходить дорога, але вона не перевантажена транспортом. Найнижчий річний приріст відзначено в екземплярів, що зростають по вулиці Соборності, 42 біля Кадетського корпусу, оскільки по цій вулиці проходить основна транспортна артерія міста, саме тому тут найбільше антропогенне навантаження на дерева (*рис. 3*).

Рис. 1. Середньодобові температура у м. Полтава по місяцях за 2022-2024 рр.

Рис. 2. Середньодобові температури у м. Полтава по декадах із лютого по травень 2022-2024 рр.

Рис. 3. Середній річний приріст сакури на різних ділянках із різним ступенем антропогенного навантаження в умовах міста Полтави

У вегетаційний сезон 2024 року у Полтаві протягом тривалого періоду не було опадів – із 16 червня по 7 жовтня (112 днів). Саме тому спостерігалася атмосферна і ґрунтова посуха, які загострили природній відбір для більшості екзотичних декоративних рослин. В цьому відношенні сакура продемонструвала свою природну стійкість навіть без поливу.

Огляд кори дерев показав відсутність камеді або гумі на її поверхні, що виділяється при розтріскуванні стовбуру. Цілісність і неушкодженість кори дерева може свідчити про його гарний стан.

Сакура, або японська вишня, є символом краси та естетики в культурі Японії. Завдяки своїм декоративним якостям, невибагливості до умов зростання і здатності адаптуватися до міського середовища, сакури мають великий потенціал у сфері озеленення міських територій. Її висока декоративність робить її привабливою для створення паркових зон, алей, скверів і громадських просторів. Сакура не лише прикрашає міські території, але й стає культурною та туристичною родзинкою. Тому збільшення кількості насаджень сакури сприяє не лише естетичному покращенню міського простору, але й створює

додаткові туристичні локації. Вважаємо за доцільне рекомендувати підсаджувати сакури між іншими деревами як доповнення до загальної композиції. Гарно виглядає вона на фоні тису, туї, деревовидної півонії.

Перспективними для насаджень є сорти 'Kanzan', 'Amanogawa', 'Kiku Shidare', 'Royal Burgundy', 'Autumnalis', 'Accolade', 'Vul Murasaki'.

Сорт 'Kanzan': дерево середніх розмірів з обернено-пірамідальною кроною. Кожне суцвіття складається з 3-5 великих густо-махрових насичено-рожевих, з пурпурним відтінком квіток. Квітує з середини квітня до другої декади травня. Придатний для висаджування одиночних, групових і алейних посадок.

Сорт 'Amanogawa': невелике дерево з щільною колоновидною кроною. Висота 5 м і ширина 1-2 м. Квітує у травні світло-рожевими махровими квітками діаметром 4-5 см, зібраними у пучки. Дуже зручна для використання в садово-парковому мистецтві, займає мало місця в саду

Сорт 'Kiku Shidare': невелике дерево з плакучими гілками і ажурною кроною. Досягає висоти 4 м і ширини 3 м. Квітки махрові, рожеві, діаметром 6 см, зібрані в пучки по кілька штук. Квітування дуже рясне. Переважно зростає в сонячних місцях за достатнього зволоження. Бажано висаджувати у захищені від холодних вітрів місця.

Сорт 'Royal Burgundy': середнє за висотою дерево з конічної кроною. Квітки махрові, пурпурно-рожеві, діаметром до 6 см, що звисають на довгих квітконіжках, зібрані в пучки. Ефектно виглядає в композиціях, алеях, у якості акцентної рослини на газоні.

Сорт 'Autumnalis': порівняно невелике широко-розгалужене дерево з витонченими гілками. У південних регіонах України білосніжні напівмахрові квітки, красиво звисають гронами на довгих квітконіжках, з'являються з листопада по квітень, у більш північних – з квітня. Може бути повторне квітування восени. Квітувати розпочинають дуже молоді рослини.

Сорт 'Accolade': дерево або чагарник до 5-6 м у висоту з витонченими трохи дугоподібно звисаючими пагонами. Під час раннього квітування гілки суцільно покриті незліченними

напівмахровими рожевими квітками. Дуже стійкий, досить невибагливий сорт.

Сорт 'Vul Murasaki': невелике дерево з плакучою кроною. З початку квітня впродовж 2,5-3 тижнів квітує білими немахровими квітками діаметром 1,7-2,5 см, які зібрано в суцвіття по 2-3 шт. Сорт холодо- і посухостійкий, стійкий до хвороб і шкідників [4].

Отже, можна зробити такі висновки:

1. Історія насаджень сакур у м. Полтаві почалася у 1984 році, коли перші дерева були привезені з Мукачево, але ці насадження були втрачені. Найрозкішніші і найстаріші сакури були висаджені у 2011 році біля видавництва «Вечірня Полтава» по вул. Раїси Кириченко, 36. Помітна активізація насаджень сакур у Полтаві почалася у 2008 році, а наймасовіша висадка відбулася у 2022 році. За цей період висаджено 123 дерева сакури. Переважна більшість сакур зростає в центральній частині міста та мікрорайоні «Алмазний».

2. Підвищення температурних показників в останні роки обумовили більш ранні терміни квітування цієї породи.

3. Річний приріст сакури суттєво залежить від умов зростання. Найбільший приріст спостерігається у дерев, що зростають у парку агробіостанції ПНПУ імені Короленка, де відсутній інтенсивний транспортний рух і чисте повітря. У дерев, що ростуть у Сонячному парку імені Євгена Браха та по вулиці Соборності, 42 річний приріст відповідає середнім показникам, оскільки там спостерігається значне антропогенне навантаження.

4. Природна стійкість сакури до ґрунтової та атмосферної посух дозволяє вважати її витривалою декоративною рослиною, здатною зростати в умовах несприятливого клімату, тому рекомендовано підсаджувати сакури між іншими деревами як доповнення до загальної ландшафтної композиції міського парку або насаджувати алеї з даної деревної породи.

Список використаних джерел

1. Potter D. Basic information on the stone fruit crops. *Genetics, genomics and breeding of stone fruits* [Eds.: Chittaranjan Kole and Albert G. Abbott]. Boca Raton: CRC Press, 2012. Chapter 1. P. 1–21.

2. Інтернет-видання Полтавщина: Новини від 7 травня 2018 року. В Сонячному парку висадили 25 сакур – алею відкриють дипломати Японії. URL: <https://poltava.to/news/46929/>

3. Україна молода: Новини від 13 травня 2021 року. У Полтаві милуються цвітом сакури. URL: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2011/157090#google_vignette

4. Щерба І. В. Поширення видового різноманіття сакури (*Prunus serrulata* Lindl.) в Україні та світі. Селекційно-генетична наука і освіта. Парієві читання : мат-ли VI міжнар. наук. конф. ; [Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін.]. Умань, 2017. С. 264–265.

Halimon Y.Y., Lytvyn D.

PROSPECTS FOR THE USE OF SAKURA IN URBAN LANDSCAPING

The article explores the adaptability of sakura trees to Poltava's climate and urban conditions. It analyzes planting sites, climate effects on blooming, and tree growth. Findings show high ornamental value and potential for urban landscaping and tourism development.

ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ РІДКІСНИХ ГІГРОФІТІВ В УМОВАХ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ

Чіков І.В.

Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України
(м. Умань Черкаської області)
garden2004@ukr.net

Ключові слова: закритий ґрунт, *Carex strigosa*, *Schoenoplectiella micronata*.

Багато водних рослин знаходяться під загрозою зникнення через низку причин, наприклад, евтрофікація, конкуренція з водоростями та судинними бур'янами, глобальне потепління, втрата та деградація водно-болотних угідь. Тоді як заходи збереження *in situ* є пріоритетними, методи збереження *ex situ* терміново потрібні як резервний варіант, а також, щоб забезпечити матеріал для розмноження, дослідження та реінтродукції [5]. В колекції Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України рідкісні види *Carex strigosa* Huds. та *Schoenoplectiella micronata* (L.) J.Jung & H.K. Choi. зростають в умовах відкритого ґрунту [2, 4]. У природі – це рослини помірного поясу, які відрізняються яскраво вираженим біологічно неактивним зимовим сезоном, що виключає можливість безперервної вегетації [3]. Про ріст і розвиток рідкісних рослин в умовах закритого ґрунту, відомостей не має. Для їх з'ясування, у жовтні 2021 р., дані види було висаджено в басейні водної оранжереї (завглибшки 35 см) в контейнерах 16×16 см на глибину – 0 ...+ 5 см від рівня ґрунту з врахуванням екологічних вимог.

Carex strigosa (осока щетиниста) – європейсько-західноазійський (субатлантично-субсередземноморський) вид з диз'юнктивним ареалом, зі статусом «зникаючий»; поширений в Атлантичній, Центральній, Південній і Східній Європі, на Кавказі (Західне і Центральне Закавказзя, Талиш) і Західній Азії (Північний Іран). В Україні цей рідкісний вид флори знайдено у заплавах лісах Закарпатської низовини та в околицях м. Львова. Із збільшенням континентальності клімату ця осока стає рідкісним видом і трапляється лише в умовах підвищеної вологості та трофності екоотопів [1]. У 2013 р. рослину інтродуковано з ботанічного саду ЛНУ ім. І. Франка. Через 3 роки, у відкритому

грунті висота розеток листків була близько 70 см. На 6-й рік зафіксовано появу самосійних куртин з 7-10 розетками листків заввишки до 30 см, що зростали на газоні поряд з мезофітними рослинами. Листки зелені, плоскі, м'які, дорівнюють 1/2 або 2/3 довжини стебел. На вузлах генеративних стебел розташовуються колосоподібні суцвіття з 3-7 колосків. За рік існування площа популяції збільшується у 5 разів, за умови відсутності конкуруючих рослин.

В умовах закритого ґрунту (з 2022 по 2024 рр.) швидкість розростання популяції була повільніша (приблизно вдвічі). На 3-й рік популяція займала лише половину контейнера. Листки завширшки біля основи майже як у відкритому ґрунті (біля 1 см), заввишки – лише 30 см, проти 60-70 см – у відкритому ґрунті. З початку листопада листки поступово жовтіли і підсихали аж до квітня. У травні починалося нове відростання. Генеративних стебел не відмічено.

Schoenoplectiella mucronata (куга гострокінцева) – вид поширений на Кавказі, Далекому Сході, у Середній Азії, Атлантичній, Центральній, Південній і Східній (південь) Європі, Середземномор'ї, Малій Азії, Ірані, Японії, Китаї, Північній Америці, Африці, в Україні – у Причорномор'ї (Херсонська обл.) [4].

Інтродуковано у 2010 р. з Арборетуму Болестрашице (Польща). З 2011 р. рослина культивується у штучній міні-водоїмі на ділянці імені В. В. Мітіна НДП «Софіївка» НАНУ. За рік кількість стебел зростала з 30 до 120. Наступного року утворилося вже більше 630 стебел. Вага 1000 насінин складала $1,60 \pm 0,30$ г. Стебла трикутної форми, завширшки 0,4-0,5 см, близько половини з яких з суцвіттями, сидячими колосками зібраними групами (до 30 колосків) діаметром до 3,0 см і з кількістю насіння до 780 шт.

У рослин, висаджених в закритому ґрунті у контейнери, кількість стебел популяції зростала повільніше. З 2022 по 2024 рр. їх чисельність зросла лише в 2,5 рази. На половині стебел (завширшки 0,3-0,4 см) були колоски групами (до 17 шт.) з насінням у кількості до 390 шт. Вага 1000 насінин складала $1,19 \pm 0,05$ г. Вегетація завершувалася на початку листопада (стебла підсихали, насіння з колосків осипалося). У грудні розпочиналося відростання нових стебел.

З огляду на вищесказане можна дійти висновку, що у рідкісних гігрофітів помірних широт *S. strigosa* і *S. mucronata* при

культивуванні в умовах закритого ґрунту щороку відбувалася вегетація з нетривалим періодом спокою. Протягом трьох років у *C. strigosa* спостерігалася лише вегетативне розмноження, тоді як *S. mucronata* проходила повний цикл росту і розвитку. Морфометричні параметри рослин були менші в порівнянні з відкритим ґрунтом.

Список використаних джерел

1. Данилик І. М., Кіш Р. Я. *Carex strigosa* Huds. (Cyperaceae Juss.) в Закарпатті. *Український ботанічний журнал*. 2008, т. 65. №2. С. 189–197.
2. Каталог раритетних рослин ботанічних садів і дендропарків України: довідковий посібник / За ред. А. П. Лебеде. Київ: Академперіодика, 2011. 184 с.
3. Малопоширені культури закритого ґрунту: монографія / І. Л. Гавриць, С. А. Вдовенко, О. В. Шеметун, В. Б. Кутовенко; Вінн. нац. аграр. ун-т, Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2021, 256 с.
4. Рідкісні та зникаючі види колекції трав'янистих рослин Національного дендрологічного парку «Софивка» НАН України: довідник / Куземко А. А., Діденко І. П., Швець Т. А., Чіков І. В., Джус Л. Л., Чеканов М. М. К.; Паливода А. В., 2015. 180 с.: іл.
5. Towards the ex situ Conservation of Aquatic Angiosperms: a Review of Seed Storage Behaviour / F. Hay, R. Probert, J. Marro and M. Dawson. *Royal Botanic Gardens, Kew, Wakehurst Place, Ardingly, West Sussex RH17 6TN. UK*. P. 161–177.

Chikov I.V.

GROWING RARE HYGROPHYTES IN CLOSED GROUND CONDITIONS

In rare temperate hygrophites C. strigosa and S. mucronata, when cultivated in closed soil conditions, vegetation with a short dormant period occurred every year. For three years, only vegetative reproduction was observed in C. strigosa, while S. mucronata underwent a full cycle of growth and development. Morphometric parameters of plants were smaller compared to open soil.

ВИЗНАЧЕННЯ СХОЖОСТІ ТА ЕНЕРГІЇ ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ *Pulsatilla grandis* Wender. В КРЕМЕНЕЦЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ

Чубата Т.В.

Кременецький ботанічний сад
(м. Кременець Тернопільської області)
chubatatv@ukr.net

Ключові слова: схожість насіння, енергія проростання насіння.

Роботи з дослідження насінневої продуктивності супроводжуються визначенням схожості насіння [1, с. 47]. В процесі зберігання в насінні відбуваються постійні зміни, характер та інтенсивність яких залежать як від віку насіння, так і від умов, у яких воно зберігається [2, с. 25].

Для досліду використовувалось насіння зібране в 2023 та 2024 роках на колекційних ділянках відділу фітосозології. Воно розділене на певну кількість дослідних проб (по 100 шт.), які зберігались в паперових пакетах. Насіння висівалось безпосередньо у легкий поживний ґрунт у горщик.

Результат визначення лабораторної схожості насіння показує відсоток пророслого насіння, що може сформувати нормальну рослину (табл. 1).

Таблиця 1 – Схожість насіння *Pulsatilla grandis*

Терміни висіву насіння, міс.	Термін зберігання насіння, міс.	Схожість насіння, %
01.01.2024	8	14
01.02.2024-01.05.2024	9,10,11,12	0
01.06.2024	Одразу після збору	66
01.07.2024	1	56
01.08.2024	2	54
01.09.2024	3	46
01.10.2024	4	28

Насіння 2023 року збору, з термінами зберігання 9-12 місяців втратило схожість. Схожість насіння зібраного в поточному році коливається в межах 28-66%, найвища спостерігалась у свіжозібраного насіння.

Польова схожість насіння відрізняється від лабораторної. Її показники можуть бути дещо нижчими, адже в лабораторії ми створюємо ідеальні умови для вегетації, що не завжди можливо в польових умовах. Це пов'язано з впливом низки абіотичних та біотичних чинників, таких як температура й вологість ґрунту, умови посіву, строки і глибина посіву, рівень агротехніки, родючість ґрунту, його ураження шкідниками та збудниками хвороб. Насіння висівалось у відкритий ґрунт на колекційних ділянках рідкісних рослин. Насіння не зійшло через нестачу вологи у ґрунті.

Енергію проростання визначали мінімальною кількістю діб, упродовж яких проростає максимальна кількість насіння культури. Проаналізувавши кількість насіння з відносно доброю інтенсивністю проростання, яке проросло упродовж 28 діб ми встановили, що на 16 добу проросла максимальна кількість насіння – 27,27-57,14% від усього висіяного насіння по місяцях (табл. 2).

Таблиця 2 – Визначення енергії проростання *Pulsatilla grandis*

Терміни висіву насіння	Періоди обліку, дні											
	4		10		14		16		21		28	
	К-ть, шт.	% сходів	К-ть, шт.	% сходів	К-ть, шт.	% сходів	К-ть, шт.	% сходів	К-ть, шт.	% сходів	К-ть, шт.	% сходів
01.01.2024	0	0	0	0	4	28,57	12	57,14	14	14,29	0	0
01.06.2024	0	0	8	12,12	18	27,27	18	27,27	12	18,18	10	15,15
01.07.2024	0	0	10	17,86	12	21,43	18	32,14	10	17,86	6	10,71
01.08.2024	0	0	8	14,81	12	22,22	16	29,63	10	18,52	8	14,81
01.09.2024	0	0	5	10,87	11	23,91	16	34,78	8	17,39	6	13,04
01.10.2024	0	0	0	0	8	28,57	10	35,71	4	14,29	6	21,43

Енергія проростання на 14 і 16 добу однакова у свіжозібраного насіння.

Отже, в умовах закритого ґрунту свіжозібране насіння характеризується високою схожістю та енергією проростання. Зі збільшенням термінів зберігання насіння схожість та енергія його проростання зменшується. У відкритому та закритому ґрунті показники схожості та енергії проростання відрізняються один від одного.

Список використаних джерел

1. Собко В. Г., Гапоненко М. Б. Інтродукція рідкісних та зникаючих рослин флори України. НАНУ ЦБС ім. М. М. Гришка. Київ : Наукова думка, 1996. 106 с.

2. Порада О. А. Методика формування та ведення колекції лікарських рослин. Березоточа : Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології УААН, 2007. 50 с.

Chubata T.V.

SEED GERMINABILITY AND GERMINATION ENERGY IN *Pulsatilla grandis* Wender. IN THE KREMENETS BOTANICAL GARDEN

*The study examined the germination capacity and germination energy of the rare species *Pulsatilla grandis* Wender. under controlled conditions. The highest germination rate was observed in freshly harvested seeds. The maximum germination rate, ranging from 27,7% to 57,14%, was recorded on the 16th day after artificial seeding.*

ГЕМІЕФЕМЕРОЇДИ КОЛЕКЦІЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ІНСТИТУТУ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НААН

Шевченко Т.Л.

*Дослідна станція лікарських рослин
Інституту агроекології і природокористування НААН України
(с. Березоточа Лубенського району Полтавської області)
ukrvilar@ukr.net*

Ключові слова: *феноритмотипи, геміефемероїди, лікарські властивості, охорона біорізноманіття.*

Акліматизація інтродукованих лікарських видів в нових кліматичних умовах базується на спостереженнях за змінами сезонних фаз розвитку досліджуваних зразків. Ріст і розвиток рослин тісно пов'язаний з впливом абіотичних чинників, зокрема температурою. У зв'язку зі зміною клімату в сторону аридизації, особливо актуальними є дослідження сезонних ритмічних процесів у рослин [1-3].

У останні десятиріччя велика кількість рослин набула статусу рідкісних внаслідок господарської діяльності людини. Багатьом рослинам загрожує зникнення саме через порушення умов місцезростань, спричинених осушувальною меліорацією, розорюванням земель, вирубуванням лісів, відкритою розробкою корисних копалин. Такі процеси як урбанізація і рекреаційне навантаження, неконтрольований туризм викликають зменшення чисельності та ставлять під загрозу зникнення багатьох видів рослин, в першу чергу з декоративними і лікарськими властивостями [4]. У цьому відношенні в особливо загрозовому становищі знаходяться ранньовесняні види рослин.

На базі колекції ботанічного розсаднику Дослідної станції лікарських рослин ІАП НААН нами проведено аналіз основних феноритмотипів серед лікарських видів, тобто типів рослин, що відрізняються за строками проходження фенологічних фаз. Вивчення сезонної ритміки є надзвичайно важливим для лікарських рослин. Накопичення поживних речовин у рослин тісно пов'язане з циклами сезонного розвитку. У більшості видів найвищий вміст діючих речовин акумулюється до моменту

цвітіння. До цієї фази накопичення відбувається дуже повільно, або й зовсім відсутнє. В період плодоношення частина діючих речовин переходить в насіння, змінюється їх якісна і кількісна складова, відповідно цінність лікарської сировини різко знижується. Дослідження росту і розвитку лікарських рослин спрямовані на виявлення їх особливостей та сприяють стресостійкості до впливу зовнішніх чинників.

Дану роботу проводили беручи за основу класифікацію І. В. Борисової [5]. За цією класифікацією, ранньовесняні види відносяться до коротковегетуючих: це види, які вегетують протягом короткого періоду року, зазвичай в найбільш сприятливі для них сезони: весну і початок літа або літо і осінь. Рослини одного роду і навіть родини можуть належати до різних типів: наприклад білоцвіт весняний – ефемероїд (веснянозелені з періодом літньо-осінньо-зимового спокою), а білоцвіт літній, хоч і належить до ефемерних, але має літньозелений тип з періодом осінньо-зимово-весняного спокою. Рястка відігнута – ефемероїд, а рястка Буше – геміефемероїд. Особливу увагу ми зосередили на дослідженні групи геміефемероїдів – весняно-ранньолітньозелених рослин з періодом літньо-осінньо-зимового спокою. Група видів, які активно розвиваються із настанням стійкого тепла, зацвітають у середині або наприкінці весни і вегетують до червня-липня. Нижче подано коротку характеристику геміефемероїдів колекції нашої установи.

Белевалія сарматська (*Bellevalia sarmatica* (Georgi) Woronow) – багаторічна трав'яниста рослина 10-30 (до 55) см заввишки. Цибулина 2-6 см завширшки, овальна чи яйцеподібна, коричнева, тунікатного або напівтунікатного типу (плівчасті оболонки зростаються біля основи). Стебло одиночне, потовщене, безлисте, голе, у верхній частині переходить в квітконос. Листків 3-7, вони зібрані у прикореневу розетку, сидячі, до 20 см завдовжки. Стебло і листя вкриті малопомітним сизим нальотом. Суцвіття – багатоквіткова китиця, на початку цвітіння більш-менш щільна, конусоподібна, наприкінці цвітіння витягнута, негуста. Вона несе від 30 до 59 (зрідка до 80) квіток, з яких верхні 7-8 завжди безплідні. Під час цвітіння квітконіжки спрямовані вгору, часто дугоподібно вигнуті, при досяганні плодів твердішають, сильно подовжуються (нижні до 12-15 см) та відхиляються горизонтально. Квіти відносно розмірів суцвіття

дрібні, у малих особин непоказні. Колір пелюсток варіює в залежності від віку квітки: в бутонах вони білі, під час цвітіння жовтувато-білі, потім поступово буріють і стають майже суцільно пурпурово-бурими. Оскільки квітки в суцвітті розкриваються поступово, то за кольором вони у ньому розташовані знизу вгору від темних до світлих. Плід – довгаста, тригнізда, світло-коричнева коробочка до 2 см завдовжки, що містить від 2 до 10 насінин. Зазвичай кожна рослина зав'язує 20-38 (у культурі до 50) плодів. Насіння кулясте, темно-фіолетове, вкрите сизим восковим нальотом. В умовах ботанічного розсаднику цвітіння триває з квітня по травень, іноді, до червня включно. Плодоносить у червні. Розмножується насінням і вегетативно, але в природі насінневий спосіб переважає. Лікарською сировиною є цибулина та надземна частина. Використовується як антимикробний, відхаркувальний, діуретичний засіб (при простуді, діареї), а також як декоративна рослина.

Рястка Буше (*Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Asch.). Вид занесений до Червоної Книги України! Природоохоронний статус виду: Неоцінений. Багаторічна трав'яниста рослина 20-50 см заввишки. Цибулина яйцеподібна, коричнева. Стебло прямостояче, з розеткою 3-4 (6) лінійних, жолобчастих, прикореневих листків до 2 см завширшки, з поздовжньою білою смугою, на верхівці стягнуті в ковпачок, які до цвітіння відмирають. Суцвіття – асиметрична китиця, з 5-20 квіток, приквітки довші від квітконіжок. Квітки до 5 см в діаметрі, дзвоникоподібні, листочки оцвітини 20-25 мм завдовжки, видовжено-ланцетні, загострені, зсередини білі, зовні зеленкуваті, з білою облямівкою. Плід – поникла, овальна, невиразно шестигранна коробочка. Насінини яйцеподібні, чорні, діаметром до 0,5 см. В умовах ботанічного розсаднику цвіте в квітні – травні. Плодоносить у червні – липні. Розмножуються стратифікованим насінням та вегетативно (дочірніми цибулинами). Лікарською сировиною є цибулина. Використовується як знеболювальний, ранозагоювальний, протимикробний засіб; при набряках, запаленнях, болях в суглобах, головних болях, сприяє загоєнню ран і ударів, виводить з організму солі, також як медоносна та декоративна рослина.

Цибуля ведмежа (черемша) (*Allium ursinum* L.). Вид занесений до Червоної Книги України! Природоохоронний статус виду: Неоцінений. Багаторічна трав'яниста цибулинна рослина 15-20 до 40 см заввишки. Цибулина довгаста, 2-5 см завдовжки, обгорнута прозорими білуватими оболонками. Стебло (квіткова стрілка) безлисте, пряме, тригранне або напівциліндричне, виповнене, за довжиною перевищує листя, рідше однакової з ним довжини, в підземній частині обгорнуте піхвами листків. Листки (їх 2, рідко 1 або 3) прикореневі, плоскі, еліптично-ланцетні, на верхівці загострені, при основі раптово звужені в черешок, який дорівнює пластинці або довший за неї, своєю верхньою блідішою поверхнею обернені до ґрунту і мають між поздовжніми жилками численні косо спрямовані сполучені жилки. Квітки правильні, двостатеві, зібрані в суцвіття, що має вигляд зонтика, оточеного до цвітіння замкненим, потім розщепленим на 2-3 яйцевидно-ланцетні загострені листочки покривалом; оцвітина проста, віночковидна, сніжно-біла, з 6 лінійно-ланцетних листочків. Плід – округла тригранна коробочка. Насіння округлої форми чорного кольору. Рослина з дуже сильним часниковим запахом. В умовах ботанічного розсаднику цвіте у травні – червні. Розмножується насінням і вегетативно (цибулинами). Лікарською сировиною є вся рослина. Використовується як антибактеріальний, протипухлинний, фунгіцидний, ранозагоювальний, загальнозміцнювальний, антитрихомнадний, антигельмінтний засіб; при відсутності та для збудження апетиту, при розладах травлення, для нормалізації балансу кишкової флори, стимуляції виділення жовчі та шлункового соку; розширює кровоносні судини, знижує кров'яний тиск, збільшує амплітуду і сповільнює ритм серцевих скорочень, сприяє розрідженню густого харкотиння, при бронхіті, при хворобах ШКТ інфекційного походження, а також як харчова, пряна, медоносна, фітонцидна рослина.

Тюльпан Шренка (*Tulipa schrenkii* Regel.). Вид занесений до Червоної Книги України! Природоохоронний статус виду: Вразливий. Багаторічна цибулинна рослина 10-40 см заввишки. Цибулини завширшки 2,5-3,0 см, яйцеподібні з бурими тонкошкірястими, з внутрішнього боку притиснутоволосистими оболонками. За весь час життя материнська цибулина тюльпана Шренка утворює одну дитинку Стебло голе або у верхній частині

опушене, верхня частина нерідко має червонувате забарвлення. Листків 2-4, вони широколанцетні, сизі, по краю хвилясті, зазвичай зісподу опушені, завдовжки 3-20 см, завширшки 0,9-6,4 (в середньому 3-4) см, завтовшки 0,2-0,8 см. Квітки 2,5-7,0 см завдовжки, поодинокі, зі слабким ароматом. Колір пелюсток найчастіше вогняно-червоний, рідше – жовтий, білий, бузково-рожевий, трапляються строкаті особини. Біля основи кожної пелюстки помітна жовта або чорна пляма. Кінці пелюсток можуть бути гострими або заокругленими. Тичинки жовті або чорні. Плід – коробочка витягнутої форми, з трьома стулками до 20-40 мм завдовжки і до 20 мм завширшки. Насіння всередині багато, до 250 штук. В умовах ботанічного розсаднику цвітіння відбувається у квітні-травні, плодоносить у червні-липні. Розмножується насінням та вегетативно (цибулинами). Лікарською сировиною є цибулина. Використовується як вітамінний, загальнозмійнюючий, протисудомний, болезаспокійливий засіб; при авітамінозах, загальному виснаженні, судомах, крім того, як декоративна рослина.

Скополія карніолійська (*Scopolia carniolica* Jacq.). Вид занесений до Червоної Книги України! Природоохоронний статус виду: Неоцінений. Багаторічна трав'яниста рослина 30-80 см заввишки, із малорозгалуженим повзучим кореневищем. Стебло прямостояче, вгорі вилчасто розгалужене. Стебла інколи при основі фіолетові, знизу вкриті лусочковидними листочками. Листки чергові, яйцевидні, цілокраї або з 1-2 зубчиками біля верхівки, темно-зелені, до 20 см завдовжки і шириною до 10 см, черешки крилаті. Квітки правильні, двостатеві, до 3 см завдовжки, одиничні, повислі на ніжках, що виходять з листових пазух; віночок зрослопелюстковий, трубчасто-дзвоникоподібний, з п'ятьма короткими круглястими лопатями, зовні бурий, лакований, у середині – оливково-зелений. Плід – куляста, двогнізда коробочка, відкривається кришечкою. Насіння округле, коричневе, 1,1 см діаметром. В умовах ботанічного розсаднику цвіте в квітні-травні, плоди досягають у червні. Розмножується переважно вегетативно (наростання та галуження кореневищ), рідше насінням. Лікарською сировиною є кореневища. Використовується як спазмолітичний, болезаспокійливий, сечогінний, послаблюючий засіб; при спазмах гладкої мускулатури внутрішніх органів (шлунково-

кишковий тракт, печінка, селезінка, кишечник, нирки, сечовий міхур) і бронхів, судомах, хворобі Паркінсона, треморі лікарського походження, вестибулярному блюванні (перед поїздкою на автомобільному або повітряному транспорті, а також при психічних збудженнях; декоративна рослина.

Еремур показний (*Eremurus spectabilis* M. Bieb.). Вид занесений до Червоної Книги України! Природоохоронний статус виду: Зникаючий. Багаторічна трав'яна рослина 100-150 см заввишки. Кореневище дископодібне, до 2,5 см завширшки, несе купу потовщених, веретеноподібних коренів. Стебло прямостояче, циліндричне. Від 6 до 15 листків зібрані в прикореневу розетку та, частково, концентруються у нижній частині стебла. Листки сизо-зелені, широколінійні, кильоваті, по краю гострошорсткі, до 30 см завдовжки, 2,5-5 см завширшки. Суцвіття – верхівкова, багатоквіткова, циліндрична китиця до 80см завдовжки. Приквітки густоволосисті. Квітки шестичленні, з широколистою дзвоникуватою оцвітиною до 2 см завширшки, світло-жовті, інколи зеленкуваті або червонуваті з білим краєм, мають неприємний запах. Плід – куляста коробочка 5-10 мм завширшки, вкрита поперечними зморшками, розкривається трьома гніздами. Насінини тригранні, коричневого кольору. В умовах ботанічного розсаднику цвіте у травні – червні, квіти у суцвітті розкриваються послідовно знизу до верхівки. Плодоносить у червні-липні. Розмножується насінням. Лікарською сировиною є підземні органи, надземна частина. Використовується як діуретичний, жовчогінний засіб; при хворобах нирок, переломах, пухлинах, фурункулах, також як харчова, медоносна, декоративна рослина.

Таким чином, встановлено, що серед видів колекції є група рослин, що відносяться до геміефемероїдів. Ритми росту й розвитку цієї групи пов'язані з використанням доступної весняної вологи та періодом спокою, котрий настає з встановленням літньої посухи.

Список використаних джерел

1. Wink M. Mode of action and toxicology of plant toxins and poisonous plants. *Mitt. Julius Kühn-Inst.* 2009. № 421. P. 93–112.
2. Чипиляк Т. Ф., Лещенюк Е.Н., Линкевич Е.А. Сезонное развитие многолетних цветочных растений в Правобережном степном

Приднєпровье под влиянием климатических изменений. *Darnios Aplinkos Vystymas*. 2020. № 1(17). С. 68–75. URL: <http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/147/107>

3. Кобзар А. Я. Фармакогнозія в медицині. Київ : Медицина, 2007. 100 с.

4. Байрак О. М., Стецюк Н. О. Атлас рідкісних та зникаючих рослин Полтавщини. Полтава : Верстка, 2005. 248 с.

5. Борисова И. В. Сезонная динамика растительного сообщества. В: Полевая геоботаника. Т. 4. Ленинград : Наука; 1972. С. 5–94.

Shevchenko T.L.

HEMIEPHEMEROIDS FROM THE COLLECTION OF THE EXPERIMENTAL STATION OF MEDICINAL PLANTS OF THE IAP NAAS

Phenological observations were conducted on the group of hemiephemeroïdes – spring-early summer green plants with a summer-autumn-winter dormancy period. The rhythms of growth and development of this group are associated with the use of available spring moisture and the dormancy period that occurs with the establishment of summer drought.

ОЛЕНА БАЙРАК І КРИВОРУДСЬКИЙ ДЕНДРОПАРК: ЗВ'ЯЗОК ЗБЕРЕЖЕНИЙ У МУЗЕЙНИХ ПРЕДМЕТАХ

Шиян О.О., Чеботарьова Л.В.

*Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського
vilena1985@ukr.net*

***Ключові слова:** Олена Байрак, Валентина Бабарика, Павло Бабарика, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, Криворудський дендропарк, екофестиваль «ЛЕЛЬ», музейний предмет, експонат, музейне зібрання.*

«Добрий геній Криворудського дендропарку» – так з теплою про Олену Байрак згадують подружжя Валентина та Павло Бабарики. Їх знайомство із Оленою Миколаївною відбулося в червні 2002 р. і переросло в щире тепле дружбу, що не поривалася до кінця життя природодослідниці [3, с. 51-55]. Олена Миколаївна змогла в серцях вчительки математики та директора школи запалити любов до вивчення, збереження та охорони природи. Після трагічної загибелі природодослідниці Валентина Геннадіївна та Павло Миколайович бережуть світлу пам'ять про науковицю. Вони створили меморіальний куточок пам'яті Олени Байрак, плекають Криворудський дендропарк, до розбудови якого природодослідниця доклала скільки зусиль, підтримують зв'язки із усіма однодумцями-природолюбамі із якими їх познайомила і «здружила» науковиця. А кожного року в серпні на день народження Олени Миколаївни Валентина та Павло Бабарики обов'язково приїжджають до дворика Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, щоб разом із знайомими, близькими, друзями пошанувати Березиню природи Полтавщини.

У Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського створено іменний «фонд» Олени Байрак, що нараховує понад 800 одиниць. Чільне місце в тематичному зібранні належить музейним предметам, пов'язаним із Криворудським дендропарком. Вони зберігаються в науковому архіві та фондах закладу. Це книги, буклети, документи, календарики, і навіть особисті речі, якими Олена Миколаївна користувалася, коли відвідувала дендропарк. Усього 26 одиниць. Більшість предметів були передані подружжям Бабарик та Наталією Смоляр. Це наступні предмети основного фонду:

1. Буклет. Дендрологічний парк загальнодержавного значення «Криворудський». Управління інфраструктури та туризму Полтавської ОДА, комунальна установа «Рекреаційний центр «Криворудський» Полтавської обласної ради / Ред. кол.: Бабарика В. Г., Байрак О. М., Дехич Т. А., Ніколаєв І. Ю. Полтава, 2016. 25 с. Папір, друк. 14,5x10 см. ПКМВК 91010 Кб 4809. Передано Оніщук Л. М., акт вступу № 95 від 12.04.2017 [1].

2. Календар перекидний настільний на 2017 рік «Дендрологічний парк загальнодержавного значення «Криворудський»» / Упоряд. О. М. Байрак, В. Г. Бабарика, І. Ю. Ніколаєв. 12 с. Папір, друк. 21x18,5 см. ПКМВК 91011 Кб 4810. Передано Оніщук Л. М., акт вступу № 95 від 12.04.2017 [1].

3. Книга. Олена Байрак: людина і науковець. Книга-спомин / Упорядник Г. П. Грибан; наук. ред. В. Г. Бабарика, В. М. Самородов. Полтава : Дивосвіт, 2022. 156. Папір, друк. 23x22 см. ПКМВК 95788 Кб 5284. Передано Бабарикою В. Г., акт вступу № 128 від 07.09.2022 [1].

4. Книга. Байрак О. М., Бабарика В. Г., Бабарика П. М., Самородов В. М. Парк, посаджений з любов'ю. Історія і сьогодення Криворудського Дендропарку. Полтава Дивосвіт, 2016. – 200 с. Папір, друк. 20x14,5 см. ПКМВК 96918 Кб 5481. Передано Бабарикою В. Г., акт вступу № 214 від 11.10.2023 [1].

У музейному зібранні зберігаються також речі Олени Миколаївни, передані Валентиною Бабарикою. Це:

5. Горіхокол дерев'яний «Гриб». Інструмент для чистки горіхів у вигляді гриба. «Шапка» гриба має стержень з нарізаною різьбою, що закручується в ніжку гриба. В ніжці – круглий отвір, куди кладеться горіх. Польща. 2000-і рр. Дерево. Деревообробка. Висота 9,5 см; діаметр 6 см. ПКМВК 97976 Др 2077. Передано Бабарикою В. Г., акт вступу № 7 від 12.02.2025 [2].

6. Підставка під гаряче. Виріб круглої форми. Складається з мішквини, на яку наклеєні спири здерев'янілих пагонів різного діаметру. Візерунок має вигляд стилізованої квітки. Україна. Кін. ХХ – поч. ХХІ ст. Дерево, тканина. Ручна робота. Висота 1,5 см; діаметр 14,5 см. ПКМВК 97977 Др 2078. Передано Бабарикою В. Г., акт вступу № 7 від 12.02.2025 [2].

У науковому архіві Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського зберігаються наступні матеріали:

7. Подання на премію. Бабарика В. Г., учитель математики Криворудської ЗОШ І-ІІІ ступенів, науковий співробітник

комунальної установи «Рекреаційний центр «Криворудський». Номінація «Екологічний проект». Проект – переможець конкурсу «Екологічні ініціативи» Полтавської обласної ради «Екологічна бригада «Червона стріла» – захисник природи рідного краю». 2020 р. Фонд 30, опис 01, справа 03 (2, 5-12, 17-18, 20-22, 24-25). Передано Смоляр Н. О., акт прийому на постійне зберігання № 41 від 27.08.2018.

8. Подяка від організаторів III Всеукраїнського еко-фестивалю «Лель» Байрак О. за активну участь у підготовці та проведенні еко-фестивалю. с. Крива Руда, 5 травня 2012 р. Мова українська. НА ПКМ ВК – Ф. 30. – Оп. 01. – Спр. 06. – Од. зб. 26. Передано Смоляр Н. О., акт прийому на постійне зберігання № 41 від 27.08.2018.

9. Подяка від організаторів IV Всеукраїнського еко-фестивалю «Лель» Байрак О. за активну участь у збереженні природи рідного краю та вагомий внесок у підготовку еко-фестивалю. с. Крива Руда, 27 квітня 2013 р. Мова українська. НА ПКМ ВК – Ф. 30. – Оп. 01. – Спр. 06. – Од. зб. 27. Передано Смоляр Н. О., акт прийому на постійне зберігання № 41 від 27.08.2018.

10. Подяка директора РЦ «Криворудський» Байрак О. за допомогу у збагаченні колекції Криворудського дендропарку. с. Крива Руда, 20 червня 2013 р. Мова українська. НА ПКМ ВК – Ф. 30. – Оп. 01. – Спр. 06. – Од. зб. 28. Передано Смоляр Н. О., акт прийому на постійне зберігання № 41 від 27.08.2018.

11. Подяка від організаторів IV Всеукраїнського еко-фестивалю «Лель» Шуліці М. І. за активну участь у збереженні природи рідного краю та вагомий внесок у підготовку еко-фестивалю. с. Крива Руда, 27 квітня 2013 р. За підписом Байрак О. М. Мова українська. НА ПКМ ВК – Ф. 30. – Оп. 01. – Спр. 06. – Од. зб. 29. Передано Смоляр Н. О., акт прийому на постійне зберігання № 41 від 27.08.2018.

12. Подяка Байрак О. за участь у V Всеукраїнському еко-фестивалі «Лель». с. Крива Руда. 3 травня 2014 р. Мова українська. НА ПКМ ВК – Ф. 30. – Оп. 01. – Спр. 06. – Од. зб. 32. Передано Смоляр Н. О., акт прийому на постійне зберігання № 41 від 27.08.2018.

13. Подяка організаторів VI Всеукраїнського еко-фестивалю «Лель». О. Байрак за допомогу у збагаченні колекції Криворудського дендропарку та проведенні еко-фестивалю «Лель»

с. Крива Руда, 25 квітня 2015 р. Мова українська. НА ПКМ ВК – Ф. 30. – Оп. 01. – Спр. 06. – Од. зб. 33. Передано Смоляр Н. О., акт прийому на постійне зберігання № 41 від 27.08.2018.

14. Подяка організаторів VI Всеукраїнського еко-фестивалю «Лель». Байрак О. за участь у еко-фестивалі «Лель» та пропаганду української народної творчості. с. Крива Руда, 25 квітня 2015 р. Мова українська. НА ПКМ ВК – Ф. 30. – Оп. 01. – Спр. 06. – Од. зб. 34. Передано Смоляр Н. О., акт прийому на постійне зберігання № 41 від 27.08.2018.

15. Подяка VII Всеукраїнського еко-фестивалю «Лель» Байрак О. за допомогу у поповненні колекції Криворудського дендропарку. с. Крива Руда, 14 травня 2016 р. Мова українська. НА ПКМ ВК – Ф. 30. – Оп. 01. – Спр. 06. – Од. зб. 35. Передано Смоляр Н. О., акт прийому на постійне зберігання № 41 від 27.08.2018.

16. Подяка Байрак О. за організацію і проведення VIII-го Всеукраїнського еко-фестивалю «Лель». с. Крива Руда, 29-30 квітня 2017 р. Мова українська. НА ПКМ ВК – Ф. 30. – Оп. 01. – Спр. 06. – Од. зб. 36. Передано Смоляр Н. О., акт прийому на постійне зберігання № 41 від 27.08.2018.

17. Подяка Байрак О. за організацію і проведення VIII-го Всеукраїнського еко-фестивалю «Лель» і за допомогу у поповненні колекції Криворудського дендропарку. с. Крива Руда, 29-30 квітня 2017 р. Мова українська. НА ПКМ ВК – Ф. 30. – Оп. 01. – Спр. 06. – Од. зб. 37. Передано Смоляр Н. О., акт прийому на постійне зберігання № 41 від 27.08.2018.

Чільне місце в науковому архіві музею займають публікації, присвячені Криворудському дендропарку:

18. Байрак О., Григоренко А. Криворудський дендропарк отримав високу оцінку від провідних дендрологів та паркознавців України. *Голос громади*. 2017. № 23 (38). 9 червня. С. 5. НА ПКМ ВК – Ф. 30. – Оп. 01. – Спр. 04. – Од. зб. 9. Передано Смоляр Н. О., акт прийому на постійне зберігання № 41 від 27.08.2018.

19. Календар на 2016 р., з краєвидами парку «Криворудський». НА ПКМ ВК – Ф. 30. – Оп. 01. – Спр. 04. – Од. зб. 1. Передано Смоляр Н. О., акт прийому на постійне зберігання № 41 від 27.08.2018.

20. Буклет «Дендрологічний парк загальнодержавного значення «Криворудський». Розроблено фахівцями комунальної установи «Рекреаційний центр «Криворудський» Полтавської

обласної ради, співробітники якого опікуються дендропарком. Підготовлено до друку 2016 року. – 24 с. НА ПКМ ВК – Ф. 30. – Оп. 01. – Спр. 04. – Од. зб. 2. Передано Смоляр Н. О., акт прийому на постійне зберігання № 41 від 27.08.2018.

21. Буклет «Дендрологічний парк загальнодержавного значення «Криворудський». Розроблено фахівцями комунальної установи «Рекреаційний центр «Криворудський» Полтавської обласної ради, співробітники якого опікуються дендропарком. Підготовлено до друку в 2017 році. – 24 с. НА ПКМ ВК – Ф. 30. – Оп. 01. – Спр. 04. – Од. зб. 3. Передано Смоляр Н. О., акт прийому на постійне зберігання № 41 від 27.08.2018.

22. Ванжа М., Ткаченко Я. Друга молодість Криворудського парку. *Вісник Семенівщини*. 2010. № 16 (122). 23 квітня. С. 6. НА ПКМ ВК – Ф. 30. – Оп. 01. – Спр. 04. – Од. зб. 4. Передано Смоляр Н. О., акт прийому на постійне зберігання № 41 від 27.08.2018.

23. Ткаченко Я., Скриль В. У Семенівському районі висадили рідкісні рослини. *Коло*. № 17 (410). 29 квітня – 5 травня. С. 10. Вирізка із газети. НА ПКМ ВК – Ф. 30. – Оп. 01. – Спр. 04. – Од. зб. 5. Передано Смоляр Н. О., акт прийому на постійне зберігання № 41 від 27.08.2018.

24. Самородов В. М. «Хто садить дерево, той благословенний!». *Нова газета по-полтавськи*. 2013. № 16 (258). – 24-30 квітня. С. 1. НА ПКМ ВК – Ф. 30. – Оп. 01. – Спр. 04. – Од. зб. 6. Передано Смоляр Н. О., акт прийому на постійне зберігання № 41 від 27.08.2018.

25. Бабарика В. Г. Парк, посаджений з любов'ю. *Вісник Семенівщини*. 2015. № 44 (409). 6 листопада. С. 1, 5. НА ПКМ ВК – Ф. 30. – Оп. 01. – Спр. 04. – Од. зб. 7. Передано Смоляр Н. О., акт прийому на постійне зберігання № 41 від 27.08.2018.

26. Погрібний М. «Гармонійне життя – у праці, красі, любові». *Вісник Семенівщини*. 2016. № 16 (433). 29 квітня. С. 5. НА ПКМ ВК – Ф. 30. – Оп. 01. – Спр. 04. – Од. зб. 8. Передано Смоляр Н. О., акт прийому на постійне зберігання № 41 від 27.08.2018.

У 2025 році до музейного зібрання надійшли предмети, пов'язані із Всеукраїнським еко-фестивалем «ЛЕЛЬ», який, починаючи із 2010 р. щорічно проходить в Кривій Руді. Олена Байрак отримала першу премію еко-фестивалю в номінації «Авторська пісня», а в подальшому працювала членом журі

[3, с. 51-55]. Нині в музеї зберігається штемпельна частина печатки XIV Всеукраїнського еко-фестивалю «ЛЕЛЬ», передана Володимиром Ярошенком та значок, переданий Павлом Бабарикою.

Музейні предмети тематичного зібрання широко використовуються у різноманітних проєктах. Серед них захід «Дендрологічний світ Олени Байрак» з експрес-виставкою до нього (2023), щорічні заходи пам'яті, присвячені дню народження природодослідниці, зокрема, «Хто садить дерево-благословен!» (2024), в якому серед дендрологічних перлин Полтавщини, якими опікувалася Олена Байрак, почесне місце зайняв Криворудський дендропарк.

Пам'ять про Олену Байрак, Валентину та Павла Бабарик буде вічно жити в музейних предметах і надихати ще не одне покоління українців створити «парк, посаджений з любов'ю», як Криворудський.

Список використаних джерел

1. Інвентарна книга Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського «Кб-8» (розпочато 2013 р.). 302 с.
2. Книга Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського «Др-4» (розпочата 2005 року). 421 арк.
3. Олена Байрак: людина і науковець. Книга-спомин / Упорядник Г. П. Грибан; наук. ред. В. Г. Бабарика, В. М. Самородов. Полтава : Дивосвіт, 2022. 156 с.

Shyian O.O., Chebotareva L.V.

OLENA BAYRAK AND KRYVORUDSKY ARBORETUM: A CONNECTION PRESERVED IN MUSEUM OBJECTS

The naturalist Olena Bayrak (1957-2018) had a close connection with the Kryvorudskyi Arboretum. The Poltava Museum of Local Lore named after Vasyl Krychevskyi has created a personal «fund» of the scientist, which includes more than 800 items. Some of the museum items highlight the «connection» between Olena Bayrak and the Kryvorudskyi Arboretum. These are 26 items (6 items from the main fund and 20 – materials from the scientific archive). The materials of the personal «fund» are widely used in various exhibition projects, preserving the bright memory of the scientist and the Kryvorudskyi Arboretum.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Антонець Марина Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри рослинництва Полтавського державного аграрного університету

Антонець Олександр Анатолійович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва Полтавського державного аграрного університету

Бабарика Валентина Геннадіївна – науковий співробітник Комунальної установи природно-заповідного фонду дендрологічного парку загальнодержавного значення «Криворудський» Полтавської обласної ради

Білик Олена Миколаївна – молодший науковий співробітник, дендролог Устимівської дослідної станції рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН України (с. Устимівка Полтавської області)

Бобир Степан Григорович – викладач, методист Відокремленого структурного підрозділу «Березоворудський фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»

Бойко Наталія Сергіївна – кандидат біологічних наук, директор Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України (м. Біла Церква Київської області)

Бондар Іван Олександрович – здобувач вищої освіти Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Буряк Валентина Іванівна – вчитель біології, спеціаліст вищої категорії учитель-методист Семенівського ліцею №2 Семенівської селищної ради

Гапон Світлана Василівна – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри геоматики, землеустрою та планування територій Полтавського державного аграрного університету

Гапон Юрій Васильович – кандидат біологічних наук, викладач Державного навчального закладу «Полтавське вище міжрегіональне професійне училище»

Глухова Світлана Анатоліївна – директор Сирецького дендрологічного парку загальнодержавного значення (м. Київ)

Глущенко Людмила Анатоліївна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу екології і фармакогнозії Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН (с. Березоточа Лубенського району Полтавської області)

Городницька Оксана Вадимівна – завідувач відділу екології та охорони природи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

Грибович Єлізавета Сергіївна – заступник директора з навчальної роботи, викладач фахових дисциплін вищої категорії Лубенського лісотехнічного фахового коледжу (м. Лубни Полтавської області)

Григорьєва Вікторія Георгіївна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Державного підприємства «Харківська лісова науково-дослідна станція»

Демешко Єлізавета Сергіївна – учениця 9 класу Криворудського ліцею Семенівської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області, учасниця ТО «Друзі природи»

Дойко Наталія Михайлівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України (м. Біла Церква Київської області)

Дунай Олена Миколаївна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України (м. Біла Церква Київської області)

Дяченко-Богун Марина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Івченко Максим Максимович – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Калашник Валерій Вікторович – вчитель біології та екології СЗОШ I-III ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу ім. Л. І. Бугаєвської (м. Горішні Плавні Полтавської області)

Календарь Оксана Сергіївна – вчитель Криворудського ліцею Семенівської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області

Катревич Марія Володимирівна – провідний інженер Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України (м. біла Церква Київської області)

Клепеч Олена Вікторівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології Полтавського державного медичного університету

Козачкова Оксана Анатоліївна – начальник відділу екологічної освіти Національного природного парку «Нижньосульський»

Козлов Микола Іванович – керівник шкільного лісництва Худоліївського закладу загальної середньої освіти, працівник Національного природного парку «Нижньосульський»

Коломійчук Віталій Петрович – доктор біологічних наук, доцент навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заступник директора Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна (м. Київ).

Кондратенко Сергій Іванович – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту овочівництва і баштанництва НААН (сел. Селекційне Харківського району Харківської області)

Корнілова Ніна Анатоліївна – кандидат сільськогосподарських наук, завідувач сектору фітодизайну Інституту агроекології і природокористування НААН України (м. Київ)

Красовський Володимир Васильович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, директор Хорольського ботанічного саду (м. Хорол Полтавської області)

Кривдюк Лариса Михайлівна – провідний інженер Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України (м. Біла Церква Київської області)

Кривошапка Тетяна Іванівна – вчитель фізичної культури, заступник директора з виховної роботи Комунального закладу «Полтавська гімназія «Здоров'я» №14 Полтавської міської ради Полтавської області

Куришко Роман Валентинович – старший викладач кафедри Геоматики, землеустрою та планування територій Полтавського державного аграрного університету

Лісовець Аліна Русланівна – учениця Комунального закладу «Полтавський міський багатoproфільний лицей №1 імені І. П. Котляревського»

Літвин Дар'я – здобувач освіти Державного навчального закладу «Полтавський політехнічний лицей»

Лось Світлана Анатоліївна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом відділу селекції, генетики та біотехнології Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (м. Харків)

Махно Світлана Петрівна – вчитель біології Худоліївського закладу загальної середньої освіти Оболонської сільської ради Полтавської області

Михайлик Світлана Михайлівна – кандидат біологічних наук, науковий співробітник Сирецького дендрологічного парку загальнодержавного значення (м. Київ)

Міщенко Олег Вікторович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова Полтавського державного аграрного університету

Морозова Марина Володимирівна – інженер Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України (м. Біла Церква Київської області)

Новоселецький Сергій Володимирович – учитель біології Погребняківського закладу загальної середньої освіти Оболонської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області

Онiпко Валентина Володимирiвна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова Полтавського державного аграрного університету

Онук Ліана Леонідівна – кандидат біологічних наук, завідувач відділу фітосозології Кременецького ботанічного саду (м. Кременець Тернопільської області)

Палагеча Роман Миколайович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник КНУ імені Тараса Шевченка, завідувач відділу інтродукції деревних та трав'янистих рослин Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» (м. Київ)

Пивовар Ніна Михайлівна – доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Пилипенко Наталія Миколаївна – вчитель біології, екології та основ здоров'я, директор Комунального закладу «Полтавська гімназія «Здоров'я» №14 Полтавської міської ради Полтавської області

Погоріла Наталія Валеріївна – заступник директора Комунальної установи природно-заповідного фонду дендрологічний парк загальнодержавного значення «Криворудський» Полтавської обласної ради

Позняк Олександр Васильович – молодший науковий співробітник дослідної станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН України (с. Крути Ніжинського району Чернігівської області)

Пономаренко Юрій Олександрович – аспірант Полтавського державного аграрного університету

Поспелов Ілля Сергійович – здобувач ступеня доктора філософії Полтавського державного аграрного університету

Поспелов Сергій Вікторович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова Полтавського державного аграрного університету

Поспелова Ганна Дмитрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри захисту рослин Полтавської державного аграрного університету

Пугачова Ірина Ярославівна – завідувач відділу сільського господарства Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

Рокотянська Вікторія Олексіївна – кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Самодай В'ячеслав Петрович – кандидат сільськогосподарських наук, завідувач сектором біотехнології відділу селекції, генетики та біотехнології Краснотростянецького відділення Українського ордена «Знак пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (м. Тростянець Сумської області)

Самородов Віктор Миколайович – доцент кафедри захисту рослин Полтавського державного аграрного університету

Смоляр Наталія Олексіївна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Сорокіна Ірина Валентинівна – вчитель біології та хімії Комунального закладу «Полтавський міський багатoproфільний лицей №1 імені І. П. Котляревського»

Тарабун Марина Олександрівна – доктор філософії з біології, старший науковий співробітник відділу паркознавства Державного дендрологічного парку «Тростянець» НАН України (с. Тростянець Прилуцького району Чернігівської області)

Терещенко Лариса Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник відділу селекції, генетики та біотехнології Українського ордена «Знак пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (м. Харків)

Тимошенко Людмила Михайлівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

лабораторії екологічного лісівництва Інституту агроєкології і природокористування НААН України (м. Київ)

Торосова Лілія Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору біотехнології Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (м. Харків)

Торохтій Ірина Олександрівна – викладач, спеціаліст вищої категорії Відокремленого структурного підрозділу «Березоворудський фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»

Федько Роман Миколайович – кандидат біологічних наук, завідувач відділу екології і фармакогнозії Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроєкології та природокористування НААН України (с. Березоточа Лубенського району Полтавської області)

Халимон Олена Володимирівна – старший науковий співробітник науково-дослідного експозиційного відділу природи Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського

Халімон Юлія Юріївна – старший викладач Державного навчального закладу «Полтавський політехнічний ліцей»

Хілінська Тетяна Володимирівна – старший лаборант кафедри біології Полтавського державного медичного університету

Чеботарьова Людмила Василівна – завідувач сектору науково-дослідного відділу фондів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського

Черняк Таїсія Василівна – науковий співробітник, завідувач сектору розмноження рослин та еколого-освітньої діяльності, дендрології Хорольського ботанічного саду (м. Хорол Полтавської області)

Чіков Ігор Васильович – молодший науковий співробітник Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України (м. Умань Черкаської області)

Чубата Тетяна Володимирівна – науковий співробітник відділу фітосозології Кременецького ботанічного саду (м. Кременець Тернопільської області)

Шевера Мирослав Васильович – кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України (м. Київ)

Шевченко Тетяна Леонідівна – старший науковий співробітник відділу екології і фармакогнозії Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроєкології і природокористування НААН України (с. Березоточа Лубенського району Полтавської області)

Шиндер Олександр Іванович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Сирецького дендрологічного парку загальнодержавного значення, старший науковий співробітник відділу природної флори Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка (м. Київ)

Шиян Олена Олексіївна – завідувач науково-дослідного експозиційного відділу природи Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського

Шкура Тетяна Володимирівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

ЗМІСТ

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ У ПОЛТАВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Антонець М.О., Антонець О.А.	6
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ У КОЛЕКЦІЇ ДЕНДРОФЛОРИ КРИВОРУДСЬКОГО ДЕНДРОПАРКУ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Бабарика В.Г., Погоріла Н.В.	12
ДЕРЕВНІ ІНТРОДУЦЕНТИ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «УСТИМІВСЬКИЙ», РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Білик О.М.	18
ПОЛЕЗАХИСНІ СМУГИ НА ЗАХИСТІ ВРОЖАЮ Бобир С.Г., Торохтій І.О.	23
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ САДІВНИЧОЇ ТЕРАПІЇ У ДЕРЖАВНОМУ ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ Бойко Н.С., Дойко Н.М., Катревич М.В., Кривдюк Л.М., Морозова М.В.	27
ВИВЧЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ <i>Amanita muscaria</i> І ЙОГО ВПЛИВ НА ЦЕНТРАЛЬНУ НЕРВОВУ СИСТЕМУ Бондар І.О.	32
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ У ШКОЛЯРІВНА БАЗІ УСТАНОВ ПРИРОДНО- ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ Буряк В.І.	36
МІКСБОРДЕР КАМПУСУ ПДАУ – СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ Гапон С.В., Куришко Р.В., Гапон Ю.В.	40

ГРУНТОПОКРИВНІ БАГАТОРІЧНІ РОСЛИНИ В ОЗЕЛЕНЕННІ СИРЕЦЬКОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ (м. КИЇВ) Глухова С.А., Шиндер О.І., Михайлик С.М.	46
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Городницька О.В.	53
ІНТРОДУКЦІЯ ЛИСТОПАДНИХ МАГНОЛІЙ У КРИВОРУДСЬКОМУ ДЕНДРОПАРКУ Демешко Є.С.	57
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ЯК ДЗЕРКАЛО БІОРІЗНОМАНІТТЯ: ВІДОБРАЖЕННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ Дунай О.М.	61
ВИВЧЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЯК ОСНОВА ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Дяченко-Богун М.М., Шкура Т.В, Рокотянська В.О.	66
ВПЛИВ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА СТАН УРБАНІЗОВАНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА БІОРІЗНОМАНІТТЯ МІСТА ПОЛТАВИ: ЕКОЛОГІЧНИЙ І ОСВІТНІЙ АСПЕКТИ Івченко М.М.	71
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ ХІМІЇ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ Івченко М.М.	74
УРАЖЕННЯ ЕКЗЕМПЛЯРІВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ШКІДНИКОМ <i>Curculio glandium</i> (Marsham, 1802) В ОКОЛИЦЯХ М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ Калашник В.В.	77

ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРИВОРУДСЬКОГО ДЕНДРОПАРКУ ДЛЯ ЕКОЛОГО- ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ КРИВОРУДСЬКОГО ЛІЦЕЮ Календарь О.С.	83
СТРУКТУРНІ ТА ФРАКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОНТАННОЇ ФЛОРИ КРИВОРУДСЬКОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ (С. КРИВА РУДА, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ) Коломійчук В.П., Шиндер О.І., Шевера М.В.	86
ІНТРОДУКЦІЯ ВИДУ ДЕРЕН КОУЗА (<i>Cornus kousa</i> F. Buerger ex Hance) В УМОВАХ ХОРОЛЬСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ Красовський В.В., Черняк Т.В., Шкура Т.В.	91
ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЯК ПРОВІДНА ПРИРОДООХОРОННА СТРАТЕГІЯ СУЧАСНОСТІ Клепець О.В.	96
ІНТРОДУКЦІЯ <i>Ginkgo biloba</i> L. У МІСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПОЛТАВИ: ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ Лісовець А.Р., Сорокіна І.В.	106
ГОРІХ ЧОРНИЙ: КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ У ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ Лось С.А., Терещенко Л.І., Торосова Л.О., Грибович Є.С., Григор'єва В.Г., Халимон О.В., Самодай В.П.,	109
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ВИВЧЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Махно С.П., Козлов М.І.	115
ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА Міщенко О.В., Пономаренко Ю.О.	122

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ НА ПРИКЛАДІ ШТУЧНИХ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ Новоселецький С.В.	127
ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ПРОЦЕС ВИКЛАДАННЯ АГРАРНИХ ДИСЦИПЛІН Онiпко В.В., Поспелов С.В., Поспелова Г.Д.	133
ЦІНКА УСПІШНОСТІ РЕІНТРОДУКЦІЇ РІДКІСНИХ ВИДІВ У КРЕМЕНЕЦЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ Онук Л.Л.	137
ІСТОРІЯ, ІНТРОДУКЦІЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ <i>Magnoliaceae</i> Juss У САДОВО-ПАРКОВОМУ МИСТЕЦТВІ Палагеча Р.М.	141
ПРИРОДНИЧА ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ Пивовар Н.М., Хілінська Т.В.	147
ДИНАМІКА ДЕНДРОФЛОРИ ПОДВІР'Я ЛІЦЕЮ № 14 «ЗДОРОВ'Я» У М. ПОЛТАВА Пилипенко Н.М., Кривошанка Т.І.	152
ЛОПУХ СПРАВЖНІЙ (<i>Arctium lappa</i> L.) ТА ХРИЗАНТЕМА УВІНЧАНА (<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.) ЯК ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ: СЕЛЕКЦІЙНИЙ НАПРЯМ ДОСЛІДЖЕНЬ Позняк О.В., Кондратенко С.І.	158
ВОЛОШКА СИНЯ (<i>Centaurea cyanus</i> L.): ДЕКОРАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ У ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ ТА ОЗЕЛЕНЕННІ Поспелов І.С., Онiпко В.В.	165
МЕДОНОСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОДУ ЕХІНАЦЕЯ (<i>Echinacea</i> Moench.) В УКРАЇНІ Поспелов С.В., Самородов В.М.	170

ГАРДЕНОТЕРАПІЯ: ЗЦІЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЧЕРЕЗ ПРИРОДУ Пугачова І.Я.	174
ТЮЛЬПАНОВЕ ДЕРЕВО НА ПОЛТАВЩИНІ: ВІД ІНТРОДУКЦІЇ ДО СУЧАСНОСТІ Самородов В.М., Халимон О.В.	181
СЕЛЕКЦІЯ ІРИСУ В УКРАЇНІ: ПОСТУП І ДОРОБОК АЛЛИ ЧЕРНОГУЗ Самородов В.М., Шиян О.О.	186
РЕЗУЛЬТАТИ БОТАНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЯРУЖНО- БАЛКОВОЇ СИСТЕМИ В ОКОЛИЦЯХ СЕЛА ВЕЛИКОСЕЛЕЦЬКЕ (ЛУБЕНСЬКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ) ЯК ПЕРСПЕКТИВНОЇ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ ДО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «НИЖНЬОСУЛЬСЬКИЙ» Смоляр Н.О., Козачкова О.А.	189
ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ <i>Abies alba</i> Mill. Тарабун М.О.	195
ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ: КРАСА І РИЗИКИ Тимошенко Л.М., Корнілова Н.А., Глущенко Л.А.	199
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРКОВИХ КУЛЬТУРФІТОЦЕНОЗІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПРИДНІПРОВ'Я Федько Р.М.	205
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ САКУР В ОЗЕЛЕНЕННІ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ Халимон Ю.Ю., Литвин Д.	210
ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ РІДКІСНИХ ГІГРОФІТІВ В УМОВАХ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ Чіков І.В.	219

ВИЗНАЧЕННЯ СХОЖОСТІ ТА ЕНЕРГІЇ ПРОРОСТАННЯ
НАСІННЯ *Pulsatilla grandis* Wender. В КРЕМЕНЕЦЬКОМУ
БОТАНІЧНОМУ САДУ

Чубата Т.В.222

ГЕМІЕФЕМЕРОЇДИ КОЛЕКЦІЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ
ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ІННСТИТУТУ АГРОЕКОЛОГІЇ
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НААН

Шевченко Т.Л.225

ОЛЕНА БАЙРАК І КРИВОРУДСЬКИЙ ДЕНДРОПАРК:
ЗВ'ЯЗОК ЗБЕРЕЖЕНИЙ У МУЗЕЙНИХ ПРЕДМЕТАХ

Шиян О.О., Чеботарьова Л.В.232

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ238

МАТЕРІАЛИ

**Всеукраїнської науково-практичної конференції
Біорізноманіття у контексті сталого розвитку:
теорія, практика, методичні аспекти вивчення
у закладах науки та освіти
(присвячена 65-річчю заснування дендропарку
загальнодержавного значення «Криворудський»)**

6 червня 2025 року

Підписано до друку 28.05.2025 р.
Формат 60x84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times.
Друк різнографічний. Умовн. друк. арк. 14,6.
Наклад 100 шт. Замовлення 2025-113.

Видавництво ПП «Астрая»
36014, м. Полтава, вул. Шведська, 20, кв. 4
Тел.: +38 (0532) 509-167, 611-694
E-mail: astraya.pl.ua@gmail.com, веб-сайт: astraya.pl.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 5599 від 19.09.2017 р.